

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - FAU
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - PROARQ

**CAMINHOS INDICATIVOS PARA O ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – AGENDA 2030:
A SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL NA ILHA PALM JUMEIRAH, DUBAI, EMIRADOS ÁRABES**

TESE DE DOUTORADO

KHULOUD ALI

ORIENTADORA:
DRA. VIRGÍNIA MARIA NOGUEIRA DE VASCONCELLOS

Rio de Janeiro, 2021

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

**FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
PROARQ - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA
CURSO DE DOUTORADO EM ARQUITETURA- LINHA DE PESQUISA EM ARQUITETURA, PROJETO E SUSTENTABILIDADE**

**CAMINHOS INDICATIVOS PARA O ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – AGENDA
2030: A SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL NA ILHA PALM JUMEIRAH, DUBAI, EMIRADOS ÁRABES**

TESE DE DOUTORADO

KHULOUD ALI

ORIENTADORA:

DRA. VIRGÍNIA MARIA NOGUEIRA DE VASCONCELLOS

Rio de Janeiro, 2021

UFRJ

**CAMINHOS INDICATIVOS PARA O ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – AGENDA
2030: A SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL NA ILHA PALM JUMEIRAH, DUBAI, EMIRADOS ÁRABES**

KHULOUD ALI

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências em Arquitetura, Projeto e Sustentabilidade.

ORIENTADORA: VIRGÍNIA MARIA NOGUEIRA DE VASCONCELLOS, DOUTORA

Rio de Janeiro, 2021

UFRJ

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências em Arquitetura, Projeto e Sustentabilidade.

KHULOUD ALI

Orientadora: Profa. Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos D.Sc.

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências em Arquitetura, Projeto e Sustentabilidade.

Aprovada por:

Prof. Dr. Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos D.Sc. (Orientadora)

Prof. Dr. Maria Angela Dias
Prof. Dr. Sylvia Meimaridou Rola
Prof. Dr. Siva Bianchi
Prof. Dr. Noêmia Figueiredo

Rio de Janeiro, 2021

Ali, Khuloud

CAMINHOS INDICATIVOS PARA O ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - AGENDA 2030: A SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL NA ILHA PALM JUMEIRAH, DUBAI, EMIRADOS ÁRABES / Khuloud Ali. -- Rio de Janeiro, 2021.

241 f.

Orientadora: Virginia Maria Nogueira de Vasconcellos.

Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, 2021.

1. sustentabilidade sociocultural. 2. desenvolvimento sustentável-Agenda2030. 3. migração. 4. cultura e sociedade. 5. Ilha Palm Jumeirah, Dubai. I. Nogueira de Vasconcellos, Virginia Maria, orient. II. Título.

UFRJ

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, sou extremamente grata à minha orientadora Prof.^a Virgínia Vasconcellos, pela orientação, disponibilidade, carinho e leitura minuciosa. As críticas construtivas, as discussões e reflexões foram fundamentais ao longo de todo o percurso. Não posso esquecer a sua grande contribuição para o meu crescimento como investigadora. Eternamente grata por todo o apoio, a tua presença trouxe a serenidade e confiança que eu necessitava no último ano.

Gostaria de agradecer a todos os professores, colegas e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – PROARQ, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. A ajuda e o apoio amável de todos tornaram meus estudos e minha vida no Brasil uma época maravilhosa.

Às secretárias do PROARQ meu carinho especial, pela atenção e ajuda na solução dos problemas burocráticos.

À CAPES pela bolsa de pesquisa, que tive no início do Doutorado.

Aos membros das Bancas de Qualificação e de Defesa Final, pela disponibilidade e pelas contribuições importantes e sempre pertinentes para o engrandecimento deste trabalho.

Gostaria de expressar minha gratidão a meu marido e a meus filhos. Sem sua tremenda compreensão e incentivo, nos últimos anos, não seria possível para mim concluir meu trabalho. Eu amo todos vocês sempre e agora podemos brincar mais.

Eu também agradeço todo o apoio que recebi do resto da minha família. Sinto muitas saudades de todos vocês.

Finalmente, mas não menos importante, agradeço meu amigo querido Kalede por todo o cuidado, amizade, e principalmente, pelo incentivo nesses quatro anos.

UFRJ

RESUMO

CAMINHOS INDICATIVOS PARA O ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – AGENDA 2030: A SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL NA ILHA PALM JUMEIRAH, DUBAI, EMIRADOS ÁRABES

KHULOUD ALI

Orientadora: VIRGÍNIA MARIA NOGUEIRA DE VASCONCELLOS, DOUTORA

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências em Arquitetura.

Após Cingapura, Vancouver e Xangai terem vivenciado um forte crescimento e desenvolvimento urbanos, Dubai, também testemunhou um desenvolvimento urbano mais rápido. Desde o início de 2001, Dubai tem se esforçado para remodelar sua forma urbana e se juntar à lista das principais cidades globais, trabalhando para transformar seu litoral, ampliando seu espaço físico e criando paisagens como as ilhas artificiais. Seus megaprojetos, únicos, são uma força motriz no desenvolvimento econômico local. A alta renda, derivada da venda de petróleo, permite aos cidadãos alcançar altos níveis de renda e qualidade de vida. Políticas flexíveis de Dubai desempenham um grande papel para atrair vários fluxos migratórios. Cerca de 80-90% dos habitantes dos Emirados Árabes Unidos são estrangeiros, o que acarreta sérios desafios para a sustentabilidade política, econômica, social e cultural do País. Esta Tese parte da hipótese de que apesar de o processo migratório intenso e diversificado acarretar problemas socioculturais no Mundo inteiro, para o cumprimento dos objetivos propostos na Agenda 2030, em Dubai, é necessário que se observem e respeitem as características da cultura árabe. O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar e traçar caminhos indicativos de sustentabilidade sociocultural para a Região, com base nos objetivos de sustentabilidade da Agenda 2030. Uma pesquisa de campo aliada a levantamentos bibliográficos e contatos informais com a população local foi fundamental para uma análise mais apurada da situação que acomete os moradores e como o processo migratório interfere na sociedade local. Como estratégia de análise, foram estudados os objetivos de sustentabilidade contidos nas agendas do ONU 21, Milênio e 2030, de modo a entendê-los e complementá-los, para propor ações que permitam seu pleno atendimento. Os resultados mostraram que a Ilha Palm Jumeirah, foi planejada pela elite econômica e política, enquanto a população local, não foi consultada sobre seus reais interesses e demandas e não participou do processo de tomada de decisões. Da mesma forma, esta situação gerou uma nova mudança social na localidade e formaram uma nova categoria social, que não necessariamente está ligada a questões econômicas e sim a questões culturais.

Palavras-chave: sustentabilidade sociocultural, desenvolvimento sustentável-agenda 2030, migração, cultura e sociedade, Ilha Palma-Dubai.

Rio de Janeiro, 2021

ABSTRACT

INDICATIVE PATHS TO MEET THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – AGENDA 2030: SOCIO-CULTURAL SUSTAINABILITY IN THE PALM JUMEIRAH ISLAND, DUBAI, ARAB EMIRATES

KHULOUD ALI

Orientadora: VIRGÍNIA MARIA NOGUEIRA DE VASCONCELLOS, DOUTORA

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências em Arquitetura.

After Singapore, Vancouver and Shanghai experienced strong urban growth and development, Dubai also witnessed faster urban development. Since the beginning of 2001, Dubai has been striving to reshape its urban form and join the list of top global cities, working to transform its coastline, enlarging its physical space and creating landscapes like man-made islands. Its unique megaprojects are a driving force in local economic development. The high income, derived from the sale of oil, allows citizens to achieve high levels of income and quality of life. Dubai's flexible policies play a big role in attracting various migratory flows. About 80-90% of the inhabitants of the UAE are foreigners, which poses serious challenges to the political, economic, social and cultural sustainability of the country. In order to fulfill the objectives proposed in the 2030 Agenda, in Dubai, it is necessary to observe and respect the characteristics of Arab culture. The objective of this work, therefore, is to analyze and trace paths indicative of sociocultural sustainability for the Region, based on the sustainability objectives of the 2030 Agenda. A field research combined with bibliographic surveys and informal contacts with the local population was essential for an analysis more accurate of the situation that affects the residents and how the migratory process interferes in the local society. As an analysis strategy, the sustainability objectives contained in the UN 21, Millennium and 2030 agendas were studied, in order to understand and complement them, in order to propose actions that allow them to be fully met. The results showed that Palm Jumeirah Island was planned by the economic and political elite, while the local population was not consulted about their real interests and demands and did not participate in the decision-making process. Likewise, this situation generated a new social change in the locality and formed a new social category, which is not necessarily linked to economic issues, but to cultural issues.

Key-words: sociocultural sustainability, sustainable development-agenda 2030, migration, culture and society, Palma island -Dubai.

Rio de Janeiro, 2021

APRESENTAÇÃO

Meu nome é Khuloud Ali e eu sei o quanto é difícil pronunciá-lo, por isso uma amiga brasileira escolheu outro nome para mim – Cláudia. Este é o nome que, geralmente, adoto entre os amigos que fiz no Brasil. Tenho 36 anos e vim de Damasco, Capital da Síria, onde nasci. Por causa da guerra eu tive que deixar a minha vida, a família e uma casa linda para trás. Antes de chegar ao Brasil, viajei por vários países como Egito, Dubai, Líbano e Itália. Enfrentei bons e terríveis momentos até que acabei nesta amada terra.

Quando soube que ia morar no Rio, inevitavelmente, tive duas reações. A primeira foi de euforia "Uau, que fantástico! ", vislumbrava o sol, a areia e o Carnaval ... A segunda de medo: "Oh meu Deus, não é uma das cidades mais perigosas do mundo?" ... Agora já estou no Rio há quase anos, considero esta Cidade, realmente, maravilhosa, apesar de seu lado inseguro. Os cariocas são simpáticos, acolhedores, charmosos e generosos e nos fazem sentir como se estivéssemos em casa.

Tenho dois filhos, Katrina, de nove anos e Alex, agora com cinco anos e, por ele já ter nascido no Brasil, amo ainda mais este País.

Em 2009, me formei em Arquitetura, na Universidade de Damasco e, em 2015, concluí o Mestrado em Ciências [M.Sc.] em Design Ambiental, Energia Renovável e Eficiência Energética em Edifícios, na Universidade do Cairo, com uma pesquisa em Desenvolvimento Sustentável e onde obtive 3,6 GPA (*Grade Point Average*). Este valor é calculado dividindo-se a quantidade total de pontos da classe auferidas pela quantidade total de horas de crédito cursado. (Seu ponto de classe média pode variar de 0,0 a um 4.0)

Durante meu mestrado, concluí, com êxito, vários cursos em estudos ambientais, como: Estudos em Energia Solar em Arquitetura e Urbanismo; Métodos científicos de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade; Estudos em ventilação e Arquitetura Aerodinâmica e Estudos em Edifícios e Proteção Projeto Segurança e Fogo.

Desde 2009, sou um membro da Syrian Engenharia Syndicate; eu também sou membro da Federação de Engenheiros Árabes, desde 2013. Após a formatura, fui designada à posição de Arquiteta, no Ministério do Turismo da Síria, onde trabalhei por três anos, entre 2010 e 2013. Ainda em 2013, fui aceita como Assistente de Ensino (TA), na Universidade de Ciências e Artes Modernas, no Cairo, Egito. Trabalhei lá na Faculdade de Artes e Design, (que é validado pela Universidade de Bedfordshire, Reino Unido), por dois anos, onde era responsável por ensinar vários cursos como Dimensão Humana, Sistemas e Controle Ambiental.

Sempre tive interesse em descobrir como as coisas funcionam e foi desde o meu tempo como estudante de graduação que meu interesse pela ciência se intensificou. Eu tive a chance de fazer uma pesquisa original no meu mestrado e isso me inspirou a assumir o desafio de um PhD. Este PhD apela aos meus interesses de pesquisa existentes no momento. Eu também sou atraída pela oportunidade de me especializar e desenvolver novos conhecimentos. Outros projetos não parecem oferecer as mesmas possibilidades de responder perguntas que realmente me interessam. Essa é a razão pela qual eu vim aqui para cumprir o meu sonho.

Ao ingressar no Doutorado em Arquitetura do PROARQ-FAU-UFRJ, trouxe para cá minhas inquietações. A UFRJ é o lugar onde eu gostaria de trabalhar essas questões.

Nesta Universidade, considerada uma das melhores e mais respeitadas do Brasil e da América do Sul, encontrei o profissionalismo que eu estava procurando. Desde que comecei meu Curso, participei de muitos eventos internacionais que ajudaram a refinar minha capacidade de pesquisa e quero agradecer à CAPES por tornar isso possível.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: A Estrutura de tese.....	22
Figura 2: Tripé da sustentabilidade.....	27
Figura 3: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.....	45
Figura 4: Alto-relevo assírio, que mostra um combate entre os dois grupos.....	67
Figura 5: Árabe pré-Islâmico.....	69
Figura 6: Inscrições em pedra, século VII a.C.....	70
Figura 7: Expansão territorial na Era dos Califas.....	73
Figura 8: Localização do Califado abássida.....	74
Figura 9: Localização do Califado Fatimida.....	75
Figura 10: Domínio do Império Otomano em 1683 d.C.....	76
Figura 11: Domínio Localização territorial da Liga das Nações (Oriente Médio e África) – 1914	77
Figura 12: Principais divisões culturais no Mundo Árabe.....	79
Figura 13: Crannog, uma casa defensiva construída há cerca de 5000 anos em Loch Tay.. ..	88
Figura 14: Vista de olho de pássaro de Dejima atribuída a Kawahara Keiga.....	89
Figura 15: Ilha Barro Colorado na República do Panamá.....	90
Figura 16: Principais tipologias de ilhas artificiais em diferentes períodos de tempo....	92
Figura 17: Dragagem Passos para formação das ilhas artificiais.....	93
Figura 18: Uma pequena draga de 3000 m ³ com um tubo de sucção e uma bomba submersa (1: <i>draghead</i> , 2: <i>dredgepump</i> , 3: <i>hopper</i>)	95

Figura 19: <i>Rainbowing</i> Palm Jumeirah.....	95
Figura 20: Reabastecimento de areia na costa holandesa pela hidrovía (Data: 14 de setembro de 2005)	96
Figura 21: Características da pesquisa etnográfica.....	99
Figura 22: Roteiro metodológico proposto.....	101
Figura 23: Fluxograma do processo de seleção utilizado na revisão sistemática da literatura	112
Figura 24: Critérios socioculturais definidos pela ONU, em 2015.....	113
Figura 25: Localização de Palm Jumeirah.....	116
Figura 26: Zonas da Palm Jumeirah.....	117
Figura 27: Como chegar a Palm Jumeirah.....	118
Figura 28: Mapa da conexão entre o <i>Monrail</i> e o <i>Tram</i>	119
Figura 29: A malha viária.....	120
Figura 30: Calçada desconectada em torno dos blocos no Tronco.	124
Figuras 31: Parque Público Al Ittihad sob a linha do metrô.....	125
Figura 32: Uso do solo na Ilha Palm Jumeirah.....	127
Figura 33: Áreas de uso da terra calculadas na Ilha Palm Jumeirah.....	128
Conjunto de Figuras 34: Atividades econômicas.....	129
Figura 35: Eventos sociais internacionais.....	133
Figura 36: Eventos que registram o orgulho de pertencer a Dubai.....	134

Figura 37: Localização das pessoas de nacionalidades diferentes	135
Figura 38: Festas na praia na Ilha de Palm Jumeirah.....	136
Figura 39: Locais onde a presença de Profissionais de classe média registrou.....	137
Figura 40: Campos onde a força de trabalho de baixa renda reside.....	139
Figura 41: A situação das instalações do acampamento em Al Rashidiya.	141
Figura 42: A presença de trabalhadores migrantes de baixa renda.....	142
Figura 43 Os trabalhadores costumam trabalhar, onde no verão a temperatura ultrapassa 50°C....	143
Figura 44: Campos de trabalhadores da construção.....	144
Figura 45: Presença de trabalhadores da construção.....	145
Figura 46: Mapeamento do sistema de saúde.....	148
Figura 47: Os serviços locais essenciais.....	151
Figura 48: Trabalhadores migrantes estão esperando o ônibus voltar para seus campos de trabalho.....	152
Figura 49: Engarrafamentos diários	153
Figura 50: Localização das usinas de dessalinização no EAU	155
Figura 51: Setorização do tronco.....	158
Figura 52 Estudo detalhado das folhas na Palm Jumeirah.....	159
Figura 53: Estudo detalhado das três folhas menores na Palm Jumeirah.	160
Figura 54: Estudo detalhado da Crescente na Palm Jumeirah	162
Figura 55: Uso diversificado de vestimentas na praia e outros usos no verão.....	163

UFRJ

Figura 56: As atividades em Parque Al-Ittihad no inverno.....	164
Figura 57: Um paradigma para a construção da sustentabilidade sociocultural na região.....	208

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: Comparação do percentual de empregados por nacionalidade entre 2002 e 2013 indexada na base de dados de Departamento de Estatística, Dubai	132
GRÁFICO 2: Pais gastos com educação de seus filhos.....	147
GRÁFICO 3: Principais estatísticas de crimes - por cem mil pessoas	204

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Hierarquia de objetivos no campo ambiental.....	28
Tabela 2: Hierarquia das 49 cadeias de causalidades.....	30
Tabela 3: Variáveis de sustentabilidade social em diferentes fontes.....	34
Tabela 4: Ambiente construído e coesão social.....	41
Tabela 5: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS pós 2015.....	47
Tabela 6: A agregação de ODS nos três pilares.....	48
Tabela 7: Referencial teórico.....	105
Tabela 8: Componentes tratados na análise dos aspectos físico-espaciais.....	108
Tabela 9: Componentes tratados na análise dos aspectos socioespaciais.....	110
Tabela 10: A propriedade dos imóveis na Ilha de Palm Jumeirah por nacionalidade, anos 2005-2020	133
Tabela 11: Palm Jumeirah – % de usuários/dia da semana e final de semana/turno - Período observado: 17 a 30 de junho de 2019	165
Tabela 12: Palm Jumeirah - % de pessoas observadas em função do grupamento/turno – Período observado: 17 a 30 de junho de 2019.	166
Tabela 13: Palm Jumeirah atividade observadas de 17 a 30 de junho de 2019.	167
Tabela 14: Total de investimentos de empresas globais, regionais e locais na Ilha de Palm Jumeirah, Emirados Árabes Unidos, Dubai, abril de 2005 ..	174

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Observações das visitas ao local relacionado a malha urbana no Crescente...	121
Quadro 2: Observações das visitas ao local relacionado a malha urbana.....	122
Quadro 3: Observações das visitas ao local relacionado às praias na ilha.....	126
Quadro 4: Dimensão Social da ONU e as classes sociais afetadas na região.....	186
Quadro 5: Objetivos atendidos por classe social.....	187

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO	17
CAPÍTULO 2 – BASE TEÓRICA	23
2.1 SUSTENTABILIDADE E SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL.....	23
2.1.1 SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL.....	33
2.1.2 COESÃO SOCIAL.....	39
2.1.3 OS NOVOS CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE.....	44
2.2 CULTURA, SOCIEDADE E CULTURA ÁRABE.....	53
2.2.1 SOCIEDADE, CULTURA E IDENTIDADE CULTURAL.....	52
2.2.2 CHOQUE CULTURAL.....	60
2.2.3 A BASE DA CULTURA ÁRABE.....	64
2.3 ILHAS ARTIFICIAS.....	87
2.3.1- PRINCIPAIS TIPOLOGIAS DE ILHAS ARTIFICIAIS EM DIFERENTES PERÍODOS DE TEMPO	88
2.3.2 - PRERROGATIVAS PARA A PRODUÇÃO DO ESPAÇO (POLÍTICA E CONSTRUÇÃO PP/DITA)	93
CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	97
3.1- ETAPA 1- PRÉ-DOCTORADO (MOTIVAÇÃO PARA O DOCTORADO)	102
3.1.1- VISITAS DE CAMPO.....	103
3.1.2- OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E REGISTROS FOTOGRÁFICOS.....	103
3.2- ETAPA 2- DOCTORADO.....	104

3.2.1- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA PARA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	104
3.2.2- CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO E DA ILHA PALM JUMEIRAH E BUSCA EM DOCUMENTOS OFICIAIS.....	106
3.3- ANÁLISES.....	113
3.3.1- ANÁLISE DAS RELAÇÕES SOCIOCULTURAIS NA REGIÃO.....	113
3.3.2- AVALIAÇÃO DOS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS.....	114
CAPÍTULO 4 – A REGIÃO DE JUMEIRAH E A ILHA PALM JUMEIRAH.....	116
4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO FÍSICO-ESPACIAL E DISTRIBUIÇÃO SOCIO-ESPACIAL.....	116
4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIO-ESPACIAL.....	131
4.3 CULTURA COMO ORIENTADOR DA FORMA/USOS.....	159
CAPÍTULO 5 – OS OBJETIVOS DA SUSTENTABILIDADE APLICADOS À REGIÃO DE PALM JUMEIRAH – ANÁLISES E PROPOSTAS.....	170
5.1 RELAÇÕES SÓCIO-CULTURAIS NA REGIÃO DE JUMEIRAH.....	170
5.2 CAMINHOS INDICATIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIAL NA REGIÃO DE PALM JUMEIRAH.....	185
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	209
ESTUDOS FUTUROS	218
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	220
LISTA DE PUBLICAÇÕES.....	230
ANEXOS... ..	232
APÊNDICE.....	240

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta as inquietações que levaram às primeiras questões que motivaram a escolha do tema, permitindo a formulação da hipótese de que apesar da região de Dubai se distinguir pela sustentabilidade econômica que a criação da Ilha Palm Jumeirah possibilitou, ainda é preciso que se busquem caminhos indicativos para alcançar os objetivos da sustentabilidade sociocultural, em todas as instâncias. O capítulo apresenta ainda a justificativa da pesquisa, destacando seus objetivos, traçando um perfil dos procedimentos metodológicos e apresentando a estrutura do documento.

Nos últimos anos o mundo se urbanizou aceleradamente e, pela primeira vez, em 2008, a população urbana excedeu a rural. Até 2050 espera-se que dois terços das pessoas morem em áreas urbanas. Como resultado dessa migração mundial, o conceito desenvolvimento sustentável foi adotado pela Organização Mundial das Nações Unidas – ONU, que destaca a importância de “tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU, 2014; GILDROY et al., 2008; AL-HAGLA, 2008).

Esse crescimento, em Dubai, foi acentuado sobretudo por conta do processo migratório. Mais de duzentas nacionalidades vivem e trabalham em Dubai, tornando-a uma das principais cidades do mundo em número de imigrações. De acordo com o World Migration Report 2015, “em muitas dessas cidades, como Sydney, Londres e Nova York, os migrantes representam mais de um terço da população e em algumas cidades como Bruxelas e Dubai, os migrantes respondem por mais da metade da população” (LEE, 2015). Dubai é composta por 83% de imigrantes, sobressaindo-se às demais.

Com forte proposta de alcançar alto nível de desenvolvimento econômico, os governantes de Dubai vêm se esforçando para torná-la uma cidade integrada ao chamado “mundo globalizado”¹, buscando, novas formas de crescimento econômico para vencer os problemas oriundos da escassez de petróleo, que era sua principal e forte fonte de renda. Os governantes, então, passaram a investir recursos na construção de megaprojetos arquitetônicos voltados ao turismo e à habitação de alto padrão construtivo (ALAWADI, 2013). Além disso, devido à escassez de terras, muitas áreas foram criadas a partir de aterros no mar e avanços para solos desérticos. A criação das ilhas

¹Segundo Sassen (2009 apud SANTOS, 2016), para a socióloga Sassen, a cidade global constitui um o espaço estratégico para grupos e indivíduos das mais variadas origens, no qual essa diversidade se aglutina em dois grandes âmbitos: a do capital globalizado e a dos menos favorecidos da sociedade.

artificiais para uso residencial e comercial voltadas ao turismo surge, assim, como solução para o crescimento do setor econômico. Além de suas grandes dimensões, as ilhas chamam a atenção por seus desenhos em forma de palmeiras e mapas.

Com isso, Dubai desponta como uma grande potência da construção civil e, sobretudo, do setor imobiliário, onde novas técnicas e materiais proporcionaram o surgimento das ilhas e edifícios cada vez mais altos, com desenhos arrojados e que referenciam o lugar como espaço de riqueza e poder (GIBLING, 2013), tendo exemplificativamente, Burj Khalifa, Burj Al Arab, Dubai Marina e as Palm Islands. As formas, tanto das edificações quanto das ilhas, foram divulgadas no mundo inteiro, colocando-as como importante centro de interesse de turismo e pesquisa.

Esta pesquisa se inicia de forma singular, uma vez que a motivação e a coleta de dados para sua realização se deram mesmo antes do início do doutorado. Na verdade, as inquietações que levaram ao doutorado, além da busca pelo amadurecimento acadêmico e profissional, foram as questões que instigavam a pesquisadora durante a residência na região que abriga este estudo de caso. Foram quase cinco anos de observação e participação com diferentes classes sociais e um período mais curto, mas ainda bastante esclarecedor, passado muito próximo ao grupo de trabalhadores imigrantes da Comunidade de Dubai, constatando suas necessidades, aspirações e diferentes culturas.

Essa experiência vivenciada pela pesquisadora ocorreu entre os anos de 2005 e 2016, em períodos intercalados de quatro a seis meses cada, por conta de trabalho. O contato ainda não se perdeu, uma vez que a pesquisadora possui familiares na região, de forma ininterrupta, desde 2003, isto é há dezoito anos. Observa-se que, o período em que manteve contato direto com a população da região coincide com a linha do tempo de eventos que discutiam as principais preocupações mundiais para a preservação do planeta, não apenas sobre a economia e o meio ambiente, mas sobre o Homem, enquanto ser social, coletivo, suas origens e memória.

Apenas para lembrar, desde 1992, com a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, as questões relativas ao conceito de sustentabilidade cunhado pelo Relatório Brundtland (1987) vieram novamente à tona. Em 2002 foi realizado, na cidade do Rio de Janeiro - Brasil, o Encontro da Terra (Rio+10); em 2005 foi assinado o Protocolo de Quioto, para a redução de gases que agravam o efeito estufa; em 2012 acontecia a Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável e que, em 2015, foram lançados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, evidenciando que o mundo devia guardar estratégias sustentáveis para garantir o futuro da humanidade. Entre os conceitos, destacam-se os voltados para a sustentabilidade socio cultural.

Esses eventos e seus documentos aconteceram no período em que a pesquisadora residia na região, provocando-lhe ainda mais inquietações e os seguintes questionamentos: [1] como minimizar os efeitos gerados pela forte imigração social, agravada pela necessidade de geração de mão-de-obra para a construção civil, de suma importância para a construção das ilhas artificiais e tudo que nelas existe? [2] como compatibilizar diferentes culturas num mesmo local? [3] como disponibilizar moradias adequadas, infraestrutura básica e acesso a equipamentos sociais, escolas e hospitais, sobretudo à população mais carente?

Com essas preocupações, optou-se por estudar e aplicar os princípios de desenvolvimento sustentável contidos na Agenda para 2030, com foco na sustentabilidade sociocultural, uma vez que se observa na região que os propósitos apresentados, defendidos e implementados pelo governo são plenamente atendidos no que tange à sustentabilidade econômica, embora possam e devam ser discutidos, amplamente, os problemas ambientais e socioculturais que cercam a área. Esta tese, no entanto, discute, apenas, as questões socioculturais, cuja vivência e formação da pesquisadora são de maior interesse.

O tema desta pesquisa é a sustentabilidade. Como objeto de estudo, a sustentabilidade sociocultural e, como área de estudo, a região de Palm Jumeirah. Como base para a investigação aplicam-se os critérios de sustentabilidade sociocultural propostos nas agendas da ONU (2015 e 2030). O trabalho parte da hipótese que, apesar de o processo migratório intenso e diversificado acarretar problemas socioculturais no mundo inteiro, para o cumprimento dos objetivos propostos na Agenda 2030, em Dubai, é necessário que se observem e respeitem as características da cultura árabe.

Para comprovar este pressuposto a tese tem como objetivo principal analisar e traçar caminhos indicativos de sustentabilidade sociocultural para a região, com base nos objetivos de sustentabilidade da Agenda 2030. Como objetivos secundários propõe-se:

- 1 – Entender as principais características da cultura árabe, para o entendimento dos processos que culminam, muitas vezes, com a falta de coesão social na região;
- 2 - Investigar os principais problemas socioculturais que resultaram da construção da Ilha Palm Jumeirah;
- 3 – Identificar os principais espaços livres de uso público e sua relação com a população em geral;
- 4 – Mapear a infraestrutura sociocultural da ilha e sua relação com a população em geral;
- 5 – Verificar as interrelações entre as populações de diferentes classes socioeconômicas e culturais.

O estudo de caso foca a região que abrange a Ilha Palm Jumeirah e parte do continente, onde residem os trabalhadores imigrantes de classe média e baixa renda.

A escolha deste recorte se deu em função de alguns critérios pré-estabelecidos, como: [1] vivência da autora na região por quase cinco anos, onde pode observar e se inteirar das demandas socioculturais da região, como já descrito acima; [2] Palm Jumeirah ser a primeira ilha a ser construída na região, para incrementar a economia, fator realizado com sucesso; [3] a importância da Ilha Palm Jumeirah para a economia local² dada a sua importância no cenário mundial, sobretudo no Continente Asiático, lembrando que a região é a que mais apresenta ilha artificiais no continente; [4] a ilha incorporar usos diversos, sobretudo residencial, comercial, serviços e recreacional; [5] a região ser carente de equipamentos institucionais, como escolas e serviços de saúde, sobretudo para os mais pobres; [6] a qualidade de vida na região apontar discrepâncias significativas entre diferentes níveis socioeconômicos, sobretudo em relação aos imigrantes para a construção civil, especialmente no que tange à edificação das ilhas; [7] pelo grande processo de imigração, o local apresentar uma grande miscigenação cultural, o que gera conflitos de comportamento.

A tese se estrutura em cinco capítulos, conforme apresentado na figura 1.

O capítulo 1 contextualiza o tema e o objeto da tese, traçando e apresentando a hipótese construída a partir das inquietações da pesquisadora, suas dúvidas e experiências; destaca os objetivos do estudo que permitirão constatar a hipótese inicial e apresenta sua estrutura.

A primeira seção do capítulo 2 destaca os principais conceitos e definições sobre sustentabilidade, como suporte para o prosseguimento e entendimento do trabalho e visa: (a) analisar a sustentabilidade social por meio de uma discussão sobre a dualidade entre estrutura social e agência humana, e (b) observar as novas metas de sustentabilidade que devem ser atingidas até 2030, como base para uma proposta de análise desses conceitos. Ao se abordar as questões referentes à sustentabilidade sociocultural de uma comunidade foi preciso considerar as características da cultura árabe, sobretudo aquelas que dizem respeito aos seus hábitos, crenças e costumes, que podem alterar o processo de análise e, conseqüentemente, as interpretações dadas em conjunto. Deste modo, foi necessário entender e fundamentar alguns conceitos que perpassam essas questões, como sociedade, cultura e identidade cultural. Estes conceitos são tratados nesse capítulo. Lembra-se, no entanto, que as bases para a sua elaboração partem de conceitos desenvolvidos por ocidentais para o Mundo

² Cabe destacar que o governo local decidiu construir mais quatro ilhas na área (Mundi, Jabal Ali etc.), cujas obras foram interrompidas devido à nova crise econômica. Atualmente, as obras foram reiniciadas (ver capítulo 2).

Ocidental, que podem não refletir o que determina o Mundo Árabe. Acredita-se, no entanto, que esta base conceitual possa ser trazida sem prejuízo ao conteúdo e às reflexões, uma vez que podem ser ajustadas à realidade cultural árabe, para aumentar a compreensão de como os povos árabes se definem e entender as diferenças e semelhanças culturais discutidas no capítulo. A terceira parte apresenta o histórico e mapeamento das principais ilhas artificiais produzidas no mundo, os conceitos que as definem, a técnica construtiva e os materiais utilizados na produção de ilhas maciças, e as políticas de implantação.

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento do estudo, que se caracteriza como uma pesquisa qualitativa documental. Devido à inexistência de pesquisas sobre a região e, uma vez que os projetos são ainda muito recentes, o trabalho teve como base levantamentos bibliográficos e a experiência da pesquisadora, onde pode aliar à sua experiência adquirida por habitar a área por um tempo a novas observações participativas da população local e dos imigrantes. Portanto, a pesquisa se configurou, na sua quase totalidade em observações, registro fotográficos, mapas comportamentais e vivência da pesquisadora. Como resultado, apresentam-se as variações de comportamento na ilha e seus arredores, em função das diferenças sociais, econômicas e culturais. Os procedimentos metodológicos usados para a estruturação deste trabalho se inverteram, com o intuito de aproveitar uma longa estada em Dubai, onde a pesquisa foi de fato iniciada. Além da revisão bibliográfica sobre a Ilha Palm Jumeirah e os problemas ambientais resultantes, foram realizados levantamentos bibliográficos e visitas ao local, com observações participativas e registros fotográficos, além de conversas informais com habitantes locais.

O capítulo 4: este capítulo parte do estudo da contextualização físico-espacial, para contextualizar a distribuição socioespacial, o que ajudou a prever a comunidade resultante (tais como: satisfação fisiológica, segurança, autoestima e necessidades de autorrealização). O capítulo começou com o estudo dos componentes que compõem o ambiente construído (aspectos físicos), e em sequência apresenta o nível de qualidade de vida social que esta região oferece e que é observado a partir das necessidades humanas (com base na realização de suas necessidades psicológicas e sociais).

Capítulo 5: no quinto e último capítulo, traçam-se caminhos indicativos para aplicação de estratégias sustentáveis no projeto da Ilha Palm Jumeirah, buscando-se traçar estratégias sustentáveis para novos empreendimentos, com base na sustentabilidade social, para que sirvam de apoio a outras propostas (figura 1).

Figura 1: A Estrutura de tese.

Fonte: Elaborada pela autora.

CAPÍTULO 2 – BASE TEÓRICA

A primeira parte deste capítulo traça um breve histórico sobre o surgimento do conceito de sustentabilidade, destacando que os principais discursos enfatizam a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico, cujos reflexos garantem a sustentabilidade social; foca nas questões que embasam a sustentabilidade sociocultural e as questões que permeiam o conceito de sustentabilidade social urbana, além de destacar as novas metas de sustentabilidade que devem ser atingida até 2030, a partir dos Dezessepe Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável - ODS, propostos pela ONU-Habitat. Na segunda parte, apresenta e discute os conceitos de cultura e sociedade, do prisma da sociedade ocidental para apresentar as principais características que identificam a cultura árabe.

2.1 SUSTENTABILIDADE E SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL

Sustentabilidade é um conceito amplo, que vem sendo muito discutido nas últimas décadas, sobretudo por conta da falta de conscientização de que os recursos mundiais são finitos e que demandam, urgentemente, cuidados para garantir a sobrevivência do planeta. Em sua origem, o termo trata três questões fundamentais: a sustentabilidade ambiental, a econômica e a sociocultural. Por se entender a sustentabilidade como um conceito amplo, é necessário que se observem sua origem, seus objetivos e o melhor caminho para alcançá-lo. O termo sustentabilidade surge em 1987, tendo sido usado pela primeira vez pela norueguesa Gro Brundtland, ex-primeira-ministra de seu país, no relatório *Our Common Future*, preocupada em promover a conscientização dos governantes e participantes do evento de que não poderia haver futuro para a Terra, se não se promovessem os cuidados necessários à preservação do meio ambiente. O relatório enfatizava que ações efetivas para a preservação ambiental não buscavam interromper o crescimento econômico, mas fazê-lo de uma forma a gerar crescimento e desenvolvimento por um longo tempo, agregando qualidade de vida social, isto é, sem perder os recursos naturais, humanos e/ou financeiros.

Os documentos das Nações Unidas "Nosso Futuro Comum, de uma Terra para um Mundo" defendem que uma grande barreira a ser vencida para se alcançar a sustentabilidade é a redução da pobreza. Assim, de acordo com o Relatório Brundtland:

A pobreza é uma das principais causas e efeitos de problemas ambientais globais. Por conseguinte, é inútil tentar lidar com problemas ambientais sem uma perspectiva mais ampla que abranja os fatores subjacentes à pobreza mundial e à desigualdade internacional. (BRUNDTLAND REPORT, 1987: p. 4)

Com base no descrito no Relatório Brundtland, afere-se que a educação deveria entrar como um dos principais recursos para se obter maior sustentabilidade, e questões como educação ambiental e preparação para a vida em sociedade deveriam integrar os currículos escolares assim como as questões relativas à saúde, à moradia e às ofertas de trabalho.

Considera-se que a maior inquietação que o conceito de sustentabilidade encerra, portanto, é como agir para garantir ao Homem uma vida e um ambiente mais saudáveis, equilibrados e consciente de suas limitações. Esta preocupação se amplia quando se aborda a questão da produção do espaço habitado, pois as modificações no espaço urbano e na paisagem construída devem ser determinadas com base em critérios que possibilitem a sobrevivência humana, além de garantir o bem-estar físico e psíquico, cultural e socioeconômico da população. Deste modo, entende-se que a sustentabilidade não pode ser analisada de forma isolada, mas integrada, pois seus três pilares fundamentais são indissociáveis e complementares.

De acordo com James (2015), as comunidades urbanas consomem mais do que aquelas que vivem em ambientes rurais e isso é um fato. As áreas urbanas são mais populosas, o que por si já demonstra esta afirmativa; gastam mais energia, consomem maior quantidade de produtos e, conseqüentemente, produzem muito mais lixo etc. Todavia, as questões referentes à sustentabilidade ambiental, em todas as suas modalidades, não devem ser atribuídas apenas às comunidades urbanas, mesmo que em maior escala. De acordo com Lorek e Fuchs (2011), as comunidades rurais também precisam colaborar, pois todos consumimos/poluímos cerca de 40% mais recursos disponíveis sem condições de repô-los. Portanto, é preciso investir em mudanças, rapidamente. Desta forma, transformar a sociedade e a economia mundiais em bases sustentáveis é o desafio mais importante do nosso tempo, cujo alcance não tem precedentes e deve se verificar a partir de mudanças de consciência e de ações que devem ser objetivos de todos. A visão da sustentabilidade, mais que um sonho, deve apresentar novas abordagens e ações que se moldem à evolução de novas realidades e necessidades. Estabelecer como objetivo que a sustentabilidade seja o princípio organizador para a sobrevivência do planeta, deve ser garantido pela promoção do alinhamento de funções e ações que funcionem integradas com os indivíduos, a sociedade, a economia e a capacidade regenerativa dos ecossistemas que sustentam a vida na Terra.

Esse alinhamento representa um tipo particular de equilíbrio dinâmico na interação entre uma população e a capacidade de carga de seu ambiente. É esse equilíbrio específico que deve ser o foco de uma definição significativa de sustentabilidade. Atualmente, a definição predominante de sustentabilidade enfatiza a equidade³ intergeracional, que é claramente um conceito importante, mas que apresenta dificuldades, uma vez que as necessidades das gerações futuras não são fáceis de definir ou determinar.

A ancoragem de uma definição alternativa para a relação entre uma população e a capacidade de carga do seu ambiente permite uma alavancagem operacional superior, pois contém uma série de variáveis-chave, todas potencialmente mensuráveis: tamanho da população, taxa de consumo de recursos, impactos na capacidade de absorção dos sumidouros, uma medida de bem-estar e outros.

A busca deste equilíbrio tem sido muito dificultada em nosso tempo, com a intensificação exponencial das atividades humanas e a demanda resultante de recursos, bem como a geração de subprodutos de resíduos que excedem as capacidades de regeneração e absorção do planeta, além de interesses políticos e econômicos. Juntos, esses fatores tornam insustentável a trajetória atual das questões relativas ao Homem.

Ao se tratar das questões econômicas que garantem o crescimento e o desenvolvimento social, verifica-se a necessidade de garantir sua sustentabilidade, que corresponde à capacidade de produção, distribuição e utilização equitativa das riquezas produzidas pelo Homem. Esta definição, de forma ampla, mostra uma certa preocupação como o equilíbrio ambiental. Por extensão, pode-se afirmar que o crescimento econômico sustentável, é aquele que se baseia num ciclo de crescimento econômico constante e duradouro, determinado por bases consideradas firmes e duradouras (medido pelo Produto Interno Bruto – PIB). Por sua vez, o conceito está relacionado ao de desenvolvimento sustentável, que pode ser entendido como o conjunto de ações resultantes da sustentabilidade ambiental, social, econômica e política.

Observa-se, que, ao se buscar definir sustentabilidade social, verifica-se que o conceito também não está isolado e que se refere a um conjunto de ações cujo objetivo principal é a melhoria da qualidade de vida da população; ações que devem contribuir para diminuir desigualdades, ampliar direitos e garantir serviços básicos como saúde e educação, permitindo o acesso pleno à cidadania. Observa-se,

³ O termo equidade designa senso de justiça, imparcialidade e respeito à igualdade de direitos. “Característica de algo ou alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, isenção e neutralidade” (DICIONÁRIO AURÉLIO *on line*, consultado em 06.06.2020).

ainda que os conceitos se complementam em suas definições. Não pode haver sustentabilidade, no seu conceito amplo, sem que esses três domínios básicos estejam relacionados e sejam previstos em conjunto.

Para explicar os três pilares básicos da sustentabilidade, o professor holandês Peter Nijkamp (1994), descreveu que os conceitos devem ser analisados e tratados em conjunto, pois devem abranger um desenvolvimento de atividades economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente corretas - o chamado Tripé de Sustentabilidade, também conhecido como *Triple Bottom Line*⁴. Na figura 2, também podem ser observados os parâmetros de suporte entre a interação das três dimensões, que quando atingidas duas a duas, são consideradas suportável, equitável e viável, só sendo considerado totalmente sustentável quando alcançada no conjunto das três dimensões.

Figura 2: Tripé da sustentabilidade.

Fonte: Elkington, 1998.

⁴ Embora a cultura tenha sido usada como o quarto domínio para desenvolvimentos sustentáveis pela Agenda 21 das Nações Unidas, os três domínios identificados pela Declaração do Milênio das Nações Unidas como economia, meio ambiente e sustentabilidade social, ainda permaneceram amplamente utilizados, na última década.

Cabe destacar, porém que, a Ecologia⁵, como ciência, mostra que na natureza não existe equilíbrio perfeito, ao contrário, o equilíbrio perfeito geraria estagnação, constituindo fator negativo, por isso, defende-se que esta abordagem, embora didática, também aponte as contradições necessárias à própria sustentabilidade, pois os pesos atribuídos aos domínios devem ser verificados à cada situação e não se apresentar estanque, inerte e inflexível. Sustentar é dar apoio e não segregar ou engessar situações e pessoas.

No que tange à sustentabilidade ambiental, existem duas abordagens que podem direcionar as bases de apuração dos serviços ecossistêmicos e reduzir os impactos negativos dos seres humanos sobre o ambiente envolvente: [1] a gestão ambiental e [2] gestão da demanda de uso de recursos humanos.

[1] A gestão ambiental ⁶ - baseia-se na coleta de dados das Ciências da Terra, da Ciência Ambiental e da Biologia da Conservação; compreende a gestão dos oceanos e sistemas de água doce, terra e atmosfera e pode ser estendido ao gerenciamento de todos os ecossistemas desde uma floresta tropical até um jardim doméstico. No intuito de melhor expressar os benefícios da gestão ambiental para a sustentabilidade do ambiente, Keeney (1992); Rousval (2005) e Rousval e Maurin (2008), analisaram a questão a partir de entrevistas a um número limitado de decisores locais e especialistas em meio ambiente. Desta estratégia, traçaram metas a serem alcançadas para a análise dos benefícios da gestão ambiental. A tabela 1 destaca a hierarquia dos objetivos que devem ser buscados na gestão ambiental, apresentada pelos autores mencionados, com base em escalas de atuação (global ou local).

⁵ Ciência que se caracteriza pelo estudo das relações entre os seres vivos; estudo das relações dos seres vivos com o meio orgânico ou inorgânico (em que vivem). [Por analogia] Análise das relações de correspondência mútua entre os seres vivos e seu meio social, econômico ou moral. (DICIONÁRIO AURÉLIO *on line*, acessado em 06-06-2020)

⁶ - Pode ser feita após longas séries de fatores causais indiretos iniciados pelo consumo humano.

Tabela 1: Hierarquia de objetivos no campo ambiental

ESCALA GLOBAL.	ESCALA LOCAL:	
<ul style="list-style-type: none"> • Preservar um ambiente a favor da vida humana: <ul style="list-style-type: none"> - Limitar o efeito estufa. - Limitar as mudanças climáticas; - Proteger a camada de ozônio. • Preservar os recursos naturais: <ul style="list-style-type: none"> - Limitar a extinção de espécies naturais. - Limitar a extinção do ambiente natural. - Limitar os consumos de energia. • Limitar a poluição marítima: Limitar a produção de resíduos não recicláveis 	<ul style="list-style-type: none"> • Sobre o ambiente natural: <ul style="list-style-type: none"> - Limitar a degeneração do solo. - Proteger a fauna. - Proteger a flora. - Preservar paisagens. - Limitar o concreto excessivo. • Sobre o meio ambiente humano. • Sobre a saúde pública: <ul style="list-style-type: none"> - Limitar os efeitos da poluição do ar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dos picos de poluição. ▪ Da poluição de fundo. ▪ Limitar os efeitos dos perigos: - Limitar os impactos na saúde do ruído 	<ul style="list-style-type: none"> • Sobre a qualidade de vida: <ul style="list-style-type: none"> - Limitar o aborrecimento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Devido a ruídos ▪ Devido de fumos ▪ Devido para odores - Melhorar a paisagem urbana • Preservar o legado cultural. • Respeite às áreas «aldeias». • Preservar <i>habitats</i> de sujidade.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Keeney (1992); Rousval (2005) e Rousval e Maurin (2008).

[2] Gestão da demanda do uso de recursos humanos – esta modalidade considera o gerenciamento do consumo humano (energia, água e segurança alimentar, materiais, substâncias tóxicas e gerenciamento de resíduos). Esta preocupação já estava presente na mensagem anual do Congresso Americano, de Theodore Roosevelt, em 1907. De acordo com a mensagem, o impacto causado pelo consumo humano pode ser reduzido, quando há diminuição e/ou quando o ciclo de produção é completo, isto é, quando há reaproveitamento/utilização de todo o sistema produtivo.

Desperdiçar, destruir nossos recursos naturais, esmagar e esgotar a terra em vez de usá-la de modo a aumentar sua utilidade, resultará em minar nos dias de nossos filhos a própria prosperidade que devemos entregar, diretamente, a eles amplificado e desenvolvido. A conservação dos recursos naturais. (CONGRESSO NACIONAL AMERICANO, 1907)

É bom destacar que as expressões “impactos ambientais”, “questões ambientais”, “objetivos ambientais” não são equivalentes. As cadeias de causalidades que foram definidas e descritas tratam claramente de impactos ambientais. No entanto, como mostra Rousval (2005) (tabela 1), os objetivos ambientais podem ser facilmente vinculados a questões ambientais, e depois a impactos ambientais, ou a agregações de impactos ou a cadeias de causalidades.

Na mesma linha de pensamento, Eco, Goger & Joumard (2007) consideravam três alvos a serem alcançados (a natureza, os seres humanos e a herança artificial), além de um pseudoalvo: a Terra, que, por sua vez, gera três tipos de danos finais aos recursos naturais, à qualidade do ecossistema e à saúde humana.

Ainda sob a ótica da abordagem sistêmica das questões ambientais e, como intuito de abarcar todos os impactos ambientais e todas as metas potenciais de uma política ambiental abrangente, em 2009, Robert Joumard (2009) propôs o conceito de processo ou cadeia de causalidades entre uma causa e um impacto final. Mostrava o autor que, uma cadeia de causalidades pode ser descrita a partir de: [1] elemento(s) de um campo de atividade humana, que está no início do processo, levando em consideração a abordagem do ciclo de vida e [2] seus objetivos finais⁷.

A tipologia das cadeias de causalidades pode, portanto, ser usada como base para descrever questões e objetivos ambientais. Para Joumard (2009), podem ocorrer até quarenta e nove cadeias de causalidades que afetam a sustentabilidade ambiental, distribuídas entre os quesitos: ruídos e vibrações, segurança do trânsito, poluição do ar, do solo e da água, impacto sobre o solo, uso de recurso não renováveis e tratamento de resíduos, efeito estufa e outros (tabela 2).

⁷ Onde, em 2007, GOGER e Joumard consideram três alvos (a natureza, os seres humanos e a herança artificial) e um pseudoalvo: a Terra.

Tabela 2: Hierarquia das 49 cadeias de causalidades

<p>➤ Ruído e vibrações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barulho: <ul style="list-style-type: none"> - Desaparecimento de áreas silenciosas (cadeia 1). - Aborrecimento para as pessoas devido ao ruído (cadeia 2). - Efeitos na saúde humana (significado restrito) de ruído (cadeia 3). - Efeitos sobre a saúde animal do ruído (cadeia 4). • Vibração (cadeia 5) 	<p>➤ Poluição do ar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poluição atmosférica sensível: <ul style="list-style-type: none"> - Odores (cadeia 16). - Sujidade (cadeia 17). - Visibilidade (cadeia 18). • Toxicidade direta (restrita) de poluentes do ar: <ul style="list-style-type: none"> - Efeitos restritos diretos na saúde humana de poluentes atmosféricos (cadeia 19). - Toxicidade direta de eco na fauna e flora de poluentes atmosféricos (cadeia 20) • Poluição fotoquímica: <ul style="list-style-type: none"> - Efeitos sobre a saúde da poluição fotoquímica (cadeia 21). - Perda da produtividade da cultura devido à poluição fotoquímica (cadeia 22). - Toxicidade ecológica na fauna e flora da poluição fotoquímica (cadeia 23). - Perda de legado cultural devido à poluição fotoquímica (cadeia 24). - Efeitos secundários: gases de efeito estufa, acidificação • Acidificação: <ul style="list-style-type: none"> - Redução da saúde do ecossistema, perda de biodiversidade devido à acidificação (cadeia 25). - Deterioração de edifícios históricos e outros ativos culturais devido a ac. (cadeia 26) • Eutrofização (cadeia 27) • Escorrimento (cadeia 28) • Depleção de ozônio: <ul style="list-style-type: none"> - Efeitos da saúde do esgotamento da camada de ozônio (cadeia 29). - Toxicidade ecológica na fauna e flora do esgotamento da camada de ozônio (cadeia 30).
<p>➤ Segurança do trânsito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segurança do tráfego humano (cadeia 6) • Colisão de animais: fatalidades de animais (cadeia 7) 	
<p>➤ Poluição do solo e da água</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poluição do solo, águas superficiais e águas subterrâneas: <ul style="list-style-type: none"> - Efeitos na saúde do ecossistema da poluição do solo, águas superficiais e águas subterrâneas (cadeia 8). - Efeitos sobre a saúde da poluição do solo, águas superficiais e águas subterrâneas (cadeia 9). - Áreas recreativas proibidas devido à poluição do solo e das águas superficiais (cadeia 10). • Poluição marítima: <ul style="list-style-type: none"> - Efeitos na saúde do ecossistema da poluição marítima, incluindo a interrupção do habitat por vigas / âncoras (cadeia 11). - Efeitos sobre a saúde da poluição marítima (cadeia 12). - Áreas recreativas proibidas devido à poluição marítima (cadeia 13). • Mudanças hidráulicas e riscos: <ul style="list-style-type: none"> - Mudanças hidráulicas (cadeia 14). - Risco hidráulico (cadeia 15). 	

<p>➤ Impactos no solo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terreno: <ul style="list-style-type: none"> - Perdas de habitats naturais devido à captura de terra (cadeia 31). - Degradação de ecossistemas, perda de biodiversidade, inclusive quando devido à agricultura de biocombustíveis, devido à captura de terra (cadeia 32). - Modificações de áreas de recreação ao ar livre, devido à tomada de terra (cadeia 33). - Perdas de legado cultural, devido à captura de terra (cadeia 34). • Fragmentação do habitat: <ul style="list-style-type: none"> - Perda de saúde do ecossistema, perda de biodiversidade, devido à fragmentação do habitat (cadeia 35). - Redução das áreas de vida das pessoas, devido à fragmentação do habitat (cadeia 36). • Erosão do solo (cadeia 37). • Qualidades visuais da paisagem / paisagem urbana (cadeia 38). 	<p>➤ Uso de recursos não renováveis e tratamento de resíduos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de recursos não renováveis (cadeia 39). • Resíduos não recicláveis (cadeia 40). • Resíduos diretos de veículos (corrente 41). <hr/> <p>➤ Efeito de estufa (cadeia 42)</p> <hr/> <p>➤ Outros impactos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poluição eletromagnética. • Efeitos da poluição eletromagnética na saúde (cadeia 43). • Efeitos na saúde do ecossistema de poluição eletromagnética (cadeia 44). • Poluição luminosa (cadeia 45). • Introdução de espécies exóticas invasoras (cadeia 46). • Introdução de doenças (cadeia 47). • Risco de incêndio (cadeia 48). • Riscos tecnológicos (cadeia 49).
---	---

Fonte: Elaborado pela autora com base em Robert Joumard (2009).

A sustentabilidade econômica corresponde à capacidade de produção, distribuição e utilização equitativa das riquezas produzidas pelo Homem e, ao crescimento econômico sustentado, corresponde um ciclo de crescimento econômico constante e duradouro, determinado em bases consideradas estáveis e seguras. A função da economia deveria estar voltada ao apoio e à manutenção das questões sociais e ambientais, pois as atividades econômicas têm efeitos diretos sobre os demais domínios da sustentabilidade (social e ambiental) e visa à conservação/preservação do consumo, seus níveis futuros, riqueza, utilidade e bem-estar comparáveis aos da atualidade. Isto é, pelo menos conservar o que ainda resta (BROMLEY, 2008).

Embora a população mundial “desenvolvida” apresente pequenos índices de crescimento, as cidades em processo de desenvolvimento crescem e o consumo *per capita* também cresce, e rapidamente. Isso requer uma maior conscientização da população no uso e rejeito de bens e produtos, para garantir que os países, sobretudo aqueles em processo em desenvolvimento possam gerar um

consumo mais consciente. Os níveis de consumo no mundo vêm se tornando insustentáveis e o desafio da dimensão econômica da sustentabilidade é frear e gerenciar o consumo, sem aumentar o uso dos recursos naturais e o impacto ambiental.

O Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1992, sugeriu o uso da economia verde, que se fundamentava, principalmente, em um desenvolvimento econômico sustentável sem prejudicar o meio ambiente e minimizar os riscos ecológicos. O uso do termo vem sendo mais utilizado por "partidos verdes" que são formalmente organizados e reivindicam o termo "Verde" no capital-G⁸, como marca distintiva que distingue o empreendimento, para que se mantenha sustentável.

O Relatório do PNUMA 1992, também definia os elementos-chave para o futuro processo de ecologização da economia, destacando que:

[a] a ecologização não só gera aumentos de riqueza, em particular um ganho em bens comuns ecológicos ou capital natural, mas também (sobre um período de seis anos) produz uma maior taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, mostrando que existe "uma ligação inextricável entre a erradicação da pobreza e a melhor manutenção e conservação dos bens ecológicos, decorrentes dos fluxos de benefícios do capital natural que são recebidos diretamente Capital pelos pobres. ... e [b], na transição para uma economia verde, são criados novos empregos, que no tempo ultrapassam as perdas em empregos "economia marrom". (PNUMA-1992)

O desenvolvimento sustentável deve ser perseguido com o apoio do planejamento urbano, que busca melhorias na infraestrutura das cidades, tratando esgotos, melhorando estradas, fornecendo energia barata e renovável que, por sua vez, revertem em benefícios sociais como saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida. Cidades sustentáveis, também apontam para o uso de energias renováveis, a retirada de veículos das ruas, incentivando o uso da bicicleta, como meio de transporte entre outras ações.

2.1.1 Sustentabilidade sociocultural

Para CHAMBERS (1992), a dimensão social da sustentabilidade abriu caminho para novas pesquisas sobre o tema, contudo vem sendo menos discutida em relação a outras dimensões; já para Koglin (2009) a dimensão social ainda apresenta bases teóricas fracas e; a partir

⁸ De acordo como site <https://capitalsocial.cnt.br/capital-de-giro-como-calculador/#o-que-e-capital-de-giro>, Capital G ou capital de giro " é o valor que a empresa precisa para operar, para realizar a sua atividade econômica. Ele é representado pelos itens de consumo rápido na empresa".

de uma extensa pesquisa Ghahrampouri et al. (2013) identificaram que a sustentabilidade social é atingida quando há equidade social, isto é, quando todos dispõem, igualmente, dos mesmos recursos e oportunidades de vida, ou seja, quando as necessidades humanas não são supridas (bem-estar, qualidade de vida, coesão e inclusão de todos), criando-se um senso de comunidade e ambientação como fatores essenciais para a sustentabilidade social. A afirmação de Dixon; Woodcraft (2013), de que a sustentabilidade social reforça a importância de os três pilares caminharem juntos, complementando-se entre si, descreve até que ponto uma vizinhança apoia o bem estar individual e o coletivo, mostrando que

ela combina o *design* do ambiente físico com o foco em como as pessoas que vivem e usam um espaço se relacionam entre si e funcionam como uma comunidade. Ela é aprimorada pelo desenvolvimento, que fornece a infraestrutura certa para dar suporte uma vida social e cultural forte, oportunidades para as pessoas se envolverem e o escopo para que o local e a comunidade evoluam. (DIXON; WOODCRAFT, 2013, p. 475)

Nesta perspectiva surge o conceito de sustentabilidade social urbana, que varia com o tempo, a cultura e as características das próprias cidades. Yiftachael e Hedgcock (1993) a definem como a “capacidade contínua de uma cidade funcionar como um cenário viável e de longo prazo para interação humana, comunicação e desenvolvimento cultural” (YIFTACHAEL e HEDGCOCK 1993, p.140). Na visão dos autores, uma cidade socialmente sustentável envolve uma unidade social urbana viável, marcada por vitalidade, solidariedade e um senso comum de ambientação entre seus moradores; o local onde a comunidade deve manter o senso de urbanidade⁹. Com isso, Yiftachael e Hedgcock (1993) analisam o papel dos planejadores urbanos e reconhecem onexo entre urbanidade, comunidade e desenvolvimento, identificado nas cidades australianas como “trazer a cidade de volta”. Os autores concluem que o planejamento urbano pode falhar se um senso de comunidade não for contemplado e defendem, ainda que o leiaute e o projeto¹⁰ podem favorecer as relações sociais. Demonstam ainda que as relações sociais podem desenvolver a identidade da comunidade e evitar o isolamento social e que, portanto, a dimensão social da sustentabilidade refere-se ao bem estar, à qualidade de vida, à coesão e à inclusão de todos da comunidade.

⁹ Urbanidade aqui entendida como o conjunto de formalidades e procedimentos que demonstram boas maneiras e respeito entre os cidadãos.

¹⁰ A tradução é nossa. Os autores mencionam os termos layout e design.

A sustentabilidade social na cidade (urbana) possui três abordagens do capital social para sustentabilidade de longo prazo, em áreas de intervenção urbana. A primeira é o capital social vinculado aos indivíduos, a segunda é uma característica das comunidades, e a terceira abordagem chama a atenção para vincular o capital entre a sociedade civil e o público (SOHOLT; RUUD; BRAATHE, 2012).

Ao trabalhar o conceito de sustentabilidade social urbana, em 2015, a Agência Britânica Housing Data Standard - HACT¹¹, estudou o conceito de sustentabilidade social, no nível de vizinhança enquanto “comunidade” e “espaço”. Examinou o conceito de “comunidade” e a interação dentro do “espaço” das comunidades¹². Recentemente estabelecido, o conceito sustentabilidade social e os pontos fracos em suas bases teóricas persuadiam muitos pesquisadores a apresentar diferentes definições em relação às variáveis de sustentabilidade. Com base neste caso, um conjunto das variáveis da sustentabilidade social apontadas pelos autores citados, foi organizado na tabela 3.

Tabela 3: Variáveis de sustentabilidade social em diferentes fontes.

Fonte	Variáveis de sustentabilidade social
Chambers (1992)	Redes de segurança / Capacidade de suportar e resistir às pressões / Subsistência / Igualdade
Barron and Gauntlett (2002)	Igualdade / Diversidade / Comunicação / Qualidade de vida / Democracia
Bramley et al (2006)	Participação local / Sentido de local / Sustentabilidade local / Redes seguras / Sociais
Sachs (1999)	Igualdade / Democracia / Direitos humanos / Trabalho / Igual acesso aos serviços e recursos comunitários / Polarização social / Distribuição da renda igual
Baines and Morgan (2004)	Necessidades / Necessidades básicas das gerações futuras / Participação / Capital social / Igualdade
Colantonio & Dixon (2009)	Integração social / Identidade e senso de lugar / Participação e acessibilidade / Saúde / Capital social / Felicidade e qualidade de vida

Fonte: Elaborado pela autora, segundo os autores citados.

Os indicadores de sustentabilidade social urbana¹³, na construção de capital social, variam de acordo com grupos étnicos, contexto cultural, dentre outros desafios e questões. Altschulera, Somkina e Nancy (2004) identificam seis indicadores de construção de capital social no bairro: segurança, espaço físico, lojas de alimentos, poluição, serviços municipais e estresse. Os indicadores: [1] segurança se

¹¹ HACT é uma agência britânica de inovações e ideias para setores de moradia. [Disponível em: <<https://www.hact.org.uk/about-us>>.]

¹² Comunidade aqui entendida como um grupo de pessoas que vivem juntas e compartilham um senso de crenças, normas e bem estar; sua localização geográfica comum incentiva um senso de identidade compartilhada pelo grupo.

¹³ O conceito de sustentabilidade social urbana vem sendo abordado como um quesito para interpretar aspectos de políticas e práticas sociais no meio urbano.

refere aos sentimentos psicológicos de proteção; [2] espaço físico aponta os elementos naturais que melhoram o ambiente urbano. [3] A acessibilidade às lojas de alimentos foi considerada mais importante pelos moradores pertencentes a grupos de baixa renda do que os de renda mais alta, que podiam se dirigir aos supermercados; [4] a poluição foi a preocupação apontada por todos, mas principalmente, pelos residentes pertencentes a grupos de baixa renda. [5] Houve controvérsias em relação à prestação de serviços municipais, que proporcionava uma qualidade de serviço mais alta aos de renda mais alta do que aos grupos de menor renda.

Alguns estudos ressaltam a importância da dimensão social para a sustentabilidade, de longo prazo, de novas comunidades. Para esses autores a sustentabilidade social é uma questão de valor público, bem-estar, qualidade de vida e satisfação dos residentes. Woodcraft et al. (2011), analisaram os distúrbios na Grã-Bretanha, onde várias cidades apresentaram um colapso da sustentabilidade social. Os distúrbios foram atribuídos a divisões sociais; em outras palavras, o planejamento para comunidades prósperas teve um impacto direto na habitabilidade e nos ambientes sociais.

Woodcraft et al. (2011) discutem, ainda, a estrutura desenvolvida pela Young Foundation, que possui um procedimento estruturado para todo planejador urbano, *designer* e formulador de políticas: as comodidades e a infraestrutura social incluem serviços locais, como escolas, lojas e transporte público. Isso ajuda as pessoas a se sentirem em casa e cria oportunidades para conhecer outros residentes, bem como para atividades comunitárias e culturais. Um senso de vivência compartilhada permite que os residentes encontrem seus vizinhos, assim:

sempre que essas oportunidades eram oferecidas antes da chegada de novas comunidades, as redes eram facilmente formadas, enquanto, quando havia falta de infraestrutura social para apoiar novos moradores, a comunidade apresentava problemas de longo prazo para o bem-estar. [WOODCRAFT et al., 2011, p.26]

A vida social e cultural é o resultado de atividades locais formais e informais no bairro. Os moradores geralmente escolhem suas comunidades com base no contexto social e cultural do bairro. No entanto, construir capital social entre diversos grupos étnicos é um desafio. Assim, a criação de espaços para os moradores interagirem a partir do planejamento comunitário, é um papel dos planejadores urbanos. Ainda, voz e cultura se referem ao envolvimento da comunidade nos estágios iniciais do planejamento e desenvolvimento. Um sentimento de pertencimento pode surgir quando as comunidades são estabelecidas e formam redes sociais. Ainda de acordo com

Woodcraft et al. (2011), criar espaços para crescer pode ajudar a estabilidade residencial e as comunidades podem se tornar mais fixadas. “Espaço para crescer” é o espaço físico ao qual a comunidade se adapta com o tempo. Como os espaços comunitários são dinâmicos e mudam de acordo com os padrões sociais, a flexibilidade e a adaptabilidade devem ser consideradas.

Ainda sobre o conceito da sustentabilidade social urbana, Hilgers e Goldsmiths (2013) referenciam três interpretações sobrepostas da sustentabilidade social urbana: [1] a primeira inspirada em estudos de desenvolvimento, aborda o equilíbrio social dentro de uma comunidade urbana, garantido pela equidade e pela sustentabilidade (BRAMLEY et al., 2009; DEMPSEY et al., 2011); [2] a segunda, refere-se à "mudança social desejada em direção à sustentabilidade ambiental, na qual as pessoas abraçam ou resistem ativamente a essas mudanças" (VALLANCE; PERKINS; DIXON, 2011, p. 342-343), e [3] a terceira relacionada ao comportamento sustentável, diz respeito à sustentabilidade cultural, baseada na promoção e preservação da estabilidade social e cultural. Já Soini e Birkeland (2012) descrevem a sustentabilidade cultural em termos de patrimônio cultural, constituindo uma fonte de identidade do senso local de ambientação, juntamente com a vitalidade cultural, que fornece um senso de pertencimento. Eles acreditam que a viabilidade econômica, relacionada ao *branding*¹⁴ e *marketing*¹⁵ do local, também faz parte da estabilidade cultural. A diversidade cultural é um senso de comunidade e identidade local. A regionalidade dos modos locais de vida e cultura; a resiliência ecocultural do equilíbrio entre humanos e a natureza; e a civilização ecocultural, baseada em normas e ideologias culturais, contribuem para a sustentabilidade cultural.

Vallance et al., (2011) identificam a sustentabilidade social como compreendendo três áreas: [1] “sustentabilidade do desenvolvimento”, abordando necessidades básicas, capital social, justiça e equidade; [2] "ponte de sustentabilidade", que diz respeito a objetivos ambientais biofísicos; e [3] "sustentabilidade de manutenção", a preservação ou sustentação de características socioculturais; as maneiras pelas quais as pessoas abraçam ou resistem às mudanças. Já Dempsey et al. (2011) apresentam uma estrutura que implica política e prática. O estudo identificou que serviços e instalações em escala de vizinhanças são fatores importantes que contribuem para a equidade social. Os “oito serviços diários” mais importantes apontados pelos participantes da pesquisa, residentes no local, foi a existência

¹⁴ *Branding* é todo esforço realizado por uma empresa com o objetivo de gerir a marca, transmitindo seus valores, cultura e o impacto positivo que deseja passar ao mundo. Ao mostrar “quem é a marca” o processo de *branding* torna-a mais conhecida, mais desejada e mais conectada com aqueles que têm valores similares. (https://jrconsultoria.com.br/o-que-e-branding-e-qual-a-importancia-desse-conceito-para-seu-negocio/?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXIHue4jVRBd6yZt4AD0VNFikda6q_OdCditIs-Ju5u3xBfeOew9aeeAaApnTEALw_wcB)

¹⁵ *Marketing* corresponde à estratégia empresarial de otimização de lucros por meio da adequação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos consumidores, recorrendo a pesquisas de mercado, *design*, campanhas publicitárias, atendimentos pós-venda etc. (<https://resultadosdigitais.com.br/especiais/marketing/>)

de: lojas de alimentos, quiosques, espaços abertos, correios, escolas primárias, bares, supermercados e escolas secundárias. Além desses, havia outros itens listados como: acesso a serviços de saúde, restaurantes, biblioteca, centro comunitário, instalações para crianças, e espaços abertos e verdes.

Outros trabalhos, como o de Dixon e Woodcraft (2013), estabeleceram uma estrutura adaptada do Berkley Group¹⁶ com um conjunto de parâmetros para o desenvolvimento de novas habitações para avaliar a sustentabilidade social. As três dimensões estabelecidas por essa estrutura foram: [1] comodidades e infraestrutura, destacando que a base para uma comunidade próspera, fornece instalações por meio de um conjunto habitacional, área pública, paisagismo, conexões de transporte e infraestrutura da comunidade; [2] vida social e cultural, baseada nas experiências das pessoas, contribui para sua qualidade de vida, percepção de segurança, sentimento de pertencimento e interação com os vizinhos; e [3] voz e influência, que se refere ao potencial e às oportunidades para que os indivíduos da comunidade se envolvam; o trabalho de Hewitt e Pendlebury (2014) explorou a relação entre lugar e comunidade, buscando entender a importância das identidades espaciais e sociais. Seu estudo examinou o conceito de pessoas e de lugar, o senso de comunidade e valor social. Uma abordagem participativa ajuda a desenvolver a ideia de localidade e se relaciona à agenda política contemporânea e ao urbanismo sustentável. Como defende Roggema (2016), corresponde ao projeto de um sistema urbano sustentável, que cria espaço físico e mental para ajustar a forma urbana a qualquer momento, antecipa mudanças incertas, inesperadas e sem precedentes, e se fortalece e se torna mais resistente com impactos inesperados.

Galal Ahmed (2012), em sua pesquisa Sustentabilidade Social Urbana nas Unidades Locais dos Emirados, avaliou as dimensões de sustentabilidade social em unidades locais públicas na cidade de Al Ain¹⁷. O autor alcançou uma percepção clara sobre sustentabilidade social na concepção de bairros urbanos em Al Ain, traçando uma análise comparativa como os dados da cidade de Karaj¹⁸, que enfrentava vários desafios importantes, como a falta de segurança, desinteresse étnico, falta de serviços adequados, ineficiência da infraestrutura urbana, sendo uma cidade monocêntrica. Para o autor, estes desafios influenciam os indicadores e permitem avaliar a sustentabilidade social urbana.

¹⁶ Grupo empresarial imobiliário, de Dubai.

¹⁷ Al Ain, cidade situada no Emirado de Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos), que no Censo de 2017 apresentava uma população e 766.936, ocupando uma área total de 15.100m² e que fica a 292 metros de altura, próximo à fronteira leste com o Sultanato de Omã.

¹⁸ Karaj, cidade da província de Alborz, Condado de Caraje, um distrito central, no Irã. Pelo Censo de 2016 possuía 1.592.492 habitantes; está localizada a 1.312m de altitude e sua área total é de 162.000m².

Observa-se que, os elementos da forma urbana¹⁹ e os índices urbanísticos têm contribuído, integralmente, para um ambiente construído sustentável. Pinoncely (2015) define forma urbana como as características físicas que compõem os espaços construídos, incluindo forma, tamanho, densidade e configuração dos assentamentos. Eles são considerados em diferentes escalas: regional, urbana, vizinhança, quadra e rua. Algumas formas urbanas são mais sustentáveis que outras e fornecem padrões urbanos eficientes, que podem criar um senso de satisfação da comunidade e dos residentes.

Hernbeck (2012) analisa a importância dos espaços livres públicos e investiga a relação entre a forma e a vida urbana. A análise de sintaxe espacial é usada em um estudo em Pune, uma cidade na Índia, que investiga a influência da forma urbana no espaço público em ambientes urbanos planejados e formalmente não planejados. Hernbeck (2012) cita Jacobs (1961), Gehl (1987) e Whyte e York (1980), que enfatizam a influência da forma urbana na vida da cidade; e Hanson e Hillier (1987), que exploram como os ambientes socioespaciais refletem a natureza social das pessoas. Hernbeck (2012) também cita Legeby (2010) e Al Ghatam (2012), que afirmam que, quando o planejamento se vale das ciências sociais, os problemas de integração social podem ser elucidados. Exemplificando, destacam que, devido à hierarquia dos padrões de ruas em áreas não planejadas, que restringem a mobilidade, as formas urbanas claramente têm implicações sociais.

Greene (1992) observa que a forma urbana é o arranjo físico de várias atividades e formas arquitetônicas para se adequar às regulamentações de uso da terra. Lynch (1960), Cullen (1961), Trancik (1986) e Levy (1999) percebem o *design* urbano em termos físicos e ambientais; enquanto outros autores argumentam que isso representa uma ligação entre aspectos psicológicos, sociológicos e filosóficos (RAPOPORT, 1982; ALEXANDER et al., 1987), considerando-se o papel do ambiente construído para criar espaços onde os vizinhos interagem intencionalmente ou por acaso, tem sido importante.

A sustentabilidade urbana influenciou políticas e governança em muitas cidades. Chiu (2012) observa a rápida urbanização de cidades chinesas – Pequim, Xangai e Guangzhou – que adotaram princípios de sustentabilidade em suas estratégias de desenho urbano e mostram que formas urbanas compactas e desempenho de sustentabilidade são investigados quanto a vantagens e desvantagens. As melhorias na habitabilidade não dependiam apenas da forma urbana, mas das políticas urbanas. O sucesso de Xangai e Guangzhou, em

¹⁹ Pinoncely (2015) define forma urbana como as características físicas que compõem os espaços construídos, incluindo forma, tamanho, densidade e configuração dos assentamentos. Eles são considerados em diferentes escalas: regional, urbana, vizinhança, quadra e rua. Algumas formas urbanas são mais sustentáveis que outras e fornecem padrões urbanos eficientes, que podem criar um senso de satisfação da comunidade e dos residentes.

contraste com Pequim, destaca suas eficientes formas urbanas multimodais. Os participantes do fórum de discussão também sugeriram que o *design* urbano tem uma estreita relação com o desenvolvimento sustentável; leiautes de ruas e espaços abertos e o *design* da rede de construção e transporte, são elementos-chave na criação de um espaço urbano sustentável.

O espaço urbano evolui, constantemente, em resposta aos desenvolvimentos sociais, ambientais, econômicos e tecnológicos; planejamento, habitação e políticas urbanas; e saúde, transporte e políticas econômicas. No entanto, embora o desenho urbano, em geral, seja observado na meso e micro escalas, a escala humana é igualmente importante no *design* da cidade e que pode aprimorar as redes sociais, a partir do sentimento de pertencimento. Isso torna importante a orientação da rua e o design de espaços para os moradores que incentivem as interações e a coesão sociais.

2.1.2 Coesão social

O sociólogo americano Louis Wirth (1938) definiu urbanismo como um processo de revitalização de espaços públicos importantes com ruas, praças e bairros nos quais as pessoas podem interagir, isto é, onde é possível estabelecer uma coesão entre os moradores da cidade. Nesta linha de pensamento, Wirth (1938) já defendia que o urbanismo reflete o modo de vida e a organização espacial da sociedade, a complexa divisão do trabalho; altos níveis de tecnologia; a alta mobilidade; a interdependência de seus membros no cumprimento de funções econômicas e a impessoalidade nas relações sociais. Afirma ainda o autor que, o urbanismo é caracterizado por elementos como transitoriedade, superficialidade, anonimato e individualismo²⁰.

Atenta-se aqui, também, para os termos *Gemeinschaft* e *Gesellschaft*, propostos por Ferdinand Tonnies (1887). *Gemeinschaft*, ou "comunidade íntima", que descreve a vida na vila, o tipo de sociedade em que todos se conhecem. Tonnies (1887) observou que, gradualmente, os laços pessoais, de parentesco, conexões e amizades duradouras que até então haviam marcado a vida nas vilas estavam sendo sobrepostos por relacionamentos de curto prazo, realizações individuais e interesse próprio. O autor, então, chamou esse novo tipo de sociedade de *Gesellschaft*, ou "associação impessoal".

²⁰ Transitoriedade refere-se a relacionamentos de curta duração com os outros; superficialidade é o papel impessoal e segmentar de uma pessoa; anonimato refere-se à falta de intimidade; e individualismo significa atribuir mais importância aos interesses pessoais.

Henslin (2008) observa que o conceito de coesão social foi discutido por Durkheim, que identificou o papel fundamental da integração social. Este é o grau em que os membros do grupo ou sociedade se sentem unidos por valores compartilhados e outros laços sociais. A coesão social é um dos fatores multidisciplinares e não físicos discutidos na psicologia social e na sociologia. Segundo Bruhn (2009), o conceito possui múltiplas definições e significados em diferentes aplicações. Na sociologia, o termo fornece uma estrutura social para o estudo do comportamento de grupos e organizações sociais. Na psicologia social, é considerado um atributo quando se trabalha com pequenos grupos. Na psicologia, relaciona-se às características emocionais e comportamentais entre si; na saúde mental, é um sistema dinâmico no qual há diferenciação de papéis durante as fases do desenvolvimento do grupo e depende de um vínculo coeso entre ele e, na saúde pública, é visto no contexto da sociedade e do meio ambiente.

Berger Schmitt (2000) vincula a coesão social à qualidade de vida, pois esta representa os atributos da sociedade, suas relações, atitudes e comportamento e no contexto da sociedade, os componentes da qualidade de vida individual. A coesão social é concebida como uma qualidade social em termos do clima social em um bairro ou local de trabalho.

As interações sociais são parte integrante de qualquer sociedade onde pessoas de várias culturas, origens sociais e culturais se encontram. Doda (2005) afirma que as interações sociais são uma ação ou evento no qual duas ou mais pessoas estão envolvidas: falando, agindo ou se comportando de qualquer maneira. A teoria e o debate sobre interação social, participação comunitária, redes sociais e coesão social vieram da sociologia e da psicologia. Raman (2010) discute sobre as teorias do comportamento social, que tendem a variar dependendo do comportamento coletivo ou de grupo e têm um impacto da psicologia. Os indicadores mais críticos para a coesão social, de acordo com Friedkin (2004) e Dempsey (2009), estudada por Raman (2010), são a interação social e as redes sociais que ocorrem em escala de bairro. Uma pesquisa inicial de Festinger et al. (1950) descobriu que características físicas e espaciais de bairros e edifícios influenciaram as interações sociais. A Tabela 4 ilustra os indicadores de coesão social, apontados por Raman (2010).

Tabela 4: Ambiente construído e coesão social.

Indicadores	Influência reivindicada no ambiente construído
Sensação de segurança	Boa visibilidade, iluminação pública e acessibilidade dos espaços podem influenciar positivamente a sensação de segurança, enquanto a presença de vandalismo e pichação têm uma influência negativa (JACOBS, 1996; HILLIER; SHU, 2000)
Participação, sensação de pertencimento e senso de comunidade	Boa qualidade física e manutenção do ambiente construído podem influenciar positivamente esses aspectos (JAMES, 2009; CARMONE et al., 2003)
Afinidade, espírito de comunidade	Boa visibilidade e proximidade dos espaços sociais podem influenciar positivamente as percepções de amizade e espírito comunitário (LYNCH, 1972)
Rede social	A proximidade física pode melhorar positivamente os laços sociais (LA GORY; PIPKIN, 1981)
Interação social	O leiaute poderia criar oportunidades ou barreiras para encontros sociais (HILLIER; HANSON, 1984; ABU-GHAZZEH, 1999)

Fonte: RAMAN, 2010.

A ONU Habitat (2014) afirma que a coesão e a integração social criam capital social entre as comunidades. O *design* da vizinhança pode promover a coesão social a partir de um melhor planejamento espacial integrado. Zupi & Puetras (2010) afirmaram que a cultura é um fator crucial para a coesão social. Ainda, as atividades culturais facilitam a coesão social por meio da participação social na comunidade. Existe uma dimensão simbólica na cultura e em valores divergentes e multiculturais que têm sido desafios para a construção da coesão social.

Dobson (2015) afirma que a coesão social é a força das interações entre os membros da sociedade. Estes são caracterizados por várias normas que incluem confiança, um sentimento de pertencimento e uma vontade de participar. Ele observa que o conceito de solidariedade de Durkheim é amplamente considerado um precursor do conceito moderno de coesão social (HOOGHE, 2007, p.728). Tal conceito foi aplicado por países como o Reino Unido para entender a imigração e a diversidade entre grupos étnicos. Esses estudos se concentraram na coesão social no nível da vizinhança, antes de concluir uma estrutura política implícita no nível do governo.

Planejadores e *designers* urbanos defendem ideias e teorias do *design* de vizinhança, no entanto, no planejamento urbano contemporâneo, os aspectos sociais são negligenciados. Segundo Agrawal (2008), tentativas foram feitas por arquitetos e planejadores

para restaurar valores e padrões tradicionais, uma vez que a vizinhança é uma expressão da força da sociedade e um ingrediente essencial no planejamento, pois ele relaciona as comunidades religiosas com relevância para o tecido social. Os bairros são parte integrante do planejamento urbano e são estudados como parte do fortalecimento do tecido social.

Alshuwaikhat (2014) sugere que o *design* de bairro do século XXI deve se inspirar no século anterior. A vizinhança física de Percy (2013), com base na interação social; o conceito de Howard City Garden; e o Plano Radburn foram exemplos de projetos eficientes e socialmente sustentáveis.

As cidades árabes e muçulmanas tradicionais tinham ideias muito fortes de planejamento comunitário. O modelo de Al-Hara e Al-Housh, na Arábia Saudita, proporcionou uma sensação de controle comum, um lugar para as pessoas conhecerem e interagirem, uma área de recreação para crianças, e constituiu uma unidade socioespacial. Alshuwaikhat (2014) conclui que o planejamento contemporâneo deve proporcionar espaços abertos adequados, exclusivamente, para integração social. Também, instalações públicas comuns, como escolas e outros serviços, podem fortalecer os laços sociais. A participação do público é enfatizada: as pessoas podem se envolver a partir do estágio de planejamento, para compartilhar e discutir suas expectativas. Patrícios (2002) argumenta que, dados os níveis de mobilidade atuais, as vizinhanças não têm a força que tinham no início do século XX. No entanto, os princípios de *design* físico ainda podem ser aplicados para criar lugares significativos para as pessoas.

Existem, ainda, estudos sobre o desenho de bairros e o comportamento social dos moradores, onde se defende que o projeto pode aumentar as oportunidades para os residentes conhecerem e desenvolverem interações sociais que contribuam para a construção de capital social. Williams (2005), por exemplo, conduziu pesquisas com residentes para entender os fatores de *design* que influenciaram as interações sociais. Em seus estudos concluiu que, em comunidades maiores, as interações eram menores; assim, agrupar-se em altas densidades pode desenvolver relações sociais. O papel dos espaços comunitários que podem maximizar as interações sociais é importante; as instalações comuns alinhadas aos espaços comuns podem aumentar eficientemente as interações sociais. Além disso, fatores pessoais, incluindo atitudes, personalidade, formação sociocultural, família, classe social, educação, riqueza, religião e cultura, também desempenham seu papel. Daí Williams (2005) constatar que a orientação do projeto que abrange densidade e layout, a divisão do espaço público e privado e o tipo e função dos espaços comuns pode ajudar a criar interações sociais ideais.

As atividades sociais exigem a presença de pessoas e incluem todos os tipos de comunicação nos espaços da cidade. Existem muitos contatos de visão e audição passiva, observando as pessoas e o que está acontecendo. Os contatos ativos incluem a troca de cumprimentos

e conversas com conhecidos. Contatos extensos crescem ainda mais a partir de contatos menores; as brincadeiras ou os contatos das crianças e entre os grupos etários mais jovens que têm locais de encontro, são contatos mais extensos. Outra questão importante que deve ser considerada é o respeito à escala humana, que deve ser pensada como parte natural do tecido urbano.

Ainda com base em seus estudos, o autor destaca que muitos pesquisadores se concentraram na relação entre *design* residencial e o comportamento dos residentes (FESTINGER et al., 1950; HOMANS, 1968; GORMAN, 1975; BAUM; VALINS, 1977; FISCHER et al., 1977; HILLIER; HANSEN, 1984; FLEMMING et al., 1985; COOPER; MARCUS; SARKISSIAN, 1986; GEHL, 1987; BIRCHALL, 1988; COLEMAN, 1990; FROMM, 1991; KENEN, 1992; MCCAMANT; DURRETT, 1994; ABU-GAZZEH, 1999). Esses pesquisadores estudaram fatores sociais formais e informais, pessoais e de *design* que influenciam os residentes. Fatores sociais formais incluíam a estrutura social e organização das atividades, enquanto os informais foram baseados em recursos financeiros, tempo e saúde.

O conceito de cidade animada de Gehl (2011) trata de espaços públicos vivos animados que permitam que as pessoas tenham contato direto com a sociedade ao seu redor e criem uma experiência agradável e comum para a interação social. Segundo Gehl (2011) "As pessoas vêm para onde as pessoas estão" é um ditado comum na Escandinávia e é comumente visto como um exemplo de crianças que veem outras brincando e querem se juntar a elas. Portanto, é importante reunir pessoas e criar eventos que possibilitem as interações sociais. No planejamento urbano, esses aspectos podem ser elementos auto reforçadores dos espaços da cidade. Esses espaços podem ser mais dinâmicos, convidando, quantitativamente, mais pessoas a comparecer ou solicitando, qualitativamente, que fiquem mais tempo. Portanto, trabalhar com tempo e qualidade, em vez de número e quantidade, melhora a qualidade espacial. O conceito de "sustentabilidade social" é importante à medida que as comunidades se tornam mais urbanizadas e, portanto, devem ser mais inclusivas para ter acesso e atrair todos os grupos da sociedade, e para que esses se entendam compartilhando o mesmo espaço da cidade. Para isso, as mesmas tentativas devem ser feitas para ir além das estruturas físicas e das instituições sociais.

O planejamento da vizinhança tem uma dimensão social – planejadores e *designers* urbanos podem moldar o ambiente construído para melhorar os padrões da vida social. Carmona, Heath, Oc e Tiesdal (2003) citam a hierarquia de necessidades humanas de Maslow (1986), que inclui necessidades fisiológicas de cordialidade e conforto; segurança e necessidades de proteção; necessidades de afiliação, isto é, pertencer a uma comunidade; e estima, isto é, sentir-se valorizado pelos outros. Uma verdadeira sociedade e comunidade atende a todas essas necessidades.

Todos estes estudos levam a refletir em como o *design* urbano interage para buscar maior sustentabilidade social. Porém, não se pode esquecer que a sustentabilidade, enquanto conceito, não desvincula suas três dimensões básicas (social, ambiental e econômica) e que, os objetivos que vinham sendo traçados desde 1987, não estão sendo atingidos. Preocupados em resgatá-los, a ONU, em 2015, estabeleceu novos objetivos de sustentabilidade que devem ser alcançados até 2030, os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que sugerem os novos caminhos a serem percorridos.

2.1.3 Os novos caminhos para a sustentabilidade

Desde 1992, as Nações Unidas (ONU) vêm trabalhando em estratégias para promover o desenvolvimento sustentável de nosso planeta, após conduzir com êxito a mobilização global para enfrentar um conjunto dos problemas mais prementes do mundo por meio dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Deste modo, de 2000 a 2015, as Nações Unidas (ONU) permaneceram buscando atingir a sustentabilidade do planeta aplicando estes parâmetros e reorganizaram os caminhos para que os países se organizem e busquem atendê-los até 2030. Deste modo, em setembro de 2015, a ONU e seus 193 estados-membros adotaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (figura 3), incluindo 169 metas associadas a uma ampla gama de tópicos globais que abrange as dimensões econômica, social e ambiental:

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda Universal ... As Metas e objetivos estimularão ações nos próximos 15 anos em áreas de importância crítica para a humanidade e o planeta (ONU, 2015, p.1).

Esses ODS, comprometem todos os países e partes interessadas a agir em parceria colaborativa para acabar com a pobreza e a fome e proteger a Terra da degradação, para que possa apoiar as necessidades das gerações presentes e futuras, o embaixador Musa Kulaklıkaya²¹, afirmou que:

²¹ Ele foi premiado com o “Prêmio ECO” pela Agência de Cooperação Econômica (ECO), e “Prêmio do Dia Mundial da Alimentação” pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) em 2010.

a recentemente adotada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promove um futuro sustentável para a humanidade. Comparados aos antigos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são mais ambiciosos em âmbito e universal em cobertura. Esses objetivos estabelecem metas para países em desenvolvimento e desenvolvidos e adotam uma abordagem mais abrangente em relação ao desenvolvimento, integrando as dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento. (SESRIC, 2016, p. v)

Figura 3: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: NAÇÕES UNIDAS, 2015. <https://sdgs.un.org/goals>. a data de acesso 25/12/2020.

O Sr. Kulaklıkaya é o autor de Últimas Tendências Globais em Ajuda ao Desenvolvimento e TIKa, 2011. Após ter sido designado Diretor-Geral do SESRIC, o Sr. KULAKLIKAYA tomou posse em 27 de março de 2015.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entraram em vigor em janeiro de 2016 e são aplicáveis a todos os países, independentemente do *status* de seu desenvolvimento. Eles se baseiam nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) da ONU (ONU, 2015), recorrendo a vários anos de consultas com várias partes interessadas, inclusive com o setor privado, e negociações intergovernamentais (TOSUN E LEININGER, 2017), integrando metas de outras convenções, como a Convenção da Biodiversidade (CDB), concebida em um Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Os 17 ODS e suas metas apresentam uma maneira nova e coerente de pensar sobre diversas questões relacionadas ao desenvolvimento, como fome, gênero e mudança climática (ONU, 2015). Metas econômicas, sociais e ambientais estão interligadas na estrutura unificada de 17 ODS, formando um 'todo indivisível' (NILSSON et al., 2016). Está implícito na lógica dos ODS que os objetivos e metas se relacionam e dependem um do outro. O objetivo dos ODS é estimular ações nos próximos 15 anos em áreas de importância crítica para a humanidade e o planeta. Os ODS (a) promovem o estado de direito e a igualdade de acesso à justiça; (b) tentativa de abordar questões de suborno, corrupção, fluxos financeiros ilícitos, sonegação de impostos, subsídios injustos e perdão de dívidas; e (c) lidar com o fim da desigualdade, aumentando a participação justa nas instituições nacionais e internacionais.

O progresso em direção aos ODS depende da ação dos governos nacionais e de uma ampla gama de atores, incluindo o setor privado, organizações da sociedade civil e milhões de indivíduos. A Agenda busca promover saúde e bem-estar, igualdade de gênero, acabar com a pobreza e a fome, oferecer oportunidades iguais para todos, proteger o planeta, gerenciar recursos naturais, melhorar nossa qualidade de vida e desenvolver países de forma igual e sustentável (ONU, 2015). Os 17 objetivos estão listados na tabela 5.

Tabela 5: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS pós 2015.

NO	O objetivo
Objetivo 1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Objetivo 2	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável
Objetivo 3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades
Objetivo 4	Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade.
Objetivo 5	Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
Objetivo 6	Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos.
Objetivo 7	Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos.
Objetivo 8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.
Objetivo 9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.
Objetivo 10	Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
Objetivo 11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
Objetivo 12	Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
Objetivo 13	Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
Objetivo 14	Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
Objetivo 15	Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.
Objetivo 16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável.
Objetivo 17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Fonte: Elaborado pela autora com base nas determinações da ONU, 2015.

A tabela 6 resume os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, separados por dimensão (sociocultural, econômico e ambiental), os princípios estabelecidos para cada uma delas, assim como os principais objetivos para que sejam alcançados.

Tabela 6: A agregação de ODS nos três pilares.

Pillar	Princípios dos ODS- Agendas 21 e Milênio	Os objetivos para alcançar os princípios- Agenda 2030
Social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantir princípios de equidade e compartilhar as oportunidades de desenvolvimento; 2. Garantir o conhecimento de todos; 3. Capacitação direcionada para permitir uma participação efetiva; 4. Aumentar a proteção para os mais pobres; 5. Fazer com que todos estejam envolvidos nas políticas de desenvolvimento; 6. Garantir que os bens públicos não sejam privatizados; e abordar todos os instrumentos que levam à concentração de riqueza 7. Garantir o estado de direito global e o constitucionalismo 	<p>ODS1: acabar com a pobreza em todos os lugares; ODS 2: fim da fome / desnutrição; ODS 3: melhorar o bem-estar e vidas saudáveis; ODS 4: educação inclusiva e equitativa e igualdade de gênero; ODS 5: acabar com a desigualdade entre os sexos; ODS 6: acesso universal à água e saneamento; ODS 7: acesso universal à energia; ODS 8: emprego para todos; ODS 9: industrialização inclusiva; ODS 10: reduzir desigualdades; ODS 11: cidades inclusivas e interface rural urbana; ODS 12: controle da propriedade privada; ODS 15: meios de subsistência sustentáveis; ODS 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas e acesso à justiça; ODS 17: revitalizar parceria global</p>
Ambiental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estabelecer resiliência e capacidade de adaptação; 2. Instrumentos cooperativos internacionais "verdes"; 3. Compartilhar direitos, responsabilidades e riscos de forma equitativa; 4. Garantir a participação de todas as partes interessadas 	<p>ODS 1: resiliência a desastres e propriedade da terra; ODS 2: agricultura sustentável; ODS 6: gestão sustentável da água; ODS 7: energia sustentável; ODS 8: aumentar a eficiência dos recursos, dissociar o crescimento da degradação; ODS 9: industrialização sustentável; ODS 11: cidades sustentáveis; ODS 12: consumo sustentável e padrões de produção; ODS 13: combater as mudanças climáticas; ODS 14: uso sustentável dos recursos marinhos; ODS 15: promover ecossistemas sustentáveis e deter a degradação da terra</p>
Econômico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comércio, investimento e crescimento do emprego, 2. Desenvolver uma combinação de instrumentos que incluem política tributária, parcerias público-privadas, políticas de comércio e emprego, financiamento nacional e internacional. 	<p>ODS 1: acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares; ODS 8: promover crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; ODS 10: reduzir a desigualdade dentro e entre países; ODS 14: aumentar os benefícios econômicos para os países em desenvolvimento costeiros.</p>

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

O objetivo 1 visa a acabar com todas as formas de pobreza em todos os lugares; reconhece que a pobreza não é simplesmente medida em renda per capita e que também não está localizada, exclusivamente, em países pobres; especifica metas para a erradicação da pobreza extrema, garantia de sistemas de proteção social²², incluindo pisos sociais²³, e acesso a recursos básicos, enfatizando a importância da propriedade da terra e dos recursos para os mais pobres.

Os pisos sociais são mais elaborados no objetivo 2, que visa a eliminar a fome e a desnutrição até 2030; dobrando a produtividade e a renda dos pequenos produtores de alimentos; incluindo práticas agrícolas sustentáveis e resilientes; mantendo serviços ecossistêmicos e adaptação às mudanças climáticas, diversidade genética e garantia de bancos de sementes e plantas.

No objetivo 3, os pisos sociais visam a melhorar o bem-estar e a vida saudável por meio de metas para redução da mortalidade materna, mortes evitáveis de crianças e grandes epidemias, gerenciamento de abuso de substâncias e mortes relacionadas ao trânsito e acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva. O Objetivo 3 também inclui uma referência à Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o Controle do Tabaco (CQCT/OMS), um instrumento que não se concentra apenas nas regras para reduzir a demanda, mas também nas regras para controlar a oferta pelos produtores. Também recomenda que haja acesso a medicamentos nos países em desenvolvimento, usando as flexibilidades das leis de direitos de propriedade intelectual, a fim de promover a saúde pública.

Os pisos sociais também incluídos no objetivo 4, que se concentram na educação inclusiva e na equitativa, por meio da conclusão universal do ensino fundamental e médio, acesso ao ensino pré-primário, eliminam as disparidades de gênero na educação e oportunidades para aprimorar a aprendizagem profissional e ao longo da vida até 2030.

O objetivo 5 concentra-se na igualdade de gênero, eliminando a discriminação, violência, práticas sociais prejudiciais, reconhecendo o valor dos cuidados não remunerados, promovendo a participação e promovendo o acesso aos direitos de saúde sexual e reprodutiva.

²² Sistema de proteção social, conforme definida pelo Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, consiste em todos os tipos de esquemas e programas de proteção social em um determinado país. Esses diferentes esquemas e programas, que podem ser contributivos ou não, devem ser interligados e complementares em seus objetivos e funções.

²³ Piso social corresponde ao nível mínimo de proteção social, são elementos fundamentais dos sistemas nacionais de proteção social. É um conjunto básico de direitos sociais derivados de tratados de direitos humanos, incluindo acesso a serviços essenciais (como saúde, educação, moradia, água e saneamento e outros, conforme definido nacionalmente) e transferências sociais, em dinheiro ou em espécie, para garantir segurança de renda, segurança alimentar, nutrição adequada e acesso a serviços essenciais.

O objetivo 6 destaca que três entre dez pessoas não têm acesso a serviços de água potável gerenciados com segurança; que existem seis em dez pessoas sem acesso a instalações de saneamento gerenciadas com segurança e que mulheres e meninas são responsáveis pela coleta de água em 80% dos domicílios sem acesso à água no local (ONU, 2016). A água é uma necessidade básica, e o declínio na qualidade da água põe em risco à saúde dos seres humanos e ao ecossistema. Por isso, a meta 6 visa a garantir acesso universal, adequado e equitativo à água e ao saneamento.

O objetivo 7 garante acesso universal à energia, confiável, sustentável e moderna (gerenciamento do lado da demanda por eficiência energética e gerenciamento do lado da oferta por meio da promoção de energia renovável).

O objetivo 8 promove oportunidades de emprego universal (eficiência dos recursos e dissociação do crescimento da poluição).

O objetivo 9 busca construir infraestruturas resilientes e sustentáveis que possam promover a inclusão de técnicas e processos de produção sustentáveis e inovadoras, integrando empresas de pequeno porte para fomentar o desenvolvimento econômico e social.

O objetivo 10 visa a reduzir as desigualdades dentro e entre países para alcançar a inclusão social, econômica e política. A inclusão refere-se ao fechamento da diferença de renda entre ricos e pobres, eliminando leis discriminatórias e implementando proteção social para melhorar a igualdade. Além disso, a inclusão é facilitada pelo monitoramento dos mercados financeiros globais e pelo aprimoramento da representação e das condições dos países em desenvolvimento nos fóruns de tomada de decisões globais. Esse objetivo protege contra a exclusão em diferentes níveis e reconhece a sobreposição entre várias formas de exclusão e marginalização; propõe o combate à desigualdade estrutural por meio da mudança dos processos de tomada de decisão, auxílio, investimento e acordos comerciais.

O objetivo 11 também é definido por aspirações inclusivas nas cidades e em assentamentos humanos para torná-los seguros e resistentes. Garante acesso à moradia, aos serviços básicos e ao transporte, mas com atenção especial para mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. As principais metas abordadas nesse objetivo estão relacionadas à melhoria da qualidade de vida, fornecendo acesso a espaços abertos e verdes para todos, sistemas de transporte sustentáveis, urbanização sustentável, planejamento sustentável de assentamentos humanos e melhoria da qualidade do ar e gestão de resíduos em cidades sustentáveis e resilientes. Esse objetivo encoraja vínculos positivos entre as áreas urbanas, periurbanas e rurais para promover o desenvolvimento mutuamente inclusivo, em vez de exclusivo.

O objetivo 12 estabelece metas para padrões de produção e consumo; inclui metas que abordam a ameaça da propriedade privada de recursos e tem como objetivo regular os atores privados e suas práticas de comunicação.

O objetivo 13 concentra-se em mitigar as mudanças climáticas (em termos de construção da resiliência); os objetivos 11 e 13 defendem a minimização da exposição a desastres, aumentam a resiliência e a capacidade de adaptação e enfatizam a necessidade de ratificação nacional das medidas de mudança climática e a responsabilidade que os países desenvolvidos têm sobre os países em desenvolvimento para ajudá-los a agir de acordo com eles.

O objetivo 14 visa a proteger e a gerenciar de forma sustentável os ecossistemas costeiros e marinhos da poluição. O aprimoramento da conservação e do uso sustentável dos recursos oceânicos por meio do direito internacional também ajudará a combater essas questões e mitigar alguns dos desafios que os oceanos enfrentam. O ODS 14 faz menção específica à necessidade de aumentar os benefícios econômicos para os países costeiros em desenvolvimento (Meta 14.7) e apoiar as pessoas que dependem dos oceanos, fornecendo acesso ao mercado para pescadores artesanais de pequena escala (14.b).

O objetivo 15 se refere, também, a meios de subsistência sustentáveis para as comunidades locais, para que possam evitar a caça furtiva e o tráfico de espécies protegidas para obter renda e proteger ecossistemas e florestas. Talvez o mais significativo para as perspectivas de garantir a inclusão ecológica seja a meta 15.9, que exige a incorporação do princípio de proteção do ecossistema nas agendas de desenvolvimento internacional, nacional e local. Reitera a necessidade de os países desenvolvidos aumentarem recursos financeiros para proteger a biodiversidade e outros objetivos ecológicos.

O objetivo 16 promove sociedades e instituições inclusivas, com o objetivo de reduzir a violência e a morte, abuso, tráfico e tortura de crianças, fornecendo documentos (identidade legal e certidões de nascimento) a todos; garante a tomada de decisão participativa e o acesso à informação e protege as liberdades fundamentais; exige o estado de direito e a igualdade de acesso à justiça para todos, o que é fundamental para tratar de questões estruturais; também se concentra na redução de fluxos financeiros e de armas ilícitos, na corrupção e suborno e na garantia de instituições participativas responsáveis.

Finalmente, o objetivo 17, que trata de questões estruturais, concentrando-se em aumentar a imposição tributária sobre os ricos, reiterando o compromisso de 0,7% da assistência oficial ao desenvolvimento dos países ricos e abordando questões estruturais da dívida internacional; inclui as cláusulas usuais sobre transferência de tecnologia e capacitação, promoção da coerência das políticas, parcerias com várias partes interessadas, monitoramento e prestação de contas.

Uma característica fundamental dos ODS é que seus objetivos e metas de desenvolvimento são basicamente interdependentes e interligados. As complementaridades implicam que abordar um objetivo pode ajudar a abordar outros ao mesmo tempo. Por exemplo, ter como alvo a segurança energética (ODS 7), as mudanças climáticas (ODS 13) e a poluição do ar (ODS 3, 11, 12) simultaneamente, há sistemas de energia que podem gerar benefícios indiretos à segurança energética, à saúde, à biodiversidade da terra e dos oceanos.

O que precisa ser observado é que, os ODS não são objetivos independentes. Estão interconectados, o que implica que atingir um objetivo leva a outro ODS e eles devem ser universalmente aplicáveis, levando em conta diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento e respeitando as políticas e prioridades nacionais. Para tirar proveito das complementaridades entre os ODS, Taylor (2016) sugere que os vários países identifiquem as metas, levando em consideração a escolha mais provável de ser catalítica e aquelas que têm impactos multifacetados, ao mesmo tempo em que procuram implementar toda a agenda da ONU para os ODS.

Não resta dúvida que os princípios para se alcançar a sustentabilidade são complementares e devem ser tratados em conjunto. Mas para se entender as dificuldades que ainda existem para o pleno sucesso dos ODS, é preciso que as questões culturais sejam apropriadas nas análises e proposições para cada contexto observado.

2.2 CULTURA E CULTURA ÁRABE

A cultura ocidental sempre foi muito discutida no mundo acadêmico e o tema é abrangente, sendo difícil, até mesmo entre os estudiosos, identificar quais culturas e povos estão incluídos na distinção “cultura ocidental”.

O termo “cultura ocidental” parece ser uma distinção um tanto arbitrária entre os acadêmicos para descrever a uniformidade ideológica, cultural e étnica entre as nações europeias e derivadas. É um termo amplamente utilizado para se referir a uma herança de normas sociais, valores éticos, costumes tradicionais, sistemas de crenças, sistemas políticos, artefatos e tecnologias específicos que têm alguma origem ou associação com a Europa. O termo passou a ser aplicado a países cuja história é fortemente marcada pela imigração europeia, como os países das Américas e Australásia, e não se restringe ao continente europeu.

Cultura e sociedade podem parecer a mesma coisa, mas mesmo estando conectados e entrelaçados, dificilmente são a mesma coisa. É verdade que um não pode existir sem o outro. Existem algumas diferenças que os distinguem bastante e é fundamental entender

que o termo cultura não descreve uma entidade fixa singular. É importante pensar na palavra cultura como uma ferramenta conceitual e não como uma definição estática e uniforme. A cultura muda, necessariamente, e é alterada por uma variedade de interações com indivíduos, mídia e tecnologia.

2.2.1 Sociedade,²⁴ cultura e identidade cultural

A palavra sociedade vem do latim *societas*, que significa associação amistosa com outros. No Dicionário Aurélio, sociedade apresenta os seguintes significados: [1] reunião de homens e/ou animais que vivem em grupos organizados; [2] corpo social. [3] conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis ou preceitos. [4] cada um dos diversos períodos correspondes à evolução da espécie humana: sociedade primitiva, feudal, capitalista. [5] união de várias pessoas que acatam um estatuto ou regulamento comum: sociedade cultural.

As principais ciências que se dedicam ao estudo das sociedades são a Antropologia, a Sociologia, a Filosofia e a Etnologia²⁵ e, ao termo corresponde, de uma forma genérica, ao conjunto de pessoas que convivem de forma organizada. Desta forma, o conceito suscita a convivência e o desempenho de atividades conjuntas pelo Homem, que devem e precisam ser ordenadas/organizadas de forma consciente. As sociedades existem desde que o Homem se estabeleceu e esta organização vem sofrendo alterações ao longo do tempo, desde a pré-história, onde um “chefe” ocupava o local de comando ou poder.

Mas o que se entende por sociedade? Para a sociologia, o conceito vem sendo construído, historicamente, tomando como unidade empírica o Estado-Nação e seus contornos territoriais, o que leva a crer que esta ciência se sente segura ao estudar campos territoriais demarcados. Ao analisar o trabalho de Elliot e Turner (2012), Martins (2013) destaca que, para estes autores, o cerne da sociologia está no processo de constituição, reprodução e transformação da sociedade e que a noção de sociedade “tornou-se crescentemente problemática nos dias atuais no interior da teoria social e no contexto do debate público” (ELIOT e TURNER, 2012 apud MARTINS, 2013: 229). Para os autores, o conceito se contrapõe ao conceito de comunidade, quando considera as relações sociais como vínculos de interesses conscientes e estabelecidos, porque o conceito de comunidade se apresenta como uma articulação orgânica de formação natural.

²⁴ O conceito de sociedade aqui tratado corresponde ao conjunto de seres humanos, pois as sociedades formadas por outros seres, animais ou plantas, são estudados pela Biologia.

²⁵ A Etnologia é a ciência que se dedica, exclusivamente, ao estudo da cultura.

As sociedades humanas estão sujeitas às mesmas normas sociais (autoridade política, leis, normas de conduta) e são governados por entidades que devem zelar pelo bem-estar de todos.

Numa sociedade, podem coexistir membros de diferentes grupos étnicos, classes e níveis sociais. O que a deve caracterizar é a partilha de interesses entre seus membros e seus interesses comuns. A sociedade também pode ser definida como um sistema de símbolos, valores e normas, posições e papéis sociais, isto é, um sistema de interações culturalmente padronizadas, uma rede de relações sociais. Desta forma, podemos considerar que uma sociedade não é apenas o coletivo de pessoas que vivem num lugar, pois pressupõe uma organização das relações que se estabelecem neste espaço, a partir de normas e leis de conduta.

Desde o século XIX, pensadores clássicos de formação nas áreas da sociologia, filosofia e antropologia estudam e buscam definir o conceito. Aqui destacamos três deles, como forma de exemplificar as primeiras abordagens sobre o tema: Émile Durkheim (1858-1917), Karl Marx (1818-1883), e Max Weber (1864-1920), autores que trabalharam o conceito sociedade, apontando definições diferentes a partir do olhar político, social e econômico de cada sujeito.

Durkheim desenvolveu a teoria de que é o fato social que determina como o indivíduo é levado a agir, pensar e sentir imprimindo uma determinada força sobre sua ação, o que o obriga a seguir e a se adaptar às regras da sociedade onde vive. O autor defende que o fato social reprime o indivíduo, controlando suas ações, isto é, a sociedade é quem controla as ações individuais, uma vez que o indivíduo aprende a seguir suas regras (definidas pela sociedade e não por ele); embora seja autônomo em suas escolhas; se ultrapassar os limites impostos pela sociedade, será por ela punido.

Já para o pensador socialista Karl Marx (1818-1883), a sociedade é constituída por classes sociais (pois é heterogênea) e, assim, se mantém a partir das ideologias dos que detêm o poder, o controle das forças de produção – poder econômico. Para o autor, a heterogeneidade da sociedade se dá porque ela é constituída por classes sociais que se mantêm por meio de ideologias dos que possuem o controle dos meios de produção, ou seja, as elites. Defende que, numa sociedade capitalista é o poder econômico (auferido pelo acúmulo de bens) que prevalece sobre o bem-estar coletivo.

Influenciado por Durkheim e Karl Marx, Max Weber (1864-1920), não apresenta uma ideia geral de sociedade, pois está mais atento ao estudo das situações sociais e suas singularidades. Trabalha com o conceito de poder, pois entende que a sociedade é um sistema de poder, que perpassa todos os níveis da sociedade, passando pela tradição, o carisma e o conhecimento técnico racional. Destaca que pela dominação tradicional, o poder se verifica a partir dos costumes, quando já está legitimado pela cultura; a força do poder carismático

se dá pela submissão de um indivíduo sobre os outros, sem o uso de violência, onde o líder carismático exerce o controle sobre os demais pela sensação de proteção e, a ação racional se dá pela organização das ligações, permitindo/facilitando que os indivíduos sejam submetidos a normas e regras para que o funcionamento da sociedade seja eficiente.

Ainda sobre o conceito de sociedade, em uma recente resenha sobre o trabalho no *Society*, de Anthony Elliot & Bryan Turner, Martins (2013) destaca que os autores:

partem do pressuposto de que a reflexão sobre a sociedade, ou seja, o processo de sua constituição, reprodução e transformação encontra-se no cerne da sociologia. Para eles, uma clara explicitação do conceito de sociedade continua desafiando a disciplina em sua fase atual. Ressaltam que o complexo processo de globalização econômica, política e cultural que se intensificou a partir da década de 1970 constitui uma das faces salientes das sociedades contemporâneas. (MARTINS, 2013: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092013000200014>)

Destaca ainda que, “como o conceito de sociedade em sociologia tem sido construído historicamente tomando como unidade empírica o Estado-nação e seus contornos territoriais, o campo sociológico se mostra seguro ao examinar diversas instituições nacionais que operam em fronteiras territoriais demarcadas”. (MARTINS, 2013: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092013000200014>). Ainda segundo Martins (2013), para Elliot e Turner, seja do ponto de vista teórico seja em função da realidade vivida pelos agentes sociais, a sociedade apresenta três conceituações relevantes: sociedade como estrutura; sociedade como solidariedade e sociedade como processo criativo. E destaca que essas três concepções, formuladas, ainda no final do século XIX, vêm sendo transformadas ao longo dos anos e que se vinculam de diferentes formas, às vezes se entrelaçando, às vezes criando relações de conflito.

Fato é que, para os autores (Martins, 2013) “cada vez mais, a concepção de sociedade como estrutura vem sendo utilizada como uma forma de combate à diversidade cultural, como uma maneira de contestar os diversos movimentos sociais que visam questionar os fundamentos econômicos, sociais e culturais do capitalismo avançado”... a “globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação, a formação e a expansão de comunidades multiculturais tiveram forte impacto na concepção da sociedade como estrutura” e “esse intrincado e complexo processo sócio histórico, que marca as sociedades atuais, aguçou as contradições sociais e causou uma pesada carga emocional para as camadas sociais excluídas dos benefícios da globalização” (MARTINS, 2013: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092013000200014>).

O mesmo Dicionário Aurélio define cultura como: “[1] Conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas, que caracteriza uma sociedade: cultura inca; a cultura helenística. [2] Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro: provêm de culturas distintas. [3] Conjunto dos conhecimentos adquiridos; instrução: sujeito sem cultura” (<https://www.dicio.com.br/aurelio-2/>). O conceito de cultura é amplo e apresenta vários significados. De uma forma simples pode ser definido como as formas de organização de um povo, seus costumes, hábitos e tradições que são transmitidas de geração a geração e que, a partir de uma vivência e tradição comum, apresenta-se como a identidade desse povo.

A Etnologia, ciência relativa e específica para o estudo da cultura, define-a como o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, aptidões, costumes e hábitos adquiridos pelo Homem como membro de uma sociedade. Porém, as questões referentes à cultura são estudadas por diferentes campos do saber nas ciências sociais como a Filosofia e a Antropologia. Para a Filosofia, a cultura é o conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou comportamento natural e, para as Ciências Sociais, em geral, cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais artificiais (não naturais ou biológicas) aprendidas de geração em geração pela vida em sociedade e, como resume a Antropologia, a totalidade dos padrões aprendidos e desenvolvidos pelo Homem.

Como o mundo evolui, assim também a cultura se comporta, talvez não com a mesma rapidez, pois esbarra em aspectos intrínsecos de cada sociedade, sobretudo as crenças. Por isso, a dinâmica da cultura sofre resistências e conflitos e, assim, como se observa, o conceito implica uma série de outras definições e entendimentos; estudar a cultura de um povo, requer um maior aprofundamento de suas crenças, costumes, hábitos etc.

Como dito inicialmente, para se falar de cultura é preciso entender outros conceitos, como as questões referentes à linguagem, aos símbolos, às identidades e às diferenças. A identidade cultural adquire sentido pela linguagem e pelos sistemas simbólicos pela qual é representada. Para Hall (2019:9), o próprio conceito de identidade “é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova”.

Em seu livro *Cultura e Representação*, Hall (2016) destaca que: “cultura é um dos conceitos mais complexos das ciências humanas e sociais e há várias maneiras de precisá-lo” e mostra que, nas definições tradicionais do termo, “cultura” é vista como algo que engloba “o que de melhor foi pensado e dito” numa sociedade (HALL, 2016: 19). Foi com a chamada “virada cultural” que surge a importância do sentido para definir o termo. Para o autor, a cultura perpassa todas as práticas que não são programadas, geneticamente, permeando toda a sociedade. E mostra que “o sentido é que nos permite cultivar a noção de nossa própria identidade, de quem somos e a quem

“pertencemos” e, assim, ele se relaciona a questões sobre como a cultura é usada para restringir ou manter a identidade dentro do grupo e sobre a diferença entre grupos” (HALL, 2016: 21 e 22). Fato é que, as discussões sobre o fato de que a globalização e os avanços tecnológicos apontam que as sociedades estão vivenciando novas experiências, que se refletem nas mudanças de hábitos e costumes criando uma crise de identidade, que é explorado pelas ciências sociais, em especial pela Sociologia. Tratemos, então, do conceito de identidade cultural, que é relacional, isto é, para existir precisa de outro conceito – o da diferença; estes conceitos se alimentam, reciprocamente, pois são as diferenças que apontam que não há similaridades entre dois grupos, por exemplo.

Para Woodward (2019: 9 e 10), “a identidade é marcada por meio de símbolos... assim, a construção da identidade é tanto simbólica quanto social” e “uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por meio de seus antecedentes históricos.” Isto é, as identidades adquirem sentido pelo sistema de símbolos que os representam e por meio da linguagem. Acrescentamos às questões referentes à linguagem, não apenas o idioma, mas as diferentes formas de expressão de cada sociedade, de cada cultura. Para a autora, portanto, a identidade é relacional, pois depende de algo fora dela para existir, o que leva à questão da diferença que, por sua vez, permite identificar as identidades culturais, envolve a negação de que não existem similaridades entre os dois grupos, sendo, assim, sustentada pela exclusão.

Deste modo, a construção da identidade também é simbólica e social e

uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por meio do apelo a antecedentes históricos ... aquilo que parece ser simplesmente um argumento sobre o passado e a reafirmação de uma verdade histórica pode nos dizer mais sobre a *nova* posição-de-sujeito...do século XX que está tentando defender e afirmar os sentimentos de separação e de distinção de sua identidade nacional... Assim, essa redescoberta do passado é parte do processo de *construção* da *identidade* que está ocorrendo neste exato momento e que, ao que parecem, é caracterizado por conflito, contestação e uma possível crise. (WOODWARD, 2019: 12)

A autora chama a atenção ainda para a necessidade de se contemplar os processos que estão por trás da construção de identidades. Destaca que é necessário conceitualizar e dividir as dimensões da identidade; entender as reivindicações essencialistas dos grupo e de quem não pertence a ele, pois algumas reivindicações são baseadas em questões étnicas, e nas relações de parentesco, na história e no passado, na qual é construída ou representada como verdade imutável; entender a marcação simbólica em relação a outras identidades,

uma vez que a identidade é relacional, as condições sociais e materiais; entender que o social e o simbólico são dois processos diferentes, mas que cada um deles é necessário para a construção e a manutenção das identidades (dadas pelas diferenças); entender como as organizações sociais são organizadas e divididas; verificar se algumas diferenças são obscurecidas por diferenças de classe e/ou gênero; entender que as identidades não são unificadas, pois pode haver diferenças no seu interior e que estas devem ser negociadas e entender que as pessoas assumem suas posições de identidade e se identificam com elas.

Com isso, a autora afirma que o conceito de identidade é importante para se entender as diferenças que atuam sobre diferentes atores e mostra que “os movimentos étnicos ou religiosos ou nacionalistas frequentemente reivindicam uma cultura ou uma história comum como fundamento de sua identidade (WOODWARD, 2019: 15). A autora enfatiza, assim, que “as identidades são marcadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação da diferença ocorre tanto por meio dos sistemas simbólicos de representação quanto por meio de formas de exclusão social”. (WOODWARD 2019: 40)

Ainda para Woodward (2019), as diferenças são construídas relativamente a outras, isto é, relativamente ao que não é, destacando que esta construção aparece mais comumente, sob a forma de oposições binárias. Em consonância com a autora, entendemos, portanto, que a questão da identidade se baseia num processo de produção que transita entre dois movimentos: os processos que tendem a fixar e a firmar a identidade e os processos que tendem a subvertê-la e desestabilizá-la.

Para Hall (2019) “a questão da ‘identidade’ está sendo cada vez mais discutida na teoria social...” e “o próprio conceito ... é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova” (Hall, 2019: 9). Destaca ainda que,

Para aqueles teóricos que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte maneira: um tipo diferente de mudança está transformando as sociedades modernas do final do século XX. Isto está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, que no passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados (HALL, 2019:10).

Hall (2019) defende que dizer que as identidades nacionais estão sendo homogeneizadas é uma forma simplista, exagerada e unilateral de se tratar a questão das identidades nacionais, mesmo num processo crescente de globalização, pois acredita que junto ao processo de globalização existe um novo interesse pelo “local”, que não deve ser confundido com velhas identidades, firmemente enraizadas em localidades bem delimitadas (e controladas). Assim, sugere o autor que “ao invés de pensar no global como substituindo o local, seria mais acurado pensar numa nova articulação entre ‘o global’ e ‘o local’.” (HALL, 2019:45). As discussões sobre o fato de que a globalização e os avanços tecnológicos, apontam que as sociedades estão vivenciando novas experiências, que se refletem nas mudanças de hábitos e costumes, criando uma crise de identidade é explorado pelas ciências sociais, em especial pela Sociologia.

A partir da argumentação de que “... as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 2019: 9), o autor chama a atenção para a necessidade de se avaliar algumas questões que permeiam a identidade cultural, se há uma crise de identidade no que chama de modernidade tardia e, existindo, no que ela consiste e quais rumos está tomando. O autor observa, ainda que

uma vez que a direção do fluxo é desequilibrada, e que continuam a existir relações desiguais entre o “Ocidente” e o “resto”, pode parecer que a globalização – embora seja, por definição, algo que afeta o mundo inteiro – seja essencialmente um fenômeno ocidental. (HALL, 2019: 47).

Estas argumentações nos levam a pensar, novamente, sobre a questão das diferenças entre as culturas ocidentais, orientais e a mulçumana, e a, especificamente, refletir sobre os efeitos que delas advêm. Como observá-las? Como entendê-las? O que elas nos revelam? Como se refletem no cotidiano? Essas questões nos levam a refletir, ainda, sobre como essas diferenças passam a conviver e o que delas advém, isto é, como se dá o chamado choque cultural.

2.2.2 Choque cultural

Os pesquisadores do Modelo de Choque Cultural de Oberg²⁶ afirmaram que o termo “choque cultural” foi introduzido pela primeira vez pelo antropólogo canadense Kalervo Oberg, em 1960 (apud WARD et al., 2001, p. 270; BERRY, 2006, p. 287) em sua publicação Choque Cultural: ajuste aos novos ambientes culturais. Com pesquisas adicionais sobre a origem do termo, Dutton (2012) afirmou que é um equívoco, porque ele havia sido usado várias vezes em conferências e publicações, antes de 1960, como num artigo sobre imigrantes mexicanos nos Assuntos do Pacífico, em 1929 (p. 63-64). Porém, embora Oberg não tenha cunhado a referência, ele foi o primeiro a estudar o assunto em profundidade e a desenvolver o primeiro modelo (DUTTON, 2012, p. 64).

Oberg (1960) definiu que o choque cultural ocorre quando o indivíduo perde todos os sinais familiares e entra no estágio de pânico no processo de aculturação, quando a ansiedade de se adaptar à mudança cultural da sua cultura original para o novo ambiente começa a crescer em seu íntimo. O autor introduziu e desenvolveu o conceito de choque cultural em quatro estágios: lua de mel, crise, recuperação e ajuste (KIM, 2003; WARD et al., 2001, p. 81) e apontou que há diferença entre os indivíduos na capacidade de se adaptar a um novo ambiente, mesmo que eles passassem por esse processo de choque cultural (p. 143). Inicialmente, na fase da lua de mel, a maioria das pessoas começa sua descoberta ao chegar ao novo local, onde tudo é novo. O estágio da lua de mel é um período emocionante para os indivíduos fascinados e ansiosos para aprender sobre coisas que nunca viram antes. Eles têm expectativas positivas e estão ansiosos para começar uma nova vida. No entanto, a emoção não dura para sempre; entre uma semana até seis meses, o indivíduo entrará na fase de crise por causa dos desafios esmagadores que enfrenta nas condições reais da vida. Ele pode encontrar mais problemas do que esperava, como as dificuldades em idiomas, comunicação, transporte, moradia, alimentação, emprego, educação, entre outros.

O crescente sentimento de saudade e dificuldades em emergir na nova cultura criam uma sensação de rejeição e de ser rejeitado. O estágio da crise é uma parte crítica do processo de aculturação, porque a resposta individual à regressão decidirá qual estratégia de aculturação será adotada e esta levará a resultados muito diferentes – “se você superá-lo, você fica; caso contrário, você sai antes de chegar ao estágio de um colapso nervoso” (OBERG, 1960, p.143). Para superar a crise, o indivíduo entrará na fase de recuperação. Ele começa a abrir sua mente para novos conhecimentos e adquirir a capacidade de se adaptar à nova cultura e ao novo ambiente. Por fim, o indivíduo

²⁶ Antropólogo e economista canadense, Kalervo Oberg que descreveu, em 1954, o conceito de choque cultural como decorrência do empenho e das inquietações que derivam do contato entre duas culturas distintas, que geram sentimento de perda, confusão e impotência pelas perdas de informações e regras sociais a que estão acostumadas.

passará para o estágio de ajuste, no qual ele ganha novas perspectivas, cria tolerância a uma cultura mais diversa e aceita o novo estilo de vida.

Ao longo dos anos, o modelo de choque cultural de Oberg (1960) forneceu uma pedra angular para o campo acadêmico em aculturação e choque cultural. Sua pesquisa foi amplamente estudada e modelos mais complexos de choque cultural foram desenvolvidos, mas também foram criticados por outros pesquisadores. Muitos críticos apontaram que o Modelo de Oberg (1960) tendia a assumir que o choque cultural é negativo e doentio (WARD et al., 2001). Como resultado, os pesquisadores começaram a estudar a aculturação sob diferentes perspectivas e a desenvolver um arcabouço teórico mais abrangente, como o modelo ABC de choque cultural que foi minuciosamente examinado no livro *The Psychology of Culture Shock*, de Ward, Bochner e Furnham (2001).

Em um estudo de aculturação, após a publicação de Oberg (1960), John W. Berry (2006) introduziu o termo "estresse aculturativo" como uma alternativa ao termo "choque cultural" (BERRY, 2006, p. 287) para enfatizar o processo de aculturação do contato intercultural a conflitos psicológicos e problemas sociais (LI, 2012). Cunhar o termo "estresse aculturativo" como uma alternativa de "choque cultural" é reconhecer o estresse positivo e negativo em vez do choque com apenas conotação negativa, e também destacar a interação com mais de duas culturas envolvidas, em vez de apenas uma cultura implícita em "choque cultural".

Berry (2006, p. 294) identifica a distinção de dois níveis no estudo da aculturação. O primeiro nível é "a aculturação do grupo de um indivíduo" (p. 288), que visualiza comportamentos aculturativos por meio de interações dentro de um contexto cultural. O segundo nível é "a aculturação psicológica desse indivíduo" (p.288), que examina a aculturação de uma perspectiva psicológica. Os dois níveis indicam dois elementos diferentes no processo de aculturação e são igualmente importantes.

Berry, Kim, Minde e Mok (1987) associaram a relação entre aculturação e estresse e sugeriram que o estresse aculturativo é uma redução da saúde do indivíduo devido a um conjunto de comportamentos estressantes que afetam a saúde mental durante a aculturação, como confusão de identidade, sentimento de alienação e depressão. No entanto, os pesquisadores também sugeriram que a redução da saúde mental não é inevitável. O grau de estresse aculturativo depende do nível de experiência em aculturação e do número de estressores moderados por alguns fatores. O primeiro fator é a natureza da sociedade em geral no país anfitrião, ou seja, a abordagem de interação multicultural adotada pela população dominante. Uma população mais multicultural que tolera uma diversidade de cultura pode levar a menos problemas mentais do que viver em um caldeirão de experiências e emoções. O segundo fator é a natureza do grupo aculturado. Os pesquisadores identificaram cinco grupos diferentes: imigrantes, refugiados, povos nativos, grupos étnicos e peregrinos. Existem

variações na natureza de cada grupo, como voluntariedade e *status* permanente. Um grupo aculturado, voluntariamente envolvido, pode passar por uma transição mais suave do que aqueles que são forçados, e aqueles com um *status* temporário sem apoio social em longo prazo podem enfrentar mais problemas mentais do que aqueles estabelecidos permanentemente. O terceiro fator é o modo de aculturação, que se refere às estratégias adotadas pelos indivíduos aculturados mencionadas anteriormente, incluindo assimilação, integração, separação e marginalização. Ele se baseia na manutenção da cultura original e na participação da sociedade em geral que pode ser analisada em três níveis: relações de grupo cultural, políticas nacionais e atitudes em relação a grupos aculturados. O último fator são as características demográficas, sociais e psicológicas. As características demográficas incluem local de origem, idade, gênero, nível educacional, formação cultural, entre outros, enquanto as características sociais e psicológicas determinam as estratégias de enfrentamento do indivíduo aculturado para controlar o estresse.

Berry, Kim, Minde e Mok (1987) estudaram uma amostra de mais de mil indivíduos de todos os cinco grupos aculturados identificados: imigrantes, refugiados, povos nativos, etnias e peregrinos; e realizaram um estudo explicitamente comparativo do estresse aculturativo. Eles tentaram procurar preditores de estresse aculturativo e encontraram alguns padrões gerais para estabelecer uma relação entre tal estresse e características sociais e psicológicas, incluindo padrões na educação, aculturando atitudes do indivíduo em relação aos modos de aculturação, experiência de contato em grupo e apoio social (p. 504-508). Apesar de um grande número de estudos sobre o estresse acumulado realizados por vários pesquisadores nas últimas décadas, John W. contribuiu durante muito tempo, muitos recursos e esforços para analisar o estresse acumulativo e desenvolver estruturas mais abrangentes no campo.

Ward (2001) utilizou uma estrutura mais ampla de choque cultural para desenvolver um modelo do processo de aculturação (WARD et al., 2001) e categorizar as mudanças e as respostas à aculturação em três áreas principais da vida humana: [a] estresse, enfrentamento e ajuste (afeto); [b] aprendizado de cultura (comportamento²⁷); e [c] teorias de identificação social (cognições) (WARD et al., 2001, p. 267). A estrutura adota os modelos de “estresse e enfrentamento” e “aprendizado da cultura” desenvolvidos por Furnham e Bochner (1986) e as combinou com várias teorias de “identificação social” (ZHOU et al., 2008, p. 65). Ele examinou explicitamente o processo de aculturação, da transição transcultural para o estresse aculturativo, as respostas individuais e os resultados, analisando as variáveis de nível social e individual (WARD et al., 2001, p. 44).

²⁷ No original, *Behavior*.

Ward, Bochner e Furnham (2001) aplicaram um modelo de estresse e enfrentamento da pesquisa de aculturação (BERRY, 1997) no processo de comunicação e ajuste intercultural. O componente afetivo do contato intercultural identifica as características psicológicas, incluindo os sentimentos e as emoções de como o indivíduo ou grupo aculturado lidam com o estresse aculturativo, e isso inclui sentimentos e emoções positivas e negativas. Influenciada por estudos anteriores de choque cultural que enfatizavam emoções negativas e choque, a abordagem de estresse e enfrentamento também se concentrou na saúde mental do grupo aculturado (EITINGER & GRUNFELD apud WARD et al., 2001, p. 70) e analisou especificamente três partes significativas nas transições transculturais: a mudança na vida, a avaliação das mudanças e as estratégias de enfrentamento (p. 71).

Primeiro, o processo de aculturação resulta nas mudanças da vida cotidiana, enquanto essas mudanças influenciam significativamente o nível de estresse de um indivíduo ou grupo aculturado. As seis áreas de mudanças, abordando as mudanças físicas, biológicas, políticas, econômicas, culturais e sociais sugeridas por Berry (1992), forneceram uma visão geral das possíveis mudanças que acontecem quando um indivíduo se muda e adota uma nova cultura. Inúmeras pesquisas foram feitas para tentar indicar ou medir o nível de mudança e ajuste da vida por diferentes instrumentos. Algumas pesquisas significativas incluíram a Escala de Avaliação do Reajuste Social de Holmes e Rahe – SRRS (1967), que forneceu Unidades de Mudança de Vida (LCU) padronizadas para 43 eventos aos quais se está suscetível na vida (WARD et al., 2001, p.73).

Além disso, a avaliação cognitiva das mudanças é significativa na previsão da possível variação nos resultados psicológicos. As mudanças na vida são também os estressores que desencadeiam sentimentos e emoções durante a aculturação e podem ser ameaçadores ou desafiadores em diferentes circunstâncias. As expectativas são uma fonte para avaliações cognitivas de mudanças estressantes ao longo da vida (WARD et al., 2001, p. 76). Combinações de expectativa-experiência e incompatibilidades afetam os indivíduos aculturados de maneiras diferentes. Os pesquisadores sugeriram que as combinações expectativa-experiência facilitam ajustes (AVERILL apud WARD et al., 2001, p. 76), porque a expectativa era realista o suficiente para permitir que o indivíduo estivesse suficientemente preparado para um possível estresse. Por outro lado, as discrepâncias entre experiência e expectativa são diferenciadas entre expectativas superadas e não atingidas (WARD et al., 2001, p. 76). O indivíduo teve uma experiência mais positiva do que o esperado nas expectativas superadas, enquanto teve uma experiência mais negativa do que o esperado nas expectativas não atendidas. Os resultados também dependem do quanto as expectativas são atendidas.

Em terceiro plano, diferentes estilos e estratégias de enfrentamento adotados pelos indivíduos aculturados em resposta ao estresse levariam a diferentes respostas afetivas e resultados psicológicos. Ward, Bochner e Furnham (2001) sugeriram que a

personalidade e o apoio social contribuem para facilitar as mudanças. Várias pesquisas mostraram relações entre fatores específicos de personalidade e ajuste psicológico na aculturação; por exemplo, a pesquisa de Leong, Ward e Low (2000) nas dimensões *Big Five Personality* sugeriu que o neuroticismo²⁸ tem uma forte associação com problemas de ajuste, incluindo depressão e ansiedade (WARD et al., 2001, p. 84). Além disso, o apoio social é um recurso importante para lidar com o estresse e manter a saúde mental. Ele pode ser fornecido por familiares, amigos ou por meio de interações com a comunidade local. No estudo do estresse aculturativo (BERRY et al., 1987), foi demonstrada a relação entre o nível de contato social com os povos originários e a satisfação do indivíduo aculturado.

O processo de aculturação começa com o contato intercultural e a transição transcultural, através da aprendizagem cultural para adaptar o novo ambiente sociocultural. O componente comportamental analisa como o indivíduo adquire novas habilidades sociais e aprende a adaptar o novo ambiente através das lentes das teorias da comunicação intercultural e da comunicação intercultural. Na comunicação transcultural, diferenças culturais em idiomas e comunicação não verbal podem causar confusões e falta de comunicação sem entendimento mútuo entre as duas partes.

A Teoria da Acomodação da Comunicação (TAC CAT)²⁹ (GALLOIS et al., 1995) forneceu uma estrutura relevante para explicar as interações transculturais dinâmicas. Argumenta que "a identidade de uma pessoa influencia o uso da linguagem, do comportamento paralelo e não verbal para acomodar outras pessoas através da convergência, divergência ou manutenção" (HEBROK, 2011, p.55). A CAT explica o processo de como a identidade influencia os comportamentos de comunicação para alcançar o nível desejado de distância social entre os comunicadores (ABRAMS; O'CONNOR; GILES, 2003, p. 213). Defende que os indivíduos são levados a se acomodar de duas maneiras: convergência e divergência.

Indivíduos com uma identidade de grupo negativa tendem a convergir para o grupo dominante, adaptando o comportamento da comunicação, adquirindo, por exemplo, a linguagem do grupo externo. Por outro lado, indivíduos com uma identidade de grupo positiva tendem a divergir e a se diferenciar dos grupos externos, acentuando diferenças comunicativas, por exemplo, protestos e confrontos físicos contra grupos externos.

²⁸ Tendência a experimentar emoções negativas, com facilidade, diante de acontecimentos comuns da vida (depressões, sentimento de culpa, inveja, raiva, ansiedade, entre outros).

²⁹ A Teoria da Acomodação da Comunicação defende que as atitudes são formadas por comportamentos e condutas que podem ser positivas (aceitação, convergência) ou negativas (rechaço, divergência)

O componente cognitivo complementa as estruturas de estresse e enfrentamento e o componente de aprendizado cultural, e fornece a terceira abordagem no estudo da aculturação. Primeiro, esta parte estuda a mudança aculturativa na identidade cultural, investigando como as identidades culturais dos indivíduos são desenvolvidas, alteradas, mantidas e transformadas (WARD et al., 2001, p. 98). Segundo ela examina as relações intergrupais entre os indivíduos aculturados e os outros, estudando a associação entre grupos, grupos estereótipos, preconceitos e preconceitos em relação a eles.

Uma estrutura significativa nesse campo é a Teoria da Identidade Social (TIS SIT)³⁰ proposta por Tajfel (1978, 1981 apud WARD et al., 2001). A TIS alega que o autoconceito individual consiste em identidade pessoal e social; e a identidade pessoal, como idade, gênero, profissão, nacionalidade, região e religião, determina a identidade social, enquanto a comparação social recusa e reforça o autoconceito ao mesmo tempo (ABRAMS; O'CONNOR; GILES, 2003, p. 209). A teoria destaca a importância da participação no grupo, no desenvolvimento da identidade individual e estudou a relação entre categorização social, comparação e autoestima (WARD et al., 2001).

Para se entender as relações socioculturais que acontecem em Palm Jumeirah, é importante conhecer e compreender a cultura árabe, seus hábitos, crenças e costumes, nesta região que reúne tanto os povos árabes locais, como os árabes imigrantes e imigrantes de várias partes do planeta.

2.2.3 A base da cultura árabe

Acredita-se que as identidades étnicas são os principais exemplos dos paradoxos da existência humana, pois, se por um lado, supostamente, a etnia nos define e nos liga às nossas comunidades, também corresponde a um “comportamento” que podemos moldar e mudar. Até certo ponto, a etnia de nossos pais e a terra de nosso nascimento nos impõem uma identidade e determinam uma trajetória para nossas vidas, no entanto, também podemos tentar nos integrar em diferentes grupos e repensar quem somos. Desta forma, de um modo geral, os membros de uma comunidade étnica tendem a reunir-se em torno de um conjunto compartilhado de valores, crenças e comportamentos estabelecidos.

³⁰ A Teoria da Identidade Social considera a perspectiva das relações intergrupais, que agrega o comportamento individual (ou interpessoal), com os processos sociais e contextuais. Visa ao entendimento dos conflitos entre os grupos.

As etnias são “naturais”, na medida em que os grupos se diferenciam uns dos outros, ao mesmo tempo que possuem uma plasticidade que lhes permitem modificações procuram se diferenciar dos outros, porém, as etnias também são plásticas, uma vez que seus membros e significados podem ser alterados com o tempo. Uma identidade étnica é, portanto, uma construção intelectual e uma força potente que molda como as pessoas se organizam e interagem umas com as outras. Ao estudar um grupo de pessoas, é imperativo, portanto, investigar como elas se perceberam ao longo do tempo, sua evolução.

Figura 4: Alto-relevo assírio, que mostra um combate entre os dois grupos.

No que tange à cultura árabe, a história nos traz os primeiros relatos sobre o termo “árabe” nos anais do Império Neo-Assírio, firmado no Iraque (911-612 a. C). Os assírios³¹ ampliaram suas fronteiras para os desertos do sudoeste, onde encontraram povos nômades pastores de camelos que foram denominados Arba-a, Aribi, Urbi³². A figura 4, que corresponde a um alto-relevo assírio encontrado no Museu Britânico, retrata as lutas entre estes dois grupos, que visavam ajuntar e defender riquezas, garantindo seus territórios.

Fonte: BRITISH MUSEUM, 2018.

Não há registros na Arábia, que referenciem o termo “árabe” nem indicam que as populações da Arábia Central se imaginavam como uma unidade comunal. O que parecia aos administradores assírios como um vasto deserto cheio de “árabes” era, em vez disso, uma

³¹ Cabe lembrar que, atualmente, ao território Assírio correspondem as áreas onde estão localizados a Síria- Iraque- Jordânia- Palestina- Líbano.

³² Estes termos significavam “aqueles que viviam em terras áridas, fora do núcleo “civilizado”, 'estepe do deserto', 'forasteiro', 'ocidentais' e 'gafanhotos', o que nos leva a crer que o termo árabes, tenha sido cunhado pelos assírios, não há evidências, no entanto, que estes povos tivessem ciência do nome que lhes era atribuído pelos assírios.

colcha de retalhos de grupos díspares cujas memórias agora são perdidas da história. Como já mencionado, a palavra "árabe" surgiu, não como o termo de autorreferência para uma raça árabe antiga, mas como um rótulo genérico aplicado por pessoas de fora para descrever qualquer grupo que eles pensassem ser um "gafanhoto/ameaça beduína".

Após a queda dos assírios, os sucessivos impérios babilônicos e, depois, aquemênidas, herdaram o sistema administrativo assírio e, enquanto ocupavam as mesmas fronteiras, perpetuaram as palavras que soavam árabes dos assírios para rotular vários grupos, que batiam nas suas fronteiras. Nos séculos seguintes, impérios continuaram usando a palavra "árabe", de forma genérica, para definir as pessoas do deserto e os gregos começaram a utilizar o termo "árabes" em suas histórias. Como os assírios, os gregos tinham pouco contato direto com a Arábia além da fronteira do deserto, e seu desconhecimento da região permitia generalizar que fora do Crescente Fértil³³ vivia um mundo de "árabes", aproximadamente homogêneo.

"Árabe" tornou-se, então, uma estimativa imprecisa, aumentada pelo floreio literário, não um reflexo de uma comunidade árabe emergente na Arábia. Parece que os árabes, do primeiro século antes de Cristo, formavam uma variedade dispersa de povos muito diversos, falando línguas um pouco relacionadas, mas distintas, e sem um senso de unidade política, comunitária ou cultural. Por volta do século II a.C., algumas inscrições de Qaryat al-Faw revelam um dialeto não mais considerado proto-árabe, mas árabe pré-clássico (figura 5). Cinco inscrições siríacas que mencionam árabes foram encontradas em Sumatar Harabesi³⁴, uma das quais remonta ao século II d.C.

³³ O Crescente Fértil é uma região do Oriente Médio, onde surgiram algumas das primeiras civilizações. Seu nome se explica porque antigamente as terras da região eram férteis. O Crescente Fértil é uma região compreendendo os atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, bem como partes da Síria, do Iraque, do Egito, do sudeste da Turquia e sudoeste do Irã.

³⁴ Era um antigo local de rega para povos seminômades, localizado nas montanhas Tektek, a 60 quilômetros a sudeste de Urfa (Edessa, Mesopotâmia) e a 40 km a nordeste de Harran, na Turquia moderna.

Figura 5: Árabe pré-islâmico.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps.

Para começar a reconstruir a história das pessoas que se autodenominavam "árabes", é preciso atravessar o Período Islâmico. O islamismo fundado pelo profeta Muhammad³⁵ (Maomé), foi iniciado por volta do ano 632 d.C. Antes, porém, apresenta-se, de forma esquemática, como era a distribuição dos povos no território dominado pelos assírios, agora já dominado pelos caudânios. As diferentes

³⁵ Grande líder religioso, social e político árabe, fundador do Islã. De acordo com a doutrina islâmica, ele era um profeta, enviado para apresentar e confirmar os ensinamentos monoteístas pregados anteriormente por Adão, Abraão, Moisés, Jesus e outros profetas.

“tribos” falavam dialetos árabes, similares, mas não idênticos. Para ilustrar os diferentes dialetos “árabes”, apresenta-se na figura 5, uma inscrição sobre pedra onde se vê uma das escritas da região.

A imagem corresponde à inscrição de Jabal Says (sul da Síria, 7^o século d.C.), o texto inclui parte do Alcorão 30:4 e é um exemplo da acentuada proliferação da escrita árabe após o surgimento do Islã. Cabe destacar que o profeta Muhammad era oriundo de um desses povoamentos e que o Alcorão foi escrito na língua falada pelo grupamento do profeta, que definiu o idioma árabe, como é conhecido atualmente (figura 6).

Figura 6: Inscrições em pedra, século VII a.C.

Fonte: WEBB, 2016.

Lembra-se, ainda que, o primeiro século islâmico foi, também, quando as inscrições em árabe proliferaram na Arábia e no Oriente Médio. E os dois primeiros séculos do islamismo testemunharam as primeiras tentativas discerníveis de escrever a história árabe em árabe, e a gênese de genealogias e mitos de origens que unem populações pan-árabes em uma comunidade étnica. As evidências indicam que as pessoas se tornaram conscientes de serem árabes e deram os primeiros passos tangíveis para definir a identidade árabe após sua conversão ao Islã.

A forte proliferação de "árabes" após a ascensão do islã convida à correção de velhos estereótipos e abre novos caminhos para entender o árabe atual. As primeiras pessoas que se autodenominavam árabes formavam a elite do início do califado. Eles habitavam novas cidades fundadas por muçulmanos, no Oriente Médio (por exemplo, os lugares que conhecemos como Cairo, Basra, Bagdá) e se distinguiam, rigorosamente, dos beduínos³⁶.

³⁶ Pessoas que até hoje vagam pelo deserto, sem registros oficiais.

O povo árabe (*arabness*)³⁷, como resultado da união desses povos, surge como um produto final do notável sucesso do início do Islã, pelo qual a nova religião, conquistava e reorganizava o Oriente Médio, criando assim uma maneira totalmente nova, pela qual os povos do Oriente Médio entendem, hoje, suas comunidades. Era preciso que as comunidades construíssem um senso compartilhado do passado para que seus membros entrassem em um grupo coeso, e, como os membros de um determinado grupo costumam ter origens diversas, esse senso de unidade do passado costumava ser imaginário³⁸.

A Península Arábica era, e ainda é, em grande parte árida, com solo vulcânico, dificultando a agricultura, exceto perto de oásis ou nascentes. Vilas e cidades pontilhavam a paisagem; duas das mais proeminentes eram Meca e Medina. Medina era um grande assentamento agrícola florescente, enquanto Meca era um importante centro financeiro para muitas tribos vizinhas. A vida comunitária era essencial para a sobrevivência nas condições do deserto, apoiando as tribos indígenas contra o ambiente e estilo de vida hostis. A afiliação tribal, seja baseada em parentesco ou alianças, era uma fonte importante de coesão social. Na Arábia pré-islâmica, os deuses eram vistos como protetores de tribos individuais, seus espíritos eram associados a árvores, pedras, fontes e poços sagrados. Comunidades monoteístas existiam na Arábia, incluindo cristãos e judeus. O Islã foi um grande ponto de virada no Mundo Árabe, que mudou quase tudo. Após a entrada de Muhammad/Maomé em Meca, as tribos ligadas aos Quraysh³⁹ e várias negociações, passaram a aceitar o Islã; o que significava “trocar” várias divindades por um Deus único. A adesão ao islamismo também contribuiu para o desenvolvimento econômico deste povo, pois a região abriga Al Kaaba, onde todos os islâmicos devem retornar, a cada ano, para o Hajj⁴⁰.

A vida nas cidades de Medina e Meca foi determinada à época de Muhammad/Maomé, porém os demais povoados ainda não tinham sido reunidos nos mesmos propósitos. Nos demais povoados (fora dessas cidades) e agora chamados árabes, os costumes seguidos

³⁷ O *arabness* levou quase um século para obter o consentimento como uma identidade coletiva. Essas descobertas, agora nos permitem entender melhor as energias da ascensão do Islã e as forças poderosas que reuniu, que marcaram mudanças importantes e duradouras na sociedade e na cultura da região.

³⁸ No caso do Islã primitivo, os árabes criaram mitos sobre as origens árabes pré-islâmicas para substituir as memórias pré-árabes e esquecer o fato de que a consciência da identidade árabe só se uniu na era islâmica. Suas histórias eram populares; elas circularam amplamente e foram muito aumentados ao longo do tempo, indicando sua importância para os membros das primeiras comunidades muçulmanas.

³⁹ Era uma tribo árabe mercantil que, historicamente, habitava e controlava Meca e sua Caaba. O profeta islâmico Maomé nasceu no Clã Hachemita da tribo. Apesar disso, muitos dos Quraysh se opuseram firmemente a Maomé, até se converterem ao Islã, em massa, em c. 630 CE. Posteriormente, a liderança da comunidade muçulmana passou tradicionalmente para um membro dos Quraysh, como foi o caso dos califas Rashidun, Umayyad e Abbasid.

⁴⁰ Al Kaaba, localizada no centro de Meca, é um lugar sagrado para os muçulmanos, que reúne seus fiéis em oração para o Hajj (peregrinações). O local é constituído por uma construção de 15,24m de altura, em forma de cubo retangular de 12,19m x 10,67m. É para Meca que todos os muçulmanos do mundo se voltam em oração, diariamente.

ainda fizeram pouca diferença durante séculos. Por exemplo, a Sharia (lei islâmica), promovida frequentemente pelos próprios descendentes do profeta e desenvolvida nos centros urbanos ainda não era aceita integralmente por estes povos. Mas, imediatamente após a morte do profeta Muhammad/Maomé, em 632 d.C., foi criado o primeiro califado⁴¹ (El Rashidun) e, sobre os califas, o Islã começou a assumir sua forma característica atual, expandindo, de fato, seu território.

Em 661 d.C., o califado Rashidun caiu nas mãos da Dinastia Omíada (governada por Banu Umayya, um clã de Meca descendente de Umayya ibn Abd Shams) e, Damasco, foi estabelecida como a capital do império. O califado continuou as conquistas árabes, incorporando o Cáucaso, Transoxiana, Sindh, Magrebe e Península Ibérica (Al-Andalus) ao mundo muçulmano. Os omíadas tinham orgulho de sua identidade árabe e patrocinavam a poesia e a cultura da Arábia pré-islâmica.

O califado Abd Al-Malik estabeleceu o árabe como língua oficial do califado, em 686 d. C. Esta reforma influenciou os povos não-árabes conquistados e alimentou a arabização da região. No entanto, o *status* mais elevado dos árabes entre os muçulmanos não-árabes e a obrigação destes pagarem altas contribuições causaram ressentimento. O califa Omar II se esforçou para resolver o conflito quando chegou ao poder, em 717 d. C. Ele retificou a disparidade, exigindo que todos os muçulmanos fossem tratados como iguais, mas suas reformas pretendidas não entraram em vigor, pois ele morreu após apenas três anos de governo. A essa altura, o descontentamento com os omíadas⁴² varreu a região e suscitou uma revolta, na qual os abássidas chegaram ao poder.

⁴¹ O Califado corresponde a um estado islâmico sob a liderança de um administrador islâmico com o título de Califa (uma pessoa considerada sucessora político-religiosa do Profeta Islâmico Muhammad e líder de toda a comunidade muçulmana).

⁴² Sinônimo de califa.

Eles estabeleceram cidades da guarnição em Ramla, Raqqa, Basra, Kufa, Mosul e Samarra, todas desenvolvidas nas principais cidades. O califado teve uma aceitação considerável dos cristãos em seu território, especialmente na região da Síria, porém aqueles que não se convertem ao islamismo, precisam pagar uma contribuição anual, denominada Jizya (figura 7).

Figura 7: Expansão territorial na Era dos Califas.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps.

Em 762 d. C., o segundo califa abássida al-Mansur fundou a cidade de Bagdá e a declarou Capital do Califado. Ao contrário dos omíadas, os abássidas tinham o apoio de indivíduos não árabes (figura 8).

Califado Abássida

- Califado Abássida Dc.850
- Califado Omíada Dc.850

Figura 8: Localização do Califado Abássida.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps.

O Califado Fatímida foi fundado por al-Mahdi Billah, um descendente de Fátima, filha de Maomé, no início do século X. O Egito era o centro político, cultural e religioso do Império Fatímida.

Figura 9: Localização do Califado Fatímida.

O Estado Fatímida (figura 9) tomou forma entre os berberes Kutama, no oeste do litoral norte-africano, na Argélia, no ano 909, conquistando Raqqada, a capital de Aghlabid. No ano de 921 d. C., os fatímidas estabeleceram a cidade Tunisina de Mahdia, como sua nova capital. Em 948 d. C., eles mudaram sua capital para Al-Mansuriya, perto de Kairouan, na Tunísia, e, em 969, conquistaram o Egito, estabelecendo a cidade do Cairo como a capital de seu califado.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps.

A partir do século 11, as tribos beduínas árabes Banu Hilal migraram para o Ocidente, tendo sido enviadas pelos fatímidas. O Banu Hilal derrotou, rapidamente, os ziridas e enfraqueceu profundamente os vizinhos hammadids. Segundo das BUKOUS (1995), Suleiman (1994) e HOURANI (1991), seu influxo foi um fator importante para a “arabização” do Magrebe.

Os bárbaros (berberes) governaram a região até o século XVI, sob dinastias poderosas, como os Almorávidas, os Almohads, os Hafsidas. De 1517 a 1918, grande parte do Mundo Árabe estava sob a soberania do Império Otomano. Os otomanos derrotaram o Sultanato Mameluco, no Cairo e extinguíram o Califado Abássida. Os árabes não sentiram a mudança de administração porque os otomanos modelaram seu governo em administrações árabes anteriores (figura 10).

Figura 10: Domínio do Império Otomano em 1683 Dc.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps.

Em 1911, em Paris, intelectuais e políticos árabes formaram o chamado Levante Árabe e criaram o al-Fatat ("a Jovem Sociedade Árabe"), um pequeno clube nacionalista árabe. Seu objetivo declarado era "elevar o nível da Nação Árabe ao nível das nações modernas" (SAADI, 2014). Nos primeiros anos de sua existência, al-Fatat pediu maior autonomia dentro de um estado otomano unificado, em vez da independência árabe do Império Otomano.

Al-Fatat sediou o Congresso Árabe, de 1913 em Paris, cujo objetivo era discutir as reformas desejadas com outros indivíduos dissidentes do Mundo Árabe. No entanto, as autoridades otomanas reprimiram as atividades do grupo e os membros da organização al-Fatat passaram a lutar na clandestinidade e exigiram, mais tarde, a total independência árabe e a unidade das províncias árabes. Após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano foi derrubado pelo Império Britânico, as antigas colônias otomanas foram divididas entre britânicos e franceses, como mandatos da Liga das Nações (figura 11).

Figura 11: Domínio -Localização territorial da Liga das Nações (Oriente Médio e África) – 1914.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps.

Apresentar as origens árabes como um meio de entender como os vários grupos muçulmanos conceituaram sua identidade também ajuda a explicar por que hoje muitos acreditam que “árabe” é sinônimo de “muçulmano”. No início, os dois conotavam ideias muito próximas, mas à medida que o Islã se expandia, além de suas elites originais e à medida que a posição social das elites também evoluía, ao longo do tempo, as identidades árabe e muçulmana seguiram caminhos separados e adquiriram histórias ricas; suas origens comuns, no entanto, permanecem entrelaçados e importantes de serem destacadas.

Atualmente, o “mundo” árabe é compreendido por vinte e dois países⁴³ da Ásia Ocidental, Norte da África e partes do Chifre da África. Todos são estados modernos e se tornaram significativos como entidades políticas distintas após a queda, derrota e dissolução do Império Otomano, com uma população estimada em 363 milhões (COMISSÃO ECONÔMICA E SOCIAL PARA A ÁSIA OCIDENTAL, 2013).

Embora seja difícil encontrar estimativas específicas e rigorosas, a maioria das pessoas nos países árabes é árabe e muçulmana (incluindo muçulmanos sunitas e xiitas). A identidade dos árabes é abstrata. A maioria dos árabes é muçulmana, mas alguns são cristãos. Portanto, a religião não determina a identidade dos árabes. Além disso, os árabes têm diferentes origens e cores de pele. Portanto, a cor e a origem da pele não definem um árabe. Tudo isso mostra que o único fator que determina quem é árabe é, de fato, a própria língua árabe, de modo que o árabe ganha sua identidade como árabe em virtude do fato de falar árabe.

As atuais fronteiras “modernas” dos países árabes foram decretadas pelo Acordo de Sykes-Picot, em 1916, através do qual as potências coloniais francesas e britânicas dividiram a região em suas respectivas esferas de influência (BARAKAT, 2008; HOURANI, 1991). Enquanto a colonização direta de alguns países árabes terminou com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns países não conquistaram sua independência, até 1971 (por exemplo, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos).

Os vinte e dois países foram agrupados em quatro principais divisões culturais no Mundo Árabe (BARAKAT, 2008; HOURANI, 1991): o Crescente Fértil (uma região em forma de crescente que cobre o Deserto da Arábia / Península Arábica), o Vale do Nilo (localizado no leste Norte da África), os Estados do Golfo (situados na Península Arábica) e o Magrebe (situado no norte da África Ocidental) (figura 12)

⁴³ Os vinte e dois países definidos pela associação da Liga dos Estados Árabes, compreendem Argélia, Bahrein, Comores, Djibuti, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Síria, Tunísia, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Iêmen, que reúnem uma população semelhante, em números, à dos Estados Unidos ou à da União Europeia.

Figura 12: Principais divisões culturais no Mundo Árabe.

A) O Crescente Fértil: ao Crescente Fértil corresponde a região em forma de lua crescente. Ocupa uma área que vai do Golfo Pérsico até o Vale do Rio Nilo, abrangendo os territórios da Palestina e da Mesopotâmia.

B) Vale do Nilo: A região do Vale do Nilo contém o que já foi o maior país da África (Sudão, antes de sua seção sul se dividir em uma nação separada em 2011), e a nação mais populosa do Mundo Árabe (Egito). O Egito se distingue por sua história milenar, misturando o passado faraônico do Egito Antigo e a identidade árabe-islâmica. A rica história e o peso demográfico do Egito lhe conferem um papel central nas políticas e relações entre árabes.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps.

C) Estados do Golfo: Esta região inclui os reinos da Arábia Saudita e Bahrein, além do Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. A árida Península Arábica, lar do local mais sagrado do Islã em Meca, teve pouco desenvolvimento até a descoberta de petróleo há mais de um século e o *boom* socioeconômico que se seguiu (BARAKAT, 2008). As monarquias do Golfo permitiram poucas liberdades políticas e, em vez disso, se basearam em fortes redes e laços familiares, e uma aplicação estrita das normas religiosas percebidas para impor seu

governo. Algumas cidades do Golfo, como Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Doha (Catar), testemunharam desenvolvimento econômico maciço e rápido e expansão física, e se tornaram destinos internacionais globalizados.

D) O Magrebe: as nações desta região (Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia) formam atualmente uma união de desenvolvimento econômico, a “Union du Maghreb Arab”. O grande deserto do Saara e a cordilheira do Atlas favoreceram as relações e o comércio do Magrebe com os países do Mediterrâneo, especialmente com a França, uma antiga potência colonial (a língua francesa é amplamente usada em Marrocos, Tunísia e Argélia). Conflitos sobre a área do Saara Ocidental, bem como conflitos sobre os direitos cívicos e culturais dos 30 milhões de pessoas da Amazigh, continuam a azedar as relações inter-Magrebe (BARAKAT, 2008).

Embora as quatro regiões do Mundo Árabe tenham sido consideradas entidades cultural e politicamente distintas, os níveis de semelhanças e diferenças não foram suficientemente investigados. Alguns sociólogos propuseram uma abordagem alternativa para entender a região, com base na diversidade social, e sugeriram a distinção entre três modelos: socialmente homogêneo, socialmente em mosaico e socialmente pluralista (BARAKAT, 2008).

A categoria socialmente homogênea refere-se às sociedades nas quais a estrutura social é composta por um grupo totalmente integrado social e culturalmente. Essa homogeneidade leva a um sistema político altamente centralizado e dominante, no qual é fácil chegar a um consenso (por exemplo, Egito, Tunísia e Líbia). A categoria mosaico social refere-se às sociedades nas quais a composição social é composta por vários grupos, cujas identidades dominam a identidade geral (ou coletiva) e que, geralmente, levam a um sistema de compartilhamento diferenciado de poder. Nessas sociedades, as relações intergrupos alternam entre coexistência e conflito (por exemplo, Líbano, Sudão).

Por fim, a categoria socialmente pluralista refere-se às sociedades nas quais a estrutura social é composta por vários grupos que preservam suas identidades particulares, mas que encontraram uma maneira de concordância e consenso entre suas identidades individuais e a coletiva / nacional. A independência de sua identidade específica não impede a "necessidade de mesclar"; por exemplo, os vários grupos adotam um currículo educacional para todos (Síria, Iraque, Argélia e Marrocos).

No entanto, o Mundo Árabe abriga populações notáveis de minorias étnicas e religiosas, por exemplo, cerca de vinte milhões de indivíduos (40% dos marroquinos e 20–25% dos argelinos) se identificam como pertencentes à minoria étnica berber-amazigh (INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2003), e mais de cinco milhões de curdos étnicos vivem na Síria e Iraque (AZIZ, 2011). Além disso, cerca de 13 milhões se identificam como cristãos e compõem uma parcela significativa de nacionalidades de outros países, incluindo 38,3% no

Líbano e na Síria, 14,5% no Bahrein e 14,3% no Kuwait (PEW RESEARCH CENTER, 2011). Também existem grupos consideráveis de pessoas que aderem às religiões drusa, judaica e hindu.

Existem poucas identidades pan-nacionais nas quais a linguagem desempenha um papel tão intrínseco quanto no caso da identidade árabe. O árabe é a essência do arabismo e, para seus 250 milhões de falantes, é imbuído de uma qualidade quase mística, que transcende, em muito, seu papel como modo de comunicação. Ao conectar os povos de 22 países onde é a língua nacional, serve para unir uma multidão de diferentes grupos étnicos, comunidades religiosas, nacionalismos e tradições históricas.

A região continua a ter uma importância geoestratégica significativa, uma vez que quase a metade das reservas totais de petróleo do mundo está nos países árabes, tornando a região “o fornecedor mais importante de petróleo bruto do mundo” (FATTOUH e EL-KATIRI, 2012, p. 9) Embora a dependência dos EUA na produção de petróleo estrangeira tenha diminuído, outras potências econômicas (como a China) continuam a depender do petróleo do Oriente Médio para atender às suas necessidades domésticas.

O controle dessa área, portanto, é de importância estratégica e uma das razões pelas quais dezenas de bases militares ocidentais continuam a se instalar na região.

Enquanto o estudo das identidades ajuda a aumentar a compreensão de como os povos árabes se definem, o estudo dos valores culturais permite uma compreensão mais profunda dos objetivos que os motivam. O estudo dos valores tem sido essencial para a compreensão das diferenças e semelhanças culturais.

Valores são crenças ou conceitos que pertencem a comportamentos desejáveis ou estados finais; eles transcendem situações específicas e orientam a seleção ou avaliação de eventos e comportamentos (SCHWARTZ, 1992, 1994). O papel central que os valores desempenham na vida cotidiana e os diferentes perfis que emergem em diferentes ecossistemas, colocaram os valores no centro da pesquisa transcultural (SMITH, FISCHER, VIGNOLES E BOND, 2013)⁴⁴.

Os árabes não são homogêneos em relação à crença religiosa, pois incluem cristãos, judeus e muçulmanos. A grande maioria dos árabes é muçulmana (92%), no entanto, no total, os árabes representam, apenas, cerca de 17% da população islâmica em todo o mundo

⁴⁴ Várias investigações de valores em larga escala foram realizadas, sendo as mais importantes as Dimensões Culturais de Hofstede, a Pesquisa de Valores Mundiais e a Pesquisa de Valores de Schwartz. Esses estudos permitiram o perfil de valores culturais em cada país, permitiram comparações entre países e forneceram indicadores do sistema sociocultural em operação em um determinado local. Várias pesquisas e estudos etnográficos propuseram que certas características são destacadas no Mundo Árabe. Religião, moralidade, cultura de honra, valores de generosidade e hospitalidade e o papel central da família são temas recorrentes.

(com outras populações substanciais na Indonésia / Malásia, Sul da Ásia, Irã, Ásia Central, Turquia e África do Saara). A religião do Islã está intimamente associada à identidade árabe, devido à origem do Islã na Península Arábica e ao fato de que a língua árabe é a língua sagrada do Alcorão Sagrado. O Mundo Árabe contém muitas comunidades cristãs bem estabelecidas, algumas das quais são anteriores às conquistas islâmicas. Estima-se que a população cristã totalize entre 12 e 16 milhões, representando cinco a sete por cento da população total da região, e está localizada, principalmente no Líbano, Egito, Síria, Sudão, territórios palestinos, Jordânia e Iraque⁴⁵.

Todavia, o islamismo é a religião predominante para os muçulmanos e o Alcorão, sua escritura sagrada, que foi revelada ao profeta Muhammad (Maomé). O profeta é considerado, pelos muçulmanos, a pura revelação divina e, como tal, é a fonte definitiva para o julgamento do comportamento humano.

Em respeito às normas estabelecidas na Lei Islâmica, seus preceitos são considerados absolutos e não se acredita estarem sujeitas a mudanças temporais. As determinações do Alcorão são a fonte última das normas comportamentais e da sociedade; estão acima de todas as leis e normas criadas pelo Homem⁴⁶. O Islã é um modo de vida completo - um sistema social, econômico, espiritual e político e, como tal, deve ser entendido e respeitado como diferente das religiões ocidentais.

Na visão atual do Mundo Ocidental, a religião e a vida cotidiana tendem a ser vistas dicotomicamente, enquanto as tradições semíticas do Islã encaram todos os aspectos da vida no contexto da religião. A Lei Divina Islâmica (Shari'a) é considerada imutável e as normas islâmicas são consideradas o ideal para os Homens, que devem respeitá-las sob qualquer situação e região em que estejam vivendo.

As injunções islâmicas baseadas no Alcorão e na Sunna⁴⁷ (aqui entendidas como os Caminhos do Profeta Muhammad) são descritas para uma série de práticas da vida cotidiana. Essas práticas abrangem questões como as ações espirituais (oração e meditação),

⁴⁵ A Igreja Copta é a denominação cristã mais importante no Oriente Médio, com mais de sete milhões de membros residindo em grande parte no Egito.

⁴⁶ Em uma revisão dos valores predominantes no Islã, Abu-Rida (1998) destacou uma série de valores individuais que passaram a penetrar na cultura e sociedade árabes. Abu-Rida observou que a palavra *haq* (traduzido como "o direito") aparece mais de 200 vezes no Alcorão, e pode ser considerado como o valor mais importante. As conotações de *haq* vão além da denotação literal que reflete a diferença entre certo e errado, incluindo concepções de justiça e associações com uma certa "nobreza de caráter". A revisão de Abu-Rida identificou, especificamente, um conjunto de valores que giram em torno do Homem como um ser moral, sendo os mais destacados: justiça, generosidade, respeito ao indivíduo (privacidade), justiça e humildade.

⁴⁷ De acordo com o site iqaraislam.com, a palavra *Sunna* apresenta "três significados distintos que costumam ser trocados pelos muçulmanos quando usam o termo em discussões": [1] "algo que, ao ser feito, traz uma recompensa na próxima vida ... e que, se não for feito, não acarreta em castigo"; [2] "*sunna* é sinônimo estrito de *hadith* e é usada para distinguir as provas textuais do *hadith* daquelas do Alcorão"; [3] "são os modos do Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele), o que ele dizia, fazia e os seus nobres estados de coração..."; <https://iqaraislam.com/qual-a-diferenca-entre-hadith-e-sunnah-sheykh-nuh-keller/> (em 03-11-2019)

alimentação⁴⁸, vestuário, transações econômicas, políticas e sociais, interações familiares, casamento, nascimento e morte, enfim, toda as atividades vivenciadas pelo Homem.

Para os muçulmanos, o álcool não pode ser consumido de nenhuma forma - como bebida, culinária ou medicamentos não emergenciais. O consumo de álcool entre os muçulmanos é considerado vergonhoso e, portanto, o abuso de álcool e intoxicantes é menos comum entre os árabes do que em outras culturas.

No Islã, o conceito de liberdade humana também é entendido de maneira diferente da cultura ocidental; enquanto, no Ocidente, a liberdade é vista como independência também pessoal, para o muçulmano a liberdade é experimentada pelo cumprimento de suas obrigações sociais e religiosas. As relações masculino/feminino nas sociedades islâmicas são limitadas à unidade familiar e é, explicitamente, definida pela Lei Islâmica. Embora exista uma variação considerável nos graus de separação homem/mulher, nos diferentes países árabes, a separação de sexo é percebida em atividades públicas, onde, em geral, é inapropriado para os membros não familiares do sexo oposto se aproximarem para conversar ou outros encontros casuais. Os apertos de mão entre homens e mulheres da mesma família, por exemplo, também não são apropriados e o contato visual é evitado. Fora da unidade familiar alargada⁴⁹, homens e mulheres não tendem a interagir socialmente. Da mesma forma, a Lei Islâmica determina a vestimenta adequada mesmo na frente dos membros familiares, como roupas que mostrem o corpo.

A honra é outra característica dominante, frequentemente associada às culturas árabes (GREGG, 2005). Por estar intimamente ligada a questões de reputação, a honra aumenta a coesão do grupo e serve como canal de normas sociais e culturais. O comportamento desonroso é considerado perturbador e ameaçador para a posição social de indivíduos, famílias e comunidades. É claro que a "cultura de honra" não se restringe à Região Árabe, como é encontrada em todo o mundo.

A hospitalidade é outro valor profundamente enraizado e uma importante norma cultural nas sociedades árabes. O comportamento inóspito não é apenas uma fonte de vergonha, mas possivelmente, também um fator marginalizador. Para Feghali (1997, p. 353), "a hospitalidade nômade ou *diyafa* data dos tempos pré-islâmicos e emergiu como um mecanismo de enfrentamento no ambiente

⁴⁸ A Lei Islâmica, semelhante à Lei Religiosa Judaica, estipula um código alimentar bem definido. O consumo de carne de porco é totalmente proibido pelo Islã.

⁴⁹ Considera-se família alargada, os indivíduos que se tornam membros da família, como genros e noras.

do deserto, onde os indivíduos eram totalmente dependentes da assistência de outras pessoas durante a viagem ou da proteção de vingadores ou opressores”.

As raízes profundas da hospitalidade no Oriente Médio também são mostradas nos preceitos islâmicos, formando um de seus cinco pilares. Hospitalidade e generosidade, culturalmente ligadas ou inspiradas religiosamente, estão profundamente arraigadas nas culturas árabes. Esses valores são culturalmente socializados e constantemente reforçados por toda a família, cuja importância não é subestimada nas sociedades árabes (DWAIRY, ACHOUI, ABOUSERIE E FARAH, 2006). Isso é especialmente destacado nas sociedades árabes, onde a posição social da família (incluindo seu papel, influência) é a principal unidade de identificação e provedora de apoio social em muitas sociedades árabes. Devido à ênfase nas relações familiares, supõe-se que os adolescentes árabes cresçam com maior sensibilidade aos idosos do que aos colegas, em contraste com as relações mais horizontais dos adolescentes americanos, por exemplo (DWAIRY et al., 2006).

A família árabe é o centro de toda lealdade, obrigação e *status* de seus membros. A segurança social, psicológica e econômica do indivíduo árabe decorre da participação na família alargada, e este fato é o principal fator motivador para a tomada de decisão do indivíduo. A identidade individual na sociedade árabe tende a ser muito menos importante do que a identidade definida pela afiliação familiar ampliada. As relações familiares são o padrão final para o qual o indivíduo busca aprovação social. A lealdade e dever do indivíduo para com sua família são maiores do que qualquer outra obrigação social. Desde o nascimento até a morte, o indivíduo árabe é sempre identificado com outros membros da família - conjunta em nome e status social. Depois que um filho nasce em um casal jovem, as pessoas param de se referir aos pais pelo nome e começam a chamá-los pelo nome do filho - por exemplo, *Abu Anwar* (pai de Anwar) e *Umm Anwar* (mãe de Anwar). Uma criança também adiciona o nome de seu pai ao seu próprio nome e frequentemente o precede com a palavra *ibn*, que significa "filho de". As mulheres são relacionadas da mesma maneira através da linha patrilinear e mantêm essa identificação mesmo após o casamento; embora as mulheres não adicionem o nome do marido ao seu depois do casamento.

O casamento é visto como a unidade básica de construção de uma sociedade forte e é altamente valorizado. A ênfase do casamento e da natalidade é uma pressão social sempre presente entre os árabes. A idade do casamento para as mulheres é baixa e muitas mulheres árabes se casam durante a adolescência. O casamento costuma ser organizado para garantir riqueza dentro de uma família. Assim, embora o casamento entre dois primos em primeiro grau possa ser considerado incestuoso no contexto ocidental, será socialmente aceitável em contextos árabes. A forma mais comum de casamento familiar é entre primos paternos. Embora o Islã permita que um homem se case com mais de uma esposa por vez, poucas pessoas praticam a pluralidade no casamento. A poligamia é a exceção, não a regra na

comunidade árabe. Um dos fatores mais importantes que motivam um homem a ter uma segunda esposa durante a vida é a incapacidade da primeira esposa gerar filhos. Em circunstâncias sociais excepcionais, o homem pode levar uma mulher viúva como segunda esposa para garantir sua segurança.

Duas generalizações fundamentais podem ser feitas sobre o divórcio; primeiro, obter um divórcio costuma ser mais um privilégio de um homem; em segundo lugar, o problema do divórcio nunca foi tão grande na comunidade árabe como em muitas outras partes do mundo. O divórcio é muito raro entre os árabes, especialmente nas áreas rurais, já que o casamento é visto como um relacionamento entre duas famílias e não dois indivíduos.

Ter filhos como herdeiros é uma forte motivação para o casamento. O nascimento e o cuidado dos filhos, especialmente do sexo masculino (que atuam como futuros meios de segurança para os pais), desempenham um papel muito importante na cultura árabe. Como princípio geral, todas as crianças nascidas no casamento são consideradas legítimas e vistas como presentes de Deus. Um casamento que produz muitos filhos é considerado abençoado. A família árabe investe muito amor e expectativa em seus filhos. Um sistema bem desenvolvido de etiqueta está presente na família árabe para o relacionamento entre pais e filhos. Em geral, as crianças são altamente obedientes aos pais e veem essa obediência como um compromisso ao longo da vida, substituindo todos os outros compromissos sociais, incluindo a fidelidade conjugal. As crianças são incentivadas a viver na casa dos pais até o casamento, e existe pouca pressão para que a criança busque sua própria independência social. Da mesma forma, é vergonhoso para os padrões culturais árabes, colocar os pais em uma casa de repouso, em vez de prestar cuidados aos pais dentro da própria casa. A responsabilidade de criar filhos na família árabe é estendida a todos os membros adultos da família e cria uma rede de apoio que alivia o fardo da alta natalidade.

A autoridade do pai começa a se manifestar, mais fortemente, à medida que a criança cresce. Quando a criança completa sete anos, é o pai que se torna o disciplinador mais importante na vida da criança. A criança aprende desde cedo a obedecer e respeitar os pais e outras pessoas idosas da família. As crianças aprendem um sistema de etiqueta chamado *Adab*, que é um conjunto de comportamentos esperados que, quando cumpridos, dão à criança a aprovação de ser *Adib* (bem-educado). Sob esse sistema, as crianças são ensinadas a obedecer aos pais e respeitar os mais velhos. Espera-se que a criança fale de maneira respeitosa e beije a mão do ancião quando apresentada a ele. A generosidade é uma importante norma comportamental transmitida às crianças. Também é dada ênfase à bravura para crianças do sexo masculino. Na sociedade árabe tradicional, o objetivo básico de socialização perseguido pela família, conscientemente ou não, é moldar a criança para ser um membro obediente ao grupo familiar, capaz de integrar-se no funcionamento de

seu ambiente social imediato. A criança em crescimento, precisa aprender a subordinar seus desejos à família. Ele precisa aprender que o interesse da família vem primeiro e deve governar suas ações com o ponto de vista da família em mente (HAMMAD, 1989).

As relações sexuais fora do casamento são consideradas um grande mal social e um comportamento que prejudica a estabilidade da sociedade. Se um homem ou uma mulher são encontrados em uma relação sem casamento, surgem danos e vergonha para esse indivíduo e sua família. A ênfase na abstinência sexual entre as meninas é maior do que entre os meninos, pois a dignidade da menina, normalmente representa a honra de sua família.

É a diversidade que sustenta o papel do árabe como um símbolo central no conceito sócio-político da "nação árabe". O nacionalismo panárabe baseia-se na premissa básica de que aqueles que falam a mesma língua também pertencem à mesma nação. Isso está encapsulado na frase árabe frequentemente ouvida "minha língua é minha nação". Por isso, subjuga todas as outras facetas do nacionalismo, como as baseadas em geografia, etnia, religião, soberania política etc., em favor da primazia do árabe como uma força supranacional e unificadora. Isso instilou a filosofia do nacionalismo árabe com um caráter marcadamente secular, mas também é preciso lembrar que, para os muçulmanos, o árabe representa principalmente a Língua de Deus.

Em suma, o Mundo Árabe oferece um conjunto de dinâmicas, culturalmente ricas e socialmente complexas, que aguardam uma exploração robusta e sistemática. Em contraste com as percepções monolíticas sobre os árabes, atualmente a região é diversificada em termos de histórias, etnias e religiões. Ao mesmo tempo, também há unidade em alguns dos desafios sociopolíticos e econômicos que afetam a região. Pesquisas também começaram a identificar alguns dos principais valores compartilhados em toda a região e como eles podem contrastar com os valores em outras partes do mundo. Os resultados convergem para a descrição dos povos árabes como conservadores e organizados hierarquicamente. Tradição, moralidade, generosidade e preocupação com o grupo parecem ser os principais motivadores para muitos.

2.3 ILHAS ARTIFICIAS

A construção das ilhas artificiais em Dubai atraiu muitos trabalhadores para a Região, tanto mão-de-obra especializada quanto mão-de-obra pouco qualificada. A forte migração iniciada com este processo, trouxe para a área um contingente significativo de pessoas de nacionalidades e culturas muito distintas. Essa miscigenação cultural acentuou os problemas socioculturais.

Embora as técnicas construtivas para a construção das ilhas artificiais não apresentem forte importância para os aspectos que estão sendo tratados nesta tese, entende-se que apresentar como se dá o processo, poderá levar o leitor a compreender a necessidade do grande contingente de população que foi empregada nestas grandes obras e que, acabaram por reter uma quantidade significativa de estrangeiros na região.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UN Convention on the Law of the Sea Conference - UNLOSC) não define explicitamente o termo “ilhas artificiais”. Com base em várias pesquisas, uma definição diferente para o termo pode ser formulada a partir da definição de “ilhas naturais” e *mutatis mutandis*. Ilhas artificiais têm pontos similares e contrastantes com ilhas naturais. Primeiramente, ressalta-se o caráter não natural daquelas – o que não significa ser anormal. Em vez disso, significa que são feitas por seres humanos, e não formadas pela natureza. Em seu artigo 121, parágrafo 1º, a Convenção define uma ilha como “uma área de terra naturalmente formada, cercada por água, acima do nível da água em maré alta” (ONU, 1982, p. 66). Tal definição elimina alguns tipos de formação, inclusive ilhas construídas artificialmente em níveis de maré baixa, do status legal de “ilha”. Assim, as ilhas que foram firmadas por trabalho humano e tecnologia, e não por causas naturais, podem ser definidas como ilhas artificiais (GALEA, 2009).

O primeiro lugar onde o termo “ilhas artificiais” é mencionado na UNCLOS é relacionado a portos (Parte II, §2, Artigo 11): instalações marítimas e ilhas artificiais não serão consideradas como obras portuárias permanentes. Mormente, a UNCLOS estabelece, em seu Artigo 56, direitos, jurisdição e deveres do Estado costeiro na zona econômica exclusiva (*exclusive economic zone - EEZ*) no que diz respeito ao estabelecimento e uso de ilhas, instalações e estruturas artificiais.

Apesar de sua imagem popular de modernidade, as ilhas artificiais podem ser relacionadas ao período da História Antiga tanto pelas construções de estruturas megalíticas e de madeira em águas rasas, quanto pelo estabelecimento de ilhas artificiais flutuantes em águas calmas.

2.3.1 Principais tipologias de ilhas artificiais em diferentes períodos de tempo

Os *crannogs*⁵⁰, por exemplo, são um antigo tipo de ilhas artificiais, muito usados na Irlanda e Escócia, que contam com mais de 2000 exemplos pelo mundo. Os *crannogs*, geralmente, ocupam entre 10 a 30 metros de diâmetro e podem ser alcançados, a partir da costa mais próxima, por uma ponte de madeira, calçadas de pedra ou a maior parte do tempo pelo transporte de barco (DIXON, NICHOLAS, 2009). A principal função dessas ilhas era proporcionar refúgio seguro contra ataques de invasores, posteriormente pela construção de uma ou várias estruturas acima dela.

Se baseava normalmente em pilhas de carvalho afiadas, encaminhadas para o fundo e formavam uma base circular fechada para ser juntada depois com ramos. Nas áreas sem árvores, como as Ilhas Ocidentais, as pedras eram o único material prático disponível para construir ilhas artificiais. Os dois tipos têm semelhanças conceituais e físicas (figura 13).

Figura 13: *Crannog*, uma casa defensiva construída há cerca de 5000 anos em Loch Tay.

Fonte: JOHN, 2015.

Outro belo exemplo são as ilhas flutuantes do povo Uros do Lago Titicaca⁵¹, localizado nas fronteiras entre Bolívia e Peru. As pessoas de Uros estabeleceram suas comunidades, incluindo suas casas e escolas, sobre uma grande quantidade dos juncos das totoras⁵²,

⁵⁰ Um *crannog* é uma ilha artificial, normalmente construída nas águas de um lago, rio ou estuário e usada, sobretudo, como habitação e fortificação na Pré-História e na Idade Média. O *crannog*, normalmente, consistia numa plataforma de madeira erigida em águas pouco profundas.

⁵¹ Os Uros são um povo pré-incaico que vive em quarenta e duas ilhas flutuantes no Lago Titicaca em Puno.

⁵² Totora é uma subespécie do junco gigante. É encontrado na América do Sul, principalmente no Lago Titicaca, na costa do meio do Peru e na Ilha de Páscoa no Oceano Pacífico. Esta planta pode atingir uma altura de 6 m.

que é a espinha dorsal das técnicas de construção dos Uros. O principal motivo de sua construção foi impedir os ataques de seus vizinhos mais agressivos, mas algumas ilhas também serviam para uso agrícola, sendo conhecidas como "jardins flutuantes".

Na Idade Média e no início da História Moderna duas razões principais estavam por trás do estabelecimento de novas ilhas artificiais, além das ilhas flutuantes e das estruturas de madeira: a escassez de terra e o desejo humano de intervir na água. Muitas ilhas artificiais foram sendo construídas para a necessidade de extensão em áreas portuárias, em várias metrópoles. Dejima, por exemplo, é uma ilha artificial curva (em forma de fã) construída em 1634 na Baía de Nagasaki⁵³ (figura 14).

Figura 14: Vista de olho de pássaro de Dejima atribuída a Kawahara Keiga.

Fonte: Nagasaki University Faculty of Economics Library. Webpage. URL: http://www.city.nagasaki.lg.jp/dejima/enbk/08_e.html

Esta construção apresentava 9000 m² e foi realizada pela escavação de um canal numa pequena península. Sua posição era estratégica durante os isolamentos alto-impostos do Japão do período de Edo⁵⁴. Ao longo da história, Dejima foi cercada por terras recuperadas e, eventualmente, fundida a Nagasaki, no entanto, a pegada do local original foi marcada por rebites. Em 1922, a ilha foi designada como um local histórico nacional no Japão, e um projeto de planejamento de longo prazo pretende que Dejima seja uma ilha

⁵³ Cidade de Nagasaki, Ilha de Kyushu, no Japão.

⁵⁴ Edo corresponde a um período da história do Japão que foi governado pelos xoguns da família Tokugawa, estabelecido por Tokugawa Ieyasu na então cidade de Edo (atual Tóquio) três anos após a batalha de Sekigahara. Foi um período de forte isolamento político-econômico do país e rígido controle interno, regulando os feudos através do código de leis.

artificial histórico nacional. Será cercada de água por reencaminhamento do Rio Nakashima, e irá manter a característica e a forma, em forma de leque do plano original.

A ilha artificial de Barro Colorado Island foi formada quando as águas do Rio Chagres foram bloqueadas para formar o Lago Gatun no Canal do Panamá. As águas subiram e cobriram uma grande parte da floresta existente, e as colinas permaneceram como uma ilha artificial no meio do lago. Tem uma área de 15,6 km². Em 1923, a Ilha Barro Colorado foi classificada como reserva natural pelo governo dos EUA. Atualmente, a Barro Colorado Island é considerada uma das mais importantes estações de pesquisa biológica no New World Tropics (figura 15).

Figura 15: Ilha Barro Colorado, na República do Panamá.

Fonte: Arcaira et al.,

Na História Moderna e, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pequenas ilhas artificiais foram construídas como zonas de defesa. Mais tarde, essas ilhas artificiais foram seguidas pela construção de plataformas de petróleo *offshore*. A República de Rose é um exemplo único, construído em 1967, pelo engenheiro italiano Gorgio Rosa. Declarou sua independência no dia 24 de junho de 1968. Com uma área construída de 400 metros quadrados, abrigava um restaurante, uma boate e um fórum, pois era um destino turístico.

Muitas ilhas artificiais foram estabelecidas, também, como uma obra de arte. A Spiral Island⁵⁵ é um exemplo. Construída como ilha artificial, na costa caribenha do México, em 1998, foi construída por Richart Sowa, perto de Puerto Aventuras. A ilha abrigava uma casa de dois andares, um forno solar, um banheiro de autoconsumo e três praias. Richart usou um quarto de milhão de garrafas de plástico para a

⁵⁵ A Spiral Island foi destruída anos depois pelo furacão Emily. No entanto, Richart Sowa construiu outra, localizada nas águas de Isla Mujeres, no México (Fonte: TINTAWi, Ghayth. *Cities from Scratch. Mater thesis. Polytechnic University of Catalonia, Spain, 2010*).

estrutura de 20 m por 16 m, os manguezais foram plantados para ajudar a manter a ilha fresca, e alguns levantaram-se a 5 metros (15 pés) de altura. Também há exemplos de ilhas artificiais construídas para fins científicos, como a ilha artificial de Kamfers Dam, que é uma ilha artificial privada, construída em setembro de 2006; a barragem de Kamfers foi construída para hospedar flamingos durante a temporada de imigração; e a Ilha do Fundão, no Brasil, que abriga a Universidade Federal do Rio de Janeiro, instalações da Petrobrás e do Exército. No século XX, pequenas ilhas artificiais foram construídas durante a Primeira Guerra Mundial, como zonas de defesa, que foram seguidas pela construção de plataformas de petróleo.

Os Uros, um povo pré-incaico do Peru, residem em ilhas artificiais construídas no Lago Titicaca, com juncos de totora⁵⁶. As ilhas artificiais têm sido uma grande atração turística desde então, mas apesar disso, ainda preservam suas tradições, sobretudo no que tange à construção de suas embarcações.

A ampliação de terras, que sempre foi o principal motivo para a criação de ilhas artificiais, se ampliou nos séculos XX e XXI, onde tantos exemplos podem ser reunidos como: o Aeroporto Internacional de Kansai e as ilhas de Dubai, como Palm Jumeirah, Palm Jabal Ali e Palm Deira.

Como visto, as principais razões para a criação de ilhas artificiais, como se pode verificar, são a necessidade de espaço, a criatividade humana e sua capacidade e necessidade de vencer obstáculos. Para resumir, a figura 16 apresenta um resumo dos principais fatores que levam à criação de ilhas artificiais, classificada a partir de três categorias principais, de acordo com o período histórico (Apêndice).

⁵⁶ A totora, *Scirpus californicus*, é uma espécie herbácea aquática, original da América do Sul, é bastante usada para a confecção de barcos e ilhas flutuantes no Lago Titicaca e em praias do Peru.

Figura 16: Principais tipologias de ilhas artificiais em diferentes períodos de tempo.

Fonte: Elaborada pela autora, 2019, com base em TINTAWI, 201

2.3.2 Prerrogativas para a produção do espaço (política e construção PP/DITA)

Os movimentos migratórios sempre existiram, em maior ou menor parcela, em qualquer parte no mundo, causando modificações e miscigenações. Assim, é importante destacar que todo o processo de construção de ilhas artificiais demanda e atrai mão-de-obra de todos os níveis, desde investidores e engenheiros até trabalhadores sem qualquer qualificação. Por isso, considera-se oportuno, apresentar todo o processo de construção adotado em Palm Jumeirah, como forma de destacar o aumento do processo migratório para a região e sua influência nas novas demandas que lá acontecem.

Há a definição da forma e dos limites da ilha artificial, depois disso, dois grandes processos de construção são iniciados (figura 17).

Figura 17: Dragagem- Passos para formação das ilhas artificiais.

Fonte: Elaborado pela autora.

A primeira etapa de construção é a dragagem^{57 58}, processo moderno e central, que tem como objetivo escavar materiais de um lugar e os coloca no local desejado; a segunda é chamada *rainbowing*, que corresponde à descarga de grandes quantidades de areia em locais rasos ou em terra. Estes dois processos podem ser repetidos para manter a morfologia do *design* da ilha artificial.

Os três principais componentes de uma pequena draga são: a "Draghead", componente que fica em contato com o fundo do mar, escava material e raspa-o do fundo. Muitos parâmetros influenciam a produção de corte da cabeça de arrasto, como o peso de arrasto (indiretamente controlado pela pressão do compensador de ondulação), fluxo e pressão da água do jato, número de raspadores, pontos de coleta, área de corte e velocidade da embarcação. A segunda parte é o "Dredgepump" e o terceiro é o "Hopper". A figura 18 mostra que a mistura de areia e água entra no funil e outro processo se desenvolve: as partículas do solo se depositam no funil, a água flui através do estouro.

Figura 18: Uma pequena draga de 3000 m³ com um tubo de sucção e uma bomba submersa (1: draghead, 2: dredgepump, 3: hopper).

Fonte: <http://www.theartofdredging.com/>

⁵⁷ No processo de dragagem é realizada uma escavação sob a água, com o objetivo de recolher os sedimentos do fundo e descartá-los em um local diferente⁵⁷. Em seguida, inicia-se um processo com dragas de tamanho jumbo que descarregam cerca de 10 metros de areia. Mais tarde, dragas de grande porte depositam areia em aproximadamente 7 metros e, em seguida, dragas de tamanho médio despejam a areia de 5 metros de altura.

⁵⁸ Fundada em 1864, a Van Oord é uma empresa holandesa especializada em dragagem e recuperação de terras; Oord foi o principal empreiteiro na construção das palmeiras artificiais e das ilhas do mundo.

Rainbowing: A etapa final do processo é a chuva torrencial. Descarrega grandes quantidades de areia em locais rasos ou em terra. Esta técnica foi usada extensivamente na construção do Palm Jumeirah e das Ilhas do Mundo, nos Emirados Árabes Unidos. As ilhas artificiais de Dubai foram construídas com areia dragada do fundo do Golfo Pérsico (figuras 19 e 20).

Figura 19: Rainbowing Palm Jumeirah

Fonte: MAIERBRUGGER, 2013.

Figura 20: Reabastecimento de areia na costa holandesa pela hidrovia (Data: 14 de setembro de 2005).

Fonte: Van et al., 2008.

O nome do processo é derivado da aparência do arco, que se assemelha a um arco-íris de cor marrom. Cerca de dez anos atrás, a maioria das dragas estava equipada com um bico de arco-íris em um ângulo de 45° em relação à vertical. Este foi realmente o melhor ângulo para alcançar a longa distância, de um ponto de vista balístico. Desde então, observou-se que um bocal de 45° cria grandes crateras na área de enchimento de areia, e que uma grande parte da areia flui de volta para a draga. Um bocal de 30° agora é padrão. Para obter a forma complexa, os designers e empreiteiros usam os Sistemas de Posicionamento Global Diferencial (DGPS) para plotar a palma da mão e garantir a colocação da areia dentro de 0,39 de uma polegada.

CAPÍTULO 3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos que foram organizando a pesquisa, desde seu início, que se deu antes do doutorado, contrariando, de certo modo, qualquer roteiro estabelecido, mas com o intuito de mostrar que a vivência do pesquisador e a motivação para o estudo podem prevalecer sobre quaisquer determinações normativas. Não deseja, no entanto, transgredir as normas ou processos, mas apresentar, sob outro ordenamento, experiências que trazem excelentes contribuições à investigação e gerar novos interesses para que outros pesquisadores prossigam com o tema ou possam investigar outras temáticas no mesmo espaço físico e/ou temporal.

Como se apresentou no capítulo 1, a pesquisa foi iniciada mesmo antes do início do doutorado, quando muitas questões se levantavam sobre a região de Dubai, sobretudo indagações referentes à sustentabilidade sociocultural, motivando a autora a pesquisar sobre o local onde morava. Portanto, o tema desta tese é a sustentabilidade e seu objeto de estudo, a sustentabilidade sociocultural. Para sua realização, optou-se por recortar a área de estudo analisando a sustentabilidade sociocultural na Ilha Palm Jumeirah e em parte do continente que se relaciona, diretamente, com os usos e a dinâmica da ilha.

A sustentabilidade sociocultural é um assunto complexo para se entender e definir, e demanda um olhar aguçado do pesquisador, que observa e registra os fatos apropriando-se de estratégias de uma pesquisa qualitativa. Como uma pesquisa qualitativa aplicada ao espaço construído (arquitetônico) permite três abordagens: [1] abordagem etnográfica; [2] a investigação fenomenológica e [3] e a Teoria Fundamentada nos Dados (GROAT e WANG, 2013).

Uma abordagem etnográfica é usada para construir um conhecimento profundo a partir de uma lente neutra que não assuma um déficit ou crise existente, porque a pesquisa etnográfica enfatiza o envolvimento em profundidade com configurações específicas do local, mais especialmente por meio de observação ativa e completa.

Embora o trabalho de campo etnográfico fosse inicialmente e principalmente associado à disciplina de Antropologia, ele também foi adotado por uma série de outras disciplinas, incluindo Sociologia, Geografia Humana, Estudos Organizacionais, Pesquisa Educacional e Estudos Culturais.

Fiel às suas raízes antropológicas, a metodologia etnográfica surgiu no início do século 20 por meio do trabalho de vários antropólogos que visavam a estabelecer uma "ciência natural da sociedade" que poderia "fornecer uma descrição objetiva de uma cultura" (GROAT E WANG, 2013, 224). Embora as primeiras pesquisas etnográficas refletissem o interesse ocidental em sociedades não ocidentais pelo prisma do paradigma intelectual positivista da época, o trabalho etnográfico mais recente, aplicado a uma variedade de disciplinas, procurou investigar várias subculturas nas sociedades ocidentais e globais por meio de um paradigma naturalista, frequentemente empregando uma escola de pensamento transformadora. As características gerais do trabalho etnográfico são totalmente consistentes com a definição mais ampla da pesquisa qualitativa apresentada anteriormente neste capítulo.

Talvez o aspecto mais distinto do trabalho de campo etnográfico seja sua tendência a confiar na "observação" como seu modo primário de coleta de dados (mais comumente, o pesquisador tende a empregar a observação participante). Embora a observação seja uma tática comum tanto nas estratégias qualitativas quanto em outras estratégias de pesquisa, o etnógrafo GOBO (2008) argumentou que o que distingue a observação na etnografia é o papel mais ativo atribuído à observação.

Entende-se que, pelo método de pesquisa do trabalho de campo etnográfico, o pesquisador poderia compartilhar uma descrição dos projetos na ilha, as classes sociais que participaram desse desenvolvimento, as atitudes da população local e dos imigrantes na região, além disso, a relação entre essas diferentes classes e seus problemas. Este método define que os dados recolhidos se baseiam nos valores, pressupostos, ideias e experiências das conversas informais com locais e imigrantes. Da mesma forma, os valores do pesquisador são inerentes a todas as fases do processo de pesquisa.

A observação participante é frequentemente usada para se referir a uma situação na qual o pesquisador desempenha um papel estabelecido e que ocorre naturalmente na situação em estudo. Por exemplo, a identidade do pesquisador pode ser conhecida por poucos ou muitos, ou revelada com mais ou menos detalhes. Além disso, o pesquisador pode participar em maior ou menor grau de seu papel

aparente; ou ele pode assumir a posição de alguém de dentro ou de fora. Assim, a observação participante pode abranger uma enorme variação em como o pesquisador escolhe observar e participar dos fenômenos que estão sendo estudados.

Denzin e Lincoln (2005) referem-se à característica da pesquisa qualitativa como bricolagem e a pesquisa como *bricoleur*. Uma bricolagem é um conjunto de práticas agrupadas e unidas que fornecem soluções para um problema em uma situação concreta. A ideia de bricolagem sugere implicitamente que os pesquisadores qualitativos empregarão uma variedade de táticas. Este estudo empregou uma ampla variedade de táticas, incluindo trabalho de campo etnográfico, mapeamento de localização, documentação fotográfica, mapeamento comportamental centrado no local e observação participante. A figura 21 desenvolvida pela autora, reúne as características da pesquisa etnográfica, sua estratégia e as táticas de coletas de dados que permite.

Figura 21: Características da pesquisa etnográfica.

Fonte: Desenvolvida pela autora.

UFRJ

Como visto, a pesquisa qualitativa se dá a partir de uma coleta sistemática de dados por meio de referências bibliográficas, documentos oficiais, registros fotográficos, observações diretas não participativas e a vivência da pesquisadora, que morou na região por períodos intercalados que totalizaram aproximadamente cinco anos, quando foi possível travar conversas informais (TRAVERS, 2004), com moradores da região, de classes sociais distintas. Ainda hoje, por ter parentes vivendo na região, a pesquisadora mantém contato com a população que habita a área.

Para auxiliar o desenvolvimento do trabalho e contribuir para o entendimento das etapas que o guiaram, apresenta-se na figura 22 o roteiro metodológico estabelecido pela pesquisadora.

Figura 22: Roteiro metodológico proposto.

Fonte: Elaborada pela autora.

3.1 ETAPA 1- PRÉ-DOCTORADO (MOTIVAÇÃO PARA O DOCTORADO)

As cidades crescem, as populações aumentam e surge a necessidade de o Homem expandir seu solo, mas como expandi-lo? Qual design adotar? Que aspectos observar? E, como afetam a sociedade? Estas são questões que devem afligir pesquisadores e projetistas. As ilhas artificiais ganharam notoriedade a partir da multiplicidade de formas geométricas usadas nos projetos de ilhas turísticas criadas em Dubai. Durante a permanência da pesquisadora em Dubai, em vista à Ilha Palm, estas questões a incomodavam e fortes questões começaram a se delinear e a inquietá-la, como:

- Por que os países criam ilhas artificiais? Como elas são construídas? E o que este processo pode acarretar em termos socioculturais?
- Quais são os impactos socioculturais da criação dessas ilhas? E que sentimentos nascem em seus residentes?
- Em uma cidade como Dubai, onde há muitos imigrantes, qual a participação da sociedade na construção desses projetos?
- Como se dá a coesão social na região? Existem conflitos na diversidade sociocultural que se criou na região?
- Como o custo elevado dessas novas construções se reflete na população?
- Existe interação social entre essas diferentes classes e culturas na região? Há igualdade de oportunidades entre as diferentes classes sociais?

Muitas outras perguntas motivaram a pesquisa e as discussões que se travaram durante o doctorado. No entanto, devido ao tempo para sua realização, optou-se por responder às questões que pudessem levar à proposição de ações sustentáveis que minimizem as diferenças socioculturais da região. O trabalho, ainda que executado de forma assistemática, gerou uma ampla documentação. Os procedimentos usados no desenvolvimento do estudo partem de:

3.1.1 Visitas de campo, observação participante e registros fotográficos

Com as inquietações mencionadas, as primeiras visitas realizadas na área, (já com o propósito de aproveitar para estudos futuros) incluíram observações diretas participativas, conversas informais com residentes (amigos, familiares e seus conhecidos), registros fotográficos e levantamentos. Numa caderneta, com o fim específico de um estudo sistemático futuro, as anotações e croquis iam se acumulando e alguns desenhos foram sendo iniciados. Em relação aos levantamentos físicos, o trabalho foi iniciado pela identificação das diferentes áreas de uso na Ilha Palm Jumeirah: edifícios residenciais uni e multifamiliares, áreas comerciais e de serviços, espaços livres de uso público (de pedestres e de veículos). Parte dos registros foi obtida a partir de mapas de zoneamento do uso do solo (oficiais) e conferidas a partir de medições físicas com trenas eletrônicas.

Foram realizadas ainda, visitas aos acampamentos dos trabalhadores imigrantes, para observar a qualidade de vida dos grupos de trabalhadores na ilha (observações diretas participantes, registro fotográficos e uma ou outra conversa informal).

Os participantes e os cenários foram selecionados com base em sua capacidade de construir um corpo robusto de dados, em vez de uma amostra quantitativa representativa. No contexto deste projeto, a fase inicial do trabalho de campo foi utilizada para identificar grupos estratégicos na ilha (imigrantes; moradores locais; trabalhadores) e grupos de atores organizados – nos quais a pesquisadora solicitava observar e participar. De um modo geral, existem três etapas desta observação participante:

1- Contato inicial com os grupos - estabelecimento de relacionamento com os participantes: o primeiro mês do trabalho de campo foi organizado para apresentar a pesquisa às pessoas e partes interessadas;

2- Registro das observações: estar "lá" e observar os padrões da vida cotidiana próximo aos atores envolvidos é reconhecidamente uma estratégia valiosa de coleta de dados. O que tornou essa estratégia única foi a observação atenta e o envolvimento da pesquisadora com pessoas em um ambiente social específico, relacionando, assim, as palavras faladas e as práticas observadas ou experimentadas à estrutura cultural geral em que ocorreram; e

3. Consolidação dos dados coletados: a pesquisadora aproveitou por completo as anotações durante o período e aproximou-se o máximo possível dos eventos ou interações relevantes. O diário de campo era um combinado de anotações, embora cada vez mais

impulsionado pela busca de temas e padrões recorrentes. Como o trabalho de campo em si compreende muito mais do que apenas palavras, as ferramentas visuais afetaram todas as etapas do processo de pesquisa, incluindo a montagem e gravação dos dados.

As implicações éticas da observação participante são complexas e exigem atenção significativa. O Research Ethics Guidebook for Social Science Researchers foi usado como um direcionamento. Como parte do apuramento ético, foi desenvolvido um protocolo de consentimento informado (escrito e verbal). O objetivo era informar aos participantes de seu envolvimento em uma forma de investigação e proporcionar-lhes a oportunidade de optar por não participar da pesquisa.

3.2 ETAPA 2- DOUTORADO

3.2.1 Revisão bibliográfica para fundamentação teórica

O processo de construção formal (sistemática) da pesquisa foi iniciado em 2017 e começou com pesquisa do referencial teórico sobre o agrupamento de literatura sobre sustentabilidade sociocultural e abrangendo os conceitos de cultura e cultura árabe, além de verificar a distribuição das principais ilhas artificiais no mundo e apresentar as ilhas artificiais de Dubai apresentados no capítulo teórico (Capítulo 2).

A parte teórica desta tese descreveu como diferentes estudos e relatórios definem a sustentabilidade social com variados tipos de aspectos e características e investigou os valores culturais árabes para aumentar a compreensão de como os povos árabes se definem, o que ajuda a entender as diferenças e semelhanças culturais. Em seguida, traçou a cronologia da criação de ilhas artificiais para uso residencial, nos séculos XX e XXI, investigando sua técnica de construção e verificando os parâmetros legais que governam a criação de ilhas artificiais, dependendo de sua localização (país). A pesquisa bibliográfica foi realizada principalmente através da Biblioteca Multicanal dos Emirados Árabes Unidos e do banco de dados do Google Scholar e por meio dos autores apresentados na tabela 7.

Tabela 7: Referencial teórico

		Autores trabalhados
Sustentabilidade	AMBIENTAL	Os Documentos das Nações Unidas "Nosso Futuro Comum, de uma Terra para um Mundo"- PETER NIJKAMP (1994), KEENEY (1992); ROUSVAL (2005); ROUSVAL E MAURIN (2008); ROBERT JOUMARD (2009); JAMES (2015)
	SOCIAL, E SOCIAL URBANA	CHAMBERS (1992); SACHS (1999); BARRON AND GAUNTLETT (2002); BAINES AND MORGAN (2004); BRAMLEY ET AL (2006); COLANTONIO & DIXON (2009); HEDRICKSON ETL, 2011; GHARAMPOURI ET AL. (2013).
	ECONÔMICO	RAMAN, 2010; DEMPSEY ET AL. (2011); SOINI E BIRKELAND (2012); HILGERS E GOLDSMITHS (2013); DIXON E WOODCRAFT (2013); ROGGEMA (2016).
	OS NOVOS CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE	ONU (2015); ONU (2016); TAYLOR, S. J. (2016); TOSUN E LEININGER (2017); PNUMA (2017)
Cultura	ELLIOT E TURNER (2012); MARTINS (2013); HALL (2016); HALL (2019); HALL E WOODWARD (2019).	
Cultura árabe	HOURANI (1991); SULEIMAN (1994); BUKOUS (1995); BARAKAT (2008); PEW RESEARCH CENTER (2011); FATTOUH (2012); SAADI (2014).	
Ilhas artificiais	<i>UN Convention on the Law of the Sea Conference - UNLOSC; DIXON E NICHOLAS (2009); TINTAWI (2010)</i>	

Fonte: Desenvolvido pela autora.

3.2.2 Contextualização da região e da Ilha Palm Jumeirah (contextualização físico-espacial & socioespacial)

O estudo da contextualização físico-espacial e da distribuição socioespacial pôde prever a comunidade resultante (satisfação e coesão) com base na realização de suas necessidades psicológicas e sociais (aspectos não físicos) em termos dos componentes que formam o ambiente construído (aspectos físicos), para fornecer um nível aceitável de qualidade de vida social.

Primeiramente, apresenta-se a contextualização físico-espacial, incorporando informações para análise do ambiente construído: [1] dados relacionados do planejamento urbano: e [2] dados relacionados do desenho urbano;

1) Componentes de planejamento urbano: incluem as variáveis que representam as condições gerais de vida na ilha, sendo constituído por cinco subcomponentes:

- Sítio: - A localização da ilha em relação ao centro da cidade - Acessibilidade ao centro da cidade (escala de fácil a difícil) - Tipos de limites da Ilha Palm Jumeirah (estradas, verdes, cercas etc.)

- Dados numéricos: - Área de Palm Island - Os números da população

- Uso da terra: - Percentagem de usos residenciais, em comparação com outros usos na Ilha de Palm - Existência de serviços de educação - Existência de serviços comerciais - Existência de parques infantis - Existência de serviços religiosos - Existência de edifícios de uso misto - Existência de edifícios residenciais com usos mistos apenas em pisos térreos.

- Rede de ruas e serviços: - Hierarquia da rede de estradas (todas as ruas têm a mesma largura) - Segregação entre caminhos de pedestres e rotas de carros - Acessibilidade às zonas envolventes - Caminhada na ilha - Existência de áreas para se sentar sob as sombras de árvores - Existência de elementos de plantação.

- Serviços e instalações: - Disponibilidade de serviços - A distância entre o serviço e o uso residencial.

2) Componentes de desenho urbano: incluem as variáveis que representam a forma urbana, incorporando a composição visual do ambiente urbano de edifícios e espaços e seus elementos. É constituído por quatro subcomponentes:

- Forma geral: Existência de marcos - Existência de vistas naturais - A privacidade nas unidades residenciais.
- Blocos urbanos: - A distribuição de edifícios residenciais (anexado e separado) - Existência de diferentes níveis de unidades habitacionais - Existência de espaços públicos na área de serviços
- Espaços abertos: - Jardins e áreas abertas -Instalações -Jardins (áreas para se sentar, parques infantis etc.) - A distância entre o uso residencial e a área aberta mais próxima - Existência de rede de pedestres conectando as diferentes partes da ilha.
- Instalações da rua: -Existência de instalações para deficientes - Existência de facilidades para pedestres - Existência de áreas de estacionamento - A distância entre a área de estacionamento e o uso residencial - Existência de estações de transporte público - Tipos de facilidades existentes nas estações de transporte público - A distância entre a estação de transporte público e o uso residencial.

Todos esses componentes são divididos em subcomponentes, que incorporam variáveis mensuráveis, deduzidas como incluindo: Cidades-jardim, de Clarence Stein e Henry Wright (1957); Gated Communities, de Atkinson e Blandy (2006); e Designing Community, de David Walters (2007). A estes, se juntaram outras ferramentas relevantes de avaliação de sustentabilidade, como Comunidades BREEAM (manual técnico, código para um ambiente construído sustentável) (2013); LEED para desenvolvimento de bairro (2018); e Building for Life (2020) e dessa forma, a tabela 8 apresenta os subcomponentes e as variáveis dos aspectos físicos estudados nesta investigação.

Tabela 8: Componentes tratados na análise dos aspectos físico-espaciais.

Componente	Subcomponente	Variáveis
Planejamento urbano	Site	- A localização da ilha em relação ao centro da cidade. - Acessibilidade ao centro da cidade (escala de fácil a difícil). - Tipos de limites da Ilha Palm Jumeirah (estradas, verdes, cercas etc.)
	Dados numéricos	- Área de Palm Island. - Os números da população
	Rede de estradas	- Hierarquia da rede de estradas (todas as ruas têm a mesma largura). - Segregação entre caminhos de pedestres e rotas de carros. - Acessibilidade às zonas envolventes. - Caminhada na ilha. - Existência de áreas para se sentar sob as sombras de árvores. - Existência de elementos de plantação
	Usos da terra	- Percentagem de usos residenciais, em comparação com outros usos na Ilha de Palm. - Existência de serviços de educação. - Existência de serviços comerciais. - Existência de parques infantis. - Existência de serviços religiosos. - Existência de edifícios de uso misto. - Existência de edifícios residenciais com usos mistos apenas em pisos térreos
	serviços e instalações	- Disponibilidade de serviços. - A distância entre o serviço e o uso residencial.
Desenho urbano	Forma geral	Existência de marcos. - Existência de vistas naturais. - A privacidade nas unidades residenciais
	Blocos urbanos	- A distribuição de edifícios residenciais (anexado a separado). - Existência de diferentes níveis de unidades habitacionais. - Existência de espaços públicos na área de serviços
	Espaços abertos	- Jardins e áreas abertas. - Instalações Jardins (áreas para se sentar, parques infantis etc.). - A distância entre o uso residencial e a área aberta mais próxima. - Existência de rede de pedestres conectando as diferentes partes da ilha.
	Instalações de rua	- Existência de instalações para deficientes. - Existência de facilidades para pedestres. - Existência de áreas de estacionamento. - A distância entre a área de estacionamento e o uso residencial. - Existência de estações de transporte público. - Tipos de facilidades existentes nas estações de transporte público. - A distância entre a estação de transporte público e o uso residencial.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores Stein & Wright, Atkinson & Blandy, Walters, LEED, BREEAM.

A seguir, apresenta-se a contextualização socioespacial, observadas as necessidades humanas, com suas diferentes categorias e níveis, tais como: satisfação fisiológica, segurança, autoestima e necessidades de autorrealização. Alguns autores como Moriarty (2014), veem esses elementos como a sensação de alegria da conquista, autoridade, afiliação e motivação; ou matriz de necessidades humanas incorporadas: sendo, tendo, fazendo, interagindo, juntamente com subsistência, proteção, afeto, compreensão, participação, lazer, criação, identidade e liberdade (COSTANZA et al., 2007; MAX-NEEF, 1991).

Portanto, é evidente que quase todos os pesquisadores incorporaram duas dimensões principais: a social e a psicológica e esses dois componentes constituíram os aspectos não físicos (socioespacial) estudados (observados) nesta pesquisa, cujos subcomponentes são propostos a partir dessas teorias e revisões de literatura. Os dois componentes principais são:

1) Componentes sociais: incluindo quatro elementos (variáveis): participação na sociedade e na vida pública, senso de justiça entre os membros da sociedade, vínculos sociais na comunidade e segurança dentro da ilha. Essas variáveis podem ser explicadas da seguinte maneira:

- Participação na sociedade e na vida pública: comunicação social através da participação na comunidade e na vida pública e participação em atividades sociais.
- Laços sociais na comunidade: trocas socioculturais entre moradores, senso de pertencimento, interação e cooperação;
- Senso de justiça entre os membros da sociedade: representado por habitantes iguais em direitos, e distribuição de equipamentos de saúde, educação e infraestrutura urbana (água, luz, esgoto, internet, telefonia, coleta de lixo);
- Segurança dentro da ilha e da habitação: sentir-se a salvo do perigo, ameaça, risco ou males dentro de casa e da ilha e região;

2) Componentes psicológicos, que incluem elementos que podem ser traduzidos em um conjunto de impressões e sentimentos pessoais: felicidade, satisfação, otimismo, entre outros. Ele engloba seis variáveis, que podem ser explicadas da seguinte maneira:

- Um abrigo confortável: significa ter um abrigo seguro, melhorando os sentimentos de relaxamento;
- Privacidade da vida: um local silencioso e salvo de intrusão externa;
- Nível social adequado: ambiente confortável e saudável;
- Lugares amigáveis: sentir-se íntimo aos ambientes;
- Criatividade e expressão artística: aprimorar o senso de singularidade e criatividade; e
- Sentindo a engenhosidade do lugar: aumentar a sensação de ser distinguido por morar nesse lugar.

Tabela 9: Componentes tratados na análise dos aspectos socioespaciais.

Componente	Variáveis
Social	Participação na sociedade e na vida pública, - Laços sociais na comunidade, - Senso de justiça entre os membros da sociedade, - Segurança dentro da ilha e da habitação.
Psicológico	-Existência de abrigo confortável, - Existência e sentimento de privacidade de vida, - Manter um nível de qualidade de vida satisfatório, - Sentindo a intimidade dos lugares, - Criatividade e expressão artística, - Sentindo a engenhosidade do lugar.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Moriarty, COSTANZA et al., E MAX-NEEF.

Busca em documentos oficiais

Para identificar os efeitos socioculturais da construção da Ilha Palm Jumeirah, a pesquisa utilizou os 17 ODS e levantou os principais trabalhos sobre o tema, em uma revisão sistemática da literatura. O sistema de coleta usado aplica métodos pré-especificados e padronizados para identificar e avaliar, criticamente, os trabalhos relevantes e coletar, relatar e analisar dados dos estudos incluídos nesta revisão. Com base nos objetivos do trabalho, procedeu-se à definição dos critérios para seleção das referências, coleta e triagem dos artigos, e para a análise de conteúdo.

Foram selecionadas como bases de dados as fontes disponíveis no Google Scholar e que tivessem potencial de colaborar com o tema de pesquisa, sendo estas: Engineering Village, Elsevier, ISI Science Direct, Scopus e Wiley, além do banco de dados existente na Universidade Politécnica da Catalunha (UPC) em Barcelona; na Universidade do Cairo no Egito; na Universidade Britânica em Dubai (BUID); e na Universidade Americana em Dubai (AUD). O *software* EndNote X6® foi usado para importar publicações selecionadas dos bancos de dados pesquisados.

Após completada a busca por nove palavras-chave (quais sejam: ilhas artificiais, Palm Jumeirah Island, efeitos ambientais, efeitos econômicos, efeitos sociais, países do Golfo, Dubai, direitos humanos, qualidade de vida), 1738 (mil setecentos e trinta e oito) publicações foram selecionadas.

Uma grande quantidade de artigos foi desconsiderada após a triagem de títulos e resumos por não atenderem aos seguintes critérios: 1) Não aplicaram ou observaram as ilhas artificiais para fins residenciais; 2) Não estavam ligados a estudos urbanos nem arquitetônicos. Estudos e pesquisas repetidas que não foram publicados em inglês e português também foram excluídos.

O próximo passo foi analisar o alinhamento dos títulos ao objetivo da pesquisa, descobrindo-se que restavam 263 (duzentos e sessenta e três) estudos. Em seguida, as demais pesquisas (263) foram classificadas em três grupos (artigos de revisão; artigos teóricos; empíricos) para filtrar apenas artigos empíricos para esta revisão de literatura (104). Artigos de revisão e teóricos foram excluídos porque a tese se interessa mormente por evidências empíricas. A figura 23 apresenta o processo de seleção para revisão bibliográfica.

Figura 23: Fluxograma do processo de seleção utilizado na revisão sistemática da literatura.

Fonte: Elaborado pela autora.

Após toda a coleta de dados, uma análise mais refinada foi realizada: as relações socioculturais na região e avaliação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para apresentar estratégias e que garantam o alcance da sustentabilidade social na região de acordo com ONU. A figura 24 mostra as questões que deveriam ser enfatizadas na pesquisa.

Figura 24: As questões enfatizadas na pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

3.3 ANÁLISES

3.3.1 Análise das relações socioculturais na região

A análise sociocultural trata da sociedade sob a perspectiva de suas estruturas e dinâmicas. Traz à tona os elementos constituintes da etnia, grupos sociais e religiosos, grupos de interesse e as características que sustentam os valores comuns de uma sociedade, bem como suas contradições internas. A análise cultural e social não se concentra apenas nas estruturas básicas, mas também nos fatores que introduzem mudanças endógenas e exógenas nas sociedades. Fornece uma base para a compreensão do comportamento das sociedades em relação à cooperação para o desenvolvimento (sociedades consideradas como um todo, ou grupos individuais que compreendem sociedades).

Com esta abordagem, esta avaliação visou a compreender: como a dinâmica da sociedade, as hierarquias sociais, as relações sociais baseadas no gênero, as crenças religiosas e as percepções comuns de trabalho, dinheiro, riqueza e pobreza irão influenciar a aceitação e implementação de programas de cooperação.

O objetivo desta parte foi analisar da Dimensão Social da ONU que implica, inicialmente, na aplicação de sete princípios: 1- Equidade e oportunidades de desenvolvimento; 2- Educação para todos; 3- Capacitação para participação efetiva; 4- Aumento da proteção dos mais pobres; 5- Envolvimento de todos nas políticas de desenvolvimento; 6- Concentração de riqueza; 7- Estado de direito global.

Os dados derivados da análise são recolhidos e apresentados numa tabela que apresenta as classes sociais afetadas na região, de forma a contribuir para responder às questões identificadas na fase preparatória desta tese. Esta tabela foi a base que a pesquisadora utilizou para escolher de 17 ODS que tem impactos sociais diretos que a próxima parte de análise desta tese irá processar⁵⁹.

⁵⁹ A pesquisadora fez a distinção entre opiniões pessoais, interpretações e análises, o que não significa que interpretações e opiniões foram deixadas de lado (mas que são tomadas pelo que são).

3.3.2 Avaliação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis

A Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), apela para a transformação sustentável das sociedades em todo o mundo. Como é um dos acordos globais mais ambiciosos e importantes da história recente, esta parte da análise trata do monitoramento e avaliação da implementação, revisão e acompanhamento dos ODS em nível nacional em Dubai. O monitoramento foi acompanhado por uma avaliação que aborda a complexidade dos ODS e apresentou os objetivos alcançados na região.

No primeiro passo foi apresentando um quadro que mostrou os objetivos que essa tese tratará. Os objetivos que já estão sendo abordados e as classes sociais atendidas, e as classes que necessitam destes objetivos para alcançar a sustentabilidade sociocultural na região. Reconhecer as ações que já estão sendo realizadas ajudou a autora apresentar as ações que ainda precisam ser implementadas nas demais classes sociais, ainda não beneficiadas.

Cada objetivo foi analisado, iniciando com uma breve descrição desse objetivo e sua visão, em seguida as metas que foram alcançadas. Em sequência e a partir dessas informações, a pesquisadora apresentou uma série de possíveis ações que vão ajudar a garantir resultados de sustentabilidade social que envolvam todos os que habitam a região.

Por fim, os dados analisados em função da Dimensão Social da ONU foram cruzados com os novos objetivos para a sustentabilidade descritos na Agenda 2030. Sua função foi entender o que já vem sendo cumprido na região e o que ainda precisa ser estabelecido para que toda a população que vive em Dubai, independentemente de sua origem, tenha acesso aos benefícios sociais propostos nas duas agendas.

CAPÍTULO 4- A REGIÃO DE JUMEIRAH E A ILHA PALM JUMEIRAH

Este capítulo apresenta a região de Palm Jumeirah, em Dubai, sua localização, distribuição físico-territorial e econômica, circulação viária, espaços livres de uso público, infraestrutura urbana e distribuição dos grupos socioculturais.

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO FÍSICO-ESPACIAL

Palm Jumeirah está localizada na região costeira de Jumeirah, no emirado de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. De todas as ilhas artificiais de Dubai, a Palm Jumeirah foi a primeira a ser construída. Seu processo de construção começou em agosto de 2001 e foi concluído em 2013. A partir de pesquisas iniciais, a Van Oord, empresa holandesa especializada em dragagem e recuperação de terras, foi contratada para elaborar relatórios sobre os impactos do projeto (ROB E DE JONG et al., 2003) (figura 25).

Figura 25: localização de Palm Jumeirah.

Mapa de Dubai

- Ilhas Offshore
- Área Metropolitana
- Área Não Urbana
- Área Não Urbana

Área 3: Área Não Urbana

Terras desérticas, incluindo usos da terra para:

- Esporte tradicional equestre e camelo
- Área de conversação
- Serviços de utilidade pública
- Assentamentos não urbanos,
- Usos especiais

Área 4: Área Não Urbana

Terras desérticas, incluindo usos da terra para:

- Área de conversação
- Resorts
- Área de extração de gás
- Zona de aquífero
- Assentamentos agrícolas
- Serviços de utilidade pública
- Usos especiais

Fonte: Elaborada pela autora.

A construção foi iniciada pelo quebra-mar, que abrange 11 km de comprimento (SIMON HELLEBRAND et al., 2004). A palmeira é constituída principalmente de areia, a mesma que foi utilizada no quebra-mar. Foram remanejados 94 milhões de metros cúbicos de areia, retirados de diferentes trechos do mar de Dubai, para a fundação da ilha, modificando os ecossistemas marítimos. Após este processo,

quando a areia atinge o nível do mar, foi iniciado o processo de *rainbowing* (descarga de grandes quantidades de areia em locais rasos), que continua a etapa de aterramento, complementando com areia, acima do nível do mar. O desenho preciso dos dezessete ramos da palmeira e do o processo de aterramento foi realizado com auxílio de Sistema de Posicionamento Global (GPS), de acordo com a NASA (2006).

Figura 26: Zonas da Palm Jumeirah.

Fonte: Elaborado pela autora, baseado no Google Earth, 2016.

Os acessos à ilha são variados, com uma rede de estradas, túneis, opções de transportes públicos como o metrô, elétrico e monorrelé, de Palma e pelas rotas de ferro. Mas esses meios de transporte cobrem apenas áreas específicas da cidade. A figura 27 apresenta as 7 zonas que são cobertas por todos os transportes públicos e observa-se que todas elas estão localizadas na área metropolitana, onde o metrô cobre 4 delas. A tarifa será calculada dependendo do número de zonas pelas quais o passageiro passa.

Figura 27: Como chegar a Palm Jumeirah.

Fonte: Elaborada pela autora.

O *tram* (trem) de Dubai faz um *loop* na Marina de Dubai e, conforme mostrado na figura 28, duas das estações o conectam com o metrô e uma estação o conecta com o Palm Monorail, esta estação permite o acesso ao monotrilho por uma passarela.

O *monorail* (monotrilho) conecta o hotel Atlantis, na ilha, à estação Gateway, na entrada da ilha, e leva cerca de 10 minutos para viajar do Atlantis ao Gateway.

Como o Monorail Dubai é propriedade da Nakheel e não está sob a jurisdição das estradas e autoridade de transporte de Dubai (RTA), não é possível usar o cartão Nol⁶⁰ para pagar os bilhetes do Palm Monorail, este deve ser em dinheiro. O bilhete do monotrilho só de ida da Palm custa R\$ 45. Depois de estudar todas as maneiras de chegar a Palm Jumeirah, descobriu-se que não existe uma maneira direta e acessível de chegar a ela pelo metrô, resultando em transferências de um meio de transporte para outro. Se o ônibus for escolhido para chegar a Palm Jumeirah, vai custar mais que o metrô (cerca de R\$ 60) e a *ferry*, muito mais cara.

Figura 28: mapa da conexão entre o Monrail e o Tram.

Fonte: Elaborada pela autora.

⁶⁰ O cartão Nol é um pacote para assinatura diária, semanal, mensal, trimestral ou anual do cartão de tarifa unificada.

A malha viária da ilha segue o formato de uma palmeira (figura 29). Observa-se que essa rede acomoda apenas veículos, uma vez que não há ciclovias ali.

O crescente tem o Boardwalk (quadro 1). Essa passarela tem 6 metros de largura e se estende por 11 quilômetros ao longo da crista externa da ilha artificial. Mas ao mesmo tempo o pedestre está afastado de qualquer atividade na ilha e a única forma de chegar lá é de carro. Certas regras se aplicam aqui, que os visitantes devem seguir, tais como: usar roupas respeitosas, animais de estimação são proibidos, proibição de patins, motos e bicicletas. A passarela não hospeda nenhum evento, no entanto, muitas pessoas se aglomeram no local para assistir aos fogos de artifício que anunciam a véspera de Ano Novo em Dubai.

Figura 29: A malha viária.

Fonte: Elaborada pela autora.

UFRJ

Quadro 1: Observações das visitas ao local relacionado a malha urbana no crescente.

Figura A:

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura B: Boardwalk no crescente.

Fonte: Foto da autora.

Figura C: Instruções gerais no Boardwalk.

Fonte: Foto da autora.

Por outro lado, não é permitido andar por nenhuma das frondes, pois são áreas residenciais privadas fechadas e controladas por segurança - como é mostrado no quadro 2- figura C, não há vias para pedestres.

UFRJ

Quadro 2: Observações das visitas ao local relacionado a malha urbana.

Mapa A: Rede de ruas na ilha.

Fonte: Elaborada pela autora, 2017.

Figura A: Vias principais no tronco.

Fonte: Foto da autora, 2017.

Figura B: Principal via nas frondes.

Fonte: Foto da autora, 2019.

Figura C: Via veicular na fronde sem rotas para pedestres

Fonte: Foto da autora, 2016.

Figura D: Conexão entre a crescente e as frondes por Monorail

Fonte: Foto da autora, 2015.

Figura E: Conexão entre a crescente e as frondes por túnel submarino

Fonte: Foto da autora, 2016.

UFRJ

O tronco da palma é formado principalmente por blocos residenciais e hotéis. Existem caminhos e lugares para caminhar, mas eles são interrompidos repentinamente pelo estacionamento, veja a figura 30. Como resultado, nenhum morador as utiliza para caminhar, o que prova que essas passarelas não são projetadas de forma eficiente. Um bom projeto deve garantir uma passarela segura, bem mantida e atraente para garantir que elas possam ser usadas como pretendido por pedestres (TRANSIT-SUPPORTIVE GUIDELINES, 2016). Acima de tudo, a maior parte do edifício é elevada em poucos degraus, sem levar em consideração as pessoas com deficiência (figura 30). Como a caminhada é muito limitada dentro do bairro, o uso de carros é o principal meio de transporte para os residentes.

Figura 30: Calçada desconectada em torno dos blocos no tronco.

Fonte: Foto da autora, 2019.

Fonte: Google Earth, 2020.

Fonte: Foto da autora, 2019.

Então o sistema viário não prevê rotas para pedestres ou ciclistas na vizinhança. Além disso não há áreas livres destinadas ao uso público na ilha. O único espaço “livre” está localizado sob a linha do metrô, e é denominado parque público (Al Ittihad). No entanto, os moradores não o utilizam e os motivos para este esvaziamento espacial, provavelmente, se dá em função da sua localização, ausência de mobiliário e, ainda, devido ao estilo de vida dos moradores, que se isolam das classes sociais mais baixas (figura 31).

Figura 31: Parque público Al Ittihad sob a linha do metrô.

Fonte: Elaborada pela autora, 2019

Fonte: Foto da autora, 2016

Quase todas as praias são privadas em Palm Jumeirah, cada hotel tem sua própria praia, o mesmo para as vilas nas frondes. No tronco existem clubes de praia, morar em um dos apartamentos lá dá acesso a um desses clubes sem taxa extra. A única praia gratuita na ilha das palmeiras está localizada no final da fronde (Quadro 3).

Quadro 3: Observações das visitas ao local relacionado às praias na ilha.

Mapa A: As praias no Palm Jumeirah.

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.

Figura B: Praias privadas nas frondes.

Fonte: Foto da autora, 2016.

Figura C: Praia publica sob a linha do metrô.

Fonte: Foto da autora, 2016.

Figura D: Clube de praia (Club Vista Mare).

Fonte: Foto da autora, 2016.

O Plano Diretor da ilha, como mostrado na figura 32, foi projetado para acomodar diferentes aglomerados residenciais e grandes áreas de praias recreativas.

O tronco de 2 quilômetros de extensão é o centro da ilha, onde estão os apartamentos. Também há alguns hotéis, um *shopping center* e um parque público. As frondes que contém os 17 ramos da palmeira são conectadas por estradas que levam ao tronco. Abrangem casas que têm praias privadas e podem receber 60.000 residentes, oferecendo uma variedade de modelos e estilos. O crescente (quebramar) é conectado ao tronco por uma linha de metrô e por um túnel submarino (GHAFARI, 2017). Ele contém cinco resorts de praia, quatro marinas, e inclui uma variedade de lojas, cafés, restaurantes, opções de entretenimento, hotéis cinco estrelas, e praias de luxo na costa.

Figura 32: Uso do solo na Ilha Palm Jumeirah.

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2020.

Área do terreno	5.6 Km ²
Setor de uso único (casas)	2,1 Km ²
Setor de uso misto	0.5 Km ²
Área total útil	7.5 Km ²
Área residencial	3.2 Km ²
Área econômica	3.1 Km ²
Estradas e espaços públicos	1.2 Km ²

Os edifícios residenciais variam em suas tipologias devido à apropriação dos residentes. A densidade residencial líquida de Palm Jumeirah é calculada como número de unidades habitacionais dividido por: área residencial, mais estradas locais, mais economia de áreas (figura 33), para as áreas de uso da terra. A ilha apresenta densidade de 22.333 habitantes/km², segundo documentos oficiais divulgados pelo governo de Dubai, por meio do Dubai Statistics Center (2018).

Figura 33: Áreas de uso da terra calculadas na Ilha Palm Jumeirah.

Fonte: Elaborado pela autora.

42% da área total de construção são dedicadas a atividades econômicas, reunindo a criação de escritórios, *shoppings centers*, *resorts* e hotéis, dados obtidos nos levantamentos de campo. Os serviços de todo o distrito possuem: uma mesquita e áreas de lazer que incluem cafés, restaurantes, hotéis, e um *shopping* (figura 34). Por outro lado, faltam muitos serviços essenciais, incluindo clínicas, escolas e serviços públicos.

Figura 34: Atividades econômicas.

Nakheel *shopping* no tronco

Fonte: Foto da autora,2019.

Edifício de uso misto (comercial e residencial)

Fonte: Foto da autora,2019.

Hotéis no crescente

Fonte: Foto da autora,2016.

Áreas de praias recreativas

Fonte: Foto da autora,2016.

O Palm Frondes oferece uma vida luxuosa e privativa à beira-mar. Predominantemente composta por casas, não há promoção da comercialização, limitada no uso da terra, para restringir o uso único de quarteirões ou vizinhanças. Observa-se que as edificações dos

UFRJ

ramos abrigam, apenas, o uso residencial, unifamiliar, perfazendo 36%, sem apoio de comércio e serviços. O desenho comporta duas linhas de casas separadas por uma via veicular, sem espaços para pedestres ou ciclistas (quadro 4).

Quadro 4: Observações das visitas ao local relacionado a blocos com uso único.

Área residencial unifamiliar

Fonte: Foto da autora, 2016.

Vista aérea da área residencial nas frondes

Fonte: Google Earth, 2019.

Falta de áreas comerciais e serviços nas frondes

Fonte: Foto da autora, 2016

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIO-ESPACIAL

Como já foi apresentado anteriormente, a Ilha Palm Jumeirah foi construída com o intuito de garantir o desenvolvimento econômico da região, que foi bastante afetada pela crise mundial do petróleo. Assim, criar um espaço com *design* arrojado e com infraestrutura para incentivar a economia, a partir do turismo e do apoio ao setor imobiliário de alto padrão construtivo, foi a solução encontrada. Cabe destacar que a construção das ilhas artificiais em Dubai permitiu garantir a circulação da moeda, atraindo pessoas do mundo inteiro para a região, tendo garantida, assim, sua sustentabilidade econômica. As ilhas foram construídas ao longo, aproximadamente, dos últimos vinte anos, aumentando sua costa marítima.

A Ilha Palm Jumeirah, que é o foco desta investigação, foi planejada para atender basicamente ao uso habitacional e comercial, mesclando áreas essencialmente de residências unifamiliares e multifamiliares, com hotéis de luxo e apoio comercial. A distribuição espacial da ilha é apresentada na figura 32. Ao centro da ilha, na área chamada de tronco da palmeira, são alocadas as principais residências multifamiliares e, à medida que se afastam do centro em direção à ponta das folhas (mais próximo às praias), ficam as casas de alto padrão, destacando que os valores dos imóveis aumentam à medida que se se aproximam do mar. Os valores dos imóveis dependem de outros fatores também, como da área total, zonas vizinhas, padrão construtivo e fama dos arquitetos responsáveis por cada projeto. Pode parecer que a localização próxima ao tronco proporciona o acesso mais rápido aos principais elementos infra estruturais da cidade, mas o fator chave é a privacidade. As casas na ilha estão localizadas muito próximas umas das outras, e quanto mais perto a vila está do tronco, menor é a distância entre as vilas. A palavra “acessível”, portanto, não é a melhor para descrever as luxuosas casas desta área, pois as casas em Palm Jumeirah custam entre R\$ 9 e R\$ 53 milhões. Já o preço do apartamento vazio ou estúdio localizado no tronco oscila entre R\$ 1,8 e R\$ 6 milhões.

No início da ocupação da ilha, cerca de 70% dos proprietários em Palm Jumeirah eram cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, mas, atualmente, a maioria já vendeu suas propriedades, restando apenas 12% de propriedades de *emirates*. Essa transformação da propriedade da terra começou em 2005, antes da elevação dos preços dos imóveis na ilha. A tabela 10 mostra os percentuais de proprietários de imóveis na ilha por nacionalidade, hoje. Observa-se que apenas 12% são *emirates* e que o restante se distribuiu entre, sobretudo, investidores de outros países árabes: Conselho de Cooperação do Golfo e outros países (32%), Europa (21%), Índia (14%),

UFRJ

Estados Unidos da América (5%) e outras regiões.

Tabela 10: A propriedade dos imóveis na ilha de Palm Jumeirah por nacionalidade, anos 2005-2020.

Nacionalidades dos Compradores	%
Emirados Árabes Unidos (EÁU)	12
Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)	24
Europa	21
Estados Unidos da América (EUA)	5
Outros países árabes	8
Índia	14
Paquistão	4
Rússia	7
Países africanos	1
Outros países	4
Total	100

Fonte: Dados obtidos do Departamento de Organização Internacional para a Migração, 2005.

A construção da Palm Jumeirah também atraiu empresas estrangeiras. A indústria do turismo estabeleceu muitas oportunidades de emprego em vários campos (alimentação, compras, transporte, entre outros) e é a mão de obra estrangeira que domina o mercado de trabalho, sobretudo o da construção civil. Um grande número de expatriados ocidentais atraídos para Dubai por salários isentos de impostos e inúmeras vantagens, além de *emirates* ricos com grandes equipes domésticas, alimentaram ainda mais o fluxo de mão de obra migrante barata. Todavia, observa-se uma diminuição do crescimento de mão de obra nativa, a partir de 2002. A gráfico 1 mostra o percentual de imigrantes que chegaram a Dubai entre 2002 e 2013. Nele é possível observar que a maior parte dos imigrantes é oriundo da Índia (acima de 40%) e que este percentual ainda era crescente em relação a 2002.

Gráfico 1: Comparação do percentual de empregados por nacionalidade entre 2002 e 2013 indexada na base de dados de Departamento de Estatística, Dubai.

Fonte: Dados obtidos de Centro Estatístico de Dubai (2002 e 2013).

A distribuição social também pode ser observada na ilha edificada, em função de cinco principais grupos: [1] expatriados ricos ou *emirates*, [2] turistas, [3] profissionais de classe média da América, Europa, Índia e de todo o restante do Mundo Árabe, [4] migrantes não qualificados e semiquilificados, [5] trabalhadores da construção.

1- Expatriados ricos ou *emirates*: aqueles que moram nas folhas da ilha. Este grupo social não é observado em espaços públicos, como praias e parques, exceto quando acontecem eventos sociais internacionais. Observa-se a presença de jovens *emirates*, usando roupas ocidentais e falando o inglês (que é considerada a segunda língua oficial da região, entendida por quase toda a população, inclusive a estrangeira). Este fato vem se tornando habitual e, em futuro próximo, estima-se que o idioma inglês passe a dominar a região, uma vez que os jovens estão, cada vez mais, se comunicando desta forma. Muitos eventos acontecem a aproximadamente cada mês, como o Global Woman Club, para jovens adultos e caminhadas, como as iniciativas para a prevenção do diabetes (figura 35 A e 35 B, respectivamente).

Figura 35: Eventos sociais internacionais

A- Clube global de mulheres, Dubai.

Fonte: Foto da autora, 2020.

B- Evento da iniciativa Beat Diabetes.

Fonte: Foto da autora, 2018.

Por outro lado, existem eventos onde se pode observar a presença de grupos expatriados ricos ou *emirates*, de todas as idades, sobretudo os mais idosos. Raramente observa-se a presença de jovens, onde o idioma principal falado é o árabe e a vestimenta principal é a tradicional muçulmana, respeitando a cultura local. Esses eventos, que em geral, apresentam caráter mundial, têm como foco a apresentação de recordes mundiais, como o maior guarda-chuvas do mundo, maior tapete de flores frescas do mundo nos Emirados Árabes Unidos (Flores da Tolerância). São eventos que registram o orgulho de pertencer a Dubai (figura 36).

Figura 36: Eventos que registram o orgulho de pertencer a Dubai

C- Evento recorde mundial (o maior guarda-chuvas)

Fonte: Foto da autora, 2018

D- Evento recorde mundial (O maior tapete de flores)

Fonte: Foto da autora, 2019

2- Turistas- Palm Jumeirah é um destino altamente atraente para visitantes internacionais. É o lar de alguns dos *resorts* mais luxuosos de Dubai, incluindo Atlantis The Palm, Jumeirah Zabeel Saray, One & Only e muitos mais. Mesmo os turistas que se hospedam em hotéis fora da ilha, reservam pelo menos um dia para visitá-la. Passam o tempo no *Shopping* Nakheel, no Parque El-Ittihad, nos clubes de praia particulares ou na única praia pública, nos *resorts*, restaurantes, e na Palm Jumeirah Boardwalk (caminho em torno da crescente), onde é observada a presença de pessoas de nacionalidades diferentes, com vestimentas e idiomas distintos (figura 37).

Figura 37: Localização das pessoas de nacionalidades diferentes

Distribuição dos turistas na ilha.

Fonte: Elaborada pela autora.

Vista aérea dos clubes de praia no tronco.

Fonte: Foto da autora, 2015.

Existe uma interação intercultural promovida por instituições como o Centro Sheikh Mohammad para Entendimento Cultural, bem como por *emirates* jovens individuais interagindo com os visitantes. A ilha sediou muitos eventos internacionais. Nos últimos anos, as festas noturnas com bebidas alcoólicas têm se tornado muito comuns e populares, o que não é apreciado na cultura árabe. Festas de Ano Novo realizadas na Ilha de Palma teve pessoas intoxicadas dançando nas praias quase sem vestimentas (figura 38).

Figura 38: Festas na praia na Ilha de Palm Jumeirah.

Festa da Red Bull na praia em Nasimi, hotel na Ilha de Palm Jumeirah.

Fonte: Foto da autora, 2016.

Véspera de Ano Novo de 2019 no Sofitel Dubai, na Ilha Palm Jumeirah.

Fonte: Foto da autora, 2019.

3- Profissionais de classe média da América, Europa, Índia e de todo o restante do Mundo Árabe, ou seja, dois subgrupos; [a] formado pelos estrangeiros que trabalham na ilha e vivem em arranha-céus residenciais e vilas suburbanas no continente e [b] os grupos que vivem no tronco da ilha, onde ficam as residências multifamiliares, de menor custo da ilha.

Observa-se que esses dois subgrupos usam os espaços da ilha em companhia de seus pares, isto é, não se misturam, respeitando suas individualidades socioculturais. Os estrangeiros que trabalham na ilha não usufruem dos espaços públicos como os moradores, apenas utilizando o *shopping*, os restaurantes e clubes de praia e resorts, isto é, as áreas comerciais. Por outro lado, os residentes podem usufruir de todos os espaços públicos da ilha, embora, observa-se que na maioria das vezes, eles também não utilizam esses espaços.

Cabe destacar que pelo fato de uma grande porcentagem da comunidade migrante residir apenas um período limitado de tempo em Dubai, as barreiras linguísticas não têm impacto no uso dos espaços comerciais, como o Nakheel *Shopping*, restaurantes, clubes de praia particulares e o Palm Jumeirah Boardwalk, que se tornaram os principais pontos de encontro desses grupos. Em geral todos falam inglês (figura 39)

Figura 39: Locais onde se registrou a presença de profissionais de classe média.

Fonte: Elaborada pela autora.

4- Migrantes não qualificados e semiqualificados: são aqueles que trabalham em Palm Jumeirah; também podem ser considerados dois subgrupos: [a] aqueles que vivem em antigos bairros residenciais no continente, onde comunidades nativas viveram ou possuíram

propriedades e onde há quartos pequenos (cuja área deveria atender a uma única pessoa) que são destinados a até 10 ou 15 pessoas; [b] aqueles que integram a força de trabalho de baixa renda, que habitam campos de trabalho, que são afastados das principais áreas residenciais no continente. Eles são fechados e cercados, não permitem sua visualização por quem está de fora desta área. Muitas vezes, estes campos de trabalho são divididos, existindo áreas para homens e para mulheres. Isto corrobora o fato de que a este grupo social não é permitido trazer familiares para Dubai. A figura 40 mostra a localização de alguns campos de trabalho. Destaca-se que, muitas vezes, os campos de trabalho são montados próximo às obras nas quais este subgrupo está trabalhando. Ao fim das obras, o “acampamento” é desmontado e este grupo levado a outro campo de trabalho.

Figura 40: Campos onde a força de trabalho de baixa renda reside.

Fonte: Elaborada pela autora.

A maioria dos trabalhadores imigrantes é muito pobre e questiona a problemática exposta, como falta de moradias adequadas. Eles convivem em situação precária, sem infraestrutura básica e sem segurança. Na figura 41 apresentam-se quatro espaços que integram a moradia desses trabalhadores: espaços coletivos, muitas vezes mal ventilados, sem revestimento e amontoados, onde os quartos são divididos por até vinte pessoas, sem divisórias, e não existem espaços livres comunitários para o descanso, nem mesmo separação entre os usos. Como resultado do predomínio da população masculina na área, observa-se um número muito pequeno de mulheres e crianças.

Figura 41: A situação das instalações do acampamento em Al Rashidiya.

Cozinha improvisada.

Área de serviços comunitária sem pavimentação.

Espaços livres de uso comunitário.

Modelo de um quarto.

Fonte: Fotos da autora,2017.

Ao observar as origens gerais dos usuários e visitantes, pode-se afirmar que o distrito carece de inclusão social. Certas áreas são habitadas principalmente por grupos culturais particulares devido à prática generalizada de 'habitação empresarial', que tem dado origem a grandes blocos de trabalhadores migrantes com o mesmo país de origem. A falta de parques, campos esportivos e áreas de descanso levou, no entanto, a um número muito limitado de atividades sociais, que se resumem principalmente à troca de notícias, comércio, visitas a barbearias, beber chá, bem como reuniões em torno de mesquitas após os momentos de oração.

Figura 42: A presença de trabalhadores migrantes de baixa renda

Fonte: Elaborada pela autora.

5- Trabalhadores da construção e da indústria com contratos temporários: são aqueles que também vivem em acampamentos residenciais na periferia da cidade e chegam todos os dias para trabalhar na ilha, onde passam de 16 a 20 horas por dia⁶¹, sob o sol intenso, (figura 43).

Figura 43: Os trabalhadores costumam trabalhar, onde no verão a temperatura ultrapassa 50°C

Fonte: Foto da autora, 2015.

Palm Jumeirah criou muitas oportunidades de emprego e 55.000 funcionários estão trabalhando nos projetos da ilha todos os dias. Trabalhadores da construção migrantes que são alojados em campos de trabalho sancionados pelo estado, ficam localizados principalmente na Área 3 (área não urbana), sem transporte público (figura 44).

⁶¹ Várias grandes construtoras não possuem contratos oficiais com os trabalhadores e não contratam aqueles que se recusam a entregar-lhes seus passaportes. Muitas vezes, essa documentação fica retida, deixando os trabalhadores inseguros.

Figura 44: Campos de trabalhadores da construção

Fonte: Elaborada pela autora, com base no Google Maps e fotos da autora.

UFRJ

Os trabalhadores da construção civil vivenciam a exploração salarial, com horas de trabalho excessivamente longas (entre 16-21 horas por dia), sem intervalos para descanso ou dias de folga e, muitas vezes, excedendo 100 horas por semana. O contrato de trabalho padrão não prevê dias de descanso nem estabelece o direito ao pagamento de horas extras ou limita as horas de trabalho. praticamente o empregador às vezes lhes dá 1 a 2 horas para descansar ou almoçar, mas é cortado em seus salários. Os trabalhadores usam essas horas para visitar os espaços públicos dentro e ao redor da ilha onde é permitido entrar sem taxa extra (figura 45). Com isso, muitos sofrem com problemas de saúde como privação de sono, má alimentação e falta de moradias inadequadas

Figura 45: Presença de trabalhadores da construção

Fonte: Elaborada pela autora, com base no Google Maps e Google Earth.

Tal como acontece com os trabalhadores da construção civil, o sistema *kafala* alimenta o tráfico e o trabalho forçado para trabalhadores domésticos, que dependem de agências de emprego e corretores, expondo-se assim à exploração e ao abuso. Os empregados domésticos não são cobertos pela Lei do Trabalho dos Emirados Árabes Unidos de 1980 ou pelo Projeto de Lei do Trabalho de 2007 e, portanto, não têm direito à proteção do trabalho. Os empregados domésticos também não possuem direitos trabalhistas, não sendo considerados “empregados”, os domicílios onde trabalham não são considerados locais de trabalho, os particulares que os contratam não são considerados empregadores e, portanto, os fiscais do trabalho estão proibidos de visitar domicílios particulares. Seu isolamento dentro de casas particulares os deixa mais vulneráveis à exploração.

Escolaridade

A educação na região cobre os níveis de ensino fundamental, médio e superior. Existem muitas escolas públicas e privadas que atendem a *emirates* e expatriados. O Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos é responsável pelo credenciamento de escolas. A Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano (KHDA) supervisiona todas as escolas, institutos, instituições vocacionais, centros para adultos e crianças com necessidades especiais, creches e universidades públicas e privadas em Dubai.

As escolas públicas- a educação primária e secundária é gratuita e apenas para os *emirates*, e obrigatória para meninos e meninas de 5 a 15 anos de idade. Ao se formarem na escola secundária, os alunos recebem um Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma Técnico Secundário. O meio de instrução nas escolas públicas é o árabe, com ênfase no inglês como segunda língua. Não há escolas mistas (meninas e meninos são separados). Em setembro de 2018, o Ministério da Educação tornou todas as escolas públicas mistas do primeiro ao quinto ano, começando com a primeira classe daquele ano.

Já as escolas particulares (currículos americano, britânico e de bacharelado internacional) são ministradas em inglês. Todos os alunos que não são de herança árabe precisam ter aulas de língua árabe. Estudantes muçulmanos e árabes também devem fazer estudos islâmicos.

Um estudo conduzido pelo HSBC revelou que os Emirados Árabes Unidos têm a segunda maior taxa escolar do mundo, atrás de Hong Kong, à frente de Cingapura e EUA. De acordo com o estudo do HSBC, custa aproximadamente R\$ 510.378 para educar uma criança do

ensino fundamental até a universidade nos Emirados Árabes Unidos (GULF BUSINESS, 2017). Veja no gráfico 2

Gráfico 2: Gastos dos pais com educação de seus filhos

Fonte: *Gulf business*, 2016- traduzida pela autora.

Hospitais

O sistema de saúde na região também distingue as classes sociais e as mulheres (casadas e solteiras) que dele dependem. A qualidade da saúde é um aspecto com que os *emirates* estrangeiros ricos e os profissionais de classe média, sejam homens ou mulheres, que atuam em Dubai não precisam se preocupar. Dubai tem uma infraestrutura de saúde altamente desenvolvida e o padrão de saúde é alto. Em 2018, os Emirados Árabes Unidos foram classificados como um dos 10 sistemas de saúde mais eficientes do mundo. Dubai tinha 38 hospitais: 6 governamentais e 32 privados e muitas centros médicos (SETOR DE SAÚDE DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS ,2015) (figura 46).

Figura 46: Mapeamento do sistema de saúde.

Fonte: Trabalhado pela autora com base no Google Maps.

As instalações médicas são modernas e facilmente acessíveis tanto para residentes quanto para os estrangeiros, para os quais são oferecidos serviços hospitalares públicos e privados, do tipo assistência médica *premium*. No entanto, muitos estrangeiros preferem cuidados privados, onde o idioma inglês é comumente falado e que oferece equipamentos ultramodernos e médicos e cirurgiões altamente qualificados de todo o mundo.

Os serviços médicos em Dubai são caros, mas recebe-se pelo que se paga. Para os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, os hospitais públicos e as clínicas são gratuitos e de baixo custo. Já os estrangeiros devem pagar uma alta taxa mensal (cartão saúde) para ter acesso aos serviços, e só podem usar os hospitais e clínicas públicas, isto é, desde que possuam o cartão de saúde. As consultas podem ser agendadas via internet ou por telefone, porém serviços de ginecologia e obstetrícia só atendem as mulheres casadas, as solteiras são atendidas em espaços clandestinos.

Já o sistema de saúde voltado para a classe dos trabalhadores é bem diferente. Os empregados sofrem vários tipos de ferimentos durante os trabalhos, por conta do uso de diferentes ferramentas, mas estas não são consideradas graves e não são computadas como serviços médicos. Apenas os acidentes de trabalho graves recebem assistência médica. O empregador adianta o pagamento das despesas do tratamento (médico e transporte para o atendimento), que é descontado no salário do trabalhador, posteriormente, o que aumenta a dívida que tem com o patrão. Quando, por exemplo, o acidente causa invalidez para a continuidade no serviço, este empregado é reenviado ao seu país de origem, sem nenhum tipo de abono.

De acordo com o capítulo de Dubai da Organização Mundial de Segurança, doenças relacionadas ao calor são os principais problemas de saúde que os trabalhadores da construção civil enfrentam. 880 mortes nos Emirados Árabes Unidos entre trabalhadores da construção civil migrantes em 2004 foram relatadas (483 indianos, 397 paquistaneses). Embora as causas das mortes não tenham sido divulgadas, um representante do Comitê de Bem-Estar da Comunidade Indígena observou que 30% das mortes entre os índios estavam relacionadas a acidentes em canteiros de obras.

O USDOS – Departamento de Estado dos E.U.A (2010) relatou que as trabalhadoras domésticas são especialmente vulneráveis, “... já que as autoridades não podem inspecionar propriedades privadas...” e há muitos relatos de “... doenças não tratadas e, tragicamente, abuso

sexual generalizado, que em alguns casos podem ser sintomas de uma situação de servidão involuntária. Os riscos gerais de saúde ocupacional do trabalho doméstico incluem lesões musculoesqueléticas, fraturas, esforço excessivo, exposição a produtos químicos e de limpeza e atos violentos - particularmente comuns nos Emirados Árabes Unidos são distúrbios do sono, estresse psicológico e abuso físico (USDOS, 2010)

Os serviços locais essenciais

A prestação de serviços e os equipamentos públicos no ambiente urbano têm um impacto significativo na qualidade de vida dos residentes e de outras pessoas. Serviços públicos locais de boa qualidade, incluindo oportunidades de educação e treinamento, cuidados de saúde e instalações comunitárias, são identificados como um dos elementos-chave para um Plano de Comunidades Sustentáveis conectado com a redução do crime e a segurança da comunidade.

A vida em Dubai é cara e a infraestrutura básica da região se torna ainda mais cara e difícil para os trabalhadores locais, sobretudo os estrangeiros que não dispõem de grandes recursos. O transporte, por exemplo, se torna muito caro para esta parcela da população, pois quanto mais afastados das ilhas, mais dependem do transporte. Outro fato que ressalta os problemas de transporte é que Dubai tem a maior percentagem de propriedade de automóveis do mundo - 540 carros por 1.000 residentes (FROST E SULLIVAN, 2016). Cada vez mais, o número crescente de veículos e a construção contínua sobrecarregam a rede rodoviária no metrô de Dubai, embora esteja geralmente em bom estado de conservação. Como em toda grande cidade, as vias expressas geralmente não conseguem lidar com o volume de veículos, especialmente durante os períodos de pico de tráfego.

Os engarrafamentos se agravam porque todos os serviços locais essenciais estão localizados fora da Ilha de Palm Jumeirah; a ilha carece de serviços essenciais, sendo necessário o uso do carro para comprar produtos de necessidade diária, como pão. Na ilha existem apenas postos de gasolina, e estes dispõem de mini supermercado, farmácia e cabeleireiro, mas a preços mais altos. Pode-se incluir a este problema o fato de não existem escolas, centros médicos ou clínicas, um supermercado diário, uma lavanderia, centros culturais ou comunitários e instalações esportivas, ainda que a ilha disponha de muitas creches para atender exclusivamente à classe social alta, devido ao custo das mensalidades. Estes equipamentos só são encontrados no continente, conforme apresentado na figura 47.

Figura 47: Os serviços locais essenciais

● A escola mais próxima

● A padaria mais próxima

● O banco mais próximo

● A hospital mais próxima

Fonte: Trabalhado pela autora com base no Google Maps

UFRJ

Os trabalhadores da construção vêm todos os dias do meio do deserto para trabalhar na ilha, e o transporte é bastante precário; esses trabalhadores viajam de ônibus, fornecidos pela empresa contratante, de seus campos de trabalho no deserto até os locais de trabalho. O transporte é precário, superlotado e extremamente insalubre, violando as regras e regulamentos de segurança (figura 48).

Figura 48: Trabalhadores migrantes estão esperando o ônibus voltar para seus campos de trabalho.

Fonte: Foto da autora, 2015.

Todas estas questões levam à grande movimentação de veículos na ilha, aumentando os engarrafamentos diários, como visto na figura 49.

Figura 49: Engarrafamentos diários

Fonte: Fotos da autora, 2017

Outro problema social detectado em Dubai (e na Ilha Palm) é o fornecimento de água potável. O crescimento e o processo de urbanização rápidos geraram uma demanda sem precedentes de água. Este problema se agrava por conta das altas temperaturas do ar e das baixas taxas pluviométricas.

Além disso, o estilo de vida luxuoso e a falta de medidas de conservação da água entre os residentes resultaram em altos níveis de uso e desperdício. O Gulf News, em 2010, apresentou que, nos Emirados Árabes Unidos, o consumo de água per capita é de 550 litros por

pessoa por dia, em comparação com uma média nacional global de 250 litros por pessoa por dia (GULF NEWS, 2010).

Existem duas fontes principais de água nos Emirados Árabes Unidos: água subterrânea e água do mar dessalinizada. O nível do lençol freático não é suficiente e atende apenas pouco mais de 1% de sua necessidade. Quase 99% da água potável de Dubai vem de suas usinas de dessalinização. As usinas de dessalinização processam água do mar para torná-las utilizáveis, encarecendo o sistema de abastecimento.

A qualidade da água da torneira de Dubai sempre foi um pomo de discórdia. Segundo a empresa de manutenção de água Ultra, entulho, lixo e outras fontes de contaminação podem reproduzir bactérias como a Legionella. Especialmente se os tanques forem deixados por um longo período de tempo sem serem limpos. De acordo com Culligan KMA (2018), o maior provedor de serviços de tratamento de água dos Emirados Árabes Unidos nos últimos 20 anos, os contaminantes entram por meio de canos sujos e não de pelo tanque. Para lidar com este problema, eles usam um desinfetante biocida totalmente biodegradável. Isso garante que não haja resíduos nocivos deixados para trás nos tubos.

Os moradores de Palm Jumeirah raramente usam a água da torneira e preferem a água engarrafada. A principal razão pela qual as pessoas preferem a água engarrafada à água da torneira é por causa do seu sabor, e é muito quente por causa do clima.

Os Emirados Árabes Unidos há muito estão cientes de seu problema de água e, até agora, responderam às suas necessidades de água em rápido crescimento e reservas cada vez menores, com uma política de maior dependência da dessalinização. Na verdade, apesar de seu custo considerável e das questões ambientais relacionadas, as usinas de dessalinização estão se tornando cada vez mais numerosas em Dubai, o que deverá reduzir os custos. O Jornal Governamental Emirates relatou que os países do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) respondem por quase 41% da produção total de água dessalinizada do mundo (EMIRATES 24/7, 2010). A figura 50 mostra a localização das principais usinas de dessalinização da região.

Figura 50: Localização das usinas de dessalinização no EAU

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Earth

Os serviços de telefonia e internet móveis em todo o Emirados Árabes Unidos são fornecidos pelas empresas Etisalat e DU. A recepção do telefone celular e a velocidade da internet são excelentes em toda a região. Para utilizá-las, os visitantes precisam fornecer uma cópia de seu passaporte e visto dos Emirados Árabes Unidos para obter um cartão SIM local. Quase todos os hotéis oferecem acesso à *internet*

no quarto, seja de banda larga ou sem fio, geralmente gratuito. *Wi-fi* de qualidade também é oferecida em cafés e restaurantes. Por meio de uma iniciativa chamada *Wifi Emirados Árabes Unidos*, também há *wi-fi* público gratuito no metrô de Dubai, em praias públicas, em *shoppings* e em centenas de outros locais do país, porém é necessário possuir um número de telefone celular dos Emirados Árabes Unidos (comprando um cartão SIM local, que custa apenas alguns Dirhams)⁶², para acessar este serviço. Embora aplicativos de mídia social, como WhatsApp, Skype, FaceTime e Snapchat sejam permitidos, sua função de chamadas de áudio e vídeo é bloqueada pela Autoridade Reguladora de Telecom-TRA.

Outra questão que envolve estes serviços é o controle estatal. A Autoridade Reguladora de Telecom-TRA é órgão regulador destes serviços. Os provedores dos serviços de *internet* – ISPs - são os responsáveis por implementar as restrições aos *sites* infratores, cabendo à Etisalat eliminar ou manter os *sites* ativos. Em Dubai as páginas da *web* são roteadas por meio de um *proxy* local, que impede o acesso a certos *sites*, incluindo: pornografia, sites LGBT, sites de namoro e jogos de azar, material relacionado a drogas e todos os domínios israelenses, *sites* considerados críticos ao Islã ou aos líderes dos Emirados Árabes Unidos. Tudo isso é oficialmente restrito.

O aumento populacional, aliado a uma sociedade extremamente consumista, sobretudo a partir de Palm Jumeirah, geraram vários problemas de lixo. Em média, uma pessoa em Dubai produz um total de 2,5 kg de lixo todos os dias (Município de Dubai, 2019). Com a crescente população de Dubai, o Emirado precisará de um aterro sanitário com o dobro do tamanho de Palm Jumeirah, de acordo como o Jornal Governamental Khaleej Times (2018). Em 2013, Dubai produziu 2,8 milhões de toneladas de resíduos e o espaço do aterro foi medido em apenas 124.000 m² (Município de Dubai, 2015).

Visando melhorar a questão, o Departamento de Gestão de Resíduos do Município preparou um Plano Diretor de Gestão Integrada de Resíduos de Dubai, em 2012, com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários a zero em 20 anos, usando uma abordagem integrada e inovadora.

O Município de Dubai anunciou que estabelecerá a maior fábrica do Oriente Médio para converter resíduos sólidos em energia a um

⁶² Dirhams – moeda usada em Dubai

custo 2 bilhões de Dirhams, no Distrito de Warsan. A medida também vem em acordo com a Agenda Nacional para reduzir o aterro em 75 por cento até 2021, além de proteger o meio ambiente do gás metano emitido pelo aterro. O período de implementação levará três anos e receberá 2.000 toneladas métricas de resíduos sólidos urbanos por dia, na primeira fase, para produzir 60 megawatts. O projeto de incineração de resíduos é o primeiro dos quatro projetos a produzir energia verde.

Cultura como orientador da forma/usos

As questões culturais são determinantes da forma (do *design*), do uso dos espaços e, conseqüentemente, da interação social. Observa-se (figura 51) que a geometria e a distribuição físico-espacial da ilha e seus equipamentos de uso público, por si, não estimulam o uso dos espaços públicos. As vias de veículos são largas, apresentam um canteiro central principal, que divide seis pistas de rolamento e dois canteiros estreitos, que separam as pistas centrais das vias laterais, que dão acesso aos condomínios. Todos os canteiros são vegetados, com espécies arbustivas, palmeiras e árvores de médio porte, como as plumérias (*Plumeria alba*). Inclusive, muitos gramados são artificiais. Devido às grandes extensões que o pedestre deve percorrer, o forte calor e a falta de mobiliário urbano, como áreas de estar com bancos, o desenho não é atrativo ao uso tráfego de pedestres. Da mesma forma, a distribuição de equipamentos destinados ao lazer é escassa ou nula. Não há ciclovias, praças, parques nem mesmo esquinas, que atraiam a população. Ao contrário, o desenho urbano privilegia o uso do automóvel particular; são os condomínios, de alto padrão construtivo que oferecem as oportunidades de lazer, como forma de resguardar seus hábitos, seus costumes e seus valores culturais. Como já mencionado, é a forma a serviço do uso desejado, isto é, da cultura local.

A figura 51 mostra a setorização do tronco da palmeira (ilha), com condomínios residenciais multifamiliares, *resorts*, *shopping* e o parque Al-Ittihad que fica sob o metrô. Cada condomínio é separado da via principal por muros ou grades, que acentuam a individualidade dos espaços.

Figura 51: Setorização do tronco

- | | |
|--|---|
| Resorts |
| Parque |
| Edifícios de uso misto (comercial e residencial) | |

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Earth

Por conta da individualização dos espaços privados, os espaços livres públicos do tronco na ilha são, basicamente, sua malha viária e a parque Al-Ittihad. É na parte da manhã, inclusive, que se percebe a maior intensidade de circulação de pessoas (em geral turistas e

funcionários que trabalham na ilha), mas não há interação entre eles. A interação social em Al-Ittihad ocorre, apenas, entre os grupos (trabalhadores com trabalhadores, turistas com turistas com ausência dos residentes).

As frondes da ilha são constituídas principalmente por casas (residenciais unifamiliares) sem espaços públicos e sem vias para pedestres e ciclistas. Observa-se a ausência de qualquer tipo de interação social entre os residentes ali, observa-se também a ausência de turistas nessas áreas, pois aqui é vedada a entrada de não residentes. Até as praias são privadas, então, quando a família quer desfrutar a praia, usa o seu espaço privado, sem possibilidade de interagir com seus vizinhos (figura 52).

Figura 52: Estudo detalhado das folhas na Palm Jumeirah

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Earth

UFRJ

As três folhas menores nesta parte consistem em uma mesquita, a única praia pública da ilha, que está localizada sob o metrô, e muitos restaurantes e cafés. Na praia pública observa-se a existência de grupos de trabalhadores (principalmente homens que trabalham na ilha) e grupos de turistas, onde por vezes acontece o embate cultural. Percebe-se a ausência dos *emirates* e dos residentes de classe alta que vivem nas frondes nestas áreas, exceto na mesquita, onde há presença de residentes às sextas-feiras para as orações em congregação (a Salá)⁶³.

Figura 53: Estudo detalhado das três folhas menores na Palm Jumeirah

⁶³ A mesquita dispõe de espaços separados para homens e para mulheres, e a maioria dos fieis é composta por homens.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Earth

O crescente da ilha consiste em *resorts* e no calçadão, separados por duas largas trilhas para veículos. No calçadão observa-se que a interação social ocorre apenas entre grupos (trabalhadores com trabalhadores, turistas com turistas). No Boardwalk, os moradores de Dubai que não têm carro não usam, pois fica muito caro acessá-lo. Como mencionado anteriormente, o preço do transporte público depende de quantas áreas se pretende atravessar, isto é, quem mora próximo à ilha paga menos que aquele morador que reside mais afastado. Desta forma, quanto mais afastado da ilha mais difícil se torna o acesso ao local. Isso, por sua vez, destaca questões relativas a distinções econômicas, uma vez que a distribuição socioeconômica do continente também privilegia os de poder econômico maior (o custo do solo urbano é mais elevado junto ao litoral, como em outras partes do mundo). Este dado remete, novamente, ao isolamento buscado pelas classes mais abastadas, que privilegiam sua privacidade, não buscando contato com pessoas de classes sociais diferentes.

Apesar de a mídia divulgar que a ilha dispõe de muitas opções de lazer para a população, as atividades não são acessíveis a todos. Da mesma forma, os trabalhadores, em geral, pouco podem usufruir desses espaços, por conta da alta jornada de trabalho e do custo de acesso; os visitantes (turistas), por sua vez, são os mais identificados na área.

A área mais usada pelos turistas, *emirates* e residentes de classe muito alta da ilha é a dos *resorts*, localizada no crescente, onde os *emirates* e residentes da ilha, de classe alta, têm sua privacidade garantida (figura 54).

UFRJ

Figura 54: Estudo detalhado da crescente na Palm Jumeirah

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Earth

Na ilha, em geral, os principais locais de interação social onde podem ser observadas diferentes classes sociais são: a praia pública (figura 55), o parque Al-Ittihad (figura 56) e a Boardwalk. Observa-se, porém, que a sazonalidade (época do ano), a hora do dia, as condições do tempo e a luz prevalentes, afetam a forma como as pessoas utilizam esses espaços. No inverno o parque é usado independentemente do clima (o inverno em Dubai é quente). Durante o verão o parque é raramente ocupado durante o dia por conta do

excessivo calor. Depois de escurecer e nos fins de semana, costuma ficar deserto, muitas vezes até sem pessoas de passagem. A praia pública, pelo contrário, é o local onde se encontram muitos turistas e trabalhadores nesta época.

Figura 55: Uso diversificado de vestimentas na praia e outros usos no verão.

Fonte: Foto da autora, 2016.

Fonte: Foto da autora, 2016.

Existem parques onde pode ser notada a interação entre trabalhadores das classes média e baixa em geral e turistas (entre seus grupos); os trabalhadores da construção civil só utilizam esses espaços se conseguirem uma “folga” de uma hora para o descanso, folga essa que é descontada do salário (figura 56)

Figura 56: As atividades no parque Al-Ittihad no inverno

A- Um grupo de trabalhadores passando um tempo no parque *Al Ittihad*

Fonte: Foto da autora, 2016.

B- Parque *Al Ittihad* na tarde de inverno

Fonte: Foto da autora, 2016.

Entre os residentes, os visitantes e os que trabalham na ilha, a interação é menor pela manhã, pois em geral, exceto os turistas, todos estão trabalhando. Como as áreas públicas (vias) são mais usadas por trabalhadores e turistas, como pode-se observar na tabela 11, há mais adultos do que outras faixas etárias. O número de mulheres observado é metade do de homens pela manhã durante os dias da semana (muitas mulheres que vivem nesta ilha não trabalham). A proporção entre mulheres e homens é relativamente a mesma no período de tarde (onde as mulheres começam a sair de casa e a encontrar os amigos em restaurantes, cafés ou clubes de praia e algumas vão ao *shopping*). Como pode ser observado na tabela 11, o número de idosos permanece estável, e há mais adolescentes e crianças ao meio-dia (na hora de sair da escola) do que de manhã e à noite.

Tabela 11: Palm Jumeirah – % de usuários/dia da semana e final de semana/turno - Período observado: 17 a 30 de junho de 2019.

		Crianças	Adolescente feminino	Adolescente masculino	Adulto feminino	Adulto masculino	Idoso feminino	Idoso masculino	Feminino Total	Masculino Total
Dia útil	Manhã	3	2	4	23	66%	1	1	26	71
	Tarde	7	8	10	30	41	3	1	41	52
	Noite	2	4	7	37	49	0	1	41	57
Final de semana	Manhã	12	7	11	31	34	3	1	41	46
	Tarde	18	16	12	27	18	6	3	51	31
	Noite	4	3	9	34	49	0	1	37	59

Fonte: Autora, 2019.

A tabela 12 mostra o número de pessoas, seja em grupos ou desacompanhadas, bem como o grupo ou indivíduo observado no total. Há menos grupos do que indivíduos pela manhã nos dias da semana (quando todos estão trabalhando e os restaurantes, cafés e lojas não abrem antes das 10h). Ao meio-dia essa proporção muda, e à noite há um aumento de grupos enquanto o número de indivíduos diminui, quando as pessoas terminam seu trabalho e podem passar o tempo juntas no Palm Jumeirah, onde há muitos restaurantes e cafés. No final de semana, em geral, há mais grupos. Além disso, também há mais homens do que mulheres durante a noite (e talvez seja porque nos países árabes não é socialmente aceito que mulheres e meninas fiquem até tarde fora de casa sem seus maridos ou pais). Como conclusão, pode-se apontar que, seja predeterminado ou por encontro casual, a possibilidade de interação aumenta por grupos.

Tabela 12: Palm Jumeirah - % de pessoas observadas em função do grupamento/turno – Período observado: 17 a 30 de junho de 2019.

		Grupo	Individual
Dia útil	Manhã	34	66
	Tarde	46	54
	Noite	72	28
Final de semana	Manhã	51	49
	Tarde	62	38
	Noite	73	27

Fonte: Autora, 2019.

Caminhar e sentar (como descanso, espera ou contemplação) também são as atividades mais frequentes nas compras no calçadão (Boardwalk), localizado no crescente e nas proximidades das estações do *monorail*. As caminhadas, como atividade de lazer, são realizadas à noite, por ser mais fresco; essas caminhadas são realizadas no Boardwalk. Na tabela 13 apresenta-se os percentuais correspondentes a cada atividade realizada na ilha. Sentar e conversar são as atividades mais frequentes nos restaurantes e cafés onde os turistas, imigrantes e seus amigos passam o tempo. Percebe-se ali a existência de jovens *emirates* com trajes ocidentais.

O ciclismo, como atividade de lazer ou circulação, é prejudicado pela falta de ciclovias, que só existem no Parque Al-Ittihad, onde também oferece locais de estar, caminhar e jogar. Observa-se a ausência dos *emirates* nestes espaços, exceto nos eventos nacionais e internacionais, como a véspera de Ano Novo.

Tabela 13: Palm Jumeirah atividades observadas de 17 a 30 de junho de 2019.

		Sentado	Em pé	Caminhando (espaços abertos e fechados)	Ciclismo	Dirigindo	Nadando	Outros
Dia útil	Manha	2%	17%	10%	1%	60%	7%	3%
	Tarde	23%	9%	14%	2%	36%	12%	4%
	Noite	40%	9%	22%	0%	25%	0%	4%
	Total	22%	12%	15%	1%	40%	6%	4%
Final de semana	Manha	36%	6%	7%	4%	30%	13%	4%
	Tarde	25%	6%	33%	3%	17%	14%	2%
	Noite	59%	4%	9%	0%	18%	7%	3%
	Total	40%	6%	16%	2%	22%	11%	3%

Outros: Jogando, conversando, falando ao telefone e lendo.

Fonte: Autora, 2019.

As porcentagens de atividades durante a semana podem ser vistas na tabela 13, sentar (22%), ficar em pé (12%), caminhar (15%), andar de bicicleta (1%) e dirigir (40%). 58% das atividades são relacionadas ao tráfego de pedestres, como ir e vir (à uma casa, um *shopping*, um parque, um restaurante etc.) As demais atividades desenvolvidas podem ser consideradas de longa duração, como conversar, e jogar. Há um aumento tanto no número de pessoas quanto nas atividades, quando comparado com a manhã dos dias úteis. Às sextas-feiras (fim de semana em Dubai, sexta e sábado) todos os homens muçulmanos vão à mesquita e depois toda a família vai às compras, praias ou restaurantes. Desta forma, observa-se que as atividades que reúnem pessoas sentadas nos finais de semana é mais do que as demais atividades, com um percentual de 40%.

É raro encontrar pedestres nas principais estradas e ruas, embora entre 9-33% das atividades na ilha seja caminhar, a maioria deles no *shopping* e no calçadão (Boardwalk). Dirigir ou simplesmente permanecer de pé nesses espaços, são atividades que diminuem ao

longo da noite. Outras atividades na ilha, além de dirigir, ou permanecer sentado ou de pé observando, são jogar, falar ao telefone, ler e nadar.

O mobiliário na frente do prédio (bancos) não tem qualquer correlação com a interação ao redor do prédio ou ao redor da vizinhança. Pode ser porque não há áreas de descanso para residentes. Ir a algum lugar de carro não está associado à interação dentro ou ao redor do prédio. As percepções de caminhada e segurança, e de ir a algum lugar de ônibus, estão correlacionadas com a interação em torno da vizinhança, porém essas atividades os residentes da ilha não realizam.

Eventos são muitos na Ilha Palm Jumeirah e a participação nas atividades dos setores da ilha é muito ativa, mas os imigrantes que moram lá, conhecem um número muito baixo de vizinhos e raramente se encontram. Pode ser porque os imigrantes ficam algum tempo em Dubai e depois voltam para os seus países, onde têm família, amigos e vizinhos. Observa-se que grande parte deles não se sente pertencente a esse lugar, e seu plano futuro é voltar para casa. Isso, talvez, porque conheçam a Lei em Dubai (eles têm que sair quando se aposentam ou quando a empresa termina seu contrato com eles). Muitos adorariam passar seus anos dourados na cidade, onde passaram muitos anos trabalhando. Infelizmente, os Emirados Árabes Unidos dificultaram muito a permanência de pessoas com mais de 65 anos na região. Essas pessoas precisam de mais economia e benefícios de investimento e o plano de saúde é obrigatório para garantir a permanência no país, mesmo que sua família ainda more lá.

Tarek Zouiten, Líder Empresarial de Aposentadoria da Mercer Emirados Árabes Unidos, observou que o número de funcionários expatriados nos Emirados Árabes Unidos, que não estão preparados financeiramente para a aposentadoria, é muito preocupante. Segundo seu relato, “os funcionários devem entender que os atuais benefícios de fim de serviço estão longe de ser suficientes para garantir um padrão de vida adequado após a aposentadoria” (The National, 2020). Por exemplo, sob o programa atual, servir uma empresa por 25 anos fornecerá apenas dois anos de salário-base; no entanto, uma pessoa média precisará de 12 vezes o seu salário total para manter um padrão de vida após a aposentadoria, em Dubai.

Palm Jumeirah é uma área segura em relação a todo o país. Até mesmo alguns dos imigrantes se sentem mais seguros do que em seu próprio país, pois podem caminhar durante o dia e até à noite sem companhia. Há muitas seguranças particulares e em quase todos os edifícios há guardas que são contratados pelos proprietários para cuidar de suas casas e limpar seus espaços externos e carros.

CAPÍTULO 5- OS OBJETIVOS DA SUSTENTABILIDADE APLICADOS À REGIÃO DE PALM JUMEIRAH – ANÁLISES E PROPOSTAS

Este capítulo apresenta os objetivos da sustentabilidade sociocultural à luz do que acontece na região de Dubai. A análise foi realizada a partir do cruzamento dos objetivos propostos pela ONU em 2015, com os dezessete objetivos da Agenda 2030. Foram abordados, apenas, os objetivos que tratam diretamente das questões socioculturais, embora se entenda que os dezessete objetivos levem à sustentabilidade desejada para todas as dimensões. Esta análise, possibilitou a verificação dos quesitos de sustentabilidade sociocultural, que vêm sendo observados com sucesso na região, para propor caminhos indicativos que permitem o atendimento do que ainda falta ser conquistado pela população que reside na região de Dubai, independentemente de sua origem e classe social. Ao final do capítulo, apresenta-se a proposta desses novos caminhos para o atendimento dos objetivos socioculturais que precisam ser alcançados para que todos sejam beneficiados.

5.1 RELAÇÕES SOCIO-CULTURAIS NA REGIÃO DE JUMEIRAH

Esta parte visa a apresentar os ODS que abarcam questões socioculturais e que estão sendo analisados nesta tese, para que sejam traçados caminhos indicativos para o seu atendimento. Considera-se “região” a área que integra a ilha e parte da área do continente que se relaciona diretamente com ela.

O trabalho parte da análise da região a partir da Dimensão Social da ONU que implica, inicialmente, na aplicação de sete princípios: 1- equidade e oportunidades de desenvolvimento; 2- educação para todos; 3- capacitação para participação efetiva; 4- aumento da proteção dos mais pobres; 5- envolvimento de todos nas políticas de desenvolvimento; 6- concentração de riqueza; 7- estado de direito

global. A análise utilizou as informações coletadas nas visitas de campo apresentadas no capítulo 5, conversas informais e os documentos oficiais, e aborda as questões na ilha e no continente.

Equidade e oportunidades de desenvolvimento

As principais questões relacionadas aos aspectos sociais na região de Palm Jumeirah são analisadas em relação à implantação das áreas residenciais, que não apresentam espaços de uso público – as praias são privadas e não permitem a interação da população, os trabalhadores imigrantes são proibidos de entrar em contato com as residências, aumentando a exclusão social que se verifica entre essas pessoas.

A região de Jumeirah tornou-se uma área de fronteira onde ocorre uma variedade de conflitos culturais: Ocidente-Oriente, modernismo-fundamentalismo árabe e asiático, que geram conflitos tratados pela política do Estado, que garante direitos apenas aos cidadãos dos Emirados Árabes Unidos. Deste modo, as alterações sociais são significativas, pois resultaram num processo migratório amplo, que atraiu para a região novos moradores e turistas de várias partes do planeta, com hábitos e costumes de diferentes culturas. Esta mistura social representa os maiores desafios enfrentados por nações em desenvolvimento, como por exemplo equilibrar os benefícios do desenvolvimento urbano às mudanças socioculturais que dele provêm.

A Lei de Igualdade, em Dubai, é muito limitada e garante direitos apenas aos cidadãos dos Emirados Árabes Unidos. A Constituição dos EAU afirma, em seu Artigo 25: “Nenhuma discriminação deve ser praticada entre cidadãos da União em razão de raça, nacionalidade, crença religiosa ou posição social.” (EAU, 1971), mas não se percebe uma política clara para garantir direitos aos imigrantes. Os Emirados Árabes Unidos não adotam uma lei para naturalizar profissionais estrangeiros que contribuem, significativamente, para a economia e o bem-estar nacionais. Os líderes acreditam que os cidadãos naturalizados não podem ser totalmente confiáveis, especialmente em situações de crise, uma posição que pode estar enraizada na sociedade tribal, onde a família é a base, enquanto os estrangeiros não fazem parte dela.

Todos os empreendimentos na ilha e na região precisam de um parceiro local (*emirates*), que detêm 51% do capital do negócio. Este quesito é determinado na legislação para que o empreendedor receba permissão para abrir um negócio mesmo que os Emirados não paguem os 51%. Em relação ao pagamento de salários, os *emirates* recebem mais do que os imigrantes e trabalham menos horas diárias. Mesmo quando estão no trabalho, muito tempo é gasto em telefones celulares ou realizando suas próprias tarefas, segundo relatos informais e a experiência da autora (familiares e amigos), que vivenciaram e vivenciam a situação.

As mulheres, em geral, não se envolvem em negócios. Atualmente já é possível encontrar mulheres que gerenciam seus prósperos negócios. As meninas estão começando a criar seus próprios negócios, uma vez que não existe legislação que as impeça. A questão é que as moças locais (ou quaisquer muçulmanas) têm uma vida limitada, porque todas acabarão se casando, a menos que tenham um marido que não se importe que elas trabalhem.

A lei ainda permite criminalizar disputas comerciais e falências, o que leva à discriminação contra estrangeiros. As autoridades aplicam essas leis seletivamente, e permitiriam que os cidadãos ameassem empresários não cidadãos e trabalhadores estrangeiros com duras penas de prisão, para garantir um resultado favorável em disputas comerciais (HRW⁶⁴, 2019).

Em julho de 2020 a Autoridade Federal de Identidade e Cidadania (FAIC) anunciou a alteração da condição principal para aquisição de residência, substituindo a exigência de vínculo anterior por renda mínima. Homens estrangeiros, trabalhando no país e ganhando um salário entre 4.000 AED (R\$ 5.600) e 5.000 AED (R\$ 7.000), poderiam obter autorizações de residência para suas famílias.

Educação para todos

No setor educacional, Dubai é um dos maiores do mundo. Em 2020 despontou como um dos países com tecnologia inteligente do mundo. A qualidade da educação em Dubai dobrou na última década, revelou o novo Relatório da Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano (KHDA).

⁶⁴ Human Rights Watch (HRW) é a maior organização de direitos humanos com sede nos Estados Unidos. Os pesquisadores da Human Rights Watch conduzem investigações para coletar dados sobre abusos de direitos humanos em todas as regiões do mundo.

O Dr. Abdulla Al Karam, Presidente e Diretor-Geral da KHDA, afirmou que:

Este é um ano particularmente especial para a educação em Dubai, pois estamos completando 10 anos de inspeções escolares. Dez anos atrás, os pais em Dubai não tinham meios objetivos de saber sobre a qualidade da educação que as escolas ofereciam aqui, nem qualquer forma baseada em evidências de comparar escolas para ajudá-los a escolher a melhor para seus filhos. (KHALEEJ TIMES, 2019)

O número de alunos dos Emirados que frequentam boas escolas também cresceu significativamente, com uma taxa atual de 62%, acima dos 26% em 2008-2009 (KHALEEJ TIMES, 2019).

Embora a educação seja obrigatória até a nona série, a lei não se aplica a algumas crianças que não frequentam a escola, especialmente aos filhos de não cidadãos. O governo fornece educação primária gratuita apenas aos cidadãos. As crianças não cidadãos podem se matricular em escolas públicas apenas se obtiverem mais de 90% dos exames de admissão, que as autoridades administram apenas em árabe.

A educação para expatriados não é subsidiada e está inteiramente à mercê de organizações privadas (com fins lucrativos) que a praticam segundo as regras de oferta / demanda; o intervalo varia significativamente entre as ofertas de educação.

Há um fardo econômico substancial que as taxas escolares podem representar para as famílias de classe média que trabalham e vivem em Dubai. Há uma necessidade de escolas acessíveis em Dubai, pois os pais precisam de mais opções de escolas, que atendam às classes média e baixa estrangeiras. O alto custo das mensalidades escolares força muitos pais a considerarem o ensino em casa e muitas outras famílias mudam de escola com frequência para aproveitar os descontos de fundador, que são oferecidos por novas escolas para aumentar as matrículas (The National, 2019).

De acordo com o relatório do Human Rights Watch (HRW) em 2019, aproximadamente 90 por cento dos residentes da região não são cidadãos, mais da metade dos quais são originários do sul da Ásia. A discriminação social contra não cidadãos era prevalente e ocorria na maioria das áreas da vida diária, incluindo emprego, educação, moradia, interação social e saúde.

Concentração de riqueza

Como apresentado anteriormente, o objetivo principal da construção do Palm Jumeirah foi atrair mais investimentos e buscar resolver os desafios econômicos ao estabelecer políticas que são adequadas à população mais abastada e à economia do país, com o incentivo à compra de imóveis por estrangeiros de alta renda, gerando empregos e arrecadação de impostos.

Por conseguinte, o projeto da Ilha Palm Jumeirah foi realizado com investimento estrangeiro. A tabela 14 mostra que os custos totais da Palm Jumeirah foram de US\$ 6,5 bilhões. A participação do governo foi de US\$ 600 milhões, a do setor privado local de US\$ 420 milhões, e dos Estados do Golfo de US\$ 1,9 bilhão, enquanto o restante foi composto de investimento estrangeiro direto, somando US\$ 3.580 milhões, que constituíram cerca de 85% do investimento total do projeto.

Tabela 14: Total de investimentos de empresas globais, regionais e locais na Ilha de Palm Jumeirah, Emirados Árabes Unidos, Dubai, abril de 2005

País	Número de empresas	%	Valor do investimento (Milhões de dólares)	%
Conselho de cooperação do golfo (GCC).	7	13,7	1800	27,7
Emirados Árabes Unidos (EÁU).	11	21,6	420	6,5
Governo local.	1	2	600	9,2
Outros países.	6	11,8	320	4,9
Cingapura.	5	9,8	160	2,5
Estados Unidos da América (EUA).	8	15,7	2550	39,2
Reino Unido.	4	7,8	200	3,1
Alemanha.	3	5,9	70	1,1
Holanda.	2	3,9	150	2,3
Japão.	4	7,8	230	3,5

Fonte: Dados obtidos do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Dubai (2005)

Os fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) afetaram os preços dos imóveis em Dubai e outros emirados. A inflação é um problema, além de transformações espaciais, econômicas, políticas, sociais, culturais e ambientais. Os Emirados Árabes Unidos conseguiram atrair mais de dois terços (70%) dos “megaprojetos” imobiliários na Região do Golfo, sendo que Dubai concentra 51% deles (EHSAN, 2005).

O dinâmico mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos, nos últimos cinco anos, atraiu mais de US\$ 300 bilhões em compromissos de investimentos locais, regionais e internacionais no país, resultando que os Emirados Árabes Unidos obtivesse a melhor classificação de investimento de todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), em investimentos imobiliários.

Um aspecto positivo da construção das ilhas foi o surgimento de benefícios econômicos que também se refletiram no campo social, pela criação de empregos que levou a um influxo de trabalhadores em todos os níveis e de várias nacionalidades.

A imigração de trabalhadores estrangeiros cresceu em larga escala, na sua maioria do sexo masculino, para suprir as necessidades de mão-de-obra locais. A região tornou-se uma sociedade multiétnica e os cidadãos dos Emirados respondem por apenas 20% da população, pois cerca de dois terços dos imigrantes são asiáticos, principalmente da Índia, Paquistão, Irã, Sri Lanka, Bangladesh e Filipinas. O restante da população, hoje, é formada por árabes, europeus e americanos. A maioria da população original dos Emirados Árabes Unidos é de alta renda. Os imigrantes europeus e americanos, de modo geral, também possuem alto poder aquisitivo, mas os trabalhadores, comumente oriundos de regiões mais pobres, funcionam como mão-de-obra barata e não possuem renda; são estes os mais encontrados na região. Então, Palm Jumeirah não resolveu problemas como a distribuição de renda, aumentando a desigualdade socioeconômica local, onde se sobressai a precariedade do trabalho dos imigrantes, sobretudo aqueles que ajudaram a construir a região.

Aumento da proteção aos mais pobres

Observa-se que a relação que se estabelece entre governo e trabalhadores imigrantes tem mão única, pois enquanto estes participam ativamente do crescimento da construção civil (e, indiretamente, da ampliação do setor imobiliário), fortalecendo a economia do país, não usufruem de direitos trabalhistas (e humanitários) mínimos para sua subsistência. Salários condizentes com a jornada de

trabalho (alguns trabalham mais de dez horas diárias), alimentação (eles precisam arcar com os custos) e outros benefícios em geral, não são dados à classe trabalhadora. Trabalhadores da construção civil imigrantes são alojados em campos de trabalho sancionados pelo Estado, ocultos ao público em geral.

Os migrantes passam por dificuldades, algumas delas graves, no local de trabalho e no acampamento ou apartamento onde são acomodados. Isso é especialmente mais forte para os migrantes empregados no setor de construção do que nos setores de hotelaria, por exemplo. Existem várias discrepâncias entre o quadro jurídico fornecido pelo governo para regulamentar as condições de trabalho e de vida dos migrantes e as experiências vividas pelos trabalhadores. Por exemplo, o número de horas de trabalho especificado na lei é de 8-9 horas diárias, o que é excedido em muitos casos, assim como ocorrem atrasos nos pagamentos de trabalhadores da construção civil e também de mulheres empregadas no setor hoteleiro.

O aumento do número de trabalhadoras que vêm de todo o mundo causou a redução do percentual de trabalhadores nativos e árabes, gerando um forte desequilíbrio demográfico. Para solucionar este problema foi estabelecido um comitê, em nível ministerial, para encontrar formas de retomar o balanceamento. Em seguida, foram criadas regulamentações proibindo os trabalhadores, com baixos salários, de trazerem suas famílias com eles. Com isso, o Estado acabou criando problemas em relação aos aspectos humanitários e assuntos externos.

De acordo com o Consulado das Filipinas, a substituição do contrato continuou a ser um problema. Em alguns casos, os abusos físicos levaram à morte. Em agosto de 2018, o Escritório de Trabalho no Exterior das Filipinas em Dubai abrigou um total de 1.737 mulheres entre janeiro e junho, 86% das quais deixaram seus empregadores devido a supostos maus-tratos, incluindo longas horas de trabalho, abuso verbal e físico e falta de comida (CONSULADO DE FILIPINAS, 2019).

Não existe um salário mínimo nacional. Havia informações muito limitadas sobre os salários médios dos trabalhadores domésticos, agrícolas ou da construção, ou sobre os salários do setor público. Em alguns setores os salários mínimos eram determinados pela nacionalidade dos trabalhadores e pelos anos de experiência.

Os trabalhadores estrangeiros podem pertencer a associações profissionais locais; no entanto, eles não têm direito a voto e não podem servir nos conselhos da associação. Além dessas associações profissionais, em alguns casos, alguns trabalhadores estrangeiros se reuniram para negociar com seus empregadores sobre questões como condições de moradia, não pagamento de salários e condições de trabalho.

A ameaça de deportação desencorajou os não cidadãos de expressar queixas relacionadas ao trabalho. No entanto, protestos e greves ocasionais ocorreram. O governo nem sempre puniu os trabalhadores por protestos ou greves não violentos, mas dispersou esses protestos e às vezes deportou participantes não-cidadãos. De acordo com o Relatório de Direitos Humanos de 2018, novecentos homens que viviam em acomodações de empresas em Dubai apelaram ao Ministério do Trabalho por assistência, depois que seu empregador não pagou os salários por dez meses. Muitos trabalhadores experimentaram o não pagamento de salários, horas extras não pagas, não concessão de folga legalmente exigida, retenção de passaportes, ameaças, e em alguns casos, abuso psicológico, físico ou sexual (SÖNMEZ et al., 2011).

A nível de governo, não existe um programa de ajuda aos trabalhadores mais necessitados. Essas pessoas só recebem ajuda de pessoas mais abastadas, de forma voluntária. Em entrevista na Revista Khaleel Time, o Ministro do Desenvolvimento Comunitário dos Emirados Árabes Unidos, Hessa Bint Essa Buhumaid, destacou que, dadas as circunstâncias excepcionais, as pessoas têm o dever nacional e a responsabilidade moral de ajudar aos necessitados (*KHALEEJ TIME*, 2020).

Envolvimento de todos nas políticas de desenvolvimento

O processo de participação política em Dubai continua seguindo um sistema tribal, isto é, a população não participa e não elege seus governantes, assim há uma autoridade única – o Xequê. Dubai foi colonizado pelo Reino Unido, mas ao descobrir sua riqueza petrolífera, passou a usar os recursos ocidentais como forma de se manter atualizado, isto é, adotou a qualidade das informações técnicas e científicas do Ocidente, como a formação de pessoal nas universidades ocidentais. A forma de governo e suas decisões para o desenvolvimento econômico da região, estão diretamente relacionadas a uma governança corporativa que reduz o papel das autoridades públicas tradicionais e é profundamente dependente da *expertise* internacional.

Algumas referências pesquisadas mencionaram o aspecto específico relacionado à *expertise* dos projetos de Dubai, onde há uma grande necessidade de consultores internacionais, como a citada por Elsheshtawy (2013). Alguns pesquisadores como Davis e Lavergne (2007) destacam o papel preeminente dos consultores internacionais no desenvolvimento da cidade (Davis, 2007). De acordo com Davis e Lavergne (2007), em Dubai, os *emirates* “pensam/criam” e as empresas ocidentais implementam (projetam e constroem).

Como o processo decisório é totalmente ligado aos *emirates* e a produção depende da *expertise* internacional, não existe nos Emirados o conceito de planejamento participativo. Nem a população autóctone da cidade, nem seus imigrantes internacionais desempenham um papel no processo de desenvolvimento (Lavergne, 2007). Os projetos são, de fato, concebidos para uma população potencial virtual cujas necessidades nacionais e modo de vida são definidos pelo desenvolvedor. Os projetos da região tendem a promover e a vender novas formas de vida: Dubai depende, para seu crescimento e de sua capacidade, não tanto de responder às necessidades reais, mas de despertar constantemente novas demandas e novas necessidades em um mercado emergente que vem de economias regionais.

Os governantes de Dubai decidiram criar muitas atrações turísticas, incluindo os vários hotéis e bares. Entrevistas com o Xequê Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Dubai) mostraram que ele é autor desse grande projeto, que deve estimular o turismo e expandir o litoral de Dubai. A empresa de construção Nakheel, responsável pelas construções da Ilha Palm Jumeirah, a terra reconquistada "The World" e muitos outros projetos, são de propriedade do próprio governante de Dubai, Sua Alteza Xequê Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Clarke, 2006). Portanto, podemos facilmente dizer que a razão para os impactos talvez se deva à adesão estrita ao desempenho político e econômico.

Ao estabelecer políticas adequadas, Dubai busca abordar os desafios que a cidade enfrenta. Entre eles, abrir a possibilidade para os estrangeiros comprarem terras e casas no Emirado (imigrantes que são de diferentes culturas e não se harmonizam com a maioria da população local de Dubai).

Esse novo estilo de vida inserido na região tem influência na própria cultura de Dubai, mudando o comportamento da população, especialmente os jovens. Pode-se observar que dois grupos sociais diferentes existem, atualmente, no local:

[1] os conservadores, que desaprovam a implementação de comportamentos e ideias ocidentais. Eles tentaram isolar a si e sua família das atividades sociais. É muito raro encontrá-los na rua, *shoppings* ou restaurantes.

Em entrevista dada à Magazine CNN, Heike Moeckel desatacou que:

Os expatriados precisam saber que, por mais moderno e aberto que seja esse país, é um país islâmico...a quantidade de ignorância por expatriados para tradições islâmicas era o maior obstáculo no meu trabalho. Havia praias de Dubai, onde uma mulher local não ousaria trazer seus filhos por causa do código de vestimenta e comportamento lá, ele é considerado completamente inapropriado pela população local. (DEANE, D. CNN, 18, 3, 2010)

Ainda no Magazine, Nasser, S. -Economista Chefe da Autoridade do Centro Financeiro Internacional de Dubai, destaca que “as mudanças na população levantaram preocupações entre a população local de que a modernização vertiginosa do *sheikdom* ameaça sua identidade social e religiosa profundamente conservadora” (DEANE, D. CNN;18 ,3 ,2010).

[2] os jovens que mais facilmente aceitam e se adequam a uma cultura diferente por turistas e imigrantes, em vez de se adaptarem à cultura local, de modo semelhante a seus ancestrais. Os migrantes apresentam suas ideias e estilo de vida à nova geração dessa sociedade, seja por seu comportamento diário ou pela mídia.

Antes, a interação homem-mulher não era permitida em público, agora já se verificam casais caminhando e se divertindo juntos. Também em relação aos costumes locais, observa-se que os jovens já vêm perdendo o hábito de se vestirem como antes. O uso da *abaya*⁶⁵ e da *shayla*⁶⁶, por exemplo, já começa a diminuir. Em relação ao idioma, também se percebe grandes mudanças: o idioma oficial, o árabe, vem sendo usado e mantido, mas o inglês já entrou com força na região. O conflito entre as gerações resultou na ausência de um estilo de

⁶⁵ abaya: um longo manto preto de manga comprida usado por mulheres muçulmanas nos países árabes.

⁶⁶ shayla: um lenço na cabeça ou véu.

vida local e de uma continuidade social (Orbasli, 2007), o que torna um lugar desconectado de suas ligações culturais com a vida nos Emirados.

Capacitação para participação efetiva

O desenvolvimento histórico dos laços entre famílias governantes e elites empresariais (locais e globais) continua a ser uma forte influência na trajetória dos padrões de desenvolvimento na região. Enquanto, mais atualmente, grupos de pessoas e alguns funcionários e agências governamentais estão trabalhando no sentido de alargar o âmbito do envolvimento público nas decisões do governo por meio de canais informais de comunicação como a *internet*, mídia, grupos de discussão, sessões de *brainstorming* e *majlis*.

Envolver o público no planejamento na região é valorizado e desejado, especialmente entre os jovens. O envolvimento público aumenta a transparência e a responsabilidade do planejamento da tomada de decisões patrimoniais em Dubai, que é descrito como não transparente, centralizado e de cima para baixo. E o mais importante, o envolvimento público pode reduzir o ritmo acelerado de tomada de decisão e processos de implementação que resultaram em muitos desenvolvimentos que não são culturalmente nem ambientalmente sensíveis.

Em um sistema de governo patrimonial, a participação precisa ser repensada e reestruturada. Existem diversos grupos sociais em Dubai, cada um com diferentes valores, interesses e crenças que, na maioria dos casos, não se alinham aos valores tradicionais da população indiana. Um desafio importante para determinar um processo de planejamento público inclui definir o que é o público. As perguntas críticas incluem: Que tipos de grupos sociais devem e podem estar envolvidos nos processos de planejamento participativo? Como expatriados e outros tipos de trabalhadores temporários podem se envolver em um processo de planejamento público? Quais são as implicações de priorizar o envolvimento dos residentes locais em um processo de tomada de decisão para os aspectos culturais e políticos do *design* do bairro? Quais são os impactos de limitar a participação apenas à população local (20% ou menos da população total)? Quais são as formas culturalmente apropriadas de participação pública que fazem os homens e mulheres em Dubai se sentirem confortáveis em público, como parte de um processo de planejamento no *design* de bairros? Como os planejadores do governo podem traduzir os conceitos de planejamento ocidental para grupos não ocidentais? Como os conceitos de ambiente construído culturalmente

arraigados do Oriente Médio podem ajudar a modificar os conceitos ocidentais para tornar significativa a participação entre grupos de meia-idade e idosos em Dubai (homens e mulheres)?

A região precisa desenvolver locais e maneiras para a participação pública que requer um planejamento cuidadoso que seja sensível à estrutura patrimonial, às tradições culturais e aos conjuntos complexos de diversos e, em alguns casos, voluntariamente isolados públicos.

Estado de direito global

A interpretação local da Sharia⁶⁷ proíbe as mulheres muçulmanas de se casarem com não muçulmanos e os homens muçulmanos de se casarem com mulheres adeptas de outras religiões além do Islamismo, Cristianismo e Judaísmo, porque os filhos seguem a religião do pai. Como muitos países árabes, crimes de honra acarretam penas mais fracas. O costume amplamente criticado significa que parentes do sexo masculino podem fugir da acusação por agredir ou matar uma mulher que é vista como desonrando uma família. Em novembro de 2020, os chamados crimes de honra passaram a ser punidos como quaisquer outros crimes nos Emirados Árabes Unidos, sobretudo, depois que o Estado anunciou uma ampla revisão de seu Código Legal Islâmico (DW, 2020). Expatriados que vivem nos Emirados Árabes Unidos, que representam mais de 80% da população do país, terão permissão para evitar os tribunais islâmicos da Sharia por questões relativas a divórcio e à herança. O país também está eliminando as penalidades por consumo e porte de álcool para maiores de 21 anos.

O país emprega supervisão judicial para indivíduos considerados em risco por familiares que ameaçam cometer crimes de honra. A supervisão judicial normalmente inclui o fornecimento de moradia para indivíduos para sua segurança e bem-estar e mediação e reconciliação familiar.

Cidadãos e não cidadãos têm acesso aos tribunais para pedir indenização ou cessação de violações de direitos humanos. De acordo com o relatório do Human Rights Watch (HRW), em 2019, os tribunais civis, como todos os tribunais, careciam de independência total. Em

⁶⁷ A sharia ou a lei islâmica, na qual se baseia o código penal em vigor em vários países com população predominantemente muçulmana. A sharia é a lei islâmica, que faz parte da fé derivada do Alcorão e do *Hadith* (o registro de palavras e atos do profeta Maomé)

alguns casos, os tribunais atrasaram os procedimentos. A constituição prevê um Poder Judiciário independente; no entanto, as decisões dos tribunais permaneceram sujeitas à revisão pela liderança política. As autoridades costumam tratar os não-cidadãos de maneira diferente dos cidadãos. O judiciário consistia em grande parte de estrangeiros contratados sujeitos à potencial deportação, comprometendo ainda mais sua independência do governo (AFP / Reuters, 2017).

A Constituição prevê a liberdade de expressão e de imprensa. No entanto, a lei proíbe críticas aos governantes nacionais e discursos que possam criar ou encorajar agitação social. O governo restringiu a liberdade de expressão e imprensa. A mídia obedeceu às normas governamentais não publicadas. Editores e jornalistas estão cientes das “linhas vermelhas⁶⁸” do governo para conteúdo de mídia aceitável, consagrado nas leis federais de difamação e calúnia. Em outras questões socialmente sensíveis, eles comumente praticam a autocensura (HRW, 2019).

As regras rígidas de Dubai e a aplicação da lei representam a maior ameaça aos visitantes ocidentais que não estão acostumados a ser restringidos por leis tão conservadoras quanto as dos Emirados Árabes Unidos. Coisas que são ilegais em Dubai incluem: demonstrações de afeto público (especialmente entre parceiros solteiros ou homossexuais) e comportamentos considerados impróprios como: bebedeiras, modos de se vestir, xingamentos, gestos rudes, fotografar pessoas sem sua permissão, arrecadar fundos para instituições de caridade e muito mais. Os cidadãos israelenses eram proibidos de entrar no país, até outubro de 2020, quando este artigo da lei foi cancelado. Todas estas regras estão descritas na constituição e são aplicadas, mas para atrair mais turistas para a região, muitas vezes e dependendo a quem se aplicar, podem ser usadas ou não.

De modo geral, Dubai é seguro para se visitar. A segurança local não é uma grande preocupação para os viajantes aqui, devido ao fato de que Dubai é uma cidade fortemente monitorada. Crimes violentos raramente afetam os turistas; pequenos crimes são mais preocupantes, especialmente furtos, golpes e assédio sexual, embora armas quase nunca estejam envolvidas. É importante notar, no entanto, que as estatísticas criminais de Dubai são difíceis de medir devido à recusa dos Emirados Árabes Unidos em tornar públicos seus dados criminais.

⁶⁸ O termo se refere ao limite que cada um deve ter consciência de não ultrapassar.

Os não cidadãos e, em menor grau, os cidadãos com VIH/ SIDA ⁶⁹ e outras doenças enfrentaram discriminação. As proteções legais contra a discriminação no emprego e na educação para indivíduos com VIH / SIDA, bem como o acesso gratuito a programas de tratamento e cuidados para o VIH, existem para os cidadãos; entretanto, os não cidadãos não têm esses direitos. O governo não concede vistos de residência ou trabalho a pessoas com certas doenças transmissíveis, incluindo VIH/ SIDA. Os não cidadãos com teste positivo para essas doenças podem ser detidos e deportados. Os médicos são obrigados a informar as autoridades sobre os casos de VIH/ SIDA, supostamente desencorajando os indivíduos a buscarem testes ou tratamento.

A lei não protege o direito de organização, greve ou negociação coletiva; não permite que os trabalhadores formem ou ingressem em sindicatos. A lei trabalhista proíbe greves de funcionários do setor público, seguranças e trabalhadores migrantes, mas não proíbe totalmente as greves no setor privado, todavia permite que um empregador suspenda um empregado por fazer greve. No setor privado, o Ministério de Recursos Humanos e Emiratização, antigo Ministério do Trabalho, deve aprovar e registrar os contratos individuais de trabalho.

Embora a alta demanda de mão de obra em Dubai ofereça maiores oportunidades de emprego para migrantes do que em muitas outras regiões do mundo, ela também apresenta um lado negativo. Os trabalhadores estrangeiros não têm acesso à cidadania dos Emirados Árabes Unidos e não podem permanecer na cidade após o término de seus contratos. Mesmo que trabalhem por mais de trinta anos, devem retornar aos seus países. Este fato, acentua as dificuldades de adaptação e minimização dos efeitos negativos do choque cultural, pois o trabalhador estrangeiro não se sente pertencente à cultura local e não vê perspectivas de se adequar aos costumes locais. O quadro 4 apresenta a Dimensão Social da ONU que implica na aplicação de sete, dos dezessete princípios, e as classes sociais afetadas, além dos ODS com impactos sociais diretos, que a próxima parte desta tese irá se desenvolver. Cabe lembrar que mesmo ciente de que possam existir impactos no setor econômico, como em qualquer parte do mundo, e que a construção das ilhas gerou fortes impactos ambientais, sobretudo no ambiente marinho, serão tratados aqui apenas os objetivos que abarcam a dimensão social da sustentabilidade.

⁶⁹ VIH é a sigla para Vírus da Imunodeficiência Humana. SIDA significa Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida

Quadro 4: Dimensão Social da ONU e as classes sociais afetadas na região.

PILARES DA SUSTENTABILIDADE (Agenda 21 da ONU)		Emirates		Expatriados ricos		Profissionais de classe média		Migrantes não qualificados e semiquualificados		Trabalhadores da construção		ODS (2030) relacionados
		Palm Jumeirah		Palm Jumeirah		Continente						
		Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	
SOCIOCULTURAL	Equidade e oportunidades de desenvolvimento	√		√		√		√			√	ODS1; ODS 2; ODS 3; ODS 4; ODS 5; ODS 6; ODS 7; ODS 8; ODS 9; ODS 10; ODS 11; ODS 12; ODS 15; ODS 16; ODS 17
	Educação para todos	√		√		√			√		√	
	Capacitação para participação efetiva	√					√		√		√	
	Aumento da proteção dos mais pobres	√		√		√			√		√	
	Envolvimento de todos nas políticas de desenvolvimento	√			√		√		√		√	
	Concentração de riqueza	√		√			√		√		√	
	Estado de direito global	√		√			√		√		√	
AMBIENTAL	Preservar um ambiente a favor da vida humana											ODS 1; ODS 2; ODS 6; ODS 7; ODS 8; ODS 9; ODS 11; ODS 12; ODS 13; ODS 14; ODS 15
	Preservar os recursos naturais											
	Limitar a poluição marítima											
	Preservar o ambiente natural: solo, fauna, flora											
	Limitar os efeitos da poluição do ar											
ECONÔMICO	Comércio, investimento e crescimento do emprego											ODS 1; ODS 8; ODS 10; ODS 14
	Desenvolvimento econômico											
	Produtividade											
	Consumo e uso sustentável											

Fonte: Elaborado pela autora.

5.2 CAMINHOS INDICATIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIAL NA REGIÃO DE PALM JUMEIRAH

As ações sustentáveis relacionadas às ODS que garantam o alcance da sustentabilidade social na região, são apresentadas no quadro 5. Nele são destacadas as ações que já estão sendo realizadas e as classes sociais atendidas, e ainda, as ações que precisam ser aplicadas às demais classes sociais ainda não beneficiadas. Em sequência, apresenta-se propostas para as ações que envolvam todos os que habitam a região. Observa-se que os objetivos em destaque já vêm sendo tratados pelo governo.

Quadro 5: Objetivos atendidos por classe social

Os objetivos para alcançar o pilar sociocultural		Emirates		Expatriados ricos		Profissionais de classe média		Migrantes não qualificados e semiquilificados		Trabalhadores da construção	
		Palm Jumeirah		Palm Jumeirah		Continente					
		Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
1	Acabar com a pobreza em todos os lugares	√		√		√			√		√
2	Fim da fome / desnutrição	√		√		√		√		√	
3	Melhorar o bem-estar e vidas saudáveis	√		√		√			√		√
4	Educação inclusiva e equitativa e igualdade	√		√			√		√		√
5	Acabar com a desigualdade entre os sexos	√		√		√		√		√	
6	Acesso universal à água e saneamento	√		√		√		√		√	
8	Emprego para todos	√		√		√		√		√	
9	Indústria, inovação e infraestrutura	√		√		√		√		√	
10	Reduzir desigualdades	√			√		√		√		√
11	Cidades e comunidades sustentáveis		√	√			√		√		√
12	Consumo e produção responsáveis		√	√		√		√		√	
16	Paz, justiça e instituições eficazes	√			√		√		√		√
17	Parcerias e meios de implementação	Não aplicado									

Fonte: Elaborado pela autora.

Como este estudo mostrou anteriormente, não há fome na região (objetivo número 2), de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), os Emirados Árabes Unidos importam 87% de seu abastecimento total de alimentos. Portanto, garantir fontes sustentáveis de alimentos é uma questão de segurança nacional e o Escritório de Segurança Alimentar foi criado, em 2017, para ajudar os Emirados Árabes Unidos a alcançar sua visão de se tornar um líder em segurança alimentar impulsionada pela inovação, utilizando tecnologias que podem limitar as emissões de gases de efeito estufa, água, utilização e desperdício, garantindo a saúde do consumidor.

Relacionado ao objetivo, os Emirados Árabes Unidos são classificados como um país líder em igualdade de gênero na região, de acordo o Relatório da Lacuna de Gênero do Fórum Econômico Mundial (2020). Essa conquista vem da crença fundamental de que mulheres e homens são parceiros iguais na sociedade. Por meio de uma série de iniciativas dos setores público e privado, as mulheres estão desempenhando um papel cada vez mais forte nos negócios, nas Forças Armadas e no governo. A igualdade de gênero é de suma importância nos Emirados Árabes Unidos, e a Constituição dos Emirados Árabes Unidos garante direitos trabalhistas iguais para homens e mulheres. De acordo com a constituição, as mulheres gozam do mesmo *status* legal que os homens: direito a títulos, acesso à educação, direito de exercer profissões e direito de herdar propriedade. As mulheres também têm garantido o mesmo acesso a empregos, saúde e bem-estar familiar. Como líder da igualdade em economia, governo, educação e saúde, os Emirados Árabes Unidos foram nomeados um dos pioneiros da região.

O problema está relacionado ao fato de que os fundamentos da Sharia estão enraizados na região e vão contra o que muitos muçulmanos contemporâneos consideram ser justiça. Conseqüentemente, a tradição legal muçulmana e suas fontes textuais passaram a parecer contraditórias em relação à lei.

Isso demonstra que muitos lutam para reformar as leis familiares muçulmanas e questionam os dilemas entre sociedade atual e religião (cultural e forte na região). Dentre as questões, uma é a de como incluir a noção de igualdade para as mulheres na legislação, sem desrespeitar a religião. Assim, como visto, a igualdade de gênero se verifica em torno das questões trabalhistas, mas não no que tange à vida particular, uma vez que esta é regida pela religião muçulmana.

Relacionado ao objetivo 6- Acesso universal à água e ao saneamento- que pede a garantia de acesso universal à água potável segura e acessível, saneamento e higiene, pode-se considerar atendido. Porém, é necessário melhorar a qualidade da água e a eficiência de seu uso, além de incentivar a captação e o abastecimento sustentáveis de água potável, uma vez que a escassez, a má qualidade da água e o saneamento inadequado prejudicam a saúde, a segurança alimentar e a subsistência em todo o mundo.

De acordo com o Ministério da Energia e Indústria, a demanda por água nos Emirados Árabes Unidos é estimada em 4,2 bilhões de metros cúbicos por ano (UAE, 2017). Como os Emirados Árabes Unidos estão localizados no deserto, há uma quantidade muito pequena de água subterrânea. Por causa disso, o país precisa contar com outros recursos hídricos, como a água do mar dessalinizada. Em setembro de 2017, o Ministério da Energia e Infraestrutura revelou a Estratégia de Segurança Hídrica dos Emirados Árabes Unidos 2036, que visa a garantir o acesso sustentável à água em condições normais e de emergência, de acordo com os regulamentos locais, padrões da Organização Mundial de Saúde e a visão dos Emirados Árabes Unidos para alcançar prosperidade e sustentabilidade.

A estratégia concentra-se em três programas principais: o Programa de Gestão da Demanda de Água, o Programa de Gestão do Abastecimento de Água e o Programa de Produção e Distribuição de Emergência. A estratégia também aborda o desenvolvimento de políticas, legislação, campanhas de conscientização para a conservação da água, uso de tecnologias avançadas, inovação e construção de capacidades nacionais no campo da segurança hídrica. Visa a desenvolver uma capacidade de armazenamento do sistema de abastecimento de água com duração de dois dias em condições normais, o que equivale a uma capacidade de 16 dias em emergências e suficiente para fornecer água por mais de 45 dias em emergências extremas. Como parte da estratégia, os Emirados Árabes Unidos também almejam ser um líder global em ciência e tecnologia de melhoramento de chuva. Recentemente foi iniciado o Programa de Pesquisa dos Emirados Árabes Unidos para a Ciência do Melhoramento da Chuva, que visa ao avanço da base científica e tecnológica do aumento da chuva, onde a tecnologia é usada para estimular e aumentar a precipitação. Desde o seu início e com financiamento de US\$ 5 milhões anuais, o programa atraiu crescente interesse de pesquisadores de todo o mundo.

Ao estudar o objetivo 8 (emprego para todos), o que se verifica é que para morar em Dubai as pessoas devem ter um visto de trabalho, o que classifica o objetivo como atendido. Os Emirados Árabes Unidos desfrutaram de uma estabilidade econômica geral, o que levou a uma grande escala de oportunidades de emprego para trabalhadores locais e estrangeiros. Em 2017, os trabalhadores estrangeiros

baseados nos Emirados Árabes Unidos enviaram (em AED, moeda local) 164,3 bilhões para seus países de origem, aumentando assim o padrão de vida das pessoas nos países destinatários.

Em novembro de 2013 os Emirados Árabes Unidos foram indicados para sediar a World Expo 2020, em Dubai. Estima-se que a Expo deveria gerar 275.000 empregos e atender a vários setores, incluindo turismo, aviação e infraestrutura, de acordo com Abdulla Lootah, vice-presidente do Comitê Nacional de ODS. A visão 2021 tem como foco os Emirados Árabes Unidos se tornarem a capital econômica, turística e comercial para mais de dois bilhões de pessoas ao fazer a transição para uma economia baseada no conhecimento que promova inovação, pesquisa e desenvolvimento (OLIVER WYMAN, 2018).⁷⁰

Relacionado ao objetivo 9- Indústria, inovação e infraestrutura, destaca-se que, de acordo com o Índice Anual de Inovação Global 2019, Dubai se mantém como o país mais inovador do Mundo Árabe. Sua localização a torna o centro de transporte marítimo, e seus recursos oceânicos de petróleo e gás natural, reservas comprovadas de cerca de 97 bilhões e 800 milhões de barris de petróleo e reservas de gás natural de 6 trilhões e 90 bilhões de metros cúbicos, colocam a região em sétimo lugar no mundo.

A indústria do petróleo é um pilar da indústria dos Emirados Árabes Unidos. A enorme receita do petróleo estável é a principal fonte de financiamento, tornando-se a segunda maior economia e os países mais ricos do mundo para a área da Baía. Ao mesmo tempo, a fim de reduzir a dependência da indústria do petróleo e reduzir a volatilidade do preço sobre o crescimento econômico, para alcançar o desenvolvimento sustentável dos Emirados Árabes Unidos a indústria petrolífera está empenhada na implementação de uma política de diversificação econômica. Incentivar a inovação e o desenvolvimento tornou-os gradualmente um centro financeiro, comercial e logístico do Oriente Médio.

Com o crescimento da economia na região, uma infraestrutura próspera foi desenvolvida: instalações residenciais, turísticas, industriais e comerciais, educação e saúde, eletricidade, comunicações e portos e aeroportos estão sofrendo mudanças. Nos últimos 10 anos, o rápido desenvolvimento da indústria de aviação de Dubai incrementou a economia. No processo de desenvolvimento regional, o papel do Aeroporto Internacional de Dubai, que conecta o mundo à região, não pode ser negligenciado, pois as ligações que proporciona

⁷⁰ Não se tem, até o momento, os dados referentes a esta iniciativa, por conta do COVID-19.

promovem a prosperidade e o desenvolvimento de outras indústrias, incluindo turismo, logística, serviços financeiros e outros serviços profissionais, seja do governo seja do setor privado, que também muito se beneficia dessa expansão econômica.

Como apresentado (no quadro 5), os objetivos 2, 5, 6, 8 e 9 já são atendidos na região, portanto esta tese irá se propor ações relacionadas aos objetivos 1, 3, 4, 10, 11, 12 e 16. As metas consideram a ampla gama de questões complexas e inter-relacionadas que afetam o nível de atividade humana.

Para a compreensão das metas propostas para o atendimento dos objetivos descritos acima, cada objetivo apresenta o seguinte formato: [1] uma breve descrição do objetivo tratado; [2] as principais metas que já estão sendo propostas pelas instituições e/ou grupo não governamentais, mas que precisam ser melhor trabalhadas na região e [3] a descrição das metas que ajudarão a garantir resultados de sustentabilidade social.

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todos os lugares

A pobreza, definida como qualquer indivíduo que vive com menos de AED 4,6 (US\$ 1,25) por dia, continua a ser uma realidade trágica. Uma força sociopsicológica corrosiva e debilitante que aniquila o potencial físico, mental, emocional e espiritual de um indivíduo. Homens, mulheres, crianças, os blocos de construção da sociedade, quando apanhados no vórtice da pobreza, tornam-se imateriais. Uma sociedade carregada de pobreza perde seu equilíbrio e as economias começam a vacilar. O crescimento econômico de forma sustentável na região não pode ser alcançado sem inclusão social, pois toda a sociedade tem um papel a desempenhar no desenvolvimento de um país.

A pobreza em Dubai não se manifesta na falta de moradia e no desemprego, mas nas condições de trabalho de sua classe trabalhadora. Essas pessoas, a grande maioria oriundas de países como Índia e Indonésia, viajam para Dubai em busca de trabalho e enviam dinheiro para suas famílias. Muitas vezes, são prometidos bons salários e boas condições de vida, embora isso quase nunca aconteça.

As condições de trabalho desta classe social já vêm sendo apontada por pesquisadores, mas a mídia ainda não divulga a situação de pobreza que estes trabalhadores enfrentam. Ao chegar a Dubai, os trabalhadores migrantes geralmente são colocados em

acampamentos onde compartilham espaços apertados com uma multidão de outras pessoas. Quando se adicionam outras despesas de subsistência às contas desses trabalhadores, isso os deixa com pouca ou nenhuma reserva financeira para enviar a seus familiares e mesmo para se manterem com mais dignidade.

Caminhos indicativos para o atendimento deste objetivo:

O país precisará estabelecer novos marcos políticos para garantir que sistemas de proteção social atinjam os indivíduos pobres e vulneráveis, especialmente os migrantes não qualificados e semiquilificados e trabalhadores da construção:

- A região deve fornecer benefícios sociais aos membros da comunidade para garantir e manter a alta qualidade de vida para todos os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos.
- Os trabalhadores imigrantes estão construindo a região, portanto, é dever do governo garantir que os trabalhadores estejam recebendo seus salários e sejam pagos pelas horas extras.
- o Ministério do Desenvolvimento Comunitário (MOCD) deve trabalhar hoje para melhorar a inclusão social de todos os membros da sociedade, onde os benefícios sociais são estendidos a todos os segmentos da comunidade.
- Quanto ao setor de empregos, o Ministério de Recursos Humanos e Emiraticização (MOHRE) deve garantir um mercado de trabalho justo para todos.
- O combate à pobreza deve ser apoiado pela educação para todos. O poder da educação é transversal a todas as partes do desenvolvimento de um indivíduo. É um facilitador da progressão econômica, bem como uma ferramenta que orienta a tomada de decisões informadas. Crianças e jovens educados são mais bem treinados para sair da pobreza e evitar as desvantagens que podem colocá-los de volta nela. Da mesma forma, os pais instruídos estão mais bem informados sobre os aspectos da nutrição e desenvolvimento infantil adequados.

Objetivo 3: Melhora do bem-estar e vidas saudáveis

O ODS 3 tem seu foco principal na saúde da população. Os esforços de implementação para ODS relacionados à saúde estão alinhados com o trabalho em andamento em direção ao pilar de "Saúde de Classe Mundial" na Visão 2021 dos Emirados Árabes Unidos, que enfatiza a importância da prevenção de doenças e de um sistema de saúde forte, capaz de responder de forma eficiente a epidemias ou riscos à saúde.

Os Emirados Árabes Unidos criaram um dos melhores sistemas de saúde do mundo e a Agenda Nacional especifica um conjunto de metas e indicadores ambiciosos (KPI) para alcançá-lo.

O MOHAP (Ministério da Saúde e Prevenção) controla o registro de substâncias médicas, produtos farmacêuticos, suplementos e dispositivos médicos. O processo de registro envolve procedimentos rígidos para garantir a segurança de medicamentos e produtos para consumo. O processo contribui para manter os padrões de saúde e segurança dos pacientes e membros da comunidade

Os Emirados Árabes Unidos têm uma política de tolerância zero para o uso recreativo de drogas. A Lei Federal nº 14, de 1995, criminaliza a produção, importação, exportação, transporte, compra, venda, posse, armazenamento de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, a menos que seja feito como parte de atividades médicas ou científicas supervisionadas e regulamentadas de acordo com as leis aplicáveis. A polícia dos Emirados Árabes Unidos tem departamentos dedicados para lidar com as questões das drogas.

O Governo dos Emirados Árabes Unidos anuncia regularmente campanhas nas quais oferece vacinas gratuitas para cidadãos e residentes. Em setembro de 2016, cidadãos e residentes com idades entre 19 e 34 receberam vacinas MMR gratuitas para prevenir a propagação do sarampo, caxumba e rubéola.

A situação relacionada aos *emirates* e expatriados ricos, a alta qualidade de vida e a pronta disponibilidade dos alimentos de dezenas de países da região causaram o aumento da obesidade. De acordo com o Estudo sobre a Carga Global de Doenças 2013, mais de 66% dos homens e 60% das mulheres nos Emirados Árabes Unidos estão com sobrepeso ou obesidade, com um estudo recente da Universidade dos Emirados Árabes Unidos estimando os mesmos números aplicados a cerca de 40% das crianças (MOHAP, 2019). A inatividade física e as dietas pouco saudáveis constituem um grande desafio da região.

Um plano de saúde nos Emirados Árabes Unidos é muito caro, mas a maioria dos expatriados tem seguro-saúde privado, que geralmente é adquirido por meio de seus empregadores, exceto pelos migrantes não qualificados e semiquilificados e trabalhadores da construção.

Como proposta de ação para melhorar o bem-estar e minimizar os problemas de acesso à saúde para todos, defende-se que:

- O Ministério da Saúde deve trabalhar na adoção da abordagem de habilidades para a vida, na entrega de sessões de educação em saúde. Eles podem começar com os alunos, por meio do treinamento de educadores de saúde nas escolas sobre como oferecer educação em saúde usando uma abordagem baseada em habilidades. Um estudo de acompanhamento avaliando os níveis de sobrepeso e obesidade dos alunos, além de seus hábitos alimentares e de estilo de vida, seria fundamental, uma vez que essas mudanças sejam efetivamente implementadas nas escolas. Isso ajudará a avaliar a eficácia dessas estratégias ou políticas de saúde escolar na mudança dos níveis de obesidade e hábitos entre os alunos da escola e, portanto, suas famílias.
- MOHAP deveria empreender uma série de iniciativas para facilitar o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde, expandir as instalações de saúde e integrar os sistemas de informação de saúde em todos os níveis de cuidados. Para atender ao requisito de cobertura universal de saúde, os Emirados Árabes Unidos poderiam expandir os planos de seguro com o objetivo de fornecer a todos os cidadãos e residentes dos Emirados Árabes Unidos uma cobertura universal de saúde.
- Ter acesso aos cuidados é o fator mais importante para melhorar os resultados dos cuidados de saúde e dos pacientes. Os pacientes devem ter acesso aos cuidados certos na hora certa para obter os resultados certos. Infelizmente, muitas mulheres não podem dar à luz legalmente em Dubai porque não são casadas e isso precisa ser reconsiderado.

Objetivo 4: Educação inclusiva, equitativa e igualitária

Alinhado à estratégia aplicada à educação pública, o Ministério da Educação lançou recentemente uma nova estratégia para o ensino superior com quatro pilares principais: qualidade, relevância, inovação e competência.

O objetivo da estratégia é fornecer ensino superior de qualidade e pesquisa que contribua para o avanço dos Emirados Árabes Unidos como uma economia do conhecimento. A nova estratégia visa a otimizar a implantação do programa e aumentar as taxas de conclusão da universidade, concentrando-se em padrões de alta qualidade, criando incentivos para impulsionar a qualidade do sistema, promovendo ligações entre a academia e o mercado de trabalho e criando um ecossistema de inovação em todo o sistema universitário.

Uma das principais iniciativas em todo o país visa a melhorar as habilidades de alfabetização dos alunos. H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, determinou 2016 como o Ano da Leitura. O MOE e as autoridades locais lançaram várias iniciativas que encorajaram milhares de estudantes em todo o Mundo Árabe a considerar a leitura como uma parte central de suas experiências educacionais. Para avaliar as habilidades de alfabetização dos alunos, os Emirados Árabes Unidos aderiram ao Programa de Estudo Internacional de Alfabetização em Leitura (PIRLS).

Os Emirados Árabes Unidos oferecem educação gratuita para seus cidadãos, em nível de graduação, em instituições governamentais de ensino superior. As instituições governamentais também oferecem bacharelado, mestrado e doutorado em uma variedade de áreas temáticas. Além disso, as faculdades técnicas e vocacionais oferecem programas de graduação, diploma superior, bacharelado e mestrado em áreas como: cadeias de suprimentos, aviação, ciências da saúde, entre outras. Todas as opções estão disponíveis para estudantes de ambos os sexos em todo o país. As escolas particulares e universidades, por outro lado, são voltadas principalmente para o sucesso comercial e são muito caras. Portanto, a qualidade da educação *versus* mensalidades, não está devidamente equilibrada e, acima de tudo, não é acessível para profissionais de classe média como migrantes não qualificados, semiquilificados e trabalhadores da construção. Portanto, não há equilíbrio entre a disponibilidade de ensino superior entre *emirates* e as classes citadas, por conta do custo elevado para a manutenção dos serviços educacionais. Uma vez equilibrado, há motivos para otimismo para o setor privado assumir a liderança em ajudar o sistema público a definir padrões mais elevados de governança por meio de forte colaboração estratégica.

Como proposta de ação para atender este objetivo, o Ministério da Educação (MOE) deve se concentrar em ampliar as oportunidades de matrícula, melhorar a qualidade da educação e cuidados, especialmente para as classes de baixa renda, e promover a aprendizagem ao longo da vida, implementando políticas e ferramentas que permitam a transferência e progressão.

- Abordar questões de acessibilidade e acesso em um nível político: construção de escolas acessíveis ou concessão de incentivos para escolas privadas que aceitem um número de alunos a cada ano com 50 a 70% de desconto, e usando bolsas do setor privado para preencher a lacuna de acessibilidade para famílias de baixa renda.
- Aumentar a taxa de matrícula em jardins de infância, reconhecendo o impacto desta fase na aprendizagem subsequente do indivíduo e sua influência positiva na sociedade (como este estudo apresentou no capítulo 6, as pré-escolas são limitadas e acessíveis apenas para *emirates* e expatriados ricos).
- Assegurar padrões uniformes para qualificações em todos os provedores de educação e diversificar o oferecimento de cursos com formações diferentes.
- Como esta região está cheia de pessoas de origens e religiões diferentes, o MOE poderia substituir os estudos islâmicos por uma educação moral como uma disciplina em todos os níveis de educação, incorporando princípios fundamentais de cidadania global com base em quatro temas principais: personalidade e valores, ética pessoal, papel do indivíduo e da sociedade, educação cívica e educação cultural. O objetivo seria incentivar os alunos a adquirirem competências como empatia, tolerância, pensamento crítico, comunicação, respeito à diversidade de culturas e engajamento no diálogo sobre questões ambientais, sociais e econômicas globais.
- Promover o acesso à aprendizagem em ambientes formais e informais.

Objetivo 10: Reduzir desigualdades

Reduzir a desigualdade social e garantir a integração social é a chave para alcançar a estabilidade e a harmonia na sociedade. A diferença financeira entre ricos e pobres nos Emirados Árabes Unidos é uma das piores do Mundo, em grande parte devido à quantidade de bem-estar e proteção oferecida aos *emirates* nativos e à quantidade de negligência para com os trabalhadores migrantes.

A iniciativa de “emiratização” já existe há anos e exige que toda empresa com mais de 100 funcionários tenha um certo número de *emirates* em suas folhas de pagamento. O programa falhou em abordar a falta de participação da força de trabalho no setor privado, em

grande parte devido ao estigma sociocultural em torno dos empregos de serviço na classe dos *emirates*. Isso levou ao aumento da desigualdade entre os imigrantes e os nativos, porque quando o expatriado rico abre seu próprio negócio, precisa contratar o número solicitado de *emirates*. Isso permite que muitos *emirates* trabalhem muito pouco ou não trabalhem e ainda recebam seus salários. A maioria dos habitantes locais opta por trabalhar no setor público, que oferece salários mais altos, melhor segurança no emprego e menos trabalho.

De acordo com o Banco Mundial, existem 4,2 milhões de trabalhadores registrados no Ministério do Trabalho dos Emirados Árabes Unidos. Verifica-se que as empresas privadas da região apresentam um nível extraordinariamente alto de desigualdade salarial em sua força de trabalho, e há uma ordenação hierárquica dos trabalhadores, embora os indicadores do Banco Mundial (2014) mostrem que os salários devem ser equivalentes. Por isso, verifica-se que o mercado de trabalho privado da região exemplifica uma trajetória de globalização sem equalização, onde a força de trabalho multinacional, desigual, composta quase inteiramente por trabalhadores estrangeiros, não recebe os mesmos salários que os nativos.

Todavia, expatriados de países da OCDE⁷¹ desfrutam dos maiores prêmios de remuneração do setor privado, depois dos nacionais dos Emirados Árabes Unidos. Em sequência na pirâmide salarial estão os expatriados árabes, do Leste Asiático e do Sul da Ásia, respectivamente. De uma forma muito característica da região, a diversidade e a desigualdade foram levadas ao extremo.

Os fatos sobre a pobreza nos Emirados Árabes Unidos revelam várias questões sistemáticas dentro no país. O abuso da mão-de-obra migrante, do qual a região depende em grande parte, é talvez o maior problema que deve ser enfrentado a fim de resolver a questão abrangente da desigualdade.

Este estudo apresentou as desigualdades de bem-estar entre todas as classes nesta comunidade e mostrou que as lacunas nas realizações e oportunidades das pessoas se estendem pelas 11 dimensões do bem-estar (renda e riqueza; empregos e rendimentos; habitação; estado de saúde; trabalho -equilíbrio de vida; educação e habilidades; conexões sociais; engajamento cívico e governança;

⁷¹ Os países da OCDE são: Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

qualidade ambiental; segurança pessoal; e bem-estar subjetivo). Ele revela bolsões de desigualdade na Região e também traz à luz as muitas desvantagens que os migrantes enfrentam ao se adaptarem à vida.

Acima de tudo, o capítulo anterior deste estudo mostrou que as desigualdades entre as classes também existem no acesso aos sistemas de saúde, educação e transporte, onde se constata que apenas expatriados ricos e *emirates* desfrutam dessa alta qualidade de serviços.

As ações propostas, a seguir, visam à construção de uma sociedade inclusiva, livre de barreiras e obstáculos para as pessoas, e apresentam uma política de atuação na integração das pessoas em todas as dimensões da sociedade com destaque para o trabalho, a educação e os aspectos sociais do cotidiano. O governo deverá:

- Estabelecer e fazer cumprir normas salariais justas, gerando um salário mínimo nacional, e as empresas também devem priorizar um salário mínimo para os seus trabalhadores e fornecedores, compradores e outros com quem fazem negócios. Salários baixos e impossíveis de viver são o resultado da perda de poder do trabalhador e da concentração de riqueza no topo - características de sociedades desiguais. Como seres humanos com necessidades básicas, todos os trabalhadores devem ganhar o suficiente para sustentar a si próprios e a suas famílias. Os governos e as empresas devem ser responsáveis por proteger o direito a um salário mínimo, as empresas devem se comprometer com um comportamento responsável que respeite a dignidade de todos os trabalhadores.
- Adotar políticas de proteção salarial.
- Criar medidas institucionais, como a eliminação de leis discriminatórias e a promoção de leis adequadas faz parte do caminho para a redução das desigualdades.
- Dar tratamento justo aos migrantes.
- Permitir o direito dos trabalhadores se organizarem sempre foi a pedra angular de sociedades mais igualitárias e deve ser priorizado e protegido sempre que esse direito básico for violado. A desigualdade extrema requer o “desempoderamento”

dos trabalhadores. Portanto, o direito dos trabalhadores de se organizar e negociar coletivamente melhores salários e condições é uma prioridade global de direitos humanos. Apesar do Artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos - que declara o direito de organização como um direito humano fundamental - os trabalhadores na região ainda enfrentam intimidação, medo e retaliação por tentarem se organizar coletivamente. Onde os sindicatos são fortes, os salários são mais altos e a desigualdade é menor.

- Criar medidas para diagnosticar os casos e abuso, gerando formas de proteção do indivíduo.
- Gerar riqueza e distribuí-la de forma igualitária entre todos, independente de sua origem sociocultural. Claramente há necessidade de uma nova economia que funcione para melhorar a vida de todos, não apenas daqueles que já estão bem de vida. Esse é o caminho promovido pelo economista e bolsista Rhodes E. F. Schumacher, que diz que a humanidade precisa de uma economia que crie riqueza para todas as pessoas, não apenas dinheiro para pessoas e corporações privilegiadas. A economia deve levar em conta a ética e o meio ambiente, e tratar suas reivindicações menos como verdades invariáveis.

Objetivo 11: Cidades e comunidades sustentáveis

Para a maioria das pessoas, o ímpeto de trabalhar por uma cidade mais sustentável vem do desejo de viver em uma cidade mais bonita e habitável para elas e seus filhos. A cidade ideal seria mais limpa, silenciosa, segura, acessível e saudável. Cidades mais limpas teriam menos lixo e menos poluição do que os sistemas atuais permitem. Cidades mais silenciosas teriam menos barulho de carros e uma noção mais organizada do caos urbano que os moradores adoram. Cidades mais seguras seriam bem iluminadas, bem patrulhadas e teriam um forte senso de comunidade. Cidades bem acessíveis e sustentáveis tornariam o transporte público a opção mais barata e fácil de viajar, eliminando a necessidade de carros, o congestionamento e a poluição que eles trazem. O acesso e a prioridade de bicicletas também são a base da cidade sustentável ideal. Finalmente, a cidade ideal torna os sistemas de saúde e saneamento uma prioridade, e faria isso tornando os cuidados de saúde facilmente acessíveis, bem como alimentos frescos, acesso a recreação e serviços de esgoto e lixo de primeira linha. Há o reconhecimento da natureza transversal desse objetivo, que tem impacto em uma série de outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo os ODS 1, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17, entre outros.

UFRJ

O rápido desenvolvimento econômico fez com que a região enfrentasse sérios desafios ambientais decorrentes do alto ritmo de crescimento populacional, do aumento da demanda por energia e água e do acelerado desenvolvimento urbano acompanhado de altos níveis de GEE e outras emissões.

De acordo com o Relatório Planeta Vivo 2010, do World Wildlife Fund (WWF) (PDF, 3 MB), os Emirados Árabes Unidos foram classificados como o número um do mundo, por ter a maior pegada ecológica. A pegada ecológica é uma medida da sustentabilidade de um país que compara o uso de recursos naturais *per capita*, que é expresso por uma unidade de terra bioprodutiva (biologicamente produtiva) chamada hectare global.

A região está entre as cidades com uma taxa crescente de proprietários de automóveis que deverá crescer 3,9% (aumento médio em 10 anos), quase o dobro da média mundial. Esta alta taxa torna cada vez mais imperativo desenvolver uma visão futura integrada para o sistema viário e transporte inteligente.

Como proposta de ação para atender este objetivo, é imperativo que o governo se comprometa com um desenvolvimento urbano e rural que seja centrado nas pessoas, proteja o planeta, responda à idade e gênero, cumpra todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, facilite a convivência, acabe com todas as formas de discriminação e violência e empodere todos os indivíduos e sociedades, permitindo sua participação plena e significativa. Também deve-se promover a cultura, o respeito à diversidade e a igualdade como elementos essenciais na humanização de nossas cidades e assentamentos humanos:

- Reconhecer o papel de liderança dos governos nacionais, na definição e implementação de políticas urbanas inclusivas e eficazes e legislação para o desenvolvimento urbano sustentável, e as contribuições igualmente importantes dos governos subnacionais e locais, bem como da sociedade civil e outras relevantes partes interessadas, de forma transparente e responsável.
- Reafirmar todos os princípios da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, incluindo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas.

- Adotar abordagens integradas, sustentáveis, centradas nas pessoas, sensíveis à idade e ao gênero para o desenvolvimento urbano e territorial por meio da implementação de políticas, estratégias, desenvolvimento de capacidades e ações em todos os níveis, com base em motores fundamentais de mudança, incluindo:
 - Desenvolver e implementar políticas urbanas, em nível apropriado, incluindo parcerias locais, nacionais e multiatores, construindo sistemas integrados de cidades e assentamentos humanos e promovendo a cooperação entre todos os níveis de governo, para permitir a realização de um desenvolvimento urbano integrado sustentável;
 - Fortalecer a governança urbana, com instituições e mecanismos sólidos que capacitem e incluam os atores urbanos, bem como controles e equilíbrios adequados, proporcionando previsibilidade e coerência nos planos de desenvolvimento urbano para permitir a inclusão social, o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e a proteção ambiental;
 - Apoiar estruturas e instrumentos de financiamento eficazes, inovadores e sustentáveis que possibilitem o fortalecimento das finanças municipais e dos sistemas fiscais locais para criar, sustentar e compartilhar o valor gerado pelo desenvolvimento urbano sustentável de uma forma inclusiva.
- Garantir o acesso de todos à habitação, transporte e serviços básicos adequados, seguros, sustentáveis e acessíveis em ambientes urbanos.
- Melhorar a gestão de resíduos, a qualidade do ar, o planejamento urbano e a infraestrutura da região para reduzir seu impacto ambiental adverso e aumentar sua resiliência a desastres.
- Oferecer acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, especialmente para os grupos mais vulneráveis (mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência).

- Comprometer-se a garantir o pleno respeito aos direitos humanos de pessoas deslocadas internamente e migrantes, independente de seu *status* de migração, embora o movimento de grandes populações para cidades represente uma variedade de desafios, também pode trazer contribuições sociais, econômicas e culturais significativas para vida urbana.
- Propor um esforço de pesquisa que pretende navegar cuidadosamente o desafio de criar estratégias significativas e culturalmente sensíveis para criar e ampliar as opções de participação pública no sistema patrimonial em Dubai. Embora as especificidades e qualidades de um modelo definitivo de participação pública vão além do escopo deste esforço de pesquisa, este estudo propõe uma abordagem em duas fases para a criação de oportunidades de participação pública. Primeiro, que a participação pública seja implementada por meio de uma série de níveis incrementais, partindo da consulta, do diálogo e da troca em que os detentores do poder patrimonial educam os participantes e permitam níveis mais elevados de envolvimento público nos processos de tomada de decisão, gradualmente, ao longo do tempo, até alcançar a segunda fase. A segunda fase é a transição da visão de "mera consulta" para "poder delegado". O principal objetivo desta fase é dar poder ao setor público e construir parcerias entre os funcionários da cidade. Este modelo não atinge o nível de "controle do cidadão", de acordo com um nível de controle introduzido por Arnstein (1969).
- Estimular a oferta de habitação adequadas para os imigrantes que sejam seguras, e acessíveis para membros de diferentes grupos de renda da sociedade, levando em consideração a integração socioeconômica e cultural de comunidades marginalizadas e em situação de vulnerabilidade, evitando a segregação.

Objetivo 12: Consumo e produção responsáveis

O consumo e a produção sustentáveis visam a “fazer mais e melhor com menos”, aumentando os ganhos líquidos e de bem-estar das atividades econômicas, reduzindo o uso de recursos, degradação e poluição, enquanto aumenta a qualidade de vida. O desenvolvimento sustentável será alcançado não apenas pelo crescimento de nossas economias, mas pela minimização do desperdício no processo de fazê-lo. O crescimento que contamina o meio ambiente atrasa o desenvolvimento.

A explosão imobiliária transformou a região; a cidade ostenta o edifício mais alto do mundo, uma das mais densas coleções de arranha-céus e o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo. No entanto, para criar uma ilha como a que ostenta à beira-mar, com vilas e hotéis luxuosos, o projeto enterrou recifes de corais, interrompeu o fluxo das marés e a circulação das águas e modificou a vida marinha. De acordo com Janus Rostok (ano), um arquiteto proeminente de Copenhague, do ponto de vista da sustentabilidade, este projeto não deveria ser implantado, por não proteger o meio ambiente.

Destaca-se, que a riqueza e a monumentalidade de Dubai representada por estes empreendimentos e pelas próprias ilhas que foram criadas para abrigá-las se deu muito mais em função da garantia de manutenção e crescimento da economia, em detrimento das questões ambientais.

A combinação de estrangeiros de nacionalidades distintas na região e a afluência de residentes nos Emirados, geraram um país com características internacionais, mas acentuou os problemas socioculturais. Um exemplo dessas diferenças se verifica nas diferenças econômicas também. O conjunto da população de Dubai é o mais diversificado, pois menos de 20% da população é emirada, enquanto a maioria da população consiste de imigrantes que também apresentam níveis de renda significativamente diferentes. Os *emirates* tendem a ser grandes consumidores de produtos caros (“de marca”); como já destacado, devido ao poder aquisitivo desta classe, a região é um mercado atraente para estes produtos que são os responsáveis pelo mercado de luxo. Os *emirates* gastam cerca de 30% de seus salários mensais em produtos luxuosos, enquanto aos cidadãos dos Emirados gastam mais de 60% de sua renda mensal em compras de moda, o triplo da população expatriada (Relatório Anual do Ministério da Economia, 2017).

A região depende fortemente das importações de alimentos, visto que a produção doméstica de alimentos é limitada pela escassez de água, pelas altas temperaturas do ar e pela limitação de terras cultiváveis. Como um centro de comércio global, permite o acesso a uma variedade de produtos alimentícios de todo o mundo e uma ampla gama de opções de alimentação está disponível. No entanto, muitas vezes, na classe de residentes ricos, costuma-se observar um aumento no desperdício de alimentos. As razões variam, como a grande quantidade de alimentos produzida e desperdiçada, seja pela distribuição de porções exageradas ou por compras mal planejadas. Também há desperdício de recursos naturais - especialmente água subterrânea, usada para hortaliças e produção de frutas locais, que tem uma taxa

de recarga muito pequena e está se esgotando rapidamente. Os custos da importação de alimentos são em vão quando os produtos alimentícios acabam sendo desperdiçados. O Dr. Thani Al Zeyoudi, (2017) Ministro das Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, relatou ao Gulf News que o desperdício de alimentos custa à economia dos Emirados Árabes Unidos cerca de 13 bilhões de AED, anualmente. Alimentos que acabam em aterros sanitários emitem metano, que é mais potente do que o dióxido de carbono e contribui para o aquecimento global.

Como proposta de ação para alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais para mudar para métodos de produção mais limpos, usar técnicas de produção mais limpas nas indústrias e promover padrões de produção e consumo sustentáveis que reduzam o estresse ambiental e atendam às necessidades básicas, propõe-se:

- Reduzir o desperdício de alimentos mudando comportamentos de produtores, vendedores e consumidores, conscientizando-os para redistribuição de alimentos que não são necessários, mas que são seguros para consumir. Esta proposta poderá trazer outros benefícios como a redução de custos econômicos e ambientais. O consumo alimentar adequado e nutritivo também traz benefícios à saúde e evita custos relacionados a ela.
- Implementar padrões de construção verde e sustentável (PDF), pelo Ministério de Desenvolvimento de Infraestrutura, Conselho Executivo e Governo de Dubai
- Criar um programa de energia da *emirates*, pelo Ministério de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente.
- Padronizar e rotular a eficiência energética pela Autoridade de Padronização e Metrologia dos Emirados (ESMA).
- Desregulamentar o preço dos combustíveis, pelo Ministério da Energia, para diminuir o consumo de combustível, proteger o meio ambiente e preservar os recursos nacionais.
- Criar projetos para aproveitamento de resíduos para a produção de energia, tornando-a mais barata e acessível e também para estabelecer mais uma fonte de energia estável.

- Criar processos de dessalinização sustentável, para atender às necessidades de água a longo prazo, uma vez que ainda há falta de fontes de água doce potável na região. Esta proposta visa a melhorar também o consumo de água entre a classe dos trabalhadores, que não tem acesso fácil aos processos de dessalinização devido ao seu alto custo (eles não têm como pagar o custo do processo);
- Integrar a população e o governo em eventos que valorizem a sustentabilidade, como por exemplo a Exposição de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX), para aprimorar o conhecimento de novas tecnologias e gerar conhecimento para todos.

Objetivo 16: Paz, justiça e instituições eficazes

A análise de justiça e paz tem sua origem nas realidades sociais vividas cotidianamente pelas pessoas. Justiça e paz propõem um modelo de sociedade baseado na cooperação para criar as condições para uma transição para um mundo mais justo, sustentável e reequilibrado.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (EUA) avaliou Dubai como sendo um local de baixa ameaça para crimes dirigidos ou que afetam os interesses oficiais do governo dos EUA. Em comparação com cidades de tamanho semelhante em todo o mundo, a taxa de criminalidade de Dubai parece ser significativa. A maioria dos crimes ocorre em áreas habitadas, principalmente, por trabalhadores temporários de baixa renda originários de outros países. A maioria dos crimes atribuídos a este grupo consiste em pequenos furtos, ofensas públicas (por exemplo, brigas, intoxicação pública), assédio sexual e raros incidentes de agressão violenta (OSAC, 2020). Ao mesmo tempo, os dispositivos de leitura de caixas eletrônicos, que os criminosos instalam para capturar dados de cartões, são uma ameaça em todos os Emirados Árabes Unidos (Policia de Dubai, 2020). O gráfico 3 apresenta um resumo dos principais delitos registrados na região.

Gráfico 3: Principais estatísticas de crimes - por cem mil pessoas

Fonte: Dados obtidos de Centro Estatístico de Dubai (2002 e 2020).

Funcionários do governo federal são estritamente proibidos de pedir, solicitar ou aceitar qualquer presente ou suborno para acelerar um processo que deve ser executado, para evitar que funcionários realizem suas atribuições, ou para pedir a um funcionário que persuada outro funcionário a concluir uma transação ou tomar medidas que violem os regulamentos aplicáveis

Acidentes com veículos são relativamente comuns. Embora a maioria resulte em danos materiais e ferimentos leves, podem ocorrer colisões graves, resultando em fatalidades ou ferimentos graves. Os motoristas exibem graus variados de habilidade, agressividade

e atenção, e muitas vezes manobram de forma irregular e em alta velocidade, demonstrando pouco cuidado ou cortesia. Velocidade excessiva, utilização não autorizada e falta de disciplina de velocidade / faixa pela população diversificada, bem como visibilidade ocasionalmente diminuída devido à forte neblina, são as causas mais comuns dos acidentes graves. A polícia não responde a pequenos acidentes de trânsito, a menos que haja feridos.

Os aeroportos dos Emirados Árabes Unidos têm padrões de triagem extremamente rigorosos, proibindo estritamente itens aparentemente inócuos. Itens como pequenas lâminas de corte, quaisquer armas, qualquer munição ou componente inerte ou não (mesmo gasto). Ferramentas de aplicação da lei e equipamentos de comunicação especializados, criaram atrasos para viajantes e alguns casos de prisão e processo criminal.

Prisões, multas e deportação podem resultar na prática de qualquer um dos seguintes atos: fazer gestos rudes, xingar, tocar outra pessoa sem sua permissão e fazer declarações depreciativas sobre os Emirados Árabes Unidos, as famílias reais, os governos locais ou outras pessoas (NOTÍCIAS DO GOLFO, 2019).

A participação dos Emirados Árabes Unidos na coalizão anti-ISIS (Estados Islâmicos) e no conflito em curso no Iêmen, aumentou a probabilidade geral de ataques terroristas contra os interesses dos Emirados e do Ocidente. Embora os Emirados Árabes Unidos tenham retirado a maioria de suas tropas do Iêmen, grupos terroristas que operam lá ameaçaram atacar os Emirados Árabes Unidos em várias ocasiões. As ameaças contínuas de grupos terroristas exigem que os cidadãos permaneçam alertas e incorporem boas práticas de segurança em suas atividades diárias.

Os Emirados Árabes Unidos têm leis rígidas em relação ao uso da *internet* e das mídias sociais. As autoridades prenderam e condenaram criminalmente aqueles que teriam postado informações consideradas como perturbadoras da ordem pública em sites de mídia social. Os usuários de mídia social devem ter cuidado com a publicação *online* de informações que as autoridades possam considerar um insulto, ou desafiar o governo local ou nacional, publicando insultos ou informações depreciativas sobre governos, instituições ou indivíduos (7DAYS, 2015).

Relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo são ilegais nos Emirados Árabes Unidos. As penalidades podem incluir multas e prisão. Sob interpretações da *sharia*, a punição pode incluir a pena de morte. Homens com trajes femininos também são uma ofensa punível e tem havido relatos de que o governo tomou medidas contra indivíduos travestis.

Como proposta de ação que vise a uma nação segura e protegida pela implementação de um sistema legal justo, onde todos os cidadãos, residentes e visitantes se sintam seguros e encorajados a reivindicar seus direitos, são apresentados os seguintes itens:

- Tornar a legislação acessível a todos, isto é, oferecê-la em muitos idiomas, não apenas em árabe. O Ministério da Justiça deve oferecer um texto completo das leis dos Emirados Árabes Unidos que abrangem diferentes áreas relativas a pessoas e empresas em muitos idiomas.
- Utilizar contas oficiais de mídia social para se comunicar com o público e ouvir suas necessidades, onde o público também possa usar canais de serviços do governo dos Emirados Árabes Unidos.
- Fortalecer a qualidade dos serviços da justiça na região, garantindo que o Poder Judiciário trabalhe com estatísticas mais confiáveis e específicas e tenha poderes para enfrentar os desafios à eficiência da justiça. Isso deve incluir o estabelecimento de uma metodologia e um processo sustentáveis e consistentes de coleta e análise de dados para a formulação de políticas sólidas.
- Aumentar a proteção dos direitos humanos na cidade- uma vez que o Conselho Nacional Federal (al-Majlis al-Watani al-Ittihadi) tem um papel crítico a desempenhar para garantir que as obrigações internacionais de direitos humanos sejam domesticadas por meio da promulgação de legislação relevante que busca promover e proteger os direitos e liberdades fundamentais. Os membros também podem desempenhar um papel fundamental na revisão regular da legislação existente, para identificar as disposições que são inconsistentes e, portanto, garantir que estejam harmonizadas com as normas e padrões internacionais de direitos humanos.

- Apoiar o acesso a serviços de assistência jurídica gratuita de alta qualidade, criando um escritório de advocacia que ofereça assessoria jurídica gratuita. Divulgar informações jurídicas e publicar regularmente as decisões judiciais para as profissões jurídicas e para o público (artigos de jornais, boletins judiciais, sites, bases de dados, volumes com coleções de sentenças, comentários jurídicos, etc.). Procedimentos judiciais transparentes são uma condição prévia para o acesso à justiça
- Inserir o tema direitos humanos para profissionais jurídicos, a partir da formação acadêmica.

Com base nos resultados da pesquisa, este estudo recomenda ainda um paradigma para a construção de sustentabilidade sociocultural na região, que é mostrado na figura 57

Figura 57: Um paradigma para a construção da sustentabilidade sociocultural na região.

Fonte: Elaborada pela autora com base nesta pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o início dos tempos, pessoas deixam suas cidades de origem e migram para outros locais, seja à procura de alimentos, seja à procura de abrigo, seja pela busca de novas oportunidades de vida. Os motivos são múltiplos. Essas pessoas precisam se adaptar aos novos hábitos e costumes nessas novas comunidades, que, por sua vez, também experimentam novos hábitos e novos costumes que influenciam, a sua cultura. Portanto, o processo migratório e as alterações socio culturais dele decorrentes não são uma questão atual e entendê-los e encontrar caminhos que indiquem formas de minimizar as questões socioculturais que surgem deste processo é difícil. No entanto, entende-se que o principal caminho para encontrar soluções viáveis é o respeito às pessoas. Ao se observar que ambos os lados sofrem com as mudanças culturais (nativo e migrante), é preciso que ambos entendam e respeitem a cultura de cada povo envolvido no processo. O respeito pela cultura passa, inicialmente, por um processo de informação, isto é, de propiciar a todos condições de compreender as demandas socioculturais de cada povo.

Todos os países e culturas experimentam questões relacionadas ao processo migratório, inclusive, em seu próprio espaço territorial, quando se observam países de grandes dimensões. Da mesma forma, é preciso que se respeitem as diferenças entre a cultura oriental e ocidental. Desta forma, entende-se e defende-se que o respeito ao próximo e a possibilidade de informar e formar, a partir do ensino oficial, o respeito pelas diferenças, são as duas molas mestras para o alcance da sustentabilidade sociocultural.

Os objetivos da ONU são apresentados com base na cultura ocidental e a grande questão que surge é se eles podem ser atendidos em sua totalidade pela cultura oriental, que apresenta hábitos, crenças e culturas distintas do mundo ocidental. Acredita-se que muitos dos critérios possam ser seguidos por ambas as culturas, mas as diferenças devem ser observadas, sobretudo para que sejam alcançados a curto e médio prazos.

Esta tese foi iniciada antes mesmo do doutorado, quando a pesquisadora, originária da Síria, vem passando, experimentando e se adaptando a diferentes povos e culturas. Sua estadia em Dubai, por aproximadamente quatro anos, fê-la perceber a necessidade de estudar as diferenças entre as culturas envolvidas no grande processo migratório que ocorre na região. Buscou trazer ao leitor, muito de sua

percepção, suas dúvidas e apontar caminhos indicativos para que o local, que já é considerado excelente, possa se tornar ainda mais apropriado a todos que o adotaram.

O mundo de hoje vem experimentando uma forte atenção às propostas e ações de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável e um dos focos dessa nova dinâmica está em adotar projetos que garantam o desenvolvimento sustentável, a partir, sobretudo, da contribuição de diferentes teóricos e profissionais da área. Ao contrário dos aspectos econômicos e ambientais do desenvolvimento que receberam uma quantidade notável de atenção do poder público, a dimensão social, infelizmente, permaneceu em um estado relativamente obscuro, por um longo período, mesmo que seus problemas e discursos sobre soluções previstas fossem destacados. Assim, no passado, a ênfase estava na sustentabilidade econômica e, em seguida, na sustentabilidade ambiental, com preocupações crescentes sobre as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. Mas com uma consciência crescente dos desafios da fragilidade, desigualdade persistente e discriminação racial, a sustentabilidade social foi reconhecida como fundamental para o crescimento e a redução da pobreza, o que direta e indiretamente abrange a sustentabilidade da economia e do meio ambiente.

As questões relativas à sustentabilidade sociocultural buscam sociedades inclusivas, justas e resilientes, onde os cidadãos têm voz e os governos ouvem, respondem às expectativas da população e visam a apoiar o crescimento social e a redução da pobreza hoje e no futuro. A sustentabilidade sociocultural trabalha ao lado da sustentabilidade econômica e ambiental, ajuda pessoas marginalizadas e vulneráveis a superar obstáculos que as impedem de participar plenamente da sociedade e apoia os esforços das pessoas para moldar seu próprio futuro. Isso pode ser observado de três maneiras: [1] criando sociedades mais inclusivas, [2] aumentando o empoderamento dos cidadãos e [3] fomentando comunidades mais resilientes e pacíficas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pelos líderes mundiais nas Nações Unidas, em 25 de setembro de 2015, define um ambicioso plano de ação para as pessoas, o planeta e para a prosperidade, com o objetivo abrangente de não deixar ninguém para trás.

As ilhas artificiais de Dubai são reconhecidas, internacionalmente, pela grandiosidade e luxo de sua arquitetura, porém os problemas socioculturais que emergiram a partir da implantação desses novos projetos, acarretou o crescimento do processo migratório de várias regiões e culturas. Em geral, os visitantes ficam encantados com o local, todavia, os migrantes de países pobres, que chegam à região para ali trabalhar, sobretudo operários da construção civil, usados como mão-de-obra para essas construções, sofrem com a

precariedade dos serviços sociais que lhes são oferecidos e com as diferenças culturais. As diferenças socioculturais agravadas pelo forte processo migratório e sobretudo pelo aumento do turismo, intensifica o processo de mudança de comportamento da população local, principalmente a mais jovem. Essa miscigenação cultural acentuou os problemas socioculturais e a imigração em grande escala vem alterando os hábitos e costumes locais, isto é, uma nova direção sociocultural vem surgindo e afetando a vida social das pessoas e, conseqüentemente, sua qualidade de vida e bem-estar.

Assim, para responder à hipótese de que, apesar de o processo migratório intenso e diversificado acarretar problemas socioculturais no mundo inteiro, para o cumprimento dos objetivos propostos na Agenda 2030, em Dubai, é necessário que se observem e respeitem as características da cultura árabe. Esta tese analisou as questões socioculturais da região, a partir da combinação de dois instrumentos da ONU: os Princípios de Sustentabilidade, de 2015 e Agenda 2030. O primeiro documento ajudou a analisar a situação na região e o segundo auxiliou na proposição de caminhos indicativos que atendam às metas para 2030, que são os objetivos desta tese. Como já mencionado, é importante que se observem as diferenças entre a cultura ocidental (que propõe os 17 objetivos) e a cultural oriental, analisada aqui.

Observa-se que Dubai ainda tem um longo caminho a percorrer até que a realidade da vida sustentável corresponda à retórica. Os *emirates* estão cansados das constantes críticas sobre sua cidade e são compreensivelmente sensíveis a pessoas de fora dizendo a eles o que fazer. Os expatriados, 85% da população, dificilmente são modelos de comportamento “verde” e dão poucos sinais de que têm interesse em uma cidade na qual vivem e trabalham apenas temporariamente. Mas a inspiração para curar Dubai é contagiante. A parte difícil será a implementação real.

Além de seus atributos físicos e espaciais, a região é única e apresenta uma variedade de oportunidades e experiências sociais que constantemente impressionam a vida de todas as classes sociais, faixas etárias e gêneros vivos, de uma maneira ou de outra. A paisagem urbana dos Emirados Árabes Unidos testemunhou uma transformação sem precedentes. Em apenas alguns anos, nos lotes vazios foram sendo construídos os melhores, maiores e mais altos edifícios. Dubai foi apelidada como o lugar onde os sonhos foram construídos na areia. Em 2006, a Gulfnews publicou um artigo afirmando que, de acordo com os organizadores da Exposição de Máquinas de Construção Conmex, cerca de 24% dos guindastes de construção do mundo (cerca de 30.000 dos 125.000 guindastes) operavam somente em Dubai.

A necessidade compulsiva de Dubai por aclamação mundial ilustra as maneiras pelas quais a cidade recria um anti tradicionalismo. O esforço é desbravar novos caminhos, investindo em um novo tecido cultural baseado na fabricação de novas experiências e no avanço estratégico dos padrões globais de consumo, além de ser inovador no desenvolvimento de grandeza monumental e arquitetônica. A cidade constrói seus roteiros turísticos a partir da produção de formas lúdicas de fruição e formas comuns de entretenimento. Essas experiências exemplificam, popularmente, as maneiras pelas quais o roteiro do turismo não apenas se desvincula da cultura, mas também ridiculariza as perspectivas de valorização da vida da população nativa, um turismo nocivo.

De uma forma inimitável, sua nova paisagem cultural indica que o patrimônio está de fato em formação: inventado e criado, em vez de preservado e conservado, em um sentido ocidental familiar. Na verdade, a ultra modernização representa uma ameaça ou um desafio social para qualquer tentativa, intencional ou não, de fazer avançar uma agenda de turismo que favoreça experiências culturalmente enraizadas com foco em formas de herança e tradição.

O influxo de culturas estrangeiras e a globalização econômica transformaram a paisagem cultural dos Emirados Árabes Unidos. As preocupações com a identidade dos Emirados aumentaram nos últimos anos, à medida que a influência de outras culturas e idiomas aumentou junto com o crescimento da população de expatriados. Funcionários e especialistas sociais identificaram a globalização cultural e econômica como uma grande ameaça à identidade dos Emirados.

Palm Jumeirah está se tornando um lugar de reflexão simbólica e fluidez cultural, em vez de um lugar de profunda identificação histórica e entrincheiramento cultural localizado. Os significados embutidos no conceito da Ilha Palm como um lugar genérico cujo simbolismo não se relaciona com uma cultura específica, enfrentando uma expressão cultural fugaz e indefinida. Passear na região de Palm Jumeirah envolve brincar com associações do que já é conhecido sobre os temas culturais, que serão muito diferentes dependendo da formação cultural de cada um.

Enquanto os jovens *emirati* estão sendo puxados para frente e para trás entre as tradições *emirati* e islâmicas, o modo de vida ocidental e a formação educacional, os mais idosos e mais tradicionais dos Emirados negam a nova identidade que os Emirados Árabes Unidos estão criando para si próprios. Eles se sentem ameaçados e om medo dessa transformação cultural, temendo por mudanças. Esta

tese entende que esta transformação, como um processo, é inevitável e que devem ser adotados procedimentos que agreguem e apoiem às populações independente de sua nacionalidade. Entende, também, que a região não está perdendo suas tradições, mas sendo conduzida à uma nova realidade sociocultural, onde cada um deva respeitar a origem, as crenças, os hábitos e costumes de cada indivíduo, apesar da miscigenação sociocultural.

Assim, quando os *emiratis* se perguntarem quem são, a resposta estará ao seu redor. Como o Sheikh Khalifa, presidente dos Emirados Árabes Unidos, observou em seu discurso no Dia Nacional, a identidade é uma estrutura que molda nossa atitude em relação ao ambiente e define a direção. O caráter dos Emirados Árabes Unidos está enraizado em sua história árabe, sua cultura islâmica, suas instituições, sua geografia. Essas coisas dão ao país uma identidade distinta e impossível de definir com precisão.

A região prosperou contando com trabalhadores migrantes de baixa remuneração, muitos do Sul da Ásia que trabalham com contratos de curto prazo. Os altos custos de recrutamento e realocação, especialmente para os trabalhadores qualificados do leste, colocam muitos migrantes em dívidas sobre sua vida na região.

A cidadania dos Emirados está restrita àqueles cujos ancestrais viveram nos sete Emirados que o constituíam antes de 1925. O país não tem sistema de naturalização ou residência permanente. Consequentemente, os trabalhadores migrantes não têm direito de residência. Eles trabalham com contratos de curto prazo, geralmente de até três anos. Os estrangeiros são obrigados a ter um patrocinador nacional no que é conhecido como Sistema Kafala. Nesse sistema, o Estado terceiriza a gestão e o controle dos trabalhadores migrantes a atores não estatais. Os trabalhadores estrangeiros pagam uma taxa a esses corretores que então patrocinam os migrantes e são responsáveis por suas ações e bem-estar enquanto estão no país. O sistema de exclusão é insustentável em um mundo cada vez mais transnacional, e os Emirados Árabes Unidos precisam fazer a transição de uma economia de alta tecnologia para uma economia intensiva em capital, que exige menos trabalho manual e profissionais mais qualificados.

A transição de um regime de deportação para um regime de naturalização é inevitável. O crescimento econômico nos países do Sul da Ásia, a principal fonte de trabalho dos Emirados Árabes Unidos por enquanto, oferecerá melhores condições de trabalho e de vida

em casa, especialmente para os trabalhadores qualificados. Os Emirados Árabes Unidos e outros Estados do Golfo terão cada vez mais dificuldade em competir por mão de obra altamente qualificada sem oferecer aos trabalhadores residência permanente e cidadania.

As implicações políticas mais importantes e possivelmente as mais difíceis para os emirados nativos aceitarem é que, se os Emirados Árabes Unidos mudarem para um regime de imigração inclusivo, o país deixará de ser árabe. A maioria da população, especialmente devido ao tamanho da população nativa não muçulmana, pode nem mesmo permanecer muçulmana. Paradoxalmente, os trabalhadores migrantes têm sido fundamentais na formação de laços sociais entre os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos e seus governantes: primeiro, contribuindo e transformando a riqueza do petróleo em bem-estar dos cidadãos; segundo, lançando as bases da economia pós-petróleo; e, finalmente, compartilhando as percepções dos cidadãos sobre os trabalhadores migrantes como concorrentes no mercado de trabalho e uma ameaça à coesão nacional.

Sob pressão dos cidadãos, os governantes dos Emirados Árabes Unidos se opõem à naturalização de cidadãos estrangeiros porque, com o declínio da proporção de cidadãos na população; os estrangeiros representam uma ameaça à identidade cultural nacional, por não compartilharem os valores nativos. Os *emiratis* também veem os trabalhadores migrantes como uma fonte potencial de militância da classe trabalhadora por melhores direitos sociais, econômicos e políticos, representando uma ameaça ao tecido social dos Emirados.

Um dos aspectos mais impressionantes é que o país desfruta de paz étnica, religiosa e industrial. Surpreendente porque a maioria dos trabalhadores migrantes vem de sociedades com histórias longas e frequentemente endêmicas de conflitos étnicos, religiosos e industriais, como o Paquistão. Pode ser o medo da deportação que manteve o comportamento agressivo dos trabalhadores e as animosidades étnicas sob controle. Como os trabalhadores estrangeiros não têm direito de residência, o medo de deportação é o principal mecanismo que reforça a tolerância étnica e religiosa e a paz industrial.

Somente trabalhadores com renda mensal superior a AED 10.000, ou US\$ 27.000, podem trazer famílias e, conseqüentemente, a maioria dos trabalhadores é solteira. A maioria trabalha mais de oito horas por dia, seis dias por semana e vive em moradias superlotadas em campos de trabalho longe de seu local de trabalho. Mesmo sob tal regime, a experiência de uma sociedade multiétnica e multireligiosa aumenta a tolerância étnica e religiosa.

Existe uma enorme diferença de riqueza entre os trabalhadores nacionais e os estrangeiros. Os cidadãos são muito mais bem pagos do que os imigrantes. O nível de habilidade é um fator que permite que os imigrantes ocidentais ganhem uma renda igual à dos nacionais (que não são qualificados). Parece que a nacionalidade é o fator mais importante por trás da desigualdade de renda, seguida pelo nível de habilidade e gênero. Um problema é a desigualdade de renda e sua ligação com problemas sociais e de saúde. A desigualdade de renda também é um problema sério para a estabilidade econômica e o crescimento. A disparidade significativa de renda entre cidadãos e imigrantes, com o mesmo nível de qualificação, pode dificultar as estratégias de localização de empregos, principalmente no setor privado. Essa desigualdade origina-se principalmente de políticas governamentais que causam a segmentação do mercado de trabalho ao manter empregos públicos bem pagos para cidadãos que quase não têm incentivos para empregos no setor privado.

Parece que a flexibilidade salarial e a maior integração dos mercados de trabalho podem ser mais consistentes com o objetivo nacional de aumentar o nível de qualificação e tecnologia, como meio de aumentar a competitividade internacional no futuro. A longo prazo, os salários do setor público devem poder responder às forças do mercado. Somente quando os salários nos setores público e privado estiverem relacionados ao mercado é que o setor privado poderá ser capaz de contratar trabalhadores nacionais e estrangeiros qualificados.

Esta pesquisa mostra que há um alto senso de pertencimento à comunidade em bairros de uso misto com disponibilidade de parques, espaços comuns abertos, ruas com bordas suaves e designs amigáveis para pedestres e facilidade de caminhada, e recomenda que os planejadores, designers interessados e governadores devem: melhorar os espaços urbanos envoltos por formas construídas para serem favoráveis e adaptar novas políticas (esta pesquisa as apresentou no capítulo 5), de modo que possam motivar a inclusão e integração, para criar um forte senso de comunidade com fortes laços sociais.

O desenvolvimento sustentável é uma prioridade global e a dinâmica da urbanização exige uma abordagem colaborativa para construir comunidades por meio de parcerias públicas e privadas. Nos Emirados Árabes Unidos, o conceito de cidades inteligentes está sendo promovido por meio de agendas de transformação urbana, envolvendo diversas agências ligadas aos empreendimentos. Esta tese recomenda, ainda, que uma coalizão estratégica colaborativa entre o governo, incorporadores, agentes imobiliários, planejadores urbanos e arquitetos deve ser formada a fim de construir comunidades sustentáveis.

Ao longo desta tese foi possível observar que muitos dos objetivos propostos pela Agenda 2030, para o alcance da sustentabilidade sociocultural, já foram ou estão sendo atingidos em sua totalidade; outros vêm sendo observados ainda de forma tímida e, outros, ainda precisam ser trabalhados. Esta tese, elenca cada situação e propõe ações/caminhos indicativos que possibilitem o cumprimento do que falta ser tratado, para que se cumpram os objetivos da sustentabilidade sociocultural na região de Palm Jumeirah.

Entende-se que o trabalho não se encerra aqui, mas acredita-se que esta tese seja um ponto de partida para que novos estudos sobre a região sejam levados à diante e contribuam, sobretudo para uma sociedade mais justa e igualitária.

A seguir, lista-se propostas para que novas pesquisas sobre a região possam ser desenvolvidas:

- Estudo de fatores socioculturais com base nas diferentes nacionalidades que passam a compor a comunidade local:

A pesquisa no contexto de uma sociedade multicultural pode explorar o contexto sociocultural de residentes de várias nacionalidades, a fim de compreender seu conceito de vida urbana, redes sociais e interações, o que, por sua vez, pode abordar ainda mais as aspirações da vida urbana para planejadores e designers urbanos incorporarem no planejamento mestre, para o *design* do bairro.

- Estudo sobre comunidades multiculturais e enclaves étnicos:

O fenômeno da globalização deu origem ao movimento de pessoas em todo o mundo e um de seus resultados é a formação de enclaves étnicos dentro dos bairros. Enclaves étnicos são vistos em cidades onde os imigrantes buscam conforto estabelecendo-se com pessoas de origens socioculturais semelhantes. Esta área de pesquisa tem dois pontos de vista: um é que há um forte vínculo dentro de uma comunidade, pois os residentes compartilham valores culturais, e outro é que eles se restringem às redes sociais dentro de sua comunidade. O conceito de uma sociedade multicultural que integra os residentes de uma comunidade está, portanto, emergindo como uma área de pesquisa.

- Estudo sobre a sustentabilidade social urbana, interações sociais e coesão entre as populações locais e expatriadas nas cidades do Golfo:

Outra área de pesquisa que pode ser explorada é a sustentabilidade social urbana para a população local na Região do Golfo por meio de um estudo com expatriados. Podem ser realizadas pesquisas sobre a coesão social entre as populações locais e expatriadas por meio de praças públicas e várias outras intervenções urbanas.

- Estudo sobre o planejamento urbano, qualidade de vida e papel da infraestrutura verde:

A qualidade de vida e a satisfação dos residentes são outras áreas de pesquisa que explorariam o impacto do planejamento. Fatores de saúde, segurança e proteção como determinantes, são atributos da qualidade de vida. O fornecimento de infraestrutura verde, como um determinante de saúde para áreas urbanas, e o impacto sobre os residentes pode ser explorado no contexto de Dubai. Serag El Din, Shalaby, Farouh e Elariane (2012) estudaram a relação entre desenvolvimento urbano sustentável e qualidade de vida, a fim de enfatizar o papel do planejamento e do *design* urbano e sua contribuição para a sustentabilidade sociocultural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHMAD,G.; **Urban social sustainability: a study of the Emirati local communities in Al Ain, Urbanism**, 2012, No. 1, Vol. 5
- ALAWADI, K. KHANAL, A. ALMULLA, A. Land, urban form, and politics: A study on Dubai's housing landscape and rental affordability. **Cities**, v. 81, n. 4, novembro 2018. P.115-130. Disponível em: < <http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/95399.pdf>>. Acesso em: 17 maio 2019.
- AL DARMAKI, I. **Globalization and urban development**: Case study of Dubai's Jumeirah Palm Island mega project. 292 f. Dissertação (Doutorado em filosofia). Faculdade de Ciência de engenharia e matemática, Universidade de Southampton, Southampton, 2008.
- AL KHAN, M. <<https://www.thenational.ae/uae/transport/palm-jumeirah-restricts-residents-access-due-to-new-year-s-eve-fireworks-1.305324>>.
- AL-HAGLA, K. Towards a Sustainable Neighborhood: The Role of Open Spaces. **International Journal of Architectural Research**, 2(2), 2008, p. 162-177.
- AL-JAMALI, F. et al. Contributed Article, A review of the impacts of aquaculture and artificial waterways upon coastal ecosystems in the Gulf (Arabian/Persian) including a case study demonstrating how future management may resolve these impacts. **Journal of Aquatic Ecosystem Health & Management**, Vol. 8 No. 1. 2006, p. 81- 94.
- ALLEN, Lila. Dark side of the Dubai dream. **BBC Panorama**. v. 6. 2009. Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7985361.stm>.
- ALMARASHI, H. BHINDER, J. **From the tallest to the greenest -Paradigm shifts in Dubai**. Dubai: CTBUH world congress 8th, 2008, 6 p.
- ALTSHULER, Alan. LUBEROFF, David. **The Changing Politics of Urban Mega-Projects** (Land Lines Article, 2003.
- AL-ULAMA, H. M. J. S. **The Federal Boundaries of the United Arab Emirates**. 1994. 366 f. Dissertação (Doutorado em Filosofia) – Departamento de Geografia, Universidade de Durham, Durham, 1994.
- AMROUSI, M. et al. Building on Water: The Use of Satellite Images to Track Urban Changes and Hydrodynamic Models to Simulate Flow Patterns Around Artificial Islands. In: **International Conference on Intelligent Human Systems Integration**. Springer, Cham, 2019. p. 363-369.
- ANDERSON, B. **Slumdogs and Millionaires**. Panorama (2009, 4/6). Disponível em:
-

<http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7986000/7986756.stm>.

ARCAIRA, ALEXA. DAI, ZACHARY. HUYNH, VINCENT. JEN, MARIA. LE, MAILINH. YEP, SABRIN. **Save the Plants**. E-Article. <<http://savetheplants.tumblr.com/>>.

ASSOCIAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DOS EAU. Centro Estático de Dubai. **Anuário estatístico do Estado de Dubai**. Dubai, 2002. 126p.

_____. Centro Estático de Dubai. **Anuário estatístico do Estado de Dubai**. Dubai, 2013. 146p.

BAGAEEN, S. Brand Dubai: The Instant City; or the Instantly Recognizable City. **International Planning Studies 12(2)**. Maio/2007. DOI: 10.1080/13563470701486372.

BARRON, L.; GAUNTLETT, E.; **Model of social sustainability, Housing and sustainable communities indicators project**, 2002, Murdoch University, Western, Australia.

BASIAGE, AD;. **Economic, social and environmental sustainability in development theory and urban planning practice**,1999, The Environmentalist, Vol. 19.

BENT FLYVBJERG, 2014, **What You Should Know about Megaprojects and Why: An Overview**. Project Management Journal, vol. 45, no. 2, April-May, pp. 6-19, DOI: 10.1002/pmj.21409

BIANES, J., MORGAN, B.; **Sustainability Appraisal: A Social Perspective, In Sustainability Appraisal**, 2004, A Review of International Experience and Practice, Dalal-Clayton B and Sadler B. (Eds), International Institute for Environment and Development, First Draft of Work in Progress, London.

BIJOUX, D. **A Neighbourhood Sustainability Framework for New Zealand**: Beacon's research and tools. 2012 Beacon Pathway Incorporated. Disponível em:

<[http://www.beaconpathway.co.nz/images/uploads/Report_NH2012\(3\)_A_Neighbourhood_Sustainability_Framework_for_New_Zealand.pdf](http://www.beaconpathway.co.nz/images/uploads/Report_NH2012(3)_A_Neighbourhood_Sustainability_Framework_for_New_Zealand.pdf)>.

BLEWITT, J.; **Understanding Sustainable Development states that social sustainability**, 2008, published by Earthscan in the UK and USA.

Bornstein, L. (2010). Megaprojetos, construção de cidades e benefícios para a comunidade. Cidade, cultura e sociedade, 1 (4), 199-206.

UFRJ

BRAMLEY, G., DEMPSEY, N., POWER, S., BROWN, C.; **What is Social Sustainability and How do our Exciting Urban Forms Perform in Nurturing it?**, 2006, Paper Presented at the Sustainable Communities and Green Futures Conference Bartlett school of Planning, University College London, London.

BRITISH MUSEUM. 2018. <https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1856-0909-31-32_1>.

BROMLEY, DANIEL, W.; **Sustainability,** *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 2008, 2nd Edition. Abstract.

BRUNDTLAND, G. **Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.** 1987. 383 p. United Nations General Assembly Document A/ 42/ 42.

BUILD SAFE, U. A. E. **Best practice guidelines for labor camp accommodation welfare:** United Arab Emirates, Revision 1 (2009). 2009. Disponível em:

<http://www.constructionweekonline.com/pictures/PDFs/Interviews/Casamia_Star/bsu_fullguidelines.pdf>.

BUKOUS, Ahmed. 1995. **Sociele, Langues et Cultures Au Maroc:** Enjeux SymboUques. Rabat: Publications de la Faculte des Lettres et des Sciences Humaines-Rabat

BURT, J., BARTHOLOMEW, A., USSEGLIO, P. et al. **Are artificial reefs surrogates of natural habitats for corals and fish in Dubai, United Arab Emirates?** September 2009, Volume 28, Issue 3, pp 663–675. Published in cooperation with International Coral Reef Society.

CENTRO DE ESTATÍSTICAS DE DUBAI. 2018. Disponível em:

<<https://www.citypopulation.de/en/uae/dubai/admin/>>.

CHAMBERS, R. Rural appraisal: rapid, relaxed and participatory. **IDS discussion paper no. 311.** Brighton, out. 1992. p. 68.

CHAMBERS, R.; **Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory, IDS Discussion**, 1992, Paper 31.

COLANTONIO, A.; DIXON, A.; **Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe**, 2009, Oxford Books University, Oxford.

COLANTONIO, A.; **Social Sustainability: linking research to policy and practice**, 2008, Oxford Institute for Sustainable Development (OISD), Oxford Brookes University.

COWAN, R.; **the Dictionary of Urbanism**, Street Wise Press, 2005, London.

CULLIGAN, KMA. <<https://www.culligan.ae/culligan-water-hygiene-services/>>.

DE BEL-AIR, F. Demography, Migration, and the Labour Market in the UAE. Gulf Labour Market and Migration Programme (GLMM). **Explanatory Note**. No.7. 2015.

DEGORGE, Barbara. Modern day slavery in the United Arab Emirates. *European Legacy*, v. 11, n. 6, p. 657-666, 2006. Disponível em: <http://schnellmann.org/essential_files/Wife_Beating_Quran_4_34_CHILDBRIDES_Quran_65_4/INJUSTICE_AGAINST_MIGRANT_WOMEN_IN_SAUDI_ARABIA.pdf>.

DIAMOND, J.; **Collapse: How Complex Societies Choose to Fail or Survive**, 2005, New York: <<http://cpor.org/ce/Diamond%282005%29Collapse-HowSocietiesChooseFailureSuccess.pdf>>.

DIAS, G. M. **Migração e Crime: desconstrução das políticas de segurança e tráfico de pessoas**. 2014. 366 f. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014.

DIXON, Nicholas. **Crannogs of Perthshire**. Book. Perth and Kinross Heritage Trust, 2009.

DUBAI STATISTICS CENTER. **UEA: Division of Dubai**. 2018. Disponível em: <<https://www.citypopulation.de/en/uae/dubai/admin/>>. Acesso em 4 de março de 2019.

DUMIGAN, Eric. **A Photo Journalist**, 2013. Webpage. <<http://www.airic.ca/html/montrealaerial.html>>.

DUXBURY, N. Exploring the role of arts and culture in sustainable urban development, 2001 [online], **Table d'Hôteon Building Sustainable Communities: Culture and Social Cohesion**. Disponível em: <<http://www.cultureandcommunities.ca/downloads/Duxbury-urban-sustainability-2001.pdf>>.

EHSAN, A. The housing boom in the United Arab Emirates. **Jornal de Dubai**. Dubai, n. 7125, p 2- 5, 6 jan 2005. Entrevista concedida à gerente de marketing da Al Khayat Real Estate.

ELESSAWY, F. The Boom: Population and Urban Growth of Dubai City. **Horizons in Humanities and Social Sciences: An International Refereed Journal**. 2. 10.19089/hhss. V. 2i2.60. 2017.

ELKINGTON, J. **Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business**. Gabriola Island, BC. **Environmental Quality Management**,

Omaha, v. 8, n. 1, p. 37-51, set./dez. 1998.

EMAD, S. **Early Applications of DMT in Dubai in Two Main Projects for Natural and Artificial Earthfill Silty Sand**. Artigo apresentado. DMT '15 the 3rd International Conference on the Flat Dilatometer. 14 a 17 de junho de 2015. Roma, Itália.

EMAS, R. The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles. **Global Sustainable Development Report**, Edition Advance Unedited Version. 2015.

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS. **Constituição dos Emirados Árabes Unidos**. Promulgada em 2 de dezembro de 1971. Disponível em: https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2004.pdf.

_____. Ministério do Migração. Departamento de Organização Internacional para a Migração. **Estatísticas da migração e da população migrante do Estado de Dubai**. Abu Dhabi, 2005. 143p.

_____. Ministério do Trabalho. Departamento de Desenvolvimento Econômico de Dubai. **Indicadores socioeconômicos: um projeto para o desenvolvimento socioeconômico: Abu Dhabi, 2005**. 32p.

ERCAN, M. A., & OZDEN, M. A. **Sustainable Community Assessment in Suburban Residential Neighbourhood**. 2014. Disponível em: https://www.academia.edu/7107472/Sustainable_Community_Assessment_in_Suburban_Residential_Neighbourhood.

ESSAID, S. **Migrant workers under the “kafala” system in the GCC**. 2010. Disponível em: <http://www.migrant-rights.org/2010/11/23/migrant-workers-under-the-%E2%80%9Ckafala%E2%80%9D-system-in-the-gcc/>.

EXPLORING THE WORLD OF PIPING. **The Palm Island, Dubai UAE**. Disponível em: http://www.wermac.org/civil_eng/palm_island_dubai.html.

FAHRI, J., BIESENTHAL, C., POLLACK, J., SANKARAN, S. (2015). **Entendendo o sucesso do Megaprojeto além do projeto Estágio Close-Out**. Economia da Construção e Construção, 15 (3), 48.

FAKHRO, E. Land Reclamation in the Arabian Gulf: Security, Environment, and Legal Issues. **Journal of Arabian Studies Arabia, the Gulf, and the Red Sea**, Vol. 3 No. 1. 2013, p.36-52.

FATTAH, H. Dubai Swats Pragas Ogling Praia Belezas; **The New York Times**; 12,11,2006

FAZAL, F. **The urban development in Dubai A descriptive analysis**. 2008. 28f. Dissertação (Mestrado em crescimento econômico) – Departamento de economia, Universidade de Ekonomikum, Uppsala, 2008.

FIORI, C. KOVAKA, M. **Defining Megaprojects: Learning from Construction at the Edge of Experience**. Conference Proceeding Paper. Construction Research Congress, 2005.

FROILAN T., MALIT JR., ALI AL YOUHA; **Proteção trabalhista nos países do Golfo: uma análise comparativa dos dilemas governamentais do Quênia na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos**; Universidade de Cornell; 2016.

FROST; SULLIVAN. <https://engagedxb.gov.ae/docs/infrastructure_construction_DED.pdf>.

GARDNER, Andrew; NAGY, Sharon. Introduction: New ethnographic fieldwork among migrants, residents and citizens in the Arab States of the Gulf. **City & Society**, v. 20, n. 1, p. 1-4, 2008.

GHAEMI, H. **Building Towers, Cheating Workers: Exploitation of Migrant Construction Workers in the United Arab Emirates**. desenvolvida por Human Rights Watch. Disponível em:<<https://www.hrw.org/report/2006/11/11/building-towers-cheating-workers/exploitation-migrant-construction-workers-united>>. Acesso em: 4 mar. 2018.

GIBLING, C. The construction process and post construction impacts of the palm Jumeirah in Dubai, United Arab Emirates. **Proto**, Memorial University, mar 2013. Caderno de Coastal and Ocean Engineering, p130.

GILDROY, C., et al. **What is Neighborhood Planning?** 2008. Disponível em: <http://cityofchelan.us/planning/pdf/Neighborhood_Plan/what_is_neighborhood_planning.pdf>. Acesso em 09 de junho de 2014.

GOGER T. AND JOUMARD R.; **A method of building an aggregated indicator of air-pollution impacts**, 2007, 3 rd int. conf. Sustainable development 2007, 25-27 April 2007, Algarve, Portugal.

GROBER, U. **Deep Roots: A Conceptual History of “sustainable Development” (Nachhaltigkeit)**. Discussion papers, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Berlin: WZB, 2007.

GULF NEWS <<https://gulfnnews.com/uae>>.

_____. <<https://gulfnnews.com/uae/government/dubai-tap-to-help-save-27000-litres-of-water-per-person-for-ablutions-1.2112878>>.

HARO, A. Dubai's Man-Made Islands for the Super Rich are Reportedly Sinking Back into the Sea. **Jornal da Inertia**. 22 maio 2016. Disponível em: <<https://www.theinertia.com/environment/dubais-man-made-islands-for-the-super-rich-are-reportedly-sinking-back-into-the-sea/>>. Acesso em: 4 maio 2019.

HELLEBRAND, S. et al. Case study design of palm island No. 1, **TERRA et Aqua**, 2004.

HENDRICKSON, D.; LINDBERG, C.; CONNELLY, S., ROSELAND, M., **Pushing the envelope: market mechanisms for sustainable community development, Urbanism**, 2011, No. 2, Vol. 4.

HOPKINS, C. **Dubai pilot project: 'Reef Systems' at the Palm Jumeirah**. [online] Test report 19 pp., Aquamarine Advisers, Åstorp, Sweden. 2007. Disponível em: <https://fac.arch.hku.hk/asian-cities-research/wpcontent/uploads/dubai_pilot_project.pdf>. Acesso em: 2 de janeiro de 2020.

HOURANI, Albert. 1991. **A History of the Arab Peoples**. Cambridge: Harvard University Press.

HUMAN RIGHTS WATCH; **Relatório Mundial de 2018**; <<https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313440>>.

_____; **torres de construção, trabalhadores trapaceiros exploração de trabalhadores da construção civil migrantes no Emirado Árabe Unidos**; 11, 2006.

INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. **The physical science basis**. Contribuição do grupo de trabalho I para o quarto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido e Nova Iorque, NY, EUA. v. 996, 2007. p. 2007. Disponível em: <www.ipcc.ch/report/ar4/>. Acesso em: 17/03/2019.

JABAREEN, Y. A new conceptual framework for sustainable development. **Environ. Dev. Sustain.**, v. 10, n. 2, 2008, p. 179-192.

JAMES, P.; **Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability**, 2015, Routledge, New York.

JESSICA HILL <<https://www.thenationalnews.com/uae/environment/the-many-myths-of-the-uae-s-tap-water-1.15502>>.

JOUMARD, R.; **How To Define The Environmental Dimension Of Sustainability?**, 2009, 8 the Int. Conf. of the European Society for Ecological Economics Transformation, innovation and adaptation for sustainability, France.

KAPADIA, G. **Palm island Construction with Management**, Welinkar Institute of Management Development and Research, 2013

KEENEY R.; **Value-focused thinking: a path to creative decision making**, 1992, Harvard University Press, Cambridge, USA.

KHALAF, S. Culture of the United Arab Emirates. **Encyclopedia of Countries and Their Cultures** (Macmillan References). New York, Vol. 4, 2001, p. 2325-2331.

KHAMIS J. How young emirates balance traditional and modern value. **Notícias de Golfe**. Dubai, n. 1298, p 4- 5, 5 jun 2017.

KOGLIN, T.; **Sustainable development in general and urban context, Development of Technology and society**, 2009, Bulletin, Lund University.

KUHLMAN. T; FARRINGTON, J. What is Sustainability? **Sustainable Future**. Issue 2, 2010, p. 3436-3448.

LANGDON, Robert John. Durrington Walls / Woodhenge - Debunked. E-Article. 2015. URL: http://www.the-stonehenge-enigma.info/2015_01_01_archive.html

LEE, June J.H; GUADAGNO, Lorenzo. **Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility**. Genebra: IOM, 2015. 194p. (Relatório Mundial de Migração).

LOOK UP [For the Real Estate Investor]. **Palm Jumeirah Special Report**. Site eletrônico. 2015. Disponível em: <<https://lookup.ae/project-profile/63/palm-jumeirah>>.

LOREK A, S., FUCHS, D.; **Strong sustainable consumption governance e precondition for a degrowth path?** 2011, Elsevier Ltd

MAIERBRUGGER, A. Dutch companies in the UAE have a long tradition of being involved with some of Dubai's mammoth projects. The trend doesn't show any signs of slowing dow, Gulfnews, 2013.

MALEK, C. Climate change and rising seas 'could spell disaster' for UAE's coastal cities. **THE NATIONAL UAE**. 31 de outubro de 2017. Disponível em: <<https://www.thenational.ae/uae/environment/climate-change-and-rising-seas-could-spell-disaster-for-uae-s-coastal-cities-1.671922>>.

MANGOR, K. et al. Shoreline Management of the Dubai Coast. **PIANC-COPEDEC VII 2008: Seventh International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries**, ResearchGate, Dubai, UAE, No: M-15. 2008.

MANSOUR, A. Population Imbalance as a Public Policy Problem in United Arab Emirates. In: **Adjusting to a World in Motion: Trends in Global Migration and Migration Policy**, Edition: 1, Chapter: 14, Publisher: Oxford University Press, 2015.

_____; ELSHAHIN, A. Manpower Emiratisation in the United Arab Emirates Federal Government: An Exploratory Study from the Perspective of Civil Service Leadership. **Asia Pacific Journal of Public Administration**. V. 30. 2014, p. 83-95. 10.1080/23276665.2008.10779344.

MINISTRY OF ECONOMY AND COMMERCE (1999) **Developments Indicators in The United Arab Emirates**. Abu Dhabi, United Arab Emirates.

MUNDA, G. NIJKAMP, P. RIETVELD, P. A Qualitative multicriteria valuation for environmental management. **The Trans disciplinary Journal of the International Society for Ecological Economics (ISEE)**, v. 10, n. 2, p. 97- 112, 1994.

NASA - National Aeronautics and Space Administration. Durrat Al Bahrain, Persian Gulf. Earth observatory. Disponível em <<https://earthobservatory.nasa.gov/images/7040/palm-islands-dubai>>. Acesso em: 07/06/2017.

NASSAR, A. K., BLACKBURN, G. A., WHYATT, J. D. **Developing the desert: The pace and process of urban growth in Dubai**", Vol 45, pp. 50-62, Lancaster, UK 11 February, 2014.

NIJKAMP, P. VREEKER. R Sustainability assessment of development scenarios: methodology and application to Thailand. **The Trans disciplinary Journal of the International Society for Ecological Economics (ISEE)**, v. 33, n. 1, p. 7- 27, 2000.

NILSSON M, GRIGGS D, VISBECK M (2016) **Map the interactions between sustainable development goals**. Nature 534:320-322.

NURSE, K. (2006), Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development, 2006 [online], **Commonwealth Secretariat Malborough House Pall Mall London**, Disponível em: <<http://www.fao.org/sard/common/ecg/2785/en/Cultureas4thPillarSD.pdf>>.

OFFICE OF INTERNATIONAL PROGRAMS WEBPAGE. <<http://international-initiatives.colostate.edu/2016/02/10/mother-of-sustainability-gro-harlem-brundtland-to-speak-at-colorado-state-university/>>.

OLIVEIRA, L. A geopolítica do desenvolvimento sustentável: reflexões sobre o encontro entre economia e ecologia. **Revista de Geopolítica**, Ponto Gross- PR, v. 2, n. 1, p. 43- 56, jan./jun. 2011.

ORUETA, F. D., & FAINSTEIN, S. S. (2008). **Os novos mega-projetos: Gênesis e impactos**. *Jornal internacional de urbano e Regional Research*, 32 (4), 759-767.

OSAC. **Overseas Security Advisory Council, United Arab Emirates 2020 Crime & Safety Report**: Dubai. U.S. Department of State (2020).

PACIONE, M. **City profile Dubai**, *Geography cities*, Vol. 22, No. 3, pp. 255-265, 2005, © 2005 Elsevier Ltd all rights reserved, Scotland 23 May, 2005.

PACKALEN, S. **Culture and sustainability, Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ.**

Mgmt, Vol. 17, 2010, p 118-121.

PARTRIDGE, E.; **Social sustainability: a useful theoretical framework?**, 2005, Conference Paper, Australasian Political Science Association Annual Conference.

PATNAIK, A.; PATNAIK, S. **Fibers to Smart Textiles, Advances in Manufacturing, Technologies, and Applications**, 1st ed., CRC Press, Boca Raton. 2019.

POLICIA DE DUBAI, **Major Crime Statistics**, 2020 <<https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/opendata/majorcrimestatistics>>.

PORTMAN, Michelle Eva. Detached Islands: Artificial Islands as adaptation challenges in the making. **DIE ERDE–Journal of the Geographical Society of Berlin**, v. 150, n. 3, p. 158-168, 2019. DOI:10.12854/erde-2019-430.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE, PNUMA-1992.

RAINBOWING. Webpage. <<http://www.theartofdredging.com/rainbowing.htm>>.

RAY, S.; **Sustainable Development through the Development of the Non-Fram Sector**,1993, Zmagazine.

REPUBLIC OF ROSE ISLAND. Webpage. <http://www.listofmicronations.com/lomwiki/index.php/Republic_of_Rose_Island>.

ROB, DE JOG et al. Execution Methodology for Reclamation Works Palm Island 1, **TERRA et Aqua**, Setembro/2003.

ROUSVAL B. AND MAURIN M. **Évaluation de l'impact des transports sur l'environnement** : quels modèles utiliser ? (What models should be used to assess the environmental impact of transport?), 2008, Rech. Transp. Sécurité, N°100, 169-184.

ROUSVAL B.; **Aide multicritère à l'évaluation de l'impact des transports sur l'environnemen**, 2005, Thèse de doctorat, Univ. Paris IX Dauphine (Lamsade).

SAADI, Dominic. **Arab reform thought and the emergence of Arabism 1876-1916**. (1970). Masters Theses 1911 - February 2014. 1929. Retrieved from <https://scholarworks.umass.edu/theses/1929>.

SABBAN, R. Dependence of the Local and Dependence of the Foreign: The UAE Family, Domestic Service, and a Precarious Future. **Asian Migrant Workers in the Arab Gulf States**. 2019, p. 103-124. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004395404_008.

- SACHS, I.; **Social sustainability and whole development: exploring the dimensions of sustainable development**, 1999, Zed Books, London.
- SALAHUDDIN, B. **The marine environmental impacts of artificial island construction Dubai, UAE**. 2006. 96 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) - Faculdade de Meio Ambiente e Ciências da Terra, Universidade de Duke, Durham, 2006.
- SANTOS, Lucas Quio dos. **A cidade global na obra de Saskia Sassen**. 2016. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Ciências Sociais) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras (Campus de Araraquara), 2016. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/149268>>.
- SBG. **Jornal de Notícias de Estratégia**, 15 de abril de 2015.
- SESRIC, 2016, **MOVING FROM MDGs TO SDGs**. <<https://www.sesric.org/files/article/568.pdf>>.
- SÉTIMA MENSAGEM ANUAL DE THEODORE ROOSEVELT AO CONGRESSO 3 DE DEZEMBRO DE 1907.
- SILVA, B.N.; KHAN, M.; HAN, K. (2018). **Rumo a cidades inteligentes sustentáveis: uma revisão de tendências, arquiteturas, componentes e desafios abertos em cidades inteligentes**. *Cidades e Sociedade Sustentáveis*, 38 (2018), 697-713.
- SÖNMEZ, Sevil et al. Human rights and health disparities for migrant workers in the UAE. **Health Hum Rights**, v. 13, n. 2, p. E17-35, 2011.
- SULEIMAN, Yasir. 1994. **Nationalism and the Arabic Language: An historical over- view**. *Arabic Sociolinguistics*, ed. by Yasir Suleiman, 3-24. Surrey: Curzon Press.
- TAYLOR, S. J. (2016). **A review of sustainable development principles: Centre for environmental studies**. South Africa: University of Pretoria.
- TINTAWI, G. **Terraforming: Cities from scratch**. 2009. 184 f. Dissertação (Mestrado em arquitetura e cultura urbana). Faculdade de Arquitetura, Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona, 2009.
- THE KAMFERS DAM. Webpage. <http://www.sa-venues.com/game-reserves/nc_kamfers-dam.htm>.
- THE WORLD BANK (2014). **World Development Indicators**. Retrieved on April 8, 2014.
- UAE MINISTRY OF CULTURE (2013). *The United Arab Emirates Yearbook*. Abu Dhabi.
-

UFRJ

UAE MINISTRY OF LABOR (2008). **The - Annual Report of the UAE Ministry of Labor**, Abu Dhabi, UAE. The UAE National Bureau of Statistics (2011). Population - - Estimates 2006-2010. Retrieved on December 30, 2011.

UMAKOSHI, E. M. **Avaliação de desempenho ambiental e arquitetura paramétrica generativa para o projeto do edifício alto**. 2014. 253 f. Dissertação (Doutorado em Tecnologia da Arquitetura) – Faculdade de arquitetura e urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

UN (2000) **United Nations Millennium Declaration United Nations General Assembly**. UNG Assembly, New York.

_____. (2015) **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development**. United Nations General Assembly, New York.

_____. (2016) **Follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the global level**. United Nations General Assembly, New York.

UNDESA. (2017). **World Population Prospects: the 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables**. Working Paper No. ESA/P/WP/248.

UN-HABITAT. **A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five Principles**, Discussion Note 3, Urban Planning. 2014 [online], Disponível em: <<https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/05/5-Principles web.pdf>>.

USDOS. **Trafficking in persons report**. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. US Department of State (2010).

VAN EIJSBERGEN, Evelien; POOT, Kees; VAN DE GEER, Isabel. **Flood Risk Understanding Concepts**. Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Directorate-General of Water Affairs. Booklet. The Netherlands, 2008. 162-177.

VAN LAVIEREN, H. et al. Managing the growing impacts of development on fragile coastal and marine ecosystems: Lessons from the Gulf. **A policy report UNU-INWEH**, Hamilton, ON, Canada, © United Nations University. 2011.

VOJNOVIC, I. (2014). **Urban sustainability: Research, politics, policy and practice**. Cities, 41, S30-S44.

WALTER, A. **Amsterdam's ambitious IJburg housing project on 10 artificial islands keeps growing**. <<https://archinect.com/news/article/129635045/amsterdam-s-ambitious-ijburg-housing-project-on-10-artificial-islands-keeps-growi>>.

WRITER, S. UAE “leads the way” in female empowerment, **Business Today**, December 3ed, 2015.

UFRJ

7DAYS. <<https://web.archive.org/web/20150923100012/http://7days.ae/expat-deported-after-posting-abusive-message-about-parking-on-facebook>>.

Sites:

- Relatório Anual do Ministério da Economia
https://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE%20Annual%20Report%202017_English.pdf

https://engagedxb.gov.ae/docs/infrastructure_construction_DED.pdf

<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/UNITED-ARAB-EMIRATES-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>
<https://estrategiaods.org.br/conheca-os-ods/>

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65986/Report_GLMM02.pdf?sequence=1
 - United States Environmental Protection Agency Webpage, URL: <http://www.epa.gov/sustainability/basicinfo.htm>
 - http://www.urban-hub.com/pt-br/energy_efficiency/megaprojetos-para-as-pessoas-e-o-meio-ambiente/, acessado em 10-02-2019
 - <http://atkinsireland.ie/fire-safety/doha-metro-red-line-south/>
 - http://www.china.org.cn/china/2019-01/17/content_74381874.htm
 - <http://www.epa.gov/sustainability/basicinfo.htm>
 - <http://cpor.org/ce/Diamond%282005%29Collapse-HowSocietiesChooseFailureSuccess.pdf>
 - <http://international-initiatives.colostate.edu/2016/02/10/mother-of-sustainability-gro-harlem-brundtland-to-speak-at-colorado-state-university/>
 - http://www.crannog.co.uk/docs/what_is_a_crannog/what_is_a_crannog.html
 - cidade da prefeitura de Nagasaki na ilha de Kyushu, no Japão.
 - http://www.city.nagasaki.lg.jp/dejima/enbk/08_e.html
 - https://ncusar.org/email_graphics/announcements/10-12-20-gcc-summit.html
-

UFRJ

Lista de publicações:

Título	Os impactos sociais no processo de desenvolvimento urbano alcançado a partir de mega projetos imobiliários. Estudo de caso: Ilha de Palm Jumeirah
Título do Evento	18ª Conferência Internacional da Lares
Cidade do Evento	São Paulo/ SP - Brasil.
Nome da Editora	
Como citar	Ali, Khuloud, and Virginia Vasconcellos. "Os Mega Projetos Imobiliários e Seus Impactos Sociais. O Caso da Ilha Palm Jumeirah." In 18ª Conferência Internacional da LARES. LARES. São Paulo, 2018.
Data de Publicação	2018
Página do Trabalho	https://lares.architexturez.net/documents/author/31921
ISBN	978-85-66934-09-0

Título	A CONTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO PARA O CONFORTO TÉRMICO URBANO EM CLIMA DESÉRTICO – EMIRADO DE DUBAI
Título do Evento	FÓRUM HABITAR 2017
Cidade do Evento	Belo Horizonte - Brasil.
Nome da Editora	Even3
Como citar	ALI, Khuloud; VASCONCELLOS, Virginia Maria Nogueira de. A CONTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO PARA O CONFORTO TÉRMICO URBANO EM CLIMA DESÉRTICO – EMIRADO DE DUBAI. In: Anais do Fórum Habitar. Anais...Belo Horizonte (MG) UFMG, 2018. Disponível em: < https://www.even3.com.br/anais/habitar/72096-A-CONTRIBUICAO-DA-VEGETACAO-PARA-O-CONFORTO-TERMICO-URBANO-EM-CLIMA-DESERTICO--EMIRADO-DE-DUBAI >.
Data de Publicação	16/01/2018
Página do Trabalho	www.even3.com.br/Anais/habitar/72096-A-CONTRIBUICAO-DA-VEGETACAO-PARA-O-CONFORTO-TERMICO-URBANO-EM-CLIMA-DESERTICO--EMIRADO-DE-DUBAI
ISSN	2359-0734

UFRJ

Título	Os impactos sociais no processo de desenvolvimento urbano alcançado a partir de mega projetos imobiliários. Estudo de caso: Ilha de Palm Jumeirah
Título do Evento	Congresso Internacional SUSTENTABILIDADE URBANA
Cidade do Evento	14ª Jornada Urbanere e 2ª Jornada Cires
Como citar	Vila Velha-ES - Brasil.
Data de Publicação	ALI, K.; Vasconcellos, V. Ilhas artificias, impactos ambientais e estratégias sustentáveis: a Ilha Palm Jumeirah, Dubai. In: SUSTENTABILIDADE URBANA, 2018, Vila Velha-ES. 14ª Jornada Urbanere e 2ª Jornada Cires Congresso Internacional, 2018. v. 3. p. 1879-1888.
Página do Trabalho	2018
ISBN	https://doc-00-8s-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/he9jphorhb8vtn87jii9crlqt92n8ta/5donevoaq1oemcvoj3k2nvljbbdatobm/1595267550000/14194181539234438788/10809864920496011797/166tLDITYHVme8Ucon1RhT84bbAjo-3US?authuser=1&nonce=gj1kq01h0imjc&user=10809864920496011797&hash=86bj4q1vdgavn8pljf62pkcorsjps7mv
ISBN	978-989-20-8422-0

Título de periódico	PARANOÁ: CADERNOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
Título de Artigo	Vizinhança Sustentável: avaliação da sustentabilidade da Ilha Palm Jumeirah em Dubai
DOI	https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n27.2020.09
Como citar	Ali, K., & Nogueira de Vasconcellos, V. M. (2020). Vizinhança Sustentável: avaliação da sustentabilidade da Ilha Palm Jumeirah em Dubai. <i>Paranoá: Cadernos De Arquitetura E Urbanismo</i> , (27), 146-170.
Data de Publicação	https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n27.2020.09
Página do Trabalho	2020
ISSN	https://www.periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/27127
ISSN	1679-0944

ANEXO I

Research Ethics Review Committee

Informed Consent for Qualitative Studies

Name of Principle Investigator: Khuloud Ali

This informed consent form is for the all-social classes in the community of Dubai and who we are inviting to participate in research about artificial islands in the Region.

Part I: Information Sheet

Introduction

I am Khuloud Ali, I am doing research on the artificial islands which is very common in this country and in this region. I am going to give you information and invite you to be part of this research. You do not have to decide today whether or not you will participate in the research. Before you decide, you can talk to anyone you feel comfortable with about the research.

This consent form may contain words that you do not understand. Please ask me to stop as we go through the information and I will take time to explain. If you have questions later, you can ask them of me or of another researcher.

Purpose of the research

The United Arab Emirates has spent the last two decades working to transform its coastline, expanding its physical space and creating monumental artificial landscapes like the artificial islands, to shift its oil-based economy to a service and tourism economy. The rapid expansion of urban land cover has posed serious challenges for the sustainability of the country. This research, which has the Palm Jumeirah Island as an example, aims to study the design, construction of the islands and their relation to sustainability.

Type of Research Intervention

This research will involve your participation in a direct observation that will observe the patterns of everyday life close to the participants involved.

Participant Selection

You are being invited to take part in this research because we feel that your experience as a social worker (or as a mother, or as a responsible citizen) can contribute much to our understanding and knowledge of serious challenges for the sustainability of the country.

Voluntary Participation

Your participation in this research is entirely voluntary. It is your choice whether to participate or not.

The choice that you make will have no bearing on your job or on any work-related evaluations or reports. You may change your mind later and stop participating even if you agreed earlier.

Procedures

We are asking you to help us learn more about your community. We are inviting you to take part in this research project. If you accept, you will be asked to be part of participant observation in a specific social environment, thus relating the words spoken and the practices observed or experienced to the general cultural structure in which they occurred so we can analyze human behavior to understand the current scenario of the Region.

Confidentiality

The research being done in the community may draw attention and if you participate you may be asked questions by other people in the community. We will not be sharing information about you to anyone outside of the research team. The information that we collect from this research project will be kept private. Any information about you will have a number on it instead of your name. Only the researchers will know what your number is and we will lock that information up with a lock and key.

Right to Refuse or Withdraw

UFRJ

You do not have to take part in this research if you do not wish to do so, and choosing to participate will not affect your job or job-related evaluations in any way. You may stop participating at any time that you wish without your job being affected.

Who to Contact?

If you have any questions, you can ask them now or later. If you wish to ask questions later, you may contact any of the following: [name: Khuloud Ali /E-mail: Khouloudali@hotmail.com]

Part II: Certificate of Consent

I have been invited to participate in research about artificial islands and their relation with sustainability.

I have read the foregoing information, or it has been read to me. I have had the opportunity to ask questions about it and any questions I have been asked have been answered to my satisfaction. I consent voluntarily to be a participant in this study

Name of Participant _____

Signature of Participant _____

Date _____

--/--/----

If illiterate⁷²

I have witnessed the accurate reading of the consent form to the potential participant, and the individual has had the opportunity to ask questions. I confirm that the individual has given consent freely.

⁷² A literate witness must sign (if possible, this person should be selected by the participant and should have no connection to the research team). Participants who are illiterate should include their thumb print as well.

UFRJ

Print name of witness _____

Signature of witness _____

Date _____

--/--/----

Thumb print of participant

Statement by the researcher/person taking consent

I have accurately read out the information sheet to the potential participant, and to the best of my ability made sure that the participant understands what will be done

I confirm that the participant was given an opportunity to ask questions about the study, and all the questions asked by the participant have been answered correctly and to the best of my ability. I confirm that the individual has not been coerced into giving consent, and the consent has been given freely and voluntarily.

A copy of this ICF has been provided to the participant.

Print Name of Researcher/person taking the consent _____

Signature of Researcher /person taking the consent _____

Date _____

--/--/----

ANEXO II

مراجعة أخلاقيات البحث

الموافقة المستنيرة للدراسات النوعية

سم الباحث الرئيسي: **خلود علي**

نموذج الموافقة المستنيرة هذا مخصص لجميع الطبقات الاجتماعية في مجتمع دبي والذين ندعوهم للمشاركة في البحث حول الجزر الاصطناعية في المنطقة.

الجزء الأول: صحيفة المعلومات

مقدمة

أنا خلود علي، أقوم ببحث عن الجزر الاصطناعية وهو أمر شائع جدًا في هذا البلد وفي هذه المنطقة. سأقدم لك معلومات وأدعوك لتكون جزءًا من هذا البحث. ليس عليك أن تقرر اليوم ما إذا كنت ستشارك في البحث أم لا. قبل أن تقرر، يمكنك التحدث إلى أي شخص تشعر بالراحة معه بشأن البحث.

قد يحتوي نموذج الموافقة هذا على كلمات لا تفهمها. من فضلك اطلب مني التوقف أثناء استعراضنا للمعلومات وسأستغرق بعض الوقت في التوضيح. إذا كانت لديك أسئلة لاحقًا، فيمكنك طرحها علي أو من باحث آخر.

الغرض من البحث

أمضت دولة الإمارات العربية المتحدة العقدين الماضيين في العمل على تحويل سواحلها ، وتوسيع مساحتها المادية ، وإنشاء مناظر طبيعية اصطناعية ضخمة مثل الجزر الاصطناعية ، لتحويل اقتصادها القائم على النفط إلى اقتصاد خدمي وسياحي. طرح التوسع السريع في الغطاء الأرضي الحضري تحديات خطيرة لاستدامة البلاد. يهدف هذا البحث ، الذي يضم جزيرة نخلة جميرا كمثال ، إلى دراسة تصميم الجزر وتشبيدها وعلاقتها بالاستدامة.

نوع التدخل البحثي

سيشمل هذا البحث مشاركتك في ملاحظة مباشرة ستلاحظ أنماط الحياة اليومية بالقرب من المشاركين المعنيين.

اختيار المشاركين

أنت مدعو للمشاركة في هذا البحث لأننا نشعر أن تجربتك كعامل اجتماعية (أو كأم أو كمواطن مسؤول) يمكن أن تساهم كثيرًا في فهمنا ومعرفتنا للتحديات الجسيمة لاستدامة البلد

والمشاركة الطوعية

مشاركتك في هذا البحث تطوعية بالكامل. إنه خيارك سواء ستشارك أم لا.

لن يكون للخيار الذي تقوم به أي تأثير على وظيفتك أو على أي تقييمات أو تقارير متعلقة بالعمل. يمكنك تغيير رأيك لاحقًا والتوقف عن المشاركة حتى لو وافقت مسبقًا.

إجراءات

نطلب منك مساعدتنا في معرفة المزيد عن مجتمعك. ندعوك للمشاركة في هذا المشروع البحثي. إذا قبلت ، سيطلب منك أن تكون جزءًا من ملاحظة المشاركين في بيئة اجتماعية معينة ، وبالتالي ربط الكلمات المنطوقة والممارسات التي تمت ملاحظتها أو تجربتها بالهيكل الثقافي العام الذي حدثت فيه حتى تتمكن من تحليل السلوك البشري لفهم الوضع الحالي. سيناريو المنطقة.

سرية

قد يلفت البحث الذي يتم إجراؤه في المجتمع الانتباه وإذا شاركت فقد يتم طرح أسئلة عليك من قبل أشخاص آخرين في المجتمع. لن نشارك معلومات عنك مع أي شخص خارج فريق البحث. ستبقى المعلومات التي نجمها من هذا المشروع البحثي سرية. أي معلومات عنك سيكون عليها رقم بدلاً من اسمك. سيعرف الباحثون فقط رقمك وسنغلق هذه المعلومات بقفل ومفتاح.

الحق في الرفض أو الانسحاب

لا يتعين عليك المشاركة في هذا البحث إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك، واختيار المشاركة لن يؤثر على وظيفتك أو التقييمات المتعلقة بالوظيفة بأي شكل من الأشكال. يمكنك التوقف عن المشاركة في أي وقت ترغب فيه دون أن تتأثر وظيفتك.

بمن تتصل؟

إذا كان لديك أي أسئلة، يمكنك طرحها الآن أو لاحقًا. إذا كنت ترغب في طرح الأسئلة لاحقًا، يمكنك الاتصال بأي مما يلي: [الاسم: خلود علي / البريد الإلكتروني: Khouloudali@hotmail.com]

الجزء الثاني: شهادة الموافقة

لقد دعيت للمشاركة في بحث حول الجزر الاصطناعية وعلاقتها بالاستدامة.

لقد قرأت المعلومات السابقة، أو تمت قراءتها لي. لقد أتيت لي الفرصة لطرح أسئلة حول هذا الموضوع وتم الرد على أي أسئلة وجهت لي بما يرضي. أوافق طواعية على أن أكون مشاركًا في هذه الدراسة

اسم المشترك _____

توقيع المشارك _____

تاريخ _____

___ / ___ / ___

إذا أمي

لقد شاهدت القراءة الدقيقة لنموذج الموافقة للمشارك المحتمل، وأتيت الفرصة للفرد لطرح الأسئلة. أؤكد أن الفرد قد أعطى موافقته بحرية.

طباعة اسم الشاهد _____

بصمة إبهام المشارك

توقيع الشاهد _____

تاريخ _____

___ / ___ / ___

بيان من الباحث / الشخص الذي يأخذ الموافقة

لقد قرأت بدقة ورقة المعلومات للمشارك المحتمل، وبقدر ما أستطيع، تأكدت من أن المشارك يفهم ما سيتم القيام به

أؤكد أنه تم منح المشارك فرصة لطرح أسئلة حول الدراسة، وتم الرد على جميع الأسئلة التي طرحها المشارك بشكل صحيح وبقدر ما أستطيع. أؤكد أن الفرد لم يُجبر على إعطاء الموافقة، وأن الموافقة تم منحها بحرية وطوعية.

تم تقديم نسخة من هذا التصنيف الدولي للأداء إلى المشارك.

اطبع اسم الباحث / الشخص الذي أخذ الموافقة _____

توقيع الباحث / الشخص الذي يأخذ الموافقة _____

تاريخ _____

___/___/___

APÊNDICE:

Tabela 1: Lista de ilhas artificiais na Oceania

T.N	N	País	Nome	Função
001	01	Federated States of Micronesia	Nan Madol	Assentamento urbano antigo

Tabela 2: Lista de ilhas artificiais na América

T.N	N	País	Nome	Função
002	01	USA	Northstar Island ⁷³	Exploração do petróleo
003	02		Balboa Island	Praia de Newport
004	03		Treasure Island ⁷⁴	Desenvolvimento habitacional e uso misto
005	04		Tom Sawyer's Island ⁷⁵	Parque de diversões
006	05		Coast Guard Island ⁷⁶	Instalações da Guarda Costeira
007	06		THUMS Islands ⁷⁷	Plataformas petrolíferas decoradas
008	07		Rincon Island	Produção de petróleo e gás

⁷³ Northstar Island é uma ilha artificial construída para perfuração e extração de petróleo da Northstar Oil Pool no Mar de Beaufort.

⁷⁴Treasure Island é uma ilha artificial na Baía de São Francisco e no bairro da cidade de São Francisco. A ilha artificial foi construída em 1936-37 para a Exposição Internacional Golden Gate em 1939.

⁷⁵ O Covil do Pirata na Ilha Tom Sawyer é uma ilha artificial cercada pelos rios da América na Disneylândia. Ele contém adegas com referências à trilogia de filmes Piratas do Caribe da Disney.

⁷⁶ Ilha da Guarda Costeira é uma ilha artificial no Oakland A ilha de 67 acres (27 ha) suporta várias instalações da Guarda Costeira dos EUA.

⁷⁷ As Ilhas THUMS são um conjunto de quatro ilhas artificiais construídas em 1965 na Califórnia. As ilhas THUMS são as únicas ilhas decoradas de petróleo nos Estados Unidos.

T.N	N	País	Nome	Função
009	08		Goose Island ⁷⁸	Habitação (intervenção humana no curso de água)
010	09		Northerly Island ⁷⁹	Parkland
011	10		Shipping port, Kentucky	Intervenção humana no curso de água
012	11		Harbor Island ⁸⁰	Porto
013	12		Duck Island	Santuário da vida selvagem
014	13		Belmont Island	Santuário para aves migratórias
015	14		Swinburne Island ⁸¹	Hospital (estação de quarentena)
016	15		Hoffman Island	Hospital (estação de quarentena)
017	16		Isola di Lolando ⁸²	Incompleto e abandonado
018	17		Hibiscus Island ⁸³	Desenvolvimento habitacional e uso misto
019	18		Palm Island (South Hibiscus Island)	Desenvolvimento habitacional e uso misto
020	19		Peanut Island ⁸⁴ (Inlet Island)	Parque inclusive locais de acampamento
021	20		Star Island (East of Palm and Hibiscus islands.)	Desenvolvimento habitacional e uso misto
022	21		Venetian Islands	Desenvolvimento habitacional e uso misto

⁷⁸ *Goose Island é uma ilha artificial e a única ilha no rio Chicago em Illinois, formada pela ramificação norte do rio Chicago, a oeste, e o canal da ramificação norte, a leste. Goose Island cobra 160 acres.*

⁷⁹ *Northerly Island é uma península artificial de 91 acres ao longo do lago de Chicago.*

⁸⁰ *Harbour Island é uma ilha artificial em Seattle, no Rio Duwamish, em Washington. Harbour Island foi concluída em 1909. A ilha artificial foi então considerada a maior ilha artificial do mundo, com 350 acres.*

⁸¹ *Swinburne Island é a menor das duas ilhas artificiais criadas na parte baixa da Baía de Nova York, a leste de South Beach, em Staten Island. O governo federal construiu as ilhas Swinburne e Hoffman para servir como áreas de quarentena para os imigrantes que chegam de navio e transportam doenças contagiosas.*

⁸² *Isola di Lolando foi uma ilha artificial proposta e iniciada em Biscayne Bay, Flórida. Devido aos danos causados pelo furacão e ao colapso econômico, o projeto foi abandonado e nunca foi concluído, mas as estacas permanecem visíveis na baía e representam um risco para a navegação.*

⁸³ *Hibiscus Island é um bairro estabelecido em uma ilha artificial localizada em Miami Beach, Flórida, Estados Unidos.*

⁸⁴ *Peanut Island é uma ilha artificial de 320.000 m² localizada no Worth Inlet Lake em Palm Beach County, Flórida, Estados Unidos.*

T.N	N	País	Nome	Função
			(Biscayne Island, San Marco Island, San Marino Island, Di Lido Island, Rivo Alto Island, and Belle Isle.)	
023	22		Fisher Island ⁸⁵	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
024	23		Watson Island ⁸⁶	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
025	24		Dodge Island ⁸⁷	Porto de Miami
026	25		Sunset islands (Four Artificial Islands)	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
027	26		Brickell Key Island ⁸⁸	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto

Tabela 3: Lista de ilhas artificiais na Europa

T.N	N	País	Nome	Função
033	01	Netherlands	Pampus ⁸⁹	Sea fort
034	02		Neeltje Jans	Dams and storm surge barriers
035	03		Flevoland	Housing (Human Intervention in Watercourse)
036	04		IJburg	Housing & Mixed Use Development
037	05		IJsselooog	Used as a deposit of silt pollution
038	06	Denmark	Flakfortet ⁹⁰	Sea fort

⁸⁵ Fisher Island é um lugar recenseamento-designado de Miami metropolitana, Flórida.

⁸⁶ Watson Island é um bairro estabelecido em uma ilha artificial em Biscayne Bay, em Miami, Flórida, EUA.

⁸⁷ Dodge Island é uma ilha artificial perto do centro de Miami, que abriga o porto de Miami.

⁸⁸ Brickell Key é uma ilha artificial no bairro Brickell, em Miami, EUA. A ilha artificial também é chamada de Ilha Claughton.

⁸⁹ Pampus é uma ilha artificial (e forte do mar do final do século 19) localizado no IJmeer perto de Amsterdam.

⁹⁰ Flakfortet é um forte marítimo localizado na ilha artificial de Saltholmreb, no Øresund entre Copenhaga e Saltholm.

T.N	N	País	Nome	Função
039	07		Middelgrundsfortet ⁹¹	Sea fort
040	08		Trekroner Søfort ⁹²	Sea fort
041	09		Peberholm	Support Bridge Construction
042	10	United Kingdom	Whale Island	Support viaduct construction
043	11	United Kingdom	Challis Island	Private owned themed house
044	12	Italy	MOSE Project ⁹³	Experimental electromechanical module
045	13	France	Île aux Cygnes (Isle of the Swans) ⁹⁴	Walkway and public work-out space
046	14	Poland	Formoza Headquarter	Army facilities
047	15	Germany	Nigehörn ⁹⁵	None (Human Intervention in Watercourse)
048	16	Bulgaria	Varna (Portion of Land) ⁹⁶	Housing (Human Intervention in Watercourse)
049	17	Austria	Donauinsel ⁹⁷	Human Intervention in Watercourse
050	18	Montenegro	Our Lady of the Rocks ⁹⁸	Igreja

⁹¹ Middelgrundsfortet é um forte do mar localizado em uma ilha artificial no resund entre Copenhaga e Malmö.

⁹² Trekroner Søfort é um forte do mar na entrada do porto de Copenhaga.

⁹³ MOSE é um projeto destinado a proteger a cidade de Veneza, Itália e a Lagoa de Veneza de inundações.

⁹⁴ Isle of the Swans é uma pequena ilha artificial estreita de 850 metros no Sena em Paris, França. Uma passagem arborizada percorre toda a extensão da ilha. Ele hospeda um espaço de trabalho público.

⁹⁵ Nigehörn é uma ilha artificial desabitada no Mar do Norte, pertencente à cidade alemã de Hamburgo.

⁹⁶ Em Varna, uma parte da zona industrial e portuária do sul, em um istmo de 2 km de largura entre o Mar Negro e o Lago Varna, tornou-se uma ilha artificial em 1976, quando se separou da costa por dois canais navegáveis.

⁹⁷ Donauinsel, uma ilha de 20 quilômetros de comprimento e 200 metros de largura no Danúbio, Viena.

⁹⁸ É uma ilha artificial criada por baluarte de rochas e afundando navios velhos e apreendidos carregados de pedras.

Tabela 4: Lista de Ilhas Artificiais na Ásia - Extremo Oriente

T.N	N	País	Nome	Função
052	01	Japão	Chūbu Centrair International Airport	Aeroporto
053	02		Dejima (ancient)	Porto
054	03		Yumenoshima	Parque esportivo
055	04		Tokyo Disneyland ⁹⁹	Parque de diversões
056	05		Tokyo International Airport	Expansão da pista do aeroporto
057	06		Heiwa Island	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
058	07		Kansai International Airport	Aeroporto
059	08		Kobe Airport ¹⁰⁰	Aeroporto
060	09		Tokyo Bay Aqua-Line	Ponte de suporte e construção de túneis
061	10		Kitakyushu Airport ¹⁰¹	Aeroporto
062	11		Island City	Island Tower Sky Club está nesta ilha
063	12		Rokkō Island ¹⁰²	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
064	13		Odaiba	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
065	14		Port Island	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
066	15	Singapura	Jurong Island ¹⁰³	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
067	16		Pulau Semakau	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
068	17		Pulau Punggol Barat	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
069	18		Pulau Punggol Timor	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto

⁹⁹ Tokyo Disneyland é um parque temático de 465.000 m² no Tokyo Disney Resort em Urayasu, Chiba, Japão, perto de Tóquio.

¹⁰⁰ O Aeroporto de Kobe é um aeroporto em uma ilha artificial perto da costa de Kobe, a 8 km (5,0 milhas) ao sul da estação de Sannomiya, no Japão.

¹⁰¹ Trans-Tokyo Bay Highway, é uma combinação ponte-túnel através da Baía de Tóquio no Japão

¹⁰² Rokkō Island é a segunda maior ilha artificial em Higashinada-ku, Kobe, no Japão, localizada na região sudeste do Porto de Kobe. A ilha foi construída a partir de terras recuperadas entre 1973 e 1992. Tem uma forma retangular de 3,4 km por 2 km e cobre 5,80 km².

¹⁰³ Jurong Island é uma ilha artificial localizada a sudoeste da ilha principal de Cingapura, ao largo da Jurong Industrial Estate. Foi formado a partir da fusão de sete ilhas no mar.

T.N	N	País	Nome	Função
070	19	China	HKCEC	Centro de convenções e exposições de Hong Kong
071	20		Hong Kong International Airport ¹⁰⁴	Aeroporto
072	21		Hong Kong-Macau Ferry Terminal ¹⁰⁵	Terminal da balsa
073	22		Duplicate Tsing Yi South Bridge	Construção de pontes de apoio
074	23		Macau International Airport	Aeroporto
075	24	Maldivas	Hulhumalé	Nova massa de terra para desenvolvimento habitacional
076	25		Thilafushi ¹⁰⁶	Fins industriais
077	26		Gulhi Falhu	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
078	27		Gaadhoo	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
079	28	Índia	Willingdon Island ¹⁰⁷	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
080	29	Sri Lanka	Colombo Port City	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
081	30	Azerbaijão	Khazar Islands ¹⁰⁸	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto
082	31	Malasia	Marina island Pangkor	Desenvolvimento Habitacional e Uso Misto

¹⁰⁴ Aeroporto Internacional de Hong Kong parcialmente construído na ilha artificial e parcialmente no original Chek Lap Kok.

¹⁰⁵ O terminal está localizado em Sheung Wan, imediatamente a oeste do principal distrito comercial de Hong Kong, na costa norte da ilha de Hong Kong.

¹⁰⁶ O Thilafushi originalmente era uma lagoa chamada "Thilafalhu" com 7 km de comprimento e uma largura de 200 metros nas regiões mais rasas. Surgiu após uma série de discussões e esforços para resolver o problema do lixo de Malé durante o início dos anos 90.

¹⁰⁷ Willingdon Island é a maior ilha artificial da Índia, que faz parte da cidade de Kochi, no estado de Kerala, na Índia.

¹⁰⁸ As Ilhas Khazar são um desenvolvimento planejado de ilhas artificiais a 25 km ao sul de Baku, Azerbaijão, consistindo de 41 ilhas que se estendem por 11,6 milhas quadradas sobre o Mar Cáspio.

Tabela 5: Lista de ilhas artificiais na Ásia - Oriente Médio

T.N	N	País	Nome	Função
082	01	UAE	Burj Al Arab	Hotel
084	02		Palm Jumeirah	Desenvolvimento habitacional e uso misto
085	03		Palm Jabal Ali	
086	04		Palm Deira (Deira Island)	
087	05		Dubai Waterfront	
088	06		The World	
089	07		The Universe	
090	08		Al Dana Island	
091	09		Al Marjan Island	
092	10		Al Lulu Island	
093	11		Real Madrid Resort Island	
094	12	Bahrain	Amwaj Island	Desenvolvimento habitacional e uso misto
095	13		Durrat al Bahrain	
096	14		Diyar Al Muharraq	
097	15		Reef Island	
098	16		Bahrain Lagoon (Include Northern City Development)	
099	17	Bahrain Bay		
100	18	Qatar	The Pearl	Desenvolvimento habitacional e uso misto
101	19		Lusail Development	
102	20	Kuwait	Green Island	Parque público
103	21	Oman	Waves Island	Desenvolvimento habitacional e uso misto

